

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

ANAIIS
DO
VI ENCONTRO DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL DA UFU

UBERLÂNDIA, 23 DE AGOSTO DE 2023

REALIZAÇÃO:

CLAA - Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação

Apoio: PROEXC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

VI ENCONTRO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA UFU

O evento teve por objetivo reunir a comunidade que participa do Programa PET da UFU (petianos, tutores e administração) para discutirem e construírem coletivamente os caminhos do Programa.

O evento foi realizado em 23/08/23, no Campus Santa Mônica da UFU, Uberlândia-MG. Participaram os 40 Grupos PET da UFU, totalizando 40 tutores e cerca de 400 alunos.

Ocorreram debates e apresentações de trabalhos, permitindo a troca de experiências e a formação de parcerias.

Esta foi uma oportunidade de integração, de aprendizado e de fortalecimento do Programa !

Sumário

MULHERES E TRABALHO: UMA ANÁLISE DA DESIGUALDADE NO CONTEXTO DA PANDEMIA.....	04
IV EDIÇÃO DA SEMANA DA AGRONOMIA NA UFU: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA.....	22
CAPACITAÇÃO PARA PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA DESENVOLVIDA EM ATIVIDADE DO GRUPO PET: SCIENCE FOR STUDENTS.....	35
DO CERRADO AO LITORAL: A FORMAÇÃO DE BIÓLOGOS COMO MULTIPLICADORES DA CULTURA OCEÂNICA.....	42
CAFÉ COM POLÍTICA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PET CIÊNCIAS SOCIAIS.....	56
RECEPÇÃO E APADRINHAMENTO DE ESTUDANTES INGRESSANTES: RELATO DE UMA DÉCADA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.....	64
DECLARANDO O IMPOSTO DE RENDA: COMO EVITAR ERROS E GARANTIR A CONFORMIDADE FISCAL?.....	74
PET NA ESTRADA.....	81
PROJETO ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE.....	93
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA: AMBIENTAR-SE.....	100
PET CULTURAL.....	105
SEGUNDA EDIÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES.....	108
MENTORIA PETMEC.....	116
EXPLORANDO SABERES E CONHECIMENTO NA EAL.....	126
IMPACTO DOS MINICURSOS NO DESEMPENHO DE DISCENTES EM DISCIPLINAS INTRODUTÓRIAS DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA.....	131
PLURALIDADE E SENSIBILIDADE NA FORMAÇÃO EM FÍSICA: CONSTRUÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS.....	137
PET GEOGRAFIA PONTAL: UMA SEMANA DE ARTE E CULTURA: DAS “RABAS” AO SENTIDO REVOLUCIONÁRIO.....	149
PET LETRAS E CURSOS DE LÍNGUAS: INTEGRAÇÃO COM AS COMUNIDADES INTERNA E EXTERNA.....	158
DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES SOBRE RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA NO VIII ENCONTRO PET SAÚDE, CULTURA E SABERES.....	169
JOGOS DE TABULEIRO MODERNOS.....	177
TRANSCENDENDO AS BARREIRAS: PRESENÇA E PERMANÊNCIA DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS NA UNIVERSIDADE.....	183
A SAÚDE MENTAL COMO UM LAÇO DE INTEGRAÇÃO DO PET.....	191
XÔ PRECONCEITO: CAPACITISMO UMA DOENÇA DA SOCIEDADE.....	197
PETACADEMY: PLATAFORMA DE CURSOS PARA A FOMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO.....	207
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ATUAÇÃO DO PET ZOOTECNIA EM PARCERIA À UMA COMUNIDADE TERAPÊUTICA E SUA ABORDAGEM NO MANEJO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO.....	214
O CASO LIANA E FELIPE X CHAMPINHA: A EXPERIÊNCIA DO JÚRI SIMULADO NA ESCOLA ESTADUAL HORTÊNCIO DINIZ.....	218
SISTEMAS AGROFLORESTAIS COMO CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRA LÓGICA PRODUTIVA.....	225
MATRun – 1ª. Edição.....	241
NÚCLEO DE APOIO ACADÊMICO AO ESTUDANTE DE FILOSOFIA (NAAEF).....	247
ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NO SISTEMA PRISIONAL DE UBERLÂNDIA.....	252

MULHERES E TRABALHO: UMA ANÁLISE DA DESIGUALDADE NO CONTEXTO DA PANDEMIA

PET Administração - UFU

Ana Luisa Martins Alves
Cintia Rodrigues Oliveira

Resumo: Apesar das conquistas das mulheres no âmbito do trabalho, a desigualdade de gênero ainda persiste, principalmente, ao considerar as oportunidades de trabalho e promoção de carreira, níveis salariais e posições em cargos de decisão. Essa desigualdade teve um crescimento durante a pandemia do coronavírus, visto o número de mulheres que deixaram seus postos de trabalho no início da pandemia ser maior do que o número de homens. Neste estudo, busca-se identificar os possíveis fatores que levaram as mulheres a deixarem seus empregos no período pandêmico e quais suas implicações. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo documental, com a análise de reportagens divulgadas em jornais eletrônicos sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho no período da pandemia. Os resultados desta pesquisa apontam que as mulheres foram as mais prejudicadas durante a pandemia, em relação ao trabalho, por vários motivos, entre os quais destacam-se: os setores (serviços, alimentícios e educação) que mais empregam as mulheres foram os mais impactados pela crise; e devido ao fato de que, como as escolas adotaram as aulas na modalidade remota, houve um aumento da carga de trabalho doméstico atribuída às mulheres.

1 Introdução

Desde o avanço do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o início de uma era pandêmica que afetou o mundo todo, houve grandes impactos na vida das pessoas, na esfera econômica, social e cultural, em nível mundial. Com o avanço da transmissão da COVID-19, foram tomadas medidas de prevenção adotadas e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em destaque, o isolamento social e a suspensão das atividades do comércio em todas as cidades do Brasil. Em virtude dessas medidas, com o objetivo de combater e minimizar a transmissão da doença, o desemprego aumentou, atingindo o índice de mulheres desempregadas de 17,9%, enquanto a de homens foi de 12,2% (IBGE, 2021).

De modo específico, a questão das desigualdades de gênero pode ser associada diretamente com o desemprego de mulheres durante a pandemia, pois a sociedade reforça paradigmas e pensamentos construídos ao longo do tempo, em que as mulheres estavam trabalhando em casa, com uma tripla jornada de trabalho, pois precisavam trabalhar, cuidar dos filhos e da casa de forma eficiente, sem falhar em nenhuma dessas “categorias”, visto que todos estavam dentro de casa. O conflito entre trabalho-família se intensificou nos casos em que as mulheres são mães (GREENHAUS; BEUTELL, 1985; ROMAN, 2017), pois há ainda a divisão sexual

de atribuições entre os gêneros, sendo os trabalhos voltados aos cuidados de casa atribuídos às mulheres (BEUTELL; O'HARE, 2018).

Essa situação agravou-se no cenário global devido a pandemia da COVID-19, em que as mulheres intensificaram seus trabalhos e se viram diante da dificuldade de conciliar seus trabalhos profissionais com os afazeres domésticos. Essa situação levou à seguinte problemática: quais fatores levaram as mulheres a deixarem o mercado de trabalho durante a pandemia no Brasil? Historicamente, as mulheres, além de cumprirem a carga horária de suas jornadas de trabalho, são responsáveis por outra carga horária excessiva, que é a de ser cuidadora de casa, filhos e cônjuges, uma atribuição à mulher construída socialmente ao longo dos tempos.

Esta pesquisa consiste em um estudo qualitativo com foco nas desigualdades de gêneros relativas ao mundo do trabalho, as quais foram ressaltadas pela pandemia e experienciadas por mulheres no Brasil. Para compor o material empírico, foi realizada uma pesquisa documental de materiais publicados nos principais jornais eletrônicos do país como, por exemplo: O Globo, Folha de S. Paulo e CNN Brasil, além de sites eletrônicos de conteúdos relacionados à economia, ambiente de trabalho, Forbes, InfoMoney e Economia UOL, encontrados e publicados no período entre 2020 e 2021, a respeito da desigualdade de gênero no mercado de trabalho no período da pandemia do COVID-19. A técnica para análise do material é a análise de conteúdo, conforme Bardin (1977).

Este trabalho justifica-se pela presença significativa das mulheres no mundo do trabalho, desde a década de 1970 (HOFFMANN; LEONE, 2009), quando já havia uma participação crescente do número de mulheres nas organizações. No início de 2020, o quadro mudou, visto que, muitas mulheres perderam seus empregos: cerca de 8,5 milhões de mulheres foram impactadas (IBGE, 2021; PNAD, 2021). Para tanto, os resultados desta pesquisa poderão apontar para a melhor compreensão de uma análise dos motivos que levaram ao afastamento das mulheres do mercado de trabalho.

O artigo está estruturado em cinco partes. A primeira parte trata-se da introdução, que apresenta o contexto, o problema e o objetivo da pesquisa. A segunda parte refere-se a uma revisão da literatura relacionada às desigualdades de gênero e as mulheres dentro do ambiente organizacional. Posteriormente, é apresentada a metodologia utilizada juntamente com o material empírico coletado. Em seguida, apresentam-se os resultados da pesquisa, e, por fim, as considerações finais.

2. Desigualdade de gênero na sociedade e no ambiente organizacional

A partir da década de 1970, as mulheres começaram a ter maior participação no mercado de trabalho devido à expansão econômica e aceleração do processo de industrialização (HOFFMANN; LEONE, 2009). Entretanto, embora as mulheres estivessem se inserindo no ambiente de trabalho, a elas estavam associadas às atividades domésticas em decorrência a uma ordem natural imposta e entendida que as mulheres seriam inferiores aos homens devido aos papéis socialmente atribuídos a eles (CARVALHO *et al.*, 2001). Carlo e Bulgacov (2007) ressaltam que as noções de gêneros são atribuídas de acordo com as características e as responsabilidades são definidas de acordo com o sexo feminino e o sexo masculino.

Desde o feminismo da década de 1970, surgiu a definição de gênero como categoria analítica, e, com isso, ampliaram-se os estudos sobre as desigualdades entre homens e mulheres (UMANA, 2014). A categoria analítica é um método heurístico que desempenha funções positivas e negativas (HAWKESWORTH, 1999), visto que, como sendo positiva, fornece um quadro que permite a elaboração de novos aspectos do conhecimento, e já na negativa, é um conjunto de pressupostos centrais que não podem ser descartados (UMANA, 2014). Diante disso, as ações dos seres humanos possuem diferentes sentidos sociais para a pessoa que está praticando a ação, e mesmo que o gênero possuía características específicas em relação ao contexto histórico, social e político, em qualquer situação há constantes diferenças do que é considerado como norma, centro e definido com a ação a ser realizada pelo masculino e o feminino (RUBIN, 1996). Nesse sentido, Scott (1996, p. 289) afirma que: “O gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que distinguem os sexos e, por outro lado, é uma forma primária de relações significativas de poder”.

Alguns autores discutem a definição desses papéis sociais, tais como: Scott (1986), Soares (2000), Souza e Guimarães (2000), Thomas (2000), Grossi (2004). Conforme esses autores, a constituição dos papéis sociais estipulados para o gênero feminino e masculino foram definidos e estabelecidos a partir do domínio masculino perante a sociedade, criando padrões, ideias, normas e comportamentos sociais pré-estabelecidos. Ademais, segundo Fenili (2016), um dos motivos da clara desigualdade entre os papéis sociais de gêneros decorre da hierarquia patriarcal.

Bourdieu (2003) discute como o papel social é atribuído conforme a cultura local e, também, em relação à construção patriarcal, e se molda de acordo com o que as pessoas pensam e o tempo em que estão inseridas, e esses pensamentos em relação aos papéis sociais e a função

de cada gênero é passada de geração para geração. Dessa forma, o gênero é atribuído conforme a cultura em que a sociedade está inserida e a própria estrutura social (CAPELLE *et al.*, 2004). E devido a essas atribuições, são criados os estereótipos em que essas definições são classificadas de acordo com a estrutura, a cultura e o contexto social (ROSENTHAL; REZENDE, 2017). Sendo assim, os estereótipos criados em torno do gênero feminino são ligados às funções voltadas para o cuidado doméstico e à família, além de que as mulheres devem se comportar de acordo com o emocional, e não a partir da racionalidade (VIEIRA *et al.*, 2019; ROSENTHAL; REZENDE, 2017). Ademais, Federici (2019) entende que o sistema capitalista tenta convencer as mulheres a verem o trabalho doméstico como uma atividade natural e obrigatória.

Diante desses pressupostos, quando as mulheres vão se inserir ao mercado de trabalho, os empregadores tendem a colocar esses estereótipos em evidência e pensam que o gênero feminino é menos produtivo e prejudicial em termos financeiros para as organizações (MARRUGO-SALAS, 2016) e que as mulheres colocam como prioridade sua vida familiar acima da sua trajetória no mercado de trabalho (BIROLI, 2010). Além disso, essa construção desigual entre os gêneros em torno do essencialismo beneficia somente o sexo masculino e tenta convencer as mulheres que elas devem permanecer em um patamar inferior (CISNE, 2015).

Além desses pressupostos, a inserção das mulheres no trabalho gera uma discriminação no ambiente de trabalho, como a salarial, de emprego, ocupacional e a de aquisição de capital intelectual (BAQUERO; GUATAQUÍ; SARMIENTO, 2000). A relação entre a discriminação salarial está relacionada com o fato de as mulheres receberem menos que os homens (SEGGIARO, 2017). No âmbito de discriminação de emprego, as organizações evitam o recrutamento de mulheres para certas atividades por serem consideradas como sexo frágil (MENDONÇA; NASCIMENTO; SILVA, 2014). Em relação à discriminação ocupacional, ela ocorre nas barreiras que as mulheres encontram para atingir um cargo de maior nível hierárquico da organização (CHÁVEZ; RÍOS, 2014; SAMUELSON *et al.*, 2019), um fenômeno chamado de teto de vidro. E, por fim, a discriminação de aquisição de capital intelectual é materializada quando as mulheres possuem maior dificuldade para adquirir os treinamentos que são ofertados pelas organizações; o que traz um impacto direto em seu trabalho, pois pode ocorrer, por parte das mulheres, a perda de qualificação que o mercado de trabalho requer (BAQUERO; GUATAQUÍ; SARMIENTO, 2000).

Assim sendo, as mulheres encontram maiores dificuldades para se inserirem no mercado de trabalho (SILVA; CARVALHO; SILVA, 2017; SAMUELSON *et al.*, 2019) por conta da sobrecarga de tarefas domésticas (FERREIRA *et al.*, 2015) e dos critérios rígidos impostos pelas organizações (MELO; LOPES, 2012). Logo, as mulheres são relacionadas com estereótipos que são enraizados e institucionalizados socialmente (MARRUGO- SALAS, 2016), confirmando a existência do fenômeno do teto de vidro.

2.2. As mulheres no ambiente organizacional

Fleury e Fischer (1989, p. 6) apontam a cultura organizacional como um “conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos”, além disso, englobando as suposições, interpretações e as abordagens que definem a organização (CAMERON; QUINN, 2006).

Mill (1988) apontou a estreita relação entre a temática diversidade de gênero e a cultura organizacional, visto que o gênero é um fator definitivo, porém, as organizações negligenciavam essa ideia. Então, ao considerar que as estruturas das organizações são relacionadas com os valores e as crenças de acordo com os pensamentos dos empresários e da própria organização (STEIL, 1997), no dia a dia das organizações, as mulheres, normalmente, não ocupam cargos de alta liderança e de alta visibilidade pelo fato de os homens não pensarem que elas seriam capazes de lidar com grandes atribuições e tarefas dentro da organização (ROEBUCK; THOMAS; BIERMEIERHANSON, 2019).

Embora as mulheres ultrapassem os homens, em termos quantitativos, no mercado de trabalho, em sua grande maioria elas assumem cargos voltados para apoio administrativo, e pequena parte é voltada para níveis de chefia dentro da área de administração e contabilidade, por exemplo. (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2011). Porém, salienta-se que as organizações que possuem ainda um sistema tradicional de recrutamentos são aquelas que empregam menos mulheres em jornada de trabalho integral e a porcentagem é menor em cargos de gestão (KAWAGUCHI, 2015).

A dinâmica social, ao longo da história, impôs que as mulheres deveriam dar maior preferência aos interesses familiares, renunciando às suas carreiras profissionais (FERNANDES *et al.*, 2015), ou aquelas que se inserem dentro do mercado de trabalho, deveriam assumir sua vida profissional em conjunto com suas responsabilidades domésticas e familiares (VALENTE; BARTOLOMEU; BAETA, 2017). As relações entre gênero e classe apontam, segundo Antunes (1999, p.109), “que, no universo do mundo produtivo e

reprodutivo, vivenciamos também a efetivação de uma construção social sexuada, onde os homens que trabalham são, desde a infância e a escola, diferentemente qualificados e capacitados para o ingresso no mundo do trabalho”.

Embora as mulheres trabalhem exaustivamente para construir uma carreira igual aos homens, elas enfrentam muitos preconceitos, além de pressões sociais, para manter um padrão de qualidade em ser mães, esposas e donas de seus lares (NETO; TANURE; SANTOS, 2014). Isso porque, na contemporaneidade, o objetivo das mulheres não é somente complementar a renda familiar, mas, também, construir carreira nas empresas (MAINIERO; SULLIVAN, 2006).

Dessa forma, além de todos esses obstáculos enfrentados pelas mulheres para inserirem-se dentro do mercado de trabalho e ainda mais ocupando posições de decisão nas organizações, surge o termo “teto de vidro”, que sintetiza essas barreiras invisíveis, o pode até ser desconhecido por parte das mulheres (STEIL, 1997; BOTELHO; SCHONS; VIEIRA; CUNHA, 2008). Esse fenômeno pode ser identificado dentro do ambiente do trabalho por conta dos salários elevados e pela alta taxa de promoção de homens (WEINBERGER, 2011).

Existe a distinção dos trabalhos para homens e mulheres, além do processo de hierarquia em que coloca o gênero masculino em cargos superiores e acima das mulheres (GAMA, 2014). Conforme Proni e Proni (2018, p. 01), “as iniciativas de promoção da equidade de gênero no mundo corporativo, contempladas em programas de responsabilidade social empresarial, produzem avanços lentos e requerem uma mudança organizacional”.

Entretanto, mesmo que haja aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, esse fato não caminha lado a lado com o número de promoções das mulheres (MADALOZZO, 2013). O fenômeno do “teto de vidro” poder ser associado com as implicações da pandemia do COVID-19 para o trabalho das mulheres, pois esses fatores não estão apenas ligados com o preconceito e a discriminação no que tange à interferência das mulheres em cargos dentro do mercado de trabalho, pelo fato de serem mulheres, mas outra consequência que possui maior relevância para as mulheres é o conflito entre a maternidade e a carreira (SERAFIM; BENDASSOLLI, 2006).

A substituição do trabalho presencial pelo *home office* ocorreu de forma inesperada para enfrentar a pandemia (SAVIC, 2020; WAIZENEGGER; MCKENNA; CAI; BENDZ, 2020). Nesse sentido, as obrigações que requerem mais atenção e dedicação, como o trabalhar em casa durante a pandemia, interferem na realização de todas as atividades que são atribuídas, e

normalmente, feitas exclusivamente pelas mulheres, como cuidar dos filhos, casa e marido (GREENHAUS; BEUTELL, 1985). No caso das mulheres com filhos, o trabalho acaba sendo mais desafiador por elas terem menos tempo para se dedicarem às atividades familiares e por limitar a atenção delas para os filhos (BAXTER; ALEXANDER, 2008). Famílias com mães/pais solteiros têm sido mais frequentes no Brasil, nos últimos anos, as mulheres estão assumindo o posto de referência dentro de casa (IPEA, 2017). Essas mães solteiras apresentam um maior nível de conflito de trabalho-família comparado com as mulheres que vivem com seus parceiros (ROMAN, 2017; MINNOTTE, 2012).

Portanto, a partir dos resultados dos estudos realizados a respeito do tema, é possível observar que o volume do trabalho durante a pandemia cresceu de forma significativa e que as mulheres, principalmente aquelas que são mães, apresentaram esgotamento e dificuldade para realizar seu trabalho (LEMOS; BARBOSA; MONZATO; 2020). Além disso, percebe-se que houve um aumento do tempo destinado para a realização dos afazeres domésticos e familiares e, também, uma modificação no modo de vida, com uma intensificação do convívio familiar, entretanto, com um ritmo mais intenso e com maior acumulação de tarefas destinadas ao lar (PESSOA; MOURA; FARIAS, 2021).

3. Procedimentos metodológicos

O objetivo deste estudo é identificar os fatores que levaram as mulheres a deixarem seus empregos no período pandêmico e quais suas implicações. Para isto, realizou-se um levantamento de dados com abordagem qualitativa, os quais foram extraídos e interpretados de jornais eletrônicos, revistas e notícias online.

A saída das mulheres do ambiente de trabalho cresceu no primeiro ano da pandemia, em 2020, visto que a participação feminina foi de 44,3% (G1, 2022). Ademais, houve um aumento do número de mães soltas, isto é, as mães que criam seus filhos sozinhas sem dividir com um cônjuge, e 6,6 milhões de mulheres estavam fora do mercado de trabalho, enquanto o número de homens atingiu a 4,2 milhões (CORREIO BRAZILIENSE, 2021).

A análise de conteúdo (BARDIN, 1977) foi utilizada neste presente trabalho como técnica para apuração dos resultados que foram encontrados ao longo da coleta do material empírico. Além da exigência de uma intuição apurada da temática que está sendo abordada, imaginação e certa criatividade, foram também considerados a ética e o rigor diante aos resultados coletados. (FREITAS, CUNHA, MOSCAROLA, 1997). Em específico, os dados foram retirados de pesquisas, entrevistas e notícias acerca da pandemia e as mulheres no mercado de

trabalho e sua saída do trabalho, seja por conta própria ou não.

Esta análise foi realizada em três etapas, sendo elas: a pré-análise, exploração do material, e por fim, a interpretação dos resultados. Na primeira etapa, a pré-análise, foi realizada a leitura flutuante e sistematização do material empírico, resultado da busca das reportagens veiculadas no período de 2020 a 2021, anos com maiores picos pandêmicos no Brasil, e foram listados os principais sites e jornais eletrônicos com esse filtro de assunto

Na fase de organização do material empírico, a exploração do material se iniciou com a separação das reportagens envolvendo a temática de mulheres, pandemia e o desemprego. Foram separadas 17 reportagens com a temática, o que resultou no total de 157 laudas para análise. Os dados da pesquisa foram retirados de jornais online e sites com a temática de economia e curiosidades, em geral, todos com credibilidade jornalística, sendo eles, G1 – Globo, Folha de São Paulo, Economia – UOL, CNN Brasil, InfoMoney, Forbes, Globo Extra, Instituto Unibanco, Correio Braziliense, Diário do Comercio e Valor Globo. Os filtros utilizados para realizar a pesquisa no Google foram: “Participação feminina no mercado de trabalho 2021”, “Notícias sobre mulheres e o trabalho no contexto pandemia”, “Desemprego feminino na pandemia”, “Mulheres na pandemia dentro do mercado de trabalho”, “Como a pandemia afetou o mercado de trabalho feminino brasileiro” e “Mulheres e o trabalho pós pandemia”. Em seguida, a leitura flutuante do material foi feita três vezes, para selecionar o que seria utilizado neste presente trabalho, aplicando-se os seguintes critérios: a situação especificava o impacto da pandemia no trabalho das mulheres e o período da pandemia.

As informações obtidas nessa primeira fase da busca dos documentos que foram utilizados nesta pesquisa foram cruciais para o entendimento da problemática do assunto, entender quais foram os motivos que levaram as mulheres a deixarem suas posições no mercado de trabalho e suas implicações. Todos esses fatores devem-se à desigualdade de gênero. No entanto, não se pode negar o fato de que o modelo educativo feminino é muito mais artificial, exigindo e resultando maior grau de repressão e subordinação (WHITAKER, 1995).

A segunda etapa é a exploração do material, em que foi feita a codificação do material obtido da primeira etapa, realizando os recortes dos assuntos utilizados para a categorização. A codificação é definida a partir de uma transformação, por meio dos recortes, agregação e enumeração, baseado nas regras de informações textuais (BARDIN, 1977). Toda essa etapa foi realizada de forma digital, a partir da utilização de palavras-chaves, sendo elas: mulheres, mercado de trabalho, pandemia e desemprego.

Neste viés, foi feita uma profunda leitura a fim de identificar dois aspectos: (1) Implicações do motivo que levaram as mulheres a deixarem suas posições no mercado de trabalho e (2) Quais são esses fatores. Após a identificação desses aspectos, foi realizada a codificação manual das reportagens, com o apoio do MS-Word, executando a separação das implicações e os fatores.

A última etapa foi a interpretação dos resultados obtidos ao longo do processo de inferência. Foram consideradas as reportagens que abordaram sobre os motivos, dados de pesquisas feitas por organizações especializadas, consequências da pandemia na vida das mulheres e o trabalho, sendo levado em consideração a tripla jornada de trabalho-casa-família.

No Quadro 1, apresenta-se o material de pesquisa.

ord	Título da reportagem e Link para acesso	Data	Qtpag
1	Mulheres foram maioria entre os que perderam emprego em 2020 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/12/08/mulheres-foram-maioria-entre-os-que-perderam-emprego-em-2020.ghtml	8/12/2021	8
2	Pandemia afastou ainda mais as mulheres do mercado de trabalho, mostra pesquisa https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/03/4991270-pandemia-afastou-ainda-mais-as-mulheres-do-mercado-de-trabalho-mostra-pesquisa.html	08/03/2022	13
3	Pandemia elevou sobrecarga de trabalho das mulheres na educação https://www.institutounibanco.org.br/conteudo/pandemia-elevou-sobrecarga-de-trabalho-das-mulheres-na-educacao/	12/03/2021	10
4	Participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos - e a pandemia é parte do problema https://www.infomoney.com.br/carreira/participacao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho-e-a-menor-em-30-anos-e-a-pandemia-e-parte-do-problema/	4/02/2021	10
5	Mulheres foram as que mais perderam postos de trabalho na pandemia, aponta IBGE https://www.cnnbrasil.com.br/business/mulheres-foram-as-que-mais-perderam-postos-de-trabalho-na-pandemia-aponta-ibge/	23/06/2022	6
6	Participação de mulheres no mercado de trabalho é 20% inferior à dos homens https://www.cnnbrasil.com.br/business/participacao-de-mulheres-no-mercado-de-trabalho-e-20-inferior-a-dos-homens/	08/03/2022	9

7	Mulheres perderam mais emprego na pandemia do que homens, diz IBGE https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/06/5017423-mulheres-perderam-mais-emprego-na-pandemia-do-que-homens-diz-ibge.html	23/06/2022	9
8	IBGE mapeia desastre no emprego feminino na fase inicial da pandemia https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/ibge-mapeia-desastre-no-emprego-feminino-na-fase-inicial-da-pandemia.shtml	23/06/2022	5
9	Como a pandemia está expulsando as mulheres do trabalho https://forbes.com.br/forbes-mulher/2020/10/como-a-pandemia-esta-impactando-negativamente-a-presenca-de-mulheres-no-local-de-trabalho/	23/10/2020	10
10	Pandemia atinge mais mulheres, e participação feminina no mercado de trabalho retrocede ao nível de 2016 https://extra.globo.com/economia-e-financas/emprego/pandemia-atinge-mais-mulheres-participacao-feminina-no-mercado-de-trabalho-retrocede-ao-nivel-de-2016-rv1-1-25531746.html	23/06/2022	4
11	Emprego, renda, educação e violência: estudo liderado por brasileira mostra como a pandemia afetou mais as mulheres no mundo https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/03/02/emprego-renda-educacao-e-violencia-estudo-liderado-por-brasileira-mostra-como-a-pandemia-afetou-mais-as-mulheres-no-mundo.ghtml	02/03/2022	11
12	Mulheres perdem espaço no mercado de trabalho durante a pandemia https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/08/desemprego-de-mulheres-bate-recorde-em-2021-aponta-fgv.ghtml	20/07/2022	10
13	Pandemia prejudica luta por igualdade no mercado de trabalho https://diariodocomercio.com.br/negocios/pandemia-prejudica-luta-por-igualdade-no-mercado-de-trabalho/	16/03/2022	11
14	Desemprego de mulheres bate recorde em 2021, aponta FGV https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/08/desemprego-de-mulheres-bate-recorde-em-2021-aponta-fgv.ghtml	03/03/2022	11
15	Pandemia deixa mais da metade das mulheres fora do mercado de trabalho https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/pandemia-deixa-mais-da-metade-das-mulheres-fora-do-mercado-de-trabalho.shtml	01/02/2021	8
16	Conheça dificuldades de mulheres em se recolocar no mercado pós-pandemia https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2022/03/conheca-dificuldades-	14/03/2022	9

	de- mulheres-em-se-recolocar-no-mercado-pos-pandemia.shtml		
17	Que horas elas voltam? Os incentivos para mulheres retornarem a trabalho https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/03/08/que-horas-elas-voltam-os-incentivos-para-mulheres-retornarem-ao-trabalho.htm	08/03/2022	13

Quadro 1 - Material de pesquisa Fonte: elaborado pela autora com base na pesquisa

4. Apresentação e análise dos resultados

Nesta seção, apresentam-se os resultados da pesquisa, a partir das categorias analíticas estabelecidas com base na revisão da literatura e o objetivo da pesquisa. Como o objetivo da pesquisa é identificar quais foram os fatores que levaram as mulheres a deixarem seus empregos no período pandêmico e quais foram as implicações, as categorias estabelecidas são: 1. Fatores motivadores; e 2. Implicações e consequências.

4.1 Categoria 1 – Fatores motivadores

Nesta categoria, estão os trechos que remetem aos fatores que foram encontrados nas reportagens selecionadas para compor o material documental.

O fator 1, que foi citado de forma recorrente, é que as mulheres estão concentradas nos setores que foram os mais prejudicados devido a pandemia do COVID-19, sendo o de comércio e de serviços, e esses são aqueles que terão maior dificuldade para se recuperarem na economia. “Como as mulheres, geralmente, estão concentradas em atividades relacionadas aos serviços e na informalidade, a paralisação das atividades e fechamento de empresas fez que muitas perdessem seus empregos e saíssem da força de trabalho”. (CORREIO BRAZILIENSE, 2022). Pode-se considerar que estavam empregadas nos setores que foram os mais afetados da pandemia, sendo eles, setor de serviços, comércio, alojamentos e de alimentação, educação, saúde e de serviços domésticos (InfoMoney, 2021). Segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), os setores de alojamento e alimentação eram compostos por 58,3% de mulheres e registrou uma queda de 51%, já nos serviços domésticos eram ocupados por 85,7% de profissionais mulheres e houve uma queda de 46,2%, e por fim, na educação e saúde a queda foi de 33,4%, visto que 76,4% dos profissionais são mulheres.

Outro fator bastante evidenciado nas reportagens foi que, durante a pandemia, a desigualdade de gênero ficou ainda mais presente, pois as mulheres precisaram cuidar de familiares, filhos,

marido, idosos. E esse ocorrido vai ao encontro dos achados de Vieira (2019), que afirma que os estereótipos criados sobre as mulheres são voltados para funções envolvendo o cuidado doméstico e a família. Segundo Raquel Azevedo, sócia e líder de Diversidade e Inclusão da Consultoria Falconi, “A mulher era mãe, dona de casa, profissional e tinha que dar conta de todas as atividades. Mas, com a pandemia, a situação de muitas mulheres ficou inconciliável” (INFOMONEY, 2021.)

As reportagens analisadas tiveram semelhanças no quesito da responsabilidade pelos cuidados com os filhos, visto que as escolas suspenderam suas atividades presenciais, o que teve um impacto direto no trabalho das mulheres, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD CONTÍNUA) que apontou que 7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho na segunda quinzena de março, logo no começo da pandemia, ante 5 milhões de homens. Além disso, um relatório da OCDE, objeto de pesquisa para o Women In Work Index da PwC Brasil (PricewaterhouseCoopers), aponta que as mulheres assumiram mais responsabilidades não remuneradas durante a pandemia, o que as levou a deixarem o trabalho mais do que os homens.

Em virtude da suspensão das atividades presenciais das escolas e creches, segundo a pesquisadora Solange Gonçalves, do grupo de estudos em economia da família e do gênero, ligado à UNIFESP, a saída das mulheres da força de trabalho é geralmente associada aos cuidados domésticos, com os filhos e com outras pessoas da família. No caso dos homens, a saída para a inatividades está mais relacionada com problemas de saúde.

Portanto, nesta seção dos fatores, é possível perceber que as mulheres, de fato, foram as mais prejudicadas na pandemia em relação aos homens e seus fatores estão relacionados com o fato de que os setores que mais empregam as mulheres foram os mais afetados, comércio e serviços, e, também, o fato de as mulheres terem que se dedicar ao cuidado para com os filhos, casa, cônjuges e pessoas doentes, dificultando a conciliação entre o trabalho profissional e doméstico. E é importante ressaltar que, quanto mais as mulheres ficarem fora da força de trabalho, isso pode ser bastante prejudicial, pois o cenário pós- pandemia é muito diferente. Há demandas que requerem habilidades específicas, e como grande parte das mulheres que saíram do mercado de trabalho não possuem nível educacional alto, acabam ficando à margem desse processo de recuperação da economia, segundo Janaína Feijó pesquisadora do Instituto Brasileira de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV) (CORREIRO BRAZILIENSE, 2022).

4.2 Categoria 2 – Implicações e Consequências

Nesta categoria, estão os trechos retirados das reportagens que compõem o material documental e que remetem às implicações e as consequências, já é notório, como mostrado no 4.1 desta seção, que as mulheres foram as mais prejudicadas do que os homens durante o período da pandemia. Segundo pesquisas do Ministério do Trabalho, as mulheres foram a maioria entre os que perderam emprego em 2020, 480 mil postos com carteira assinada foram perdidos, e mais de 462 mil eram ocupados por mulheres. Além disso, de acordo com as pesquisas da Janaína Feijó, desde 2012 a taxa de desemprego das mulheres vem sendo superior à dos homens. Entretanto, essa diferença vem aumentando ao longo do tempo. A maior diferença foi registrada em 2021 – a taxa de desemprego feminina atingiu 16,45% no ano de 2020, ou seja, mais de 7,5 milhões de mulheres permanecem fora do mercado de trabalho (CORREIO BRAZILIENSE, 2022).

Outro fator que também é levado em consideração quando se trata da permanência das mulheres no mercado de trabalho é devido ao nível de escolaridade, visto que 32% estavam na força de trabalho e o nível de escolaridade dessas mulheres eram o ensino fundamental completo. Já as mulheres que possuem diploma de ensino superior preenchem 87% das forças do trabalho (CORREIO BRAZILIENSE, 2022). Essa problemática vai muito além da pandemia, pois está relacionada com desigualdade de classe, cor e regiões. Portanto, pode-se concluir que as mulheres foram as mais penalizadas durante a pandemia, pois a perda de renda e emprego foram maiores para o gênero em relação ao gênero masculino, fora as atribuições de tarefas que recaem para as mulheres, como os cuidados com os filhos e a casa.

Essa atribuição de tarefas para as mulheres durante a pandemia ocorre em qualquer período da vida das mulheres. Conforme visto na revisão bibliográfica, os estereótipos criados em torno do gênero feminino são ligados às funções voltadas para o cuidado doméstico e à família, além de que devem se comportar de acordo com o emocional e não a sua racionalidade (VIEIRA *et al*, 2019; ROSENTHAL e REZENDE, 2017). Nesse viés, a economista e professora da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas (EPGE/FGV), Cecília Machado, definiu a crise econômica ocasionada pela COVID-19 como uma *she-cession*, um trocadilho com a palavra recessão e o pronome ela, em inglês (FOLHA UOL, 2021). E esse trocadilho exemplifica o momento que as mulheres estão passando durante a pandemia, em que estão fora do mercado de trabalho e, também, com o fechamento das escolas e os filhos em casa precisando de cuidados, foram as causas exatas para fazer com que as mulheres sejam as maiores perdedoras desta recessão (MACHADO, 2021).

Durante a pesquisa, identificou-se que a resposta ao objetivo proposto nesse estudo encontrou similaridades com as perspectivas dos autores na revisão da literatura. Respondendo ao objetivo da pesquisa, foi identificado, no material pesquisado, que as mulheres foram obrigadas a abandonarem seus trabalhos durante a pandemia por diversos motivos relacionados às atribuições socialmente construídas do cuidado da família e do lar. Além disso, foi verificado que a pandemia foi mais cruel e rígida para as mulheres, pois os setores que foram mais prejudicados são os que mais empregam mulheres, dessa forma, é inevitável que as mulheres tenham sido as mais afetadas. Dessa maneira, é preciso que gestores e gestoras das organizações vejam essa evasão de forma crítica e que criem políticas para os grupos de mulheres que estão fora do mercado de trabalho.

5. Considerações finais

A pandemia trouxe vários problemas para a sociedade, e, uma delas foi a saída das mulheres no mercado de trabalho na pandemia. Esta pesquisa buscou contribuir para os estudos de gênero relacionados com o mercado de trabalho brasileiro, apontando os motivos pelos quais as mulheres saíram do trabalho e o porquê as mulheres foram submetidas a escolherem entre os seus empregos ou cuidar dos filhos e família durante a pandemia do COVID-19. Diante disso, o objetivo desta pesquisa constituiu em identificar os fatores que levaram as mulheres a saírem de seus empregos no período pandêmico. Os documentos analisados mostraram que as mulheres foram as mais prejudicadas durante a pandemia, pois, conforme identificado durante a análise documental, as mulheres foram as mais impactadas durante a pandemia em relação a trabalho dentre vários motivos, entre eles: os setores (serviços, alimentícios e educação) que mais empregam as mulheres foram os mais impactados; as mulheres estão associadas às tarefas domésticas e aos cuidados dos filhos e maridos (FEDERIC, 2019) e devido ao fechamento das escolas por conta da pandemia, o que exigiu sua presença no âmbito doméstico.

Ao discutir as análises desta pesquisa, reforçamos a necessidade de estudar sobre a desigualdade de gênero presente no ambiente de trabalho, como os fatores de evasão, desigualdade salarial e o fenômeno do teto de vidro, pois esses são realidades bem presentes na vida das mulheres dentro as organizações. As limitações da pesquisa incluem a baixa quantidade de reportagens e notícias em relação a pandemia, mercado de trabalho e as mulheres, e a maior parte dos documentos analisados estavam com temáticas repetidas, o que limitou uma maior quantidade de fatores e implicações.

Quanto às implicações teóricas da pesquisa, é necessário analisar a desigualdade de gênero desde o início da sociedade civil para compreender melhor o motivo pelo qual as mulheres ainda são as mais afetadas em relação aos homens. Dessa maneira, ao reconhecer os problemas desde o princípio, os pesquisadores podem identificar e analisar de modo mais claro o comportamento da sociedade em relação a este fenômeno.

Levando em consideração as lacunas encontradas e as contribuições potenciais deste estudo, sugerimos mais pesquisas que possam contribuir com novas compreensões dos motivos que as mulheres ainda são afetadas com o patriarcado e a desigualdade de gênero presente na sociedade e nas organizações.

Referências

- ANTUNES, R. **Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho**. São Paulo: Boitempo, 1999.
- BAQUERO, J.; GUATAQUÍ, J.; SARMIENTO, L. Un marco analítico de la discriminación laboral: teorías, modalidades y estudios para Colombia. *Economía: Borradores de Investigación*, n. 8, p. 1-31, 2000.
- BARDIN, L. **L'analyse de contenu**. Editora: Presses Universitaires de France, 1977.
- Baxter, J.; ALEXANDER, M. Mothers' work-to-family strain in single and couple parent families: The role of job characteristics and supports. *Australian Journal of Social Issues*, 43, 195-214, 2008.
- BEUTELL, N.; O'HARE, M. Work schedule and work schedule control fit: Work-family conflict, work-family synergy, gender and satisfaction. *SSRN Journal*, 2018.
- BIROLI, F. Mulheres e política nas notícias: estereótipos de gênero e competência política. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n. 90, p. 45-69, 2010.
- BOURDIEU, P. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
- BOTELHO, L. L. R.; SCHONS, C.; VIEIRA, B.; CUNHA, C. J. C. A. **Desafios gerenciais das mulheres empreendedoras: como exercer a liderança em espaços de identidade masculina? O caso da Alpha Tecnologia**, 2008.
- BRUSCHINI, C.; LOMBARDI, M. R. Trabalhadoras brasileiras dos anos 90: mais numerosas, mais velhas e mais instruídas, *Mulher e Trabalho*, p. 95-105, 2011.
- CARLO, J. de; BULGACOV, Y. L. M. Noções de "trabalho feminino" no chão de fábrica de uma empresa líder no setor de eletrodomésticos. *Revista Psicologia*, v.7, n. 1, p.107- 130, 2007.
- CAMERON, K. S.; QUINN, R. E. **Diagnosing and changing organizational culture**. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.
- CARVALHO, M. P. F. S.; CARVALHO, J. F. L. S.; CARVALHO, F. A. Z.; O Ponto de Vista Feminino na Reflexão Ética: Histórico e Implicações para a Teoria de Organizações. In: ENANPAD, 25. *Anais... ENANPAD*, 2001. CD-ROM.
- CAPPELLE, M. C. A.; MELO, M. C. O. L.; BRITO, M. J. M.; BRITO, M. J. Uma análise da

dinâmica do poder e das relações de gênero no espaço organizacional. **ERA Eletrônica**, v. 3, n. 2, 2004.

CHÁVEZ, N. M.; RÍOS, H. Discriminación salarial por género “efecto techo de cristal”. Caso: siete áreas metropolitanas de Colômbia. **Dimensión Empresarial**, v. 12, n. 2, p.29-45, 2014.

CISNE, M. **Feminismo e consciência de classe no Brasil**. São Paulo: Cortez, 2015.

DA COSTA LEMOS, A. H.; DE OLIVEIRA BARBOSA, A.; PINHEIRO MONZATO, P. Mulheres em home office durante a pandemia da Covid-19 e as configurações do conflito trabalho-família. **RAE-Revista de Administração de Empresas**, [S. l.], v. 60, n. 6, p. 388–399, 2020.

FEDERIC, S. **O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista**. São Paulo: Elefante, 2019.

FENILI, R. R. **Desempenho em processos de compras e contratações públicas: um estudo a partir da inovação e das práticas organizacionais**. 2016. XXIII, 340 f., II. Tese (Doutorado em Administração) Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

FERNANDES, J. C. L.; SOUZA, M. M. M.; SANTANA, R. D. S.; SANTOS, V. S.

Inclusão feminina na hierarquia organizacional-uma breve análise da mulher na gestão Contemporânea. **Brasil Para Todos-Revista Internacional**, v 2, n.1, 2015.

FERREIRA, J. B.; SADOYAMA, A. S. P.; CORREIA, A. F. C.; GOMES, P. A. T. P.

Diversidade e gênero no contexto organizacional: um estudo bibliométrico. **Pensamento Comportamento em Administração**, v. 9, n. 3, p. 45-66, 2015.

FLEURY, M.T.;FISCHER, R.M. **Cultura e poder nas organizações**. São Paulo: Atlas, 1989.

FREITAS, H. M. R.; CUNHA, M. V. M. Jr.; MOSCAROLA, J. Aplicação de sistemas de software para auxílio na análise de conteúdo. **Revista de Administração da USP**, 1997.

GAMA, A. **Trabalho, família e gênero: impactos dos direitos do trabalho e da educação infantil**. São Paulo, Brasil: Cortez, 2014.

GREENHAUS, J. H., BEUTELL, N. J. Sources of conflict between work and family roles. **Academy of Management Review**, 1985.

GROSSI, M. Identidade e gênero. IN: Dantas, C. C. **Seminário de relações de gênero**. 2004.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro: **IBGE**, 2021.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Brasil em desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas. Brasília: **Ipea**, 2017.

HAWKESWORTH, M. Confundir gênero. **Debate Feminista**, 1999.

HOFFMANN, R.; LEONE, E. T. Participação da mulher no mercado de trabalho e desigualdade da renda domiciliar per capita no Brasil: 1981-2002. **Nova Economia**, v. 14, n. 2, 2009.

KAWAGUCHI, Akira. Internal labor markets and gender inequality: Evidence from Japanese micro data, 1990–2009. **Journal of the Japanese and International Economies**, v. 38, 2015.

MAINIERO, L; SULLIVAN, S. E. A. **The opt-out revolt: why people are leaving companies to create kaleidoscope careers**. Mountain View: Davies-Black, 2006.

MARRUGO-SALAS, L. El acceso de la mujer a cargos de toma de decisiones em las

- empresas colombianas que cotizam en bolsa. **Entramado**, v. 12, n. 1, p. 108-120, 2016.
- MINOTTE, K.L. Family structure, gender and the work-family interface: Work-to-family conflict among single and partnered parents. **Journal of Family and Economic Issues**, 2012.
- MELO, M. C. O. L.; LOPES, A. L. M. Empoderamento de mulheres gerentes: a construção de um modelo teórico de análise. **Gestão e Planejamento**, v. 12, n. 3, p.648- 667, 2012.
- MENDONÇA, L. K.; NASCIMENTO, T.; SILVA, R. M. Mulheres na engenharia: desafios encontrados desde a universidade até o chão da fábrica na engenharia de produção, na Paraíba. **REDOR**, v. 18, p. 3503-3511, 2014.
- MILL, J. S. **On liberty and other essays**. Oxford University Press, 1998.
- NETO, A., TANURE, B., SANTOS, C. M. Pride and prejudice beyond the glass ceiling: brazilian female executive's psychological type In: **Revista de Ciências da Administração**, v.16 n. 39, p. 210-223, 2014.
- PESSOA, A. R. R.; MOURA, M. M. M.; FARIAS, I. M. S. de. A Composição do TempoSocial de Mulheres Professoras Durante a Pandemia. **LICERE - Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer**, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 161– 194, 2021.
- PNAD**: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.
- PRONI, T.; PRONI, M. Discriminação de gênero em grandes empresas no Brasil. **Revista Estudos Feministas**, p. 01, 2018.
- ROEBUCK, A.; THOMAS, A.; BIERMEIER-HANSON, B. Organizational culture mitigates lower ratings of female supervisors. **Journal of Leadership and Organizational Studies**, v. 26, n. 4, p. 454-464, 2019.
- ROMAN, C. Between Money andlove: work-family conflict among Swedish low- income single mothers. **Nordic Journal of Working Life Studies**, 2017.
- ROSENTHAL, R.; REZENDE, D. B. Mulheres cientistas: um estudo sobre os estereótipos de gênero das crianças acerca de cientistas. In: Seminário Internacional Fazendo Gênero, 11. &Women's World's Congress, 13., 2017, **Anais...** Florianópolis: IEG, p. 1-12, 2017.
- RUBIN, G. Tráfico de mulheres: notas sobre a "economia política" do sexo. **Gênero: a construção cultural da diferença sexual**, p. 35-96, 1996.
- SAMUELSON, H. L.; LEVINE, B. R.; BARTH, S. E.; WESSEL, J. L.; GRAND, J. A. Exploring women's leadership labyrinth: Effects of hiring and developmental opportunities on gender stratification. **Leadership Quarterly**, v. 30, n. 6, p. 101-314, 2019.
- SAVIC, D. Covid 19 and work from home: Digital transformation of the work force. **The Grey Journal**, 2020.
- SCOTT, J. W. Gender: A useful category of historical analysis. **The American Historical Review**, v. 91, n.5, p. 1053-1101, 1986.
- SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. **Gênero: a construção cultural da diferença sexual**, p. 265-302, 1996.
- SEGGIARO, F. B. Mulheres no mercado de trabalho: Análise das dificuldades de gênero enfrentadas pelas mulheres do século XXI. **REMAS: Revista Metodista de Administração do Sul**, v. 2, n. 1, p. 83-107, 2017.
- SERAFIM, M. C.; BENDASSOLLI, P. F. Carreiras anticoncepcionais. **GV Executivo**.

Especial Mulheres, vol5, n.2, maio/junho, 2006.

SILVA, C. R. R.; CARVALHO, P. M.; SILVA, E. L. Liderança feminina: a imagem da mulher atual no mercado corporativo das organizações brasileiras. **Educação, Gestão e Sociedade**, v. 7, n. 25, p. 1-12, 2017.

SOARES, S. S. D.; O perfil da discriminação no mercado de trabalho – homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil**; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; Texto para discussão; nº 769, Brasília, novembro de 2000.

SOUZA, A. E.; GUIMARÃES, V. N. Gênero no espaço fabril. In: ENANPAD, 24, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: ENANPAD, 2000. CD-ROM.

STEIL, A.V. Organizações, gênero e posição hierárquica – compreendendo o fenômeno do teto de vidro. **Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP)**, São Paulo, v.32, n.3, p.62-69, jul./ago./set. 1997.

THOMAS Jr., R. R. A diversidade e as organizações do futuro. In: HESSELBEIN, F; GOLDSMITH, M.; BECKHARD, R. **A organização do futuro**. São Paulo: Futura, 2000.

UMANA, A. S. A categoria analítica de gênero: notas para um debate. **Descobertas**, 2014.

VALENTE, S. L. A. J.; BARTOLOMEU, T. A.; BAETA, O. V. Percepção das mulheres em cargo de chefia em uma Universidade Pública quanto a sua qualidade de vida pessoal. **Anais do XVII Colóquio Internacional de Gestão Universitária na América Latina**, 2017

VIEIRA, A.; MONTEIRO, P. R. R.; CARRIERI, A. P.; GUERRA, V. A.; BRANT, L. C. Um estudo das relações entre gênero e âncoras de carreira. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 17, n. 3, p.577-589, 2019.

WAZENEGGER, L., MCKENNA, B., CAI, W.; BENDZ, T. An affordance perspective of team collaboration and enforced working from home during Covid19. **European Journal of Information Systems**, 2020

WEINBERGER, C. J. In search of the glass ceiling: gender and earnings growth among U.S. college graduates in the 1990. In: **Industrial and Labor Relations Review**, v. 64, n. 5, p. 949-980, Oct. 2011.

WHITAKER, D. C. A. **Menino menina: sexo ou gênero?** A escola e seus alunos: o problema da diversidade cultural. São Paulo: Unesp, 1995.

IV EDIÇÃO DA SEMANA DA AGRONOMIA NA UFU: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA

PET Agronomia - UFU

Ana Laura Costa Santos
Dione Henrique Santana de Oliveira
Gabriel Berteli Pelizaro
Gabriel Policarpo Tavares Farias
Giovanna Ferreira Caixeta
Guilherme Peruzzi Cândido
João Gabriel Higa Toledo da Silva
João Pedro Ventura Ázara
Maicon Douglas de Castro Silva
Kalline Amorim Cabral
Rafael Ferreira Duarte
Rafael Miguel Gonçalves Vieira
Victoria Cristina Ferreira
Wanessa Gonçalves Siquieroli
Larissa Barbosa de Sousa

Resumo: A IV Edição da Semana da Agronomia na Universidade Federal de Uberlândia foi um evento significativo que promoveu a interação transformadora entre a academia, a sociedade e o setor agrícola. Realizado ao longo de quatro dias, o evento contou com palestras e minicursos que abordaram a Agricultura 4.0 e 5.0, com foco na agricultura digital, destacando tópicos que variaram desde biologia molecular até crédito de carbono e irrigação tecnificada. A participação ativa de empresas, produtores rurais e acadêmicos demonstrou o papel crucial da Semana da Agronomia como ponto de convergência na região, fortalecendo a formação dos estudantes e promovendo a disseminação de conhecimentos interdisciplinares. Com um público médio de cerca de 300 pessoas por dia, o evento se consolidou como um marco no calendário acadêmico e no setor agrícola da região. A IV Edição da Semana da Agronomia celebrou a profissão do Engenheiro Agrônomo e ressaltou o impacto da Extensão Universitária na promoção da interação entre a academia e a sociedade. Esse encontro enriqueceu o conhecimento e impulsionou o progresso do setor agrícola, demonstrando o compromisso da universidade em fortalecer laços com a comunidade e contribuir para um setor agrícola mais inovador e sustentável.

1 Introdução

A Extensão Universitária, entendida como um processo interdisciplinar, educacional, cultural, científico e político, desempenha um papel crucial na promoção da interação transformadora entre a universidade e diversos setores da sociedade. Esse engajamento é mediado por estudantes universitários, sob a orientação de professores, e está enraizado no princípio de indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão (EDITAL PROEXT, 2016).

Nesse contexto, a Extensão Universitária não apenas complementa a formação acadêmica tanto de docentes quanto de discentes, mas também enriquece essa formação ao

aplicar conhecimentos em contextos práticos. Isso gera um ciclo virtuoso em que a pesquisa contribui para a geração de novos saberes, que por sua vez são disseminados através do ensino e da extensão. Essas três dimensões acadêmicas não só se complementam, mas também se interligam de maneira sistêmica, de acordo com a perspectiva de Santos (2010).

Em consonância com as ideias de Freire (1983), a Extensão Universitária não apenas traz benefícios à sociedade em geral, mas também oferece à comunidade acadêmica a oportunidade de concretizar o conceito de "práxis". Esse conceito envolve a prática ativa e concreta de teorias, lições e habilidades em situações da vida real. Esse processo de construção compartilhada de conhecimento entre a universidade e a sociedade resulta em novos saberes que são moldados e aplicados de forma interdisciplinar.

A Semana da Agronomia na Universidade Federal de Uberlândia, um evento tradicional do curso de Agronomia, é dedicada à celebração do Dia do Engenheiro Agrônomo em 12 de outubro. Esta iniciativa bianual, agora em sua quarta edição, destaca-se por oferecer uma série de minicursos, palestras e atividades destinadas a capacitar os alunos participantes. O evento desempenha um papel crucial na promoção do conhecimento e no aprimoramento das habilidades dos estudantes, consolidando-se como um marco significativo no calendário acadêmico.

O objetivo do trabalho foi de apresentar um panorama abrangente da IV Edição da Semana da Agronomia na Universidade Federal de Uberlândia, campus Glória, ressaltando seu papel significativo como ponto de convergência entre empresas, produtores rurais e academia no Triângulo Mineiro. Realizado de 24 a 27 de outubro de 2022, o evento concentrou suas atividades no anfiteatro do Bloco 1BCG do Campus Glória UFU. Com foco na agricultura digital (4.0 e 5.0), esta edição abordou temas cruciais como biologia molecular, análise por imagens, crédito de carbono e irrigação tecnificada, proporcionando um ambiente enriquecedor com palestras e minicursos ministrados por profissionais de alto nível.

2 Aspectos principais da atividade

- **Informações Gerais**

A Semana da Agronomia, um evento tradicional do curso de Agronomia da Universidade Federal de Uberlândia, teve como propósito dedicar uma semana do mês de outubro para celebrar o Dia do Engenheiro Agrônomo (12 de outubro). Para comemorar essa data significativa, a organização do evento disponibilizou, ao longo da semana, diversos minicursos, palestras e outras atividades destinadas a capacitar os alunos envolvidos. O

evento foi realizado bianualmente e já contou com quatro edições. A Semana da Agronomia tornou-se um momento importante de interação entre empresas, produtores rurais e a academia na região do Triângulo Mineiro.

Na edição mais recente, a proposta foi abordar a nova agricultura global, conhecida como Agricultura 4.0 e 5.0. Essa abordagem destacou uma agricultura digital e digitalizada, focada em promover alta produtividade por meio da interação e interatividade. A quarta Semana da Agronomia reuniu profissionais com expertise variada, abordando aspectos essenciais para o setor, como biologia molecular, análise por imagens, BioAs, bioinsumos, crédito de carbono, comércio de commodities, crédito rural e irrigação tecnificada.

No ano de 2022, o evento ocorreu ao longo de quatro dias, de 24 a 27 de outubro, com diversas palestras e minicursos ministrados por profissionais de alto nível, utilizando a estrutura do Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia. Durante esses dias, os participantes tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e interagir com as últimas tendências e inovações no campo da Agronomia, consolidando assim a importância da Semana da Agronomia na comunidade acadêmica e no setor agrícola da região. O público do Evento foi de média de 300, categorizado por alunos, produtores, profissionais do agronegócio, entre outros (Gráfico 1).

Gráfico 1. Número de Participantes em cada dia de evento IV Semana da Agronomia UFU, Uberlândia-MG, 2022.

A logo do evento foi desenvolvida por um petiano do grupo, Gabriel Pelizaro (Figura 1), que tentou refletir a base do evento.

Figura 1. Logo da IV Semana da Agronomia do Curso de Agronomia UFU em Uberlândia-MG.

- **Organização do Evento**

O Programa de Educação Tutorial (PET) Agronomia UFU desempenhou um papel central como principal organizador da IV Edição da Semana da Agronomia. No entanto, a verdadeira força desse evento reside na poderosa sinergia que emergiu da colaboração entre diversas entidades acadêmicas do curso de Agronomia da Universidade Federal de Uberlândia. O Diretório Acadêmico (D.A) da Agronomia UFU, a Conteagro (Empresa Júnior da Agronomia UFU) e o Instituto de Ciências Agrárias da UFU (ICIAG) uniram esforços e recursos para tornar este evento grandioso e impactante.

Essa parceria é um testemunho da importância do trabalho em equipe e da ideia de que, juntos, somos mais fortes. Ao unir suas competências, conhecimento e paixão pela agricultura, essas entidades demonstraram como a colaboração é essencial para o sucesso de iniciativas acadêmicas de grande envergadura. A IV Edição da Semana da Agronomia é um exemplo de como a união de esforços pode criar um evento que beneficia não apenas a comunidade acadêmica, mas também a sociedade e o setor agrícola em geral.

Essa colaboração fortaleceu não apenas o evento em si, mas também os laços entre as entidades da universidade, promovendo uma cultura de trabalho conjunto e solidariedade. Ela nos lembra que, quando diferentes partes se unem com um objetivo comum, podem alcançar resultados notáveis e impulsionar o progresso de maneira excepcional. O sucesso da IV Edição da Semana da Agronomia é uma prova vívida de que, juntos, somos capazes de alcançar grandeza. A arte do evento foi desenvolvida em parceria com as entidades participantes (Figura 2).

Figura 2. Arte Principal do Evento IV Semana da Agronomia UFU no ano 2022 em Uberlândia-MG.

Como organizador principal, o PET Agronomia UFU é desenvolvido por um grupo de estudantes, com tutoria de um docente, no ano de 2022 coordenado pela PorfaDra. Larissa Barbosa de Sousa, com intuito de desenvolver nas atividades ligadas a Pesquisa, Ensino e Extensão (BRASIL, 2006; Leite et. al., 2010). O PET Agronomia, teve seu alicerce fundado em outubro de 1991, quando de sua fundação assumindo o papel de primeiro grupo PET da Universidade Federal de Uberlândia.

- **Palestras do Evento**

O evento foi composto por oito palestras (Tabela 1), que ocorreram na parte da manhã das 8 horas até as 12 horas nos dias 24 a 27 de outubro de 2022.

Tabela 1. Cronograma de Palestras da IV Semana da Agronomia UFU, 24 a 27 de outubro de 2022, Uberlândia-MG.

Horário	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022
08:00 a 12:00	Palestra 1 Biologia Molecular no contexto da Agricultura 4.0 e 5.0: Sementes como biológicos	Palestra 2 Ferramentas biológicas no manejo de pragas e doenças	Palestra 4 Visão computacional, machine learning e deep learning: o que esperar da inserção das IAs na agricultura?	Palestra 7 Commodity Soja: Tendência de Mercado e Formações de Preço
		Palestra 3 BioAs como uma	Palestra 5 Geoestatística como uma	Palestra 8 Agrônoma, mulher e

		das principais ferramentas para o avanço da Agricultura	ferramenta global para a nova agricultura.	numa multinacional: os diferentes e desafiadores caminhos de uma profissão que vai muito além do campo.
			Palestra 6 Plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura.	

A primeira palestra foi sobre o tema “Biologia Molecular no contexto da Agricultura 4.0 e 5.0: Sementes como biológicos”. A previsão de um crescimento populacional para 9 bilhões de habitantes até 2050, somada às preocupações com a sustentabilidade e o aquecimento global, representa um desafio significativo para aumentar a oferta de alimentos (Carrer, Barbosa & Ramiro, 2010).

Uma abordagem alternativa para mitigar os impactos desse cenário é a aplicação da biotecnologia, que nas últimas décadas tem proporcionado oportunidades tecnológicas notáveis na agricultura. Este avanço resultou no desenvolvimento significativo de novas variedades de plantas, na melhoria da qualidade de diversos alimentos e, mais recentemente, também na produção de bioenergia. As técnicas biotecnológicas, incluindo marcadores moleculares, genômica e transformação genética, estão revolucionando a agricultura (Carrer, Barbosa & Ramiro, 2010).

A segunda palestra tratou do tema “Ferramentas biológicas no manejo de pragas e doenças”. A busca por novas ferramentas ou métodos de manejo fitossanitário, visando a obtenção de alimentos seguros para a saúde humana e o meio ambiente, tornou-se uma prioridade na pesquisa científica e para os consumidores. Embora os biopesticidas estejam ganhando espaço no mercado, é esperado que, a médio prazo, não substituam completamente os princípios ativos sintéticos produzidos em larga escala. No entanto, esses biopesticidas têm o potencial de contribuir de maneira significativa para mitigar a seleção de organismos resistentes e problemas de contaminação ambiental (Leadbeater, 2015).

A nanotecnologia, embora ainda incipiente na agricultura, emerge como uma ferramenta promissora para o manejo de pragas a longo prazo. Ela pode preservar princípios ativos essenciais e aumentar a eficiência desses compostos. No entanto, a integração bem-

sucedida dessas novas tendências no manejo de fungos, insetos, plantas daninhas e nematoides nas práticas de manejo integrado exigirá mudanças conceituais e legislativas (Leadbeater, 2015).

A terceira, a quarta e a quinta palestra apresentaram temas ligados a tecnologias, sendo essas, respectivamente, “BioAs como uma das principais ferramentas para o avanço da Agricultura”, “Visão computacional, machine learning e deep learning: o que esperar da inserção das IAs na agricultura?” e “Geoestatística como uma ferramenta global para a nova agricultura”. A Agricultura 4.0, originada do conceito da Indústria 4.0, representa a aplicação de tecnologia avançada na produção de alimentos. Essa abordagem visa otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo, por exemplo, o consumo de água na irrigação e de insumos na adubação do solo. (Massruhá & Leite, 2017).

Além disso, a Agricultura 4.0 desempenha um papel crucial na adaptação de sementes e plantas a condições adversas, permitindo a expansão das áreas cultiváveis. Essa inovação tecnológica foi fundamental para posicionar o Brasil como o terceiro maior produtor agrícola global, desempenhando um papel de destaque nas exportações de alimentos (Massruhá & Leite, 2017).

Portanto, pode-se concluir que essas tecnologias surgem como soluções para os principais desafios enfrentados na agricultura, tais como a escassez de terras para cultivo, condições inadequadas do solo, aumento populacional, mudanças climáticas, poluição e desperdício de alimentos. A Agricultura 4.0 representa uma abordagem integrada e eficiente para enfrentar esses problemas, promovendo a sustentabilidade e a produtividade no setor agrícola (Massruhá & Leite, 2017).

A sexta palestra abordou o tema “Plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura”. O Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, conhecido como Plano ABC, foi estabelecido em 2009 com o propósito de incorporar novas tecnologias visando a redução das emissões de gases de efeito estufa. O plano compreende sete programas que abordam tecnologias de mitigação. Desta maneira, evidencia-se que o agronegócio brasileiro, quando implementado de forma eficaz, pode ser um aliado crucial para a conservação ambiental.

A sétima palestra apresentou o tema “Commodity Soja: Tendência de Mercado e Formações de Preço”. A relevância socioeconômica do complexo agroindustrial da soja no Brasil é imensa, a análise da dinâmica da comercialização dessa commodity é crucial. Além

disso, destaca-se a importância do mercado futuro como uma ferramenta estratégica para mitigar riscos nesse contexto. Sendo assim, os movimentos característicos, como ciclos e sazonalidade, que influenciam o comportamento e a formação de preços da soja (Figueiredo & Santos, 2005).

A oitava palestra apresentou a temática “Agrônoma, mulher e numa multinacional: os diferentes e desafiadores caminhos de uma profissão que vai muito além do campo”. O agronegócio ao longo dos anos se mostrou um meio repleto de desafios para as mulheres, em que muitas relatam divergências salariais, falta de reconhecimento, capacitação e oportunidades. Contudo, estes obstáculos estão sendo superados, mediante a perseverança e força de vontade destas profissionais. Esta palestra abordou sobre os caminhos desafiadores percorridos pelas mulheres do agro nas multinacionais e foi apresentada pela Engenheira Agrônoma, Sara Cândido, da empresa multinacional Syngenta (Figura 3).

Figura 3. Oitava Palestra: “Agrônoma, mulher e numa multinacional: os diferentes e desafiadores caminhos de uma profissão que vai muito além do campo” na IV Semana da Agronomia UFU, 27 de outubro de 2022, Uberlândia-MG.

- **Financiamento**

A IV Semana da Agronomia UFU, realizada em 2022, teve seu financiamento viabilizado por meio de patrocínio de empresas do setor privado, demonstrando a importância da colaboração entre a universidade e o setor empresarial. Para cobrir os gastos do evento, a comissão organizadora disponibilizou um edital de patrocínio, no qual empresas interessadas formalizaram parcerias financeiras. Os valores de patrocínio foram divididos em diferentes categorias, proporcionando às empresas certos direitos de divulgação. A logomarca das

empresas patrocinadoras foi exibida em diversos espaços, tanto virtuais quanto físicos, de acordo com as cotas de patrocínio selecionadas. Essa colaboração entre a Universidade e o setor privado fortaleceu o evento e estreitou as relações entre ambas as partes.

- **Minicursos do Evento**

Dividido em dois períodos, a IV Semana da Agronomia conteve em seu período vespertino minicurso ofertados por Doutores, Mestres, Professores e especialistas em suas respectivas áreas, ocorrendo entre 14h às 17h dos dias 24 a 27 de outubro. Os minicursos foram contemplados com sete temas variados, mas ambos relacionados as novas perspectivas e necessidades da agricultura moderna, sendo eles: Uso de dados digitais para a tomada de decisão na agricultura, Introdução ao *Machine* e ao *Deep Learning*, Crédito Rural: Do Conceito à Aplicação, Projetos de Irrigação na Prática, Conectividade de máquinas - Gestão agrônômica na palma da mão, Introdução a Linguagem Python e uso de ferramentas emocionais para os profissionais agrícolas.

O minicurso titulado como “Uso de dados digitais para a tomada de decisão na agricultura” abordou como tema as novas ferramentas tecnológicas, as possibilidades de informações a serem coletadas e como as mesmas podem ser utilizadas para agregar a agricultura brasileira. Vale destacar a utilização de drones na agricultura, uma vez que, são realizadas inúmeras tarefas, como distribuição de insumos sólidos e pulverização de produtos líquidos, além de ser utilizado na forma de monitoramento de pastagens, áreas de preservação, assim como acompanhar o ataque de pragas e doenças em uma plantação.

Outro tema de minicurso apresentado foi “Introdução ao *Machine* e ao *Deep Learning*” trazendo aspectos que destacam que a agricultura, assim como muitos outros setores, está passando por uma revolução tecnológica. A incorporação de técnicas de *Machine Learning* e *Deep Learning* está se tornando cada vez mais importante para a otimização das operações agrícolas e o aumento da eficiência na produção de alimentos. Este minicurso tem como objetivo fornecer uma introdução aos conceitos fundamentais de *Machine* e *Deep Learning* no contexto agrícola. Para isso, foi apresentado os conceitos básicos de *Machine* e *Deep Learning*, abordando tópicos como fundamentos da aprendizagem de máquinas, coletas e processamentos de dados, compreensão dos princípios das redes neurais artificiais e gerenciamento dos volumes de dados coletados.

O crédito rural é um pilar fundamental no contexto da agricultura moderna. Este minicurso, intitulado "Crédito Rural: Do Conceito à Aplicação", buscou fornecer uma compreensão aprofundada do sistema de crédito rural, desde seus princípios básicos até a

aplicação prática no setor agrícola. Esta iniciativa visa capacitar agricultores, técnicos agrícolas estudantes e profissionais do setor a compreenderem e utilizarem efetivamente as ferramentas de crédito disponíveis para contribuições o desenvolvimento agrícola sustentável. Abrangendo aspectos do conceito até a aplicação do crédito rural, o minicurso abrangeu os seguintes tópicos: Introdução ao Crédito Rural, Políticas Públicas, Instituições Financeiras e seus Instrumentos de Créditos Avaliação de Créditos e exemplos práticos trazidos pelos palestrantes.

A irrigação é uma das práticas fundamentais na agricultura moderna, pois desempenha um papel crucial na maximização da produtividade e na garantia da segurança alimentar. O minicurso "Projetos de Irrigação na Prática" foi oferecido aos agricultores, técnicos agrícolas estudantes e profissionais do setor as habilidades e conhecimentos essenciais para planejar, implementar e gerenciar sistemas de irrigação, garantindo assim eficiência e sustentabilidade nessa prática. A agricultura brasileira apresenta diversos desafios quando relacionado as práticas de irrigação, sendo assim, a elaboração do projeto é de grande importância para manter a alta produtividade e a qualidade da produção.

No cenário agrícola moderno, a convergência da tecnologia com a agricultura é uma realidade inegável. O minicurso "Conectividade de Máquinas - Gestão Agronômica na Palma da Mão" tem como objetivo capacitar agricultores, gestores de propriedades rurais, estudantes e profissionais do setor a aproveitar as inovações tecnológicas para melhorar a gestão agronômica de suas operações. Para isso, foram trazidos temas como conectividade de máquinas, tecnologias a bordo de tratores e outros equipamentos agrícolas, coleta e processamento de dados, tomada de decisões e suas principais vantagens, como por exemplo a economia de recursos financeiros, assim como insumos agrícolas. Além disso, demonstrar a capacidade de se conhecer as heterogeneidades das áreas produtivas e como explorar melhor suas diferenças.

Na era digital, a aplicação da tecnologia à agricultura é uma necessidade crescente. O minicurso "Introdução à Linguagem Python na Agricultura" foi concebido para capacitar agricultores, técnicos agrícolas estudantes e profissionais do setor a explorar as descobertas da linguagem Python como uma ferramenta poderosa na gestão agrícola, análise de dados e automação de tarefas. Foram apresentados temas como, Introdução a Linguagem de Python, Análise de Dados, Automação de tarefas agronômicas e algumas aplicações práticas na agricultura.

Por fim, a agricultura além de ser uma ciência que utiliza muito trabalho prático e dinâmico, também envolve aspectos emocionais significativos, principalmente pelo fato de se

trabalhar diretamente com inúmeras pessoas e profissionais diariamente. O minicurso "O Uso de Ferramentas Emocionais para Profissionais Agrícolas" foi concebido para considerar e abordar as dimensões emocionais do trabalho agrícola, capacitando agricultores, técnicos agrícolas, estudantes e profissionais do setor para gerenciar o estresse, a ansiedade e a promoção do bem-estar mental enquanto enfrentam os desafios do campo. Aspectos como ferramentas de autoconhecimento e resiliência, comunicação afetiva e empática, bem estar e produtividade, além de experiências transmitidas pelos palestrantes foram apontados ao decorrer do minicurso.

- **Momentos de interação**

Durante a IV Edição da Semana da Agronomia na Universidade Federal de Uberlândia, os momentos de interação entre os participantes foram verdadeiros destaques. Além das palestras e minicursos enriquecedores, os intervalos entre as atividades proporcionam oportunidades únicas de conexão e compartilhamento.

Ao final do último dia do evento, o almoço reuniu os participantes em um ambiente descontraído e acolhedor. Foi um momento de confraternização, onde as discussões acadêmicas se mesclaram com conversas mais informais, fortalecendo os laços entre estudantes, professores, palestrantes e visitantes.

Além disso, rodas de música nos trouxeram uma atmosfera animada ao evento. Alguns músicos talentosos do curso se juntaram para criar um ambiente alegre e descontraído durante os intervalos do evento.

Outro ponto alto foram as apresentações nos estandes dos grupos de pesquisa do curso de Agronomia da universidade. Cada estande ofereceu dinâmicas e projeções que proporcionaram o aprendizado mais prático e envolvente. Os participantes puderam explorar novas tecnologias, conceitos e abordagens de pesquisa de forma interativa, enriquecendo ainda mais a experiência da Semana da Agronomia.

Esses momentos de interação não apenas fortaleceram os laços entre os presentes, mas também desenvolveram para a construção de uma comunidade acadêmica mais coesa e colaborativa. Eles descobriram que o aprendizado vai além das palestras e dos minicursos, estendendo-se à conexão humana e à troca de ideias, tornando a IV Edição da Semana da Agronomia uma experiência verdadeiramente enriquecedora e concreta.

Quanto ao método de avaliação do evento, a pesquisa de satisfação realizada no último dia revelou que 100% dos participantes forneceram feedback positivo. Eles elogiaram, principalmente, a interação nos intervalos, destacando a riqueza das conexões feitas durante o

evento. Além disso, os minicursos foram descritos como esclarecedores e altamente informativos, agregando valor à experiência dos participantes. O almoço no último dia também se destacou, proporcionando um momento especial para a troca de experiências e networking entre os presentes.

3 Conclusão

A IV Edição da Semana da Agronomia na Universidade Federal de Uberlândia foi um evento marcante que reforçou o compromisso da instituição com a promoção da interação transformadora entre a academia, a sociedade e o setor agrícola. Ao longo de quatro dias repletos de palestras e minicursos, os participantes tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e interagir com profissionais de alto nível, explorando as mais recentes tendências e inovações na Agronomia.

4 Manifesto

O PET Agronomia UFU reconhece a importância vital dos Programas de Educação Tutorial (PET) institucionais na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Esses grupos desempenham um papel fundamental no fomento de atividades de pesquisa, ensino e extensão dentro da instituição, sustentando a universidade por meio de inúmeras ações que fortalecem a comunidade acadêmica.

É essencial que todas as contribuições dos PETs da UFU sejam devidamente valorizadas e recompensadas, pois, por meio de suas atividades, esses programas contribuem significativamente para o desenvolvimento e aprimoramento da universidade. Eles desempenham um papel crucial na promoção do ensino de qualidade, na realização de pesquisas de vanguarda e na disseminação do conhecimento para além dos muros da academia.

Apoiamos de maneira vigorosa o movimento que busca a equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com aquelas dos grupos PET do MEC. Essa ação é crucial para garantir uma compensação justa a todos os envolvidos no programa, promovendo a equidade entre os petianos da UFU. Este passo não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizado, mas também é um impulso em direção a um ambiente inclusivo, garantindo que os PETs continuem a sustentar a universidade por meio de suas inúmeras ações.

Acreditamos firmemente que, trabalhando juntos, podemos superar os desafios que se apresentam e construir um futuro mais promissor para todos os PETs da UFU, assegurando a

continua contribuição desses programas para o fortalecimento da comunidade acadêmica e da universidade como um todo.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. **Manual de Orientações Básicas do PET**, 2006.
- CANDIDO, A. A formação da literatura brasileira: momentos decisivos. **8. ed. Belo Horizonte**: Itatiaia, 1982.
- CARRER, H., BARBOSA, A. L.; RAMIRO, D. A. (2010). Biotecnologia na agricultura. **Estudos Avançados**, 24(70), 149–164. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142010000300010>.
- FIGUEIREDO, A.M.; SANTOS, M.L. Evolução das vantagens comparativas do Brasil no comércio mundial de soja. **Revista de Política Agrícola**. Publicação trimestral, v.14, n.1, 2005.
- FRANCO, M. A. S.; GILBERTO, R. O. O trabalho docente e a cultura da interdisciplinaridade: um estudo no curso de pedagogia. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 6, n. 3, p. 1-11, set./dez. 2011.
- FREIRE, P. Extensão ou comunicação? **17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra**, 1983.
- FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. **Rio de Janeiro: Paz e Terra**, 1987.
- LEADBEATER, A. Recent developments and challenges in Chemical disease control. **Plant Protection Science**, v.15, n.4, p.163-169.
- LEITE, N. P. et al. Educação Tutorial: revitalizando ensino-aprendizagem e pesquisa em administração. *Rev. Adm. FACES*. **Journal Belo Horizonte**, v. 9, n. 4, p. 87-104, set./dez. 2010.
- MASSRUHÁ, S, S. F. M.; LEITE, A. A. M. M. Agro 4.0 – Rumo à agricultura digital. *JC na Escola Ciência, Tecnologia e Sociedade: Mobilizar o Conhecimento para Alimentar oBrasil*, 2017.
- PNAD (2011) - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
- SANTOS, A. L. dos. Extensão universitária: estratégia de formação cidadã e de inserção social. **Educ. rev.**, Belo Horizonte, v. 26, n. 3, p. 137-160, dez. 2010.

CAPACITAÇÃO PARA PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA DESENVOLVIDA EM ATIVIDADE DO GRUPO PET: SCIENCE FOR STUDENTS

PET Biologia Pontal - UFU

Júlio César Rodrigues de Freitas
Ana Beatriz Teodoro Franco
Ana Carolina dos Santos Tobias
Enzo Oliveira Gonçalves
Gabriela Lícia Santos Ferreira
Giovana de Paula Prado
Ingrid de Castro Silva
João Pedro Souza Alves Barroso
Júlio César Inácio de Carvalho
Luis Felipe Dos Santos Silva
Maria Eduarda Souza Alves
Nádia Cristina Portes
Nicole Sabino Pavan
Paula Viana Sene dos Santos
Sttefany Nayara Sant'Ana de Faria
Thaís de Oliveira Guimarães da Silva

Resumo: O inglês na contemporaneidade é uma língua de comunicação global utilizada por muitos falantes não nativos de inglês e a intensificação das interações entre esses falantes, faz com que a língua inglesa seja cada vez mais empregada na comunicação internacional. O ensino da língua inglesa é um desafio no Brasil, dessa forma, o grupo PET Biologia Pontal desenvolveu a atividade *Science for Students*, na qual petianos ministraram aulas de inglês para os demais, com o objetivo de aprimorar conhecimentos linguísticos de gramática e comunicação na língua inglesa, além de possibilitar a integração do grupo. Houve aulas semanais de língua inglesa ministrada por dois integrantes do grupo, com duração de uma hora. As aulas foram divididas em duas modalidades, teóricas e dinâmicas. Durante as aulas os petianos desenvolveram habilidades como desinibição para se comunicarem através da língua estrangeira, capacidade de interpretação de textos em inglês e interação social. O grupo conta com estudantes em diversos níveis de domínio da língua, o que representou um desafio durante a preparação das aulas, para que todos pudessem aprender com equidade. A atividade foi significativa para aprimorar conhecimentos de gramática e comunicação na língua inglesa. Durante seu desenvolvimento pôde-se observar a evolução linguística dos participantes. Avalia-se que tal progresso pode estar associado ao fato de as aulas terem sido ministradas por outros petianos criando um confortável ambiente de iguais, que se conhecem e se reconhecem através da integração decorrente da vivência cotidiana do grupo PET Biologia Pontal, promovendo condições favoráveis ao aprendizado.

1 Introdução

O inglês na contemporaneidade é uma língua de comunicação global e várias denominações podem ser atribuídas a ele, como língua internacional, língua franca, língua global e língua dos países anglófonos. Tal língua foi influenciada por uma evolução histórica, indo de uma língua nacional para uma língua imperial e, finalmente, tornando-se uma língua mundial. Nos países anglófonos, o inglês é a língua materna, oficial e apresenta variações linguísticas. Contudo, observa-se que o ensino de inglês como língua estrangeira muitas vezes se concentra em padrões do inglês americano e britânico, ignorando variações linguísticas de outros países anglófonos. O grande número de falantes não nativos de inglês e a intensificação das interações entre esses falantes não nativos, faz com que a língua inglesa seja cada vez mais empregada como língua franca em situações de comunicação internacional, gerando crescente difusão do inglês e transformando-o de uma língua materna dos países anglófonos em uma língua internacional (GUIMARÃES, 2005; SILVA, 2012).

O ensino da língua inglesa é um desafio no Brasil, assim Finardi e Porcino (2015) citam que o ensino de uma língua adicional integrado aos currículos escolares é uma decisão política derivada de debates sociais e medidas legislativas, impulsionada principalmente, por processos geopolíticos e econômicos. O ensino, muitas vezes, baseia-se na crença de que a escola não é local para aprendizado de línguas adicionais. Acredita-se ainda que a escola não tem como objetivo formar matemáticos, historiadores e pesquisadores e sim evidenciar diversas áreas do conhecimento, sendo o ensino de uma língua adicional no ambiente escolar algo dispensável.

O entendimento da situação do ensino da língua inglesa como componente curricular obrigatório pode ser facilitado quando analisada pelas lentes da história. No século XIX o ensino da língua inglesa se tornou obrigatório no Brasil, abordando o tópico pelo método gramática-tradução, trabalhando apenas a leitura e a escrita. Já em 1931, graças à reforma de Francisco Campos, fora implementado o método direto de ensino, onde se enfatizava o vocabulário do cotidiano, realçando a pronúncia correta e a gramática (POLIDÓRIO, 2014).

Em 1942 a reforma Capanema altera de forma drástica o ensino das línguas adicionais no ensino público, destinando 35 horas semanais para a educação destas, enfatizando as quatro habilidades que, hoje, são consideradas os pilares básicos no ensino da língua inglesa no Brasil: leitura, escrita, compreensão oral e comunicação. Por fim, em 1998, as diretrizes propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sugeriram o ensino da língua

inglesa nos novos Ensino Fundamental e Médio, não tendo como obrigatoriedade prevista por lei (POLIDÓRIO, 2014).

Para Santos (2012), durante o II Encontro Nacional sobre Políticas de Línguas Estrangeiras no Rio Grande do Sul chegou-se ao consenso de que as escolas Brasileiras não eram capazes de assegurar o ensino integral da língua inglesa, segregando de forma injusta, aqueles que não tem acesso a um curso particular.

Dessa forma, em 2017, o grupo PET Biologia Pontal, a fim de reduzir as desigualdades resultantes da precária educação básica e garantir aos participantes aptidões básicas na língua inglesa, desenvolveu a atividade *Science for Students*, na qual alguns petianos ministraram aulas de inglês para os demais.

2 Aspectos principais da atividade

O objetivo da atividade foi aprimorar conhecimentos linguísticos de gramática e comunicação na língua inglesa, além de possibilitar a integração do grupo PET Biologia Pontal. A atividade *Science for Students* tem caráter de ensino, coletivo e integrador e de pesquisa e compreendeu aulas semanais de língua inglesa ministrada por dois integrantes do grupo PET Biologia Pontal para os demais membros do grupo. As aulas ocorreram no próprio *CampusPontal* da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de uma hora. As aulas foram divididas em duas modalidades, teóricas e dinâmicas. Na primeira, os conteúdos teóricos relacionados aos fundamentos da língua inglesa, como *VerbTo Be*, *Verbs*, *Adverbs* e outros foram apresentados. Na segunda modalidade, os conteúdos já trabalhados foram abordados de forma dinâmica, como *Werewolf*, *Everthing With the Same Word*.

3 Resultados e discussão

Desde sua concepção o *Science for Students* tem-se apresentado como uma atividade importante para a construção do conhecimento da língua inglesa. Durante as aulas os petianos aprenderam e desenvolveram habilidades como desinibição para se comunicarem através da língua estrangeira, capacidade de interpretação de textos em inglês e interação social. O grupo conta com estudantes em diversos níveis de domínio da língua inglesa, o que representou um desafio durante a preparação das aulas e das ações, para que todos pudessem usufruir com aproveitamento e equidade. Ao final do primeiro semestre do ano de 2023, os participantes

responderam um formulário anônimo sobre o quanto aprenderam dos conteúdos abordados nas aulas, tanto da modalidade teórica quanto da dinâmica (Gráficos 1 e 2). Tanto nas aulas teóricas, quanto nas dinâmicas a maior parte dos petianos afirmou ter tido uma aprendizagem satisfatória, considerando como critério de resposta: abaixo do esperado, regular, bom ou satisfatório. Contudo, nas aulas teóricas alguns tiveram também aproveitamento bom e regular, enquanto nas aulas dinâmicas alguns tiveram também aproveitam bom.

A língua inglesa estudada durante a graduação possibilita o aperfeiçoamento da leitura para acompanhamento de atualidades científicas, bom desempenho em exames de proficiência na língua (como TOEFL, TOEIC, etc.) para intercâmbio e aprovação em seleções de mestrado ou outros processos seletivos.

O aprendizado de um novo idioma requer motivação e dedicação dos professores, que desempenham um papel crucial na facilitação desse processo. O grau de afetividade entre professor, aluno influencia positiva ou negativamente o aprendizado. O filtro afetivo pode ser uma barreira para a aquisição apropriada de uma língua estrangeira, já que alunos tensos ou emocionalmente desafiados podem não se sair bem, especialmente durante diálogos. Portanto, é responsabilidade do instrutor eliminar barreiras que possam tornar os alunos desconfortáveis ou inseguros. Falar outra língua, emitir novos sons pode ser desafiador e trabalhoso, ainda mais entre estranhos. O instrutor deve considerar o conhecimento do cotidiano mais próximo da realidade dos alunos, em seu ensino. Isso é importante devido às diferenças culturais e à forma como o idioma estrangeiro está presente em diferentes regiões, apesar da globalização. Logo, acredita-se que o fato do professor, neste caso, ser outro petiano tenha proporcionado e facilitado o canal ensino/aprendizagem e minimizado possíveis bloqueios de fala, pois vários integrantes relataram ter se sentido mais à vontade com o grupo.

As aprendizagens vão acontecer em função das necessidades do indivíduo; estas tendem a gerar um desequilíbrio, fazendo com que imediatamente surjam motivos;[...] assim podemos dizer que, para que ocorram as aprendizagens é necessário um estado de alerta (moderado), impulso, vontade e desejo de aprender, ou seja motivação.(ROSA, 2007, p. 28)

Gráfico 1- Questionário respondido pelos integrantes do PET Biologia Pontal sobre o índice de aprendizagem das aulas teóricas da atividade de língua inglesa *Science for Students*

Fonte: próprios autores.

Gráfico 2- Questionário respondido pelos integrantes do PET Biologia Pontal sobre o índice de aprendizagem das aulas dinâmicas da atividade de língua inglesa *Science for Students*

Fonte: próprios autores.

5 Conclusão

O *Science for Students* foi uma ação significativa para aprimorar conhecimentos de gramática e comunicação na língua inglesa dos integrantes do grupo PET. Durante o transcorrer da atividade pôde-se observar o envolvimento e a evolução linguística dos participantes. Avalia-se que tal progresso pode estar associado ao fato de as aulas terem sido ministradas por outros petianos criando um confortável ambiente de iguais, que se conhecem e se reconhecem através da integração decorrente da vivência cotidiana do grupo PET Biologia Pontal, promovendo condições favoráveis ao aprendizado.

6 Consideração final - Nota de Repúdio

O PET Biologia Pontal encerra esse texto acadêmico manifestando sua profunda indignação, repúdio e total descontentamento quanto a lamentável situação a qual os PET institucionais da UFU estão hoje submetidos e subjugados.

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

- FINARDI, Kyria Rebeca; PORCINO, Maria Carolina. O papel do inglês na formação e na internacionalização da educação no Brasil. *Revista Horizontes de Linguística Aplicada*, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 109-134, 9 nov. 2015. Biblioteca Central da UNB. <http://dx.doi.org/10.26512/rhla.v14i1.1391>. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/horizontesla/article/view/1391>. Acesso em: 09 ago. 2023.
- GUIMARAES, Eduardo. Apresentação Brasil: país multilíngüe. *Cienc. Cult.*, São Paulo, v. 57, n. 2, p. 22-23, June 2005. Available from <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252005000200014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 03 set. 2023.
- POLIDÓRIO, Valdomiro. O ensino de língua inglesa no Brasil. *Travessias*, <https://Saber.Unioeste.Br/Index.Php/Travessias/Article/View/10480>, p. 340-346, 05 nov. 2014. Disponível em: <https://saber.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/10480>. Acesso em: 22 ago. 2023.

ROSA, J. L. (ORG.). **Psicologia e Educação: o significado do aprender.** Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.

SANTOS, Eliana Santos de Souza. O ensino da língua inglesa no Brasil. *Revista Eletrônica de Línguas e Literaturas Estrangeiras*, Alagoinhas, v. 1, n. 1, p. 39-47, 10 dez. 2012. Disponível em: <https://homologacao.revistas.uneb.br/index.php/babel/article/view/99>. Acesso em: 22 ago. 2023.

SILVA, J.M. Implicações culturais e didáticas do inglês como língua internacional: o livro didático. Dissertação Mestrado (Programa de Pós-graduação em Linguagem) - Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, FEUSP, São Paulo, 2012. Acesso em: 22 ago. 2023.

DO CERRADO AO LITORAL: A FORMAÇÃO DE BIÓLOGOS COMO MULTIPLICADORES DA CULTURA OCEÂNICA

PET Biologia Uberlândia - UFU

Samara Pereira Marques
Sara dos Santos Sales
Camilly Stéphanie Alves
Bruna Davi Alves
Karina Karla de Oliveira Nogueira
Vitória Jalowitzki de Lima
Isabel Defendi Borges
Aléxia Queiroz Nascimento
João Guilherme Lavrador Gnocchi
Carol Soares Duarte
Ariadine Cristine de Almeida

Resumo: A Década do Oceano trouxe diversos debates sobre a preservação e conservação do sistema costeiro-marinho e toda a sua biodiversidade, visto sua relevância para o meio ambiente e toda a humanidade e os impactos que este tem sofrido. Dentre as diversas atividades realizadas pelo PET Biologia, destacamos aqui aquelas que auxiliam na formação dos próprios integrantes enquanto futuros profissionais da área, como a visita científico-técnico-cultural à Ubatuba (SP), em conjunto com demais discentes e docentes da disciplina optativa Biologia Marinha. Durante a mesma, atividades teórico-práticas foram realizadas em diversos ecossistemas, além de espaços que promovem o desenvolvimento científico e a educação ambiental e uma roda de conversa com um pescador da região. Além dos conhecimentos sobre o sistema costeiro-marinho obtidos durante as atividades teórico-práticas, diversos organismos foram coletados e devidamente armazenados, com autorização específica, para a organização de uma coleção biológica úmida e seca itinerante para a realização de atividades de extensão em Uberlândia (MG). Até o momento, três ações extensionistas já foram realizadas, além de outras pontuais relacionadas aos Estágios Obrigatórios do grau Licenciatura. A partir de todas estas experiências, é notável o conhecimento sobre o sistema costeiro-marinho e capacitação dos integrantes do PET Biologia e, ao mesmo tempo a troca de saberes entre os diversos setores da sociedade, principalmente estudantes da Educação Básica, ressaltando a relevância das atividades extensionistas como ferramenta para o desenvolvimento da cultura oceânica e conscientização da população sobre o cuidado para com o meio ambiente e a vida marinha.

1 Introdução

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem o objetivo de contribuir para a formação acadêmica de seus integrantes a partir da realização de atividades extracurriculares no âmbito de três pilares centrais – ensino, pesquisa e extensão – proporcionando ao mesmo tempo o envolvimento tanto da comunidade interna e externa nestas atividades e a formação cidadã (UFU, 2021). No âmbito da pesquisa, além da pesquisa individual, existe a possibilidade do desenvolvimento da pesquisa coletiva, por meio da qual espera-se que os integrantes

desenvolvam a capacidade de trabalho em equipe, percepção da responsabilidade coletiva e do compromisso social. Ainda, a busca por novos conhecimentos é estimulada visto que a pesquisa é alinhada ao Projeto Pedagógico do Curso, assegurando uma enriquecedora aprendizagem teórica e prática.

Sabemos que os ecossistemas marinhos desempenham um papel vital na regulação do clima global e na manutenção da biodiversidade marinha (Jackson *et al.*, 2001). Eles também oferecem recursos essenciais para a alimentação, lazer e economia das comunidades costeiras (Costanza *et al.*, 1997). A diversidade de vida nos ecossistemas marinhos é surpreendente, abrigando milhares de espécies, muitas das quais ainda não foram descobertas e estudadas (Mora *et al.*, 2011). O estudo e a conservação desses ecossistemas são fundamentais para a compreensão e a preservação da biodiversidade marinha e para o manejo sustentável dos recursos e, conseqüentemente, para a sobrevivência de toda a humanidade (Worm *et al.*, 2006).

Mas para compreendermos o nosso papel neste contexto, a Educação Ambiental apresenta-se de maneira essencial. A partir da década de 1960, ela ganha destaque internacional por meio das diversas possibilidades para a compreensão e atuação direta nas questões ambientais (Carvalho, 2001). De acordo com Dias (2015), a Educação Ambiental pode ser definida como um processo de construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à qualidade de vida e à sustentabilidade. Por meio da Educação Ambiental, as pessoas podem compreender e refletir sobre os desafios enfrentados pelo Planeta Terra, buscando medidas para a sua preservação e conservação (Tilbury *et al.*, 2011).

Dentre os inúmeros desafios ambientais, destacamos a compreensão e promoção da cultura oceânica, o conceito central para que todas as pessoas e instituições reconheçam o papel do oceano em nossas vidas e a influência de nossas ações no oceano (Maré de Ciência, 2023). A pauta de trazer a conscientização e aproximação do sistema costeiro-marinho para lugares distantes, como Minas Gerais por exemplo, parte, primordialmente, do estabelecimento de abordagens educacionais, conservacionistas e extensionistas.

A partir da declaração da “Década do Oceano” pelas Nações Unidas em 2017, com sua implementação no início de 2021 estendendo-se até 2030, a cultura oceânica ganha mais destaque pois um de seus objetivos é impulsionar a conscientização e a ação para proteger e preservar os oceanos, criando melhores condições para a concretização do desenvolvimento sustentável. Por trás das diversas preocupantes motivações, estão as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade costeira e marinha.

Ainda, a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, mantida pela UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), uma agência especializada que procura oferecer um amplo leque de competências nas áreas da Educação, das Ciências e da Cultura, reforça sua missão quanto às “soluções transformadoras da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, conectando as pessoas e o nosso oceano” (UNESCO, 2023). Desta forma, percebemos a relevância da temática para a formação de uma sociedade mais consciente quanto ao seu papel na luta contra os impactos antrópicos que afetam o sistema costeiro-marinho, uma vez que cerca de 71% da superfície do Planeta Terra é coberta pelos oceanos, que fornecem mais da metade do oxigênio que respiramos, garantindo ainda a regulamentação do clima, segurança alimentar, além de promover saúde e bem-estar (Brasil, 2021). No Brasil, por exemplo, cerca de 325 mil toneladas por ano de resíduos poluentes têm como destino as praias, os mares e os oceanos, sendo o plástico o principal tipo de resíduo encontrado nas áreas costeiras do país, representando 70% do total (Iwanicki & Zamboni, 2020).

A partir do exposto, verificamos a necessidade de ampliar nosso conhecimento a respeito do sistema costeiro-marinho e compartilhar nossos saberes com a sociedade, a partir de uma visita científico-técnico-cultural à Ubatuba (SP), com organização de uma coleção biológica úmida e seca itinerante e, posteriormente, com a realização de atividades de extensão em Uberlândia (MG).

2 Metodologia

No período de 24 a 28 de novembro de 2022, os integrantes do PET Biologia e a tutora realizaram uma visita científico-técnico-cultural à Ubatuba (SP), utilizando o mesmo transporte cedido pelo Instituto de Biologia aos docentes e discentes da disciplina optativa Biologia Marinha. A cidade, localizada no litoral norte de São Paulo, é rodeada por uma

floresta de Mata Atlântica preservada pelo Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), uma região de rica biodiversidade costeira e marinha. Ao longo desta visita, visitamos diferentes tipos de ecossistemas que abrangem todo o sistema costeiro-marinho como manguezais, ambientes consolidados e não consolidados, como praias e costões rochosos (Figura 1 A-D).

Em cada ecossistema visitado, além das aulas teóricas ministradas pela tutora e pelo pós-doutorando Dr. Douglas Fernandes Rodrigues Alves (Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Biodiversidade do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia), também foram realizadas atividades práticas que incluíram a amostragem e coleta de organismos para posterior organização de uma coleção biológica úmida e seca itinerante. Todas as amostragens e coletas foram realizadas com autorização específica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para tal fim. Registros fotográficos e de vídeos também foram obtidos para produção de mídias de divulgação e educativas.

Além disso, durante a visita científico-técnico-cultural à Ubatuba (SP), pudemos conhecer alguns espaços que promovem o desenvolvimento científico e a educação ambiental como Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Picinguaba, com realização de uma trilha pela Mata Atlântica guiada por morador da comunidade tradicional do Quilombo da Fazenda, devidamente credenciado ao parque (Figura 1 A-B). Além disso, tivemos a oportunidade de conversar com um morador da cidade, que compartilhou conosco suas vivências durante o período que se dedicou à pesca artesanal na região para fins de sua própria subsistência e de sua família, apontando os benefícios e malefícios enfrentados durante sua jornada.

Em relação à amostragem em cada um dos ecossistemas, os organismos foram coletados a partir da aplicação de três técnicas, sendo a busca ativa no manguezal da praia Dura (Figura 1 C-D), a pesca de arrasto em substrato não consolidado na praia de Itaguá e o mergulho livre em apneia em substrato consolidado na praia do Cais e do Flamenguinho (Figura 2 A-C). Todas as técnicas aplicadas, em associação às aulas teóricas, são fundamentais para a compreensão do sistema costeiro-marinho bem como para o cumprimento do principal objetivo deste estudo. Além disso, uma aula teórica sobre dinâmica de praias foi ministrada nas praias do Lázaro e do Sununga. Após a amostragem e fixação em formaldeído 10%, os materiais coletados foram devidamente armazenados em álcool 70% em recipientes próprios e

estão sendo identificados sob a orientação da tutora para a montagem da coleção biológica. Para a organização desta coleção, estamos contando com o apoio do Prof. Dr. Victor Alberto Tagliacollo do Instituto de Biologia, curador das coleções científicas do Museu de Biodiversidade do Cerrado.

É importante destacar que, mesmo estando em processo de identificação e catalogação, o PET Biologia já realizou três ações extensionistas com exposição de parte do material coletado, sendo III Mostra Extensionista do INBIO, III Comunica Ciência e UFU na Escola 2023, além de outras ações pontuais relacionadas aos Estágios Obrigatórios do grau Licenciatura.

Figura 1-A: Petiana em manguezal durante prática para análise de estruturas morfológicas de caranguejos; 1-B: Petianos reunidos em manguezal no Núcleo de Picinguaba, localizado no Parque Estadual da Serra do Mar; 1-C: Petianos reunidos durante prática para maior compreensão sobre as características do bioma no manguezal do rio Escuro; 1-D: Dr. Douglas Fernandes Rodrigues Alves para apresentação do manguezal para alunos da viagem técnica.

Figura 2-A: Aplicação de formol em animais de porte maior para conservação de suas estruturas morfológicas, por alunos guiados pelos professores responsáveis; 2-B: Coleta úmida de animais coletadas por busca ativa em manguezal e em pesca de arrasto; 2-C: Prof.^a Dr.^a Ariádine Cristine de Almeida explicando para os discentes sobre a coleta de animais marinhos por pesca científica, do tipo de arrasto.

3 Resultados e Discussão

A formação profissional

A Biologia Marinha se destaca por ser uma área que atrai interesse de todos, mesmo aqueles que vivem distantes do litoral, como a população de Minas Gerais. Em relação à formação do profissional biólogo, bacharel ou licenciado, é fundamental que este possa ter contato com a área, mesmo que brevemente, por meio de visitas científico-técnico-culturais, como a realizada pelo PET Biologia. Assim, é possível refletir sobre os desafios, conhecer as oportunidades e adquirir conhecimentos que contribuem para a formação acadêmica e profissional.

Algumas organizações não governamentais e similares oferecem estágios supervisionados na área da Biologia Marinha, como os disponibilizados pelo Projeto TAMAR. Porém, poucos são aqueles que têm condições para sua realização. Por outro lado, na cidade de Uberlândia, por exemplo, temos o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) que, apesar de estar no bioma Cerrado, proporciona oportunidades de trabalho para estudantes de graduação na área da Educação Ambiental, ao promover ações que capacitam os futuros profissionais e ao mesmo tempo proporcionam saberes à população conscientizando-a sobre a importância de

tais ecossistemas, por meio de atividades sobre o saneamento básico e consequente a importância da água.

Além disso, o engajamento do profissional em formação em eventos e afins, sejam eles de viés social ou científico, é essencial, uma vez que consiste em um importante meio para o *networking*, podendo conhecer pessoas que trabalhem diretamente na área, tendo acesso a oportunidades para seu desenvolvimento.

Não podemos deixar de destacar que, de maneira geral, o acesso aos conteúdos sobre a área ocorre, primeiramente, via livros didáticos, documentários científicos e envolvimento em grupos de estudos. Entretanto, sabemos dos inúmeros desafios que afetam o desenvolvimento científico e seu acesso, tanto pela comunidade acadêmica quanto pela sociedade, incluindo o sucateamento de políticas públicas, por exemplo (Lacerda *et al*, 2021). Neste sentido, as universidades têm papel fundamental em minimizar os prejuízos na formação acadêmica, profissional e cidadã, por meio da oferta de componentes curriculares, saídas à campo, e apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão que envolvam a temática.

O Sistema Costeiro-Marinho e a relevância da Década do Oceano

Desde 2017 a Organização das Nações Unidas (ONU) esteve à frente do lançamento da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030). Com o lema “A ciência que precisamos para o oceano que queremos”, a campanha tem por objetivo, além de chamar atenção sobre a importância do oceano para o planeta, mobilizar cientistas de diferentes disciplinas para estudar, coletar dados e dar suporte a ações de recuperação, adaptação e conservação de ambientes costeiros e marinhos (Lacerda *et al*, 2021).

A partir da visita científico-técnico-cultural do PET Biologia à Ubatuba (SP), com a realização de diversas atividades, foi possível analisar e refletir sobre alguns dos principais motivos por trás da campanha da Década do Oceano, concentrando-se nos desafios críticos como a poluição, as mudanças climáticas, a acidificação oceânica e a perda biodiversidade marinha.

A poluição dos oceanos, resultado direto da atividade humana, tem sido acumulada de forma alarmante ao longo das décadas. Plásticos, produtos químicos tóxicos e resíduos sólidos são lançados de maneira indiscriminada nos rios e oceanos. Essa poluição ameaça não apenas a vida marinha, mas também a saúde humana por meio da bioacumulação e biomagnificação trófica, com o consumo de alimentos contaminados, como peixes e frutos do mar.

Já sabemos que os oceanos desempenham um papel fundamental na regulação do clima global, absorvendo grande parte do excesso de calor e dióxido de carbono da atmosfera. No entanto, essa absorção excessiva está causando o aquecimento dos oceanos, o que tem consequências devastadoras, como o aumento do nível do mar e a destruição dos recifes de coral, além dos efeitos indiretos à população humana que sofre com as diversas consequências dos períodos chuvosos e de seca intensos, por exemplo.

Ademais, a acidificação dos oceanos, resultante da absorção de dióxido de carbono atmosférico, o que torna as águas mais ácidas, afeta diretamente organismos marinhos que possuem conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio, como corais e moluscos, comprometendo sua sobrevivência.

Juntamente com a acidificação dos oceanos, nos deparamos com outras ameaças que comprometem a conservação e preservação da biodiversidade costeira e marinha, como a exploração excessiva de recursos e a destruição de habitats, trazendo prejuízos imensuráveis como a perda dessa biodiversidade, com inúmeras espécies ainda não descobertas, e impactos nos serviços ecossistêmicos.

Em relação aos serviços ecossistêmicos, as atividades econômicas relacionadas ao mar – o chamado “PIB do Mar” – representam cerca de 19% do PIB brasileiro. Essas atividades são responsáveis pelo emprego de cerca de 19 milhões de pessoas e geraram, apenas em 2015, uma receita aproximada de R\$500 bilhões (Carvalho, 2018). A título de comparação, o turismo emprega cerca de 540 mil pessoas, movimentando R\$60,305 bilhões anualmente. As principais atividades que contribuem para o PIB do Mar no Brasil são a indústria do petróleo, o transporte marítimo, a pesca, os cabos submarinos de comunicação, o lazer e o turismo. (Lacerda *et al.*, 2021). A lógica por trás disso é reconhecer a relevância da nossa biodiversidade e o potencial de economia do mar, os aspectos ambientais e socioculturais do norte ao sul do Brasil, integrando sob uma política nacional o melhor que cada local, setor da sociedade, instituições de ensino e pesquisa e afins pode oferecer. Isso inclui trabalhar temas ainda pouco explorados, como as desigualdades sociais e regionais e a necessidade de participação de comunidades tradicionais, principalmente, na discussão e execução da ciência oceânica brasileira (Lacerda *et al.*, 2021).

Atividades extensionistas e a Cultura Oceânica

Além de todo o conhecimento adquirido sobre o sistema costeiro-marinho e sua relevância pelo PET Biologia por meio da visita científico-técnico-cultural à Ubatuba (SP), pudemos ultrapassar os muros da universidade e compartilhar com a sociedade um pouco deste conhecimento. Pudemos expor alguns espécimes obtidos para a montagem da coleção biológica úmida e seca em três ações extensionistas. A primeira ação foi a III Mostra Extensionista do INBIO que ocorreu em dezembro de 2022 no Parque do Sabiá. Durante a mesma, os integrantes do grupo dividiram-se ao longo do dia para atender o público presente no parque, apresentando alguns exemplares da coleção, suas características biológicas e os impactos que estes têm sofrido em função das atividades humanas (Figura 3-A). A segunda foi o “III Comunica Ciência: Encontro de Pesquisadores e Jornalistas” organizado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em abril de 2023. Durante esse momento, três integrantes do grupo também expuseram parte do material no Terminal Central de Uberlândia (MG), local com alta movimentação pela população (Figura 3-B). Finalmente, a terceira ação foi o Vem pra UFU – 2023, também realizada em abril. Assim como na primeira ação, todos os integrantes do PET Biologia dividiram-se em turnos ao longo do dia para atender os estudantes da educação básica que se deslocaram até o campus Santa Mônica para conhecerem os cursos oferecidos pela nossa instituição, com exposição de parte da coleção biológica e explicações ao seu respeito (Figura 3-C).

Durante a execução das três ações extensionistas, foi possível observar a curiosidade de todos que visitaram a exposição, compartilhando comentários e dúvidas a respeito de espécies que já tinham visto ou de outras que não imaginavam existir. Foi notável o entusiasmo, a atenção e as curiosidades apresentadas. Algumas pessoas relataram histórias pessoais em que já tinham visto algum dos animais expostos durante a infância. Foram momentos enriquecedores pois, além de compartilharmos informações biológicas específicas sobre os organismos, também explicamos sobre a importância e a necessidade em protegermos o nosso bioma Cerrado e, conseqüentemente, o sistema costeiro marinho, colaborando na promoção da cultura oceânica.

Outras duas ações aconteceram em disciplinas relacionadas aos Estágios Obrigatórios do grau Licenciatura em que alguns integrantes do PET Biologia encontravam-se matriculados. Na primeira, três integrantes organizaram um minicurso sobre animais marinhos em filmes e desenhos animados. Estes foram escolhidos respeitando-se a idade dos estudantes da

educação básica (entre 7 e 8 anos), a saber: “Procurando Nemo”, “Procurando Dory” e “Bob Esponja”. Após a escolha, foram organizadas três atividades: 1ª - momento de visita ao Doce Jardim, espaço ao lado da Biblioteca do Campus Umuarama, onde diversos grupos puderam apresentar suas atividades relacionadas à disciplina para os estudantes que vieram de sua escola e puderam ter o primeiro contato com a coleção biológica durante toda a manhã; 2ª - após observarem e manusearem os exemplares expostos, os estudantes receberam cartas com os desenhos impressos para relacionarem com os animais verdadeiros; e 3ª – apresentação de trechos dos filmes e desenho escolhidos para que as crianças aprendessem um pouco mais sobre relações ecológicas. A 2ª e 3ª atividade ocorreram na escola, juntamente com o encerramento dos encontros em um bate-papo com as crianças sobre o que haviam aprendido.

A outra ação, também relacionada aos Estágios Obrigatórios do grau Licenciatura, foi realizada com estudantes do ensino médio. Nesta, apenas expusemos exemplares da coleção biológica para que os estudantes pudessem ter conhecimento sobre a atuação do profissional biólogo na área de Biologia Marinha, além de aprenderem um pouco mais sobre a conservação e preservação do meio ambiente (Figura 3-D).

Queremos destacar que, apesar de todas as ações estarem diretamente relacionadas ao sistema costeiro-marinho, o nosso objetivo foi esclarecer que os impactos que causamos ao nosso bioma Cerrado afetam outros ecossistemas, como os manguezais, as praias, os costões rochosos e recifes de corais e vice-versa, corroborando com os princípios da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável e Cultura Oceânica. Além disso, ao terem contato com espécies tão diferentes do cotidiano, há o despertar do interesse, da curiosidade e, conseqüentemente, da conscientização sobre sua conservação e preservação.

Assim, as atividades extensionistas podem aproximar a Universidade e a comunidade, envolvendo esta última em ações que lhe proporcione o diálogo e maior conhecimento e consciência ambiental, cuidado com ações do cotidiano e preocupação com a biodiversidade.

Figura 3-A: Petianos durante I Mostra Extensionista do INBIO/UFU apresentando a coleção úmida e seca itinerante; Figura 3-B: Petianas durante apresentação da coleção e mais informações sobre a importância da visita técnica para a formação de biólogos; Figura 3-C: Petianos durante evento Vem Pra UFU apresentando aos estudantes do ensino médio do município de Uberlândia, a entidade PET Biologia; Figura 3-D: Petianos durante apresentação da coleção para o estágio supervisionado da licenciatura, em escola.

4 Conclusão

Em resumo, a visita científico-técnico-cultural à Ubatuba (SP) representou de maneira inquestionável o papel fundamental dos biólogos como multiplicadores da cultura oceânica. Durante nossa estadia, pudemos testemunhar a riqueza dos ecossistemas marinhos e costeiros, bem como a crescente importância de sensibilizar a sociedade para sua preservação. Essa visita não limitou-se em apenas satisfazer nossa curiosidade, mas também contribuir para nosso desenvolvimento profissional. Por meio dessas experiências, crescemos não apenas como futuros biólogos, mas como seres humanos.

Nós, integrantes do PET Biologia Uberlândia, tivemos a oportunidade única de nos conectar mais profundamente com o sistema costeiro-marinho e a cultura oceânica. A oportunidade de aplicar nossos conhecimentos teóricos nos permitiu adquirir uma compreensão mais clara da biodiversidade e dos desafios frente aos impactos antrópicos. Originários do Cerrado, compreendemos plenamente a beleza, diversidade e importância do nosso bioma local. No entanto, ocasionalmente esquecemos as maravilhas e deslumbramentos que o oceano também

nos oferece e, adquirir esse conhecimento nos permite propagar a cultura oceânica eficientemente. Além disso, a interação com especialistas e a comunidade local nos proporcionou uma visão mais ampla das questões ambientais e sociais específicas da região e do cotidiano da população litorânea.

Agora, compartilhamos o encanto e o conhecimento do oceano e nos consideramos multiplicadores dessa cultura. Afinal, a importância do oceano vai além das espécies que o habitam. A saúde de toda a população está intrinsecamente ligada à saúde dos oceanos, algo que muitas vezes escapa ao entendimento dos leigos. A coleção biológica que estamos organizando atualmente nos ajuda a disseminar esse conhecimento. Mesmo em preparação, exemplares da coleção biológica úmida já foram usados em mais de três ações extensionistas, que tinham como principal objetivo conscientizar estudantes da educação básica e demais setores da sociedade em geral sobre o poder dos oceanos e sua importância. As ações realizadas enriqueceram nosso conhecimento e habilidades teórico-práticas, servindo como uma plataforma educacional valiosa para compartilhar esse conhecimento.

Já que Minas não tem mar, nossa experiência no litoral norte do estado de São Paulo servirá como base sólida para futuras iniciativas de sensibilização e conservação, pois, como futuros biólogos, temos o compromisso de propagar a Educação Ambiental. Assim, impactaremos positivamente aqueles que mais precisam de informação: a comunidade externa às instituições de ensino superior.

Além disso, essa experiência nos ensina como educar de forma eficaz. Reconhecendo que a educação básica ainda carrega consigo traços de um ensino totalmente engessado e tradicional, experiências como essa são valiosas e, podemos afirmar com convicção que visita científico-técnico-cultural foi de extrema importância para nós enquanto futuros biólogos bacharéis e licenciados.

Em suma, como profissionais multiplicadores da cultura oceânica, estamos comprometidos em promover a conscientização sobre a importância dos oceanos e em contribuir para sua preservação. A visita enriqueceu nosso conhecimento acerca do sistema costeiro-marinho e nossa capacidade de abordar temáticas que honram a Década do Oceano.

5 Consideração final: NOTA DE REPÚDIO

Tipicamente, um texto acadêmico para os anais de um evento se encerra com uma seção de conclusão ou de considerações finais, mas o momento político demanda que façamos de maneira diferente. Assim, este texto será encerrado com uma única consideração final – uma nota de repúdio, que demonstra que o PET Biologia Uberlândia se indigna com o contexto atual vivenciado pelos PETs institucionais da UFU. O parágrafo que se segue retrata tal contexto e a nossa indignação.

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

- BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Plano Nacional de Implementação da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Brasília, DF: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 2021. Disponível em: <https://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/wpcontent/uploads/2022/01/Plano-Nacional-de-Implementação-da-Década-da-Ciência-Oceânicalinks.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2021.
- CARVALHO, I.C.M. A invenção ecológica: narrativas e trajetórias da Educação Ambiental no Brasil. Porto Alegre, Editora da Universidade. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001. 229 p.
- CARVALHO, A. B. Economia do mar: conceito, valor e importância para o Brasil. **Monografia**. Pós-graduação em Economia do Desenvolvimento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2018

COSTANZA, R., d'ARGE, R., de GROOT, R., FARBER, S., GRASSO, M., HANNON, B., ...& VAN DEN BELT, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253-260.

DIAS, G.F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. 2 ed. São Paulo, Global Editora e Distribuidora Ltda, 2015, p.224.

IWANICKI, L.; ZAMBONI, A. Um oceano livre de plástico: desafios para reduzir a poluição marinha no Brasil. Brasília, DF: Oceana Brasil, 2020. Disponível em: <https://brasil.oceana.org/ptbr/relatorios/um-oceano-livre-de-plastico>. Acesso em: 30 set. 2021.

JACKSON, J. B. C., KIRBY, M. X., BERGER, W. H., BJORNDAL, K. A., BOTSFORD, L. W., BOURQUE, B. J., ... & WARNER, R. R. (2001). Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. *Science*, 293(5530), 629-637.

Maré de Ciência. 2023. Disponível em: <https://maredeciencia.eco.br/>. Acesso em: 23 out. 2023.

LACERDA, Luiz et al. Década do Oceano: Declaração da Academia Brasileira de Ciências sobre a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Junho 2021. United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

MORA, C.; TITTENSOR, D. P.; ADELSON, D.; SIMPSON, A. G. B.; WORM, B. A global map of marine species richness. *PLOS Biology*, v. 9, n. 8, p. e1001128, 2011.

TILBURY, J., HOLLAND, P., JAMES, P., MILLIGAN, J., & BUCAT, R. (2011). "Sustainability competencies: A review of their development and assessment." *Environmental Education Research*, 17(4), 443-463.

TURRA A. Década do Oceano. Declaração da Academia Brasileira de Ciências sobre a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, 2021.

UFU - Universidade Federal de Uberlândia. Manual de Regulamentação dos Grupos PET MEC e PET Institucional da UFU. Uberlândia: UFU, 2021.

UNESCO. Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/>. Acesso em: 23 out. 2023.

WORM, B., BARBIER, E. B., BEAUMONT, N., DUFFY, J. E., FOLK, C., HALPERN, B. S., JACKSON, J. B. C., LOTZE, H. K., MICHELI, F., PALUMBI, S. R., SALA, E., SELKOE, K. A., STACHOWICZ, J. J., & WATSON, R. (2006). Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services. *Science*, 314(5800), 787-790.

CAFÉ COM POLÍTICA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PET CIÊNCIAS SOCIAIS

PET Ciências Sociais - UFU

Bianca Floresta de Sá
Marina Esteves Andriotti

Resumo: Este trabalho possui como objetivo descrever e demonstrar o funcionamento e a relevância do projeto “Café com Política”, estruturado e mantido pelo grupo PET Ciências Sociais. Compreendendo a formação política como extremamente necessária à uma sociedade democrática e a importância da relação ensino-pesquisa-extensão dentro da Academia, o projeto visa instigar a comunidade ao debate político e à construção de saberes diversos pautados em discussões atuais através de palestras. Dessa forma, o grupo PET Ciências Sociais buscou elaborar o projeto de maneira cativante ao público, de forma a criar um ambiente intimista e confortável, oferecendo, para isso, café e pequenos petiscos. Assim, o presente artigo pretende delinear a justificativa, as motivações, e os resultados que movem o projeto e um breve relato de experiência do envolvimento do grupo com o projeto e com a comunidade.

1 Introdução

O Programa de Educação Tutorial (PET) é responsável pela produção de grande parte das atividades extracurriculares produzidas na Universidade Federal de Uberlândia, e garante uma imbricação organizada entre as práticas de pesquisa, ensino e extensão universitária, indispensáveis para a excelência da formação acadêmica. Atualmente, o programa contempla quarenta cursos da UFU, atuando com as mais diversas áreas do conhecimento na elaboração de atividades diversificadas e/ou multidisciplinares, que evidenciam o alcance representativo do PET no contexto da universidade.

A abrangência das temáticas abordadas e das áreas atuantes no PET demonstra o diferencial do programa, bem como sua relevância para o meio acadêmico, pois viabiliza a aproximação de habilidades distintas na construção do conhecimento científico. Não apenas a comunidade acadêmica é convidada a elaborar projetos em conjunto, articulando técnicas e conhecimentos diversos que podem (e devem) ser complementares, como também a comunidade externa à UFU é estimulada a participar das atividades e pesquisas que estão sendo produzidas no contexto universitário. Desse modo, inúmeros saberes são compartilhados e integrados através dos eventos que os grupos PET organizam.

O curso de Ciências Sociais é um dentre os cursos da UFU contemplados pelo programa de extensão. No cenário em que diversas áreas acadêmicas se articulam para ampliar a pesquisa, o ensino e a extensão das atividades extracurriculares, o PET Ciências Sociais se

apresenta através dos aportes teóricos e metodológicos próprios da Sociologia, da Antropologia, e da Ciência Política para contribuir com as atividades construídas na universidade pelo programa PET.

Assim, é necessário, possível e relevante articular a multidisciplinaridade para caprichar a execução dos projetos de extensão, e, nosso grupo PET Ciências Sociais, se apoia, em grande parte, nos vieses da cultura, da política, do Estado e da subjetividade humana (objetos de nossas disciplinas) para complementar as parcerias de produção do conhecimento que se dão através do programa. Estes são elementos íntimos da produção científica do cientista social e formam o pilar da maioria das discussões, pesquisas e atividades que nos propomos a realizar.

Dentre os projetos costumazes promovidos pelo nosso grupo, podemos elencar o “Café com Política” como referência ímpar para expressar e representar o perfil de nossas produções. A proposta do projeto é incentivar o debate político acerca de temáticas sociais estabelecidas na atualidade, a partir de palestras promovidas por convidados do corpo acadêmico (graduandos, pós-graduandos, professores doutores) ou da comunidade externa à Academia, cujo saber consideramos notório. Para além da palestra, o debate político do evento é aberto para o público e conta com a contribuição de todos os participantes para a construção do conhecimento, das análises e desnaturalizações relativas aos temas abordados.

A estratégia que utilizamos para promover um debate democrático e construtivo é a criação de um ambiente receptivo e íntimo, através, por exemplo, do formato de um encontro informal e descontraído, onde é viável aprender, ensinar e dialogar enquanto se bebe um café. Nesse espaço, é possível tornar o debate político mais acessível e interessante para aqueles que não estão familiarizados com as temáticas em questão. Interessa aqui discutir a experiência do projeto Café com Política, suas particularidades, sua instrumentalização e a relevância do projeto, tanto para a formação acadêmica, como para a formação política e cidadã dos indivíduos envolvidos nas palestras e debates.

2 Por que debater política?

A política é intimamente ligada ao ser social e representa um papel de extrema relevância na sociedade, posto que é através dos trâmites políticos que as leis são elaboradas, o Estado é regulamentado e as políticas públicas que impactam a vida dos indivíduos são definidas e instituídas. Para que as decisões políticas estabelecidas no seio de uma sociedade sejam democráticas e abrangentes, é fundamental a participação ativa da maior parcela

possível de cidadãos na composição dos debates e decisões acerca da organização e da governança da comunidade. Esta participação é ampliada proporcionalmente ao desenvolvimento da formação política da sociedade:

A formação política constitui parte importante do processo democrático, e faz parte da própria concretização da cidadania (...). A participação do jovem nas decisões políticas trará positivo impacto na sociedade e na vida em comunidade. O conhecimento da política, atrelado ao interesse de participar do processo representativo, é o caminho para mudanças, para o fortalecimento da cidadania, para o empoderamento de indivíduos e grupos, e assim, para a própria concretização da democracia do país. (FROTA, 2015)

O projeto Café com Política (idealizado e instrumentalizado por nosso grupo PET Ciências Sociais) – ao promover palestras, debates e diálogos referentes a temáticas políticas e sociais da atualidade – se propõe a colaborar com a formação política dos sujeitos inseridos no meio acadêmico e com aqueles pertencentes às comunidades externas à UFU. Consideramos que o encontro de estudantes, trabalhadores e outras camadas da sociedade reunidos para debater questões políticas é uma iniciativa indispensável para a constituição sólida de uma base de cidadãos engajados e participativos na esfera política.

Nas atividades do projeto, o café aparece como um elemento fundamental para a ambientação de um espaço coloquial, descontraído e diplomático. O tema é apresentado ao público do evento em formato de palestra, que comumente problematiza alguma temática política ou social emergente na sociedade; os participantes, além de desfrutarem informal e coletivamente de um café, são também convidados a participar do debate e das discussões traçadas pelos convidados palestrantes. Esse ambiente receptivo permite que a troca de conhecimentos seja mais acessível e sedutora para todos os públicos, bem como estimula o pensamento crítico e a reflexão dos indivíduos envolvidos no evento.

Acreditamos na diversidade de perspectivas e no exercício da tolerância para a consolidação de um ambiente democrático. Para nós, o debate é estimulado pelos diferentes pontos de vista que respeitam os direitos humanos, sociais e políticos de todos, pois a pluralidade de ideias colabora para a compreensão coletiva dos desafios políticos e sociais que enfrentamos enquanto sociedade.

A principal proposta do Café Com Política é contribuir para a formação política e cidadã dos mais diversos grupos sociais que entram em contato com as atividades, incluindo o nosso próprio grupo PET Ciências Sociais, que se recria a cada nova perspectiva que entra em cena, numa mútua troca de saberes e ideias. Nas palavras de Paulo Freire: “onde quer que haja homens e mulheres, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender” (FREIRE, 2022).

3 Relato de experiência: “Café com Política”

O Café com Política é um clássico das produções do PET Ciências Sociais, construído e promovido há anos por diversas gerações de “petianos” do curso; o projeto resistiu até mesmo durante o período de pandemia de Covid-19, quando teve seu formato presencial readaptado, com a elaboração de atividades realizadas de forma *online* e remota. Com o retorno das atividades presenciais nos espaços públicos, o Café com Política retornou com ímpeto ao seu formato original, contando com o compartilhamento de um bom café no mesmo espaço coletivo e abertura para um debate democrático.

A partir do início de 2019, com a imersão do PET Ciências Sociais na rede digital *Instagram*, a divulgação dos eventos promovidos pelo grupo foi intensificada e conquistou maior alcance e visibilidade para os projetos em construção. Um dos eventos de grande impacto elaborado no modelo do Café com Política, nesse mesmo ano, foi o debate sobre “A Reforma da Previdência”, que organizamos em conjunto com diversos outros grupos PET dos cursos de Geografia, Economia, Veterinária, Agronomia, Biologia, entre outros. A atividade foi realizada durante dois dias, nos campi Santa Mônica e Umuarama da UFU, e contou com perspectivas de grupos sociais diversificados: a mesa de palestrantes convidados foi composta pela professora doutora Marisa Amaral (UFU), o militante do MTST Jairo Pereira, o coordenador geral do Sintet-UFU, Mário Júnio e o advogado José Carlos.

A contribuição de diversos setores para o debate acerca do tema da Reforma da Previdência propiciou uma discussão democrática e plural, estimulando a participação do público na construção do conhecimento. Esse engajamento foi possível principalmente pela colaboração multidisciplinar dos grupos PET que se uniram para fazer o debate se concretizar. Durante 2019, outras duas atividades do Café com Política foram promovidas, sobre os temas “O fim do futuro das universidades públicas” e “Neofascismo e conservadorismo”, com convidados palestrantes do corpo docente da UFU, sempre complementadas com uma dose de café em grupo.

Conforme já referenciado, as medidas de isolamento social para a contenção da pandemia de Covid-19 exigiram novas estratégias para interagirmos em sociedade e darmos continuidade a projetos, trabalhos, aulas, afetos e tantas outras esferas da vida que antes aconteciam no âmbito do contato social. Foi nesse momento que o Café com Política teve de mudar seu formato para o modelo *online* e remoto e, mesmo com as adversidades, foi possível continuar debatendo política coletivamente, ainda que distantes uns dos outros.

Entre 2020 e 2021, no período da pandemia, três eventos do projeto foram concretizados via *live* na plataforma *YouTube*. O primeiro Café com Política nesse formato propôs um debate sobre o tema “*Fakenews* e a construção do ódio direcionado à política brasileira”, discutido pelas professoras doutoras Eliane Soares (UFU) e Lara Roberta Rodrigues Facioli (FURG). A transmissão teve um alcance de 144 visualizações e contou com diversas interações nos comentários da *live*. As palestrantes interagiram com os comentários e dúvidas, demonstrando a participação coletiva nas discussões: o Café com Política expandiu o alcance e a visibilidade dos temas problematizados e prosseguiu com a mesma personalidade pluralista no modelo remoto.

“Sindicato e precarização do trabalho” foi outra temática do Café com Política debatida via *YouTube*. A palestra foi assistida por mais de 100 usuários e contou com a presença de três convidados: Carlos Fábio (Secretário Cultural da CUT-SP), Atenágoras Lopes (Executivo Nacional da CSP Conlutas) e Gilberto Almeida (Presidente do Sindimotos-SP). Os palestrantes conquistaram a sessão de comentários ao argumentarem sobre os desafios dos sindicatos no enfrentamento da precarização estrutural do trabalho. Novamente cativamos considerável participação do público durante toda a *live*, mantendo o diálogo democrático e com espaço para participação dos interessados.

O evento virtual e remoto de maior alcance do Café com Política foi a edição que discutiu sobre as “Propostas de reforma política: diagnóstico de um debate amplo e atual”. Nessa atividade, fizemos uma parceria com o Núcleo de Sistema Político e Políticas Públicas (NUPP) e convidamos os discentes de Ciências Sociais-UFU Rafael de Paula e Lucas Santos, em conjunto com o professor doutor Edilson José Gracioli (UFU). A transmissão contou com 212 visualizações e diversas interações dos usuários, demonstrando que, mesmo com o isolamento e a angústia de uma pandemia global, resistiu e resiste o espaço para discussões políticas baseadas na tolerância e na coletividade.

Em 2022, com a contenção da pandemia e o retorno gradual da ocupação dos espaços públicos (incluindo a Universidade), o projeto finalmente pôde retornar ao formato presencial e resgatar o ambiente plural e coloquial, permeado pelo café como mobilizador de encontros para o debate político. Na primeira atividade de retorno presencial do Café com Política, problematizamos o tema “Gastos ou investimento? Diálogos sobre a Assistência Estudantil”, cuja palestra foi ministrada pelo discente mestrando em Ciências Sociais-UFU, Gustavo Carrijo, e o professor doutor Leonardo Barbosa (UFU). Devido ao retorno à socialização nos espaços físicos da universidade, a temática foi elencada a partir das necessidades de discutir

sobre a permanência dos estudantes na UFU e esclarecer dúvidas sobre as ações assistenciais que contemplam os discentes.

Os dois últimos eventos promovidos pelo projeto Café com Política – também executados no formato presencial – foram elaborados com base nos temas “Das telas às grades: uma perspectiva de gênero” e “Diálogos sobre a política de cotas e a importância da comissão de heteroidentificação”. Ambas as atividades foram concretizadas em parceria com grupos PET de outras áreas do conhecimento: na primeira, tivemos a colaboração das palestrantes Larissa Dhyovanna Guimarães Santos (mestranda em Ciências Sociais-UFU) e Andreia Sousa de Jesus (doutoranda em Ciências Sociais-Unesp) para a realização do evento em conjunto com o PET Engenharia Química; a segunda atividade foi organizada coletivamente com o PET Engenharia de Telecomunicações, em parceria com nossas convidadas: professora doutora Daniela Crosara (Direito-UFU) e Yana Passos Martins, discente do curso de Ciências Sociais-UFU e pesquisadora do NEAB (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros). Os dois encontros fomentaram debates e desnaturalizações acerca das desigualdades sociais estruturais e seu possível enfrentamento.

Analisando a trajetória das nossas produções, entendemos que O Café com Política é um projeto que resiste, se atualiza e incorpora as demandas sociais que emergem ao longo da construção do programa PET no curso de Ciências Sociais e nos demais cursos da UFU. Isto porque a esfera política da vida humana está em constante movimento, contradição, avanço ou recuo. As pautas políticas se transformam com o mundo, e nós, cientistas sociais em formação, seguimos atentos a essas transformações, para que nossas produções estejam sincronicamente conectadas às mudanças que acontecem no corpo social em que estamos inseridos. Nesse cenário, o Café com Política se mostra um projeto comprometido com a sua contínua reestruturação, pautada nas necessidades pontuais de cada contexto social, para seguir colaborando com a multidisciplinaridade do conhecimento e a formação política dos estudantes universitários e da comunidade externa à UFU.

4 Considerações finais

A experiência universitária não se restringe às aprendizagens de conteúdos práticos e teóricos concentradas nas salas de aula. Experimentar a universidade implica, também, em ocupar outros espaços, dialogar e aprender com outros setores da sociedade e criar conexões que fornecem sentido para o ensino produzido na Academia. Por conseguinte, a fomentação

de projetos de extensão nas universidades tem fundamental relevância para a formação acadêmica completa dos indivíduos inseridos no contexto universitário.

O Programa de Educação Tutorial (PET) aparece nesse cenário como uma instituição que gesta, organiza e aparelha os aportes necessários para a produção de diversas atividades extracurriculares produzidas na UFU. Mas somos nós, estudantes e tutores dos mais variados cursos vinculados ao programa, que instrumentalizamos os aportes que chegam até nós pela organização PET, para efetivamente concretizarmos as atividades no plano material. Existe uma responsabilidade palpável no âmago de cada participante em relação ao compromisso de produzir, divulgar e ampliar projetos acadêmicos de extensão com qualidade.

É diante da conscientização dessa responsabilidade que nosso grupo se dedica há anos a expandir um dos projetos extracurriculares mais clássicos e potentes que elaboramos através do programa: o Café com Política. Compreendemos o projeto como exemplo concreto da abordagem multidisciplinar na execução de debates políticos, abrangentes e democráticos, que nos propomos a materializar na UFU, embasados no compromisso com a qualidade das produções e com o incentivo à cidadania e formação política da sociedade.

O Café com Política transcende os limites da mera construção de um espaço para eventos de ensino, pesquisa e extensão na UFU. Nossa responsabilidade mediante o projeto, enquanto grupo PET Ciências Sociais, se volta para a promoção de uma democracia plural e dotada de engajamento, que se fortalece através de discussões coletivas sobre a esfera política – promovidas através do projeto –, como uma trajetória essencial para o empoderamento de indivíduos e grupos sociais, atrelados ou não à Academia.

Através do relato de experiência que narra o percurso das nossas atividades, é possível perceber o Café com Política como um projeto resiliente, que se adapta às adversidades e às transformações sociais que atravessam a permanência do projeto. Problematizar temáticas sociais e construir debates políticos coletivos são exercícios que exigem adequação e atenção a questões que emergem e impactam a vida em sociedade. Nesse conjunto de circunstâncias, compreendemos os desafios que permeiam nosso trajeto e colocamos nossos esforços na continuidade de um Café com Política pluralista, que representa a manifestação concreta do compromisso com a construção coletiva do conhecimento e com o desenvolvimento de uma consciência política acessível e engajada.

Referências

DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA, Cristiane. A importância da formação política no processo democrático. **Justiça Eleitoral em Debate**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 47-55, 2020. Disponível em: <https://cepeduerj.org.br/wp-content/uploads/2021/07/revista-justica-eleitoral-em-debate-v-10-n-1.pdf>. Acesso em: 25 out. 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, v. 19897. 2022

INCIS. **Instituto de Ciências Sociais - Universidade Federal de Uberlândia**: PET Ciências Sociais. [S. l.], 27 nov. 2017. Disponível em: <http://www.incis.ufu.br/mais-incis/pet>. Acesso em: 25 out. 2023.

PET Ciências Sociais UFU. **Café com política: A conjuntura política e econômica no Brasil de hoje**. Youtube, 07/10/2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RORF5Em6-yc>

PET Ciências Sociais UFU. **Café com política: Fakenews e a construção do ódio direcionado a política brasileira**. Youtube, 26/03/2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=17Gtg8keweQ>

PET Ciências Sociais UFU. **Café com política: O trabalho informal no contexto da pandemia do coronavírus**. Youtube, 18/11/2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=V8w3yTltGrw>

PET Ciências Sociais UFU. **Café com política: Projeto de Pesquisa Sobre Proposta de Reforma Política**. Youtube, 16/11/2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NATcfOsyA8I>

PET Ciências Sociais UFU. **Café com política: Sindicato e precarização do trabalho**. Youtube, 27/05/2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nlnJn5i-oGc>

PROGRAD. **Pró-reitoria de Graduação - Universidade Federal de Uberlândia: Programa de Educação Tutorial - PET**. [S. l.], [S. d.]. Disponível em: <http://www.prograd.ufu.br/pet>. Acesso em: 25 out. 2023.

RECEPÇÃO E APADRINHAMENTO DE ESTUDANTES INGRESSANTES: RELATO DE UMA DÉCADA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

PET Ciência da Computação - UFU

Davi Felipe Ramos de Oliveira Vilarinho
João Pedro Ramires Esteves
Pedro Henrique Marra Araújo
Annelise Lima Carneiro
Breno Melo Moreira
Dahlan Pereira Gardim
Felipe Roza Bonetti
Gabriel Antonio Martins Vieira
Gabriel Teodoro Ribeiro
Giovanna Oliveira Martins
Guilherme Cabral de Menezes
Huryel Souto Costa
João Antônio Menezes Jordão
Lucas Guimarães Mendes
Marcus Vinícius Torres Silva
Paulo Kiyoshi Oyama Filho
Rafael José Godoi
Yan Stivaletti E Souza
Renan Gonçalves Cattelan

Resumo: Este artigo descreve as atividades de recepção e apadrinhamento de estudantes ingressantes desenvolvidas pelo grupoPET do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Tais atividades visam transmitir informações básicas sobre o Curso, a vida acadêmica e os recursos e infraestrutura disponíveis aos estudantes, bem como contribuir com a boa ambientação e a inserção bem sucedida do estudante ingressante na universidade, colaborando para a redução das taxas de evasão e de retenção no Curso. Na primeira atividade, os petianos ministram uma palestra de recepção, com orientações gerais úteis ao início de vida acadêmica e, ao final, conduzem os estudantes para realização de um treinamento junto à biblioteca. Na segunda atividade, cada petiano “apadrinha” de 3 a 4 estudantes da turma ingressante, estabelecendo contato com os mesmos e colocando-se à disposição como facilitador em seus inícios de vida acadêmica. Realizadas conjuntamente há vários anos, são apresentados resultados de uma década da execução dessas atividades.

1 Introdução

A evasão e a retenção são problemas recorrentes no ensino superior brasileiro, tanto em instituições públicas quanto privadas. A evasão é caracterizada pelo ingresso e não conclusão de um curso de graduação por desistência, enquanto a retenção é a permanência prolongada do aluno em um curso sem que ele consiga avançar para as etapas seguintes. De acordo com

um estudo de caso da Universidade de São Paulo, os cursos de graduação nas áreas de ciências exatas apresentaram as maiores taxas de evasão no período 2010-2020 (da Silva et al., 2022). O mesmo estudo também destaca que a evasão é um processo de exclusão determinado por fatores e variáveis internas e externas às instituições de ensino superior.

Para combater a evasão, medidas de intervenção como o acompanhamento acadêmico dos estudantes, o oferecimento de bolsas e auxílios financeiros, a oferta de atividades extracurriculares e a melhoria da infraestrutura das universidades têm sido propostas (da Silva et al., 2022). Já entre as medidas para lidar com o problema da retenção, pode-se citar o oferecimento de tutorias e monitorias (Coimbra et al., 2021).

Nesse sentido e em consonância com a prerrogativa de combate à evasão e à retenção, o grupo PET Ciência da Computação (CompPET) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) conduz, em todo início de semestre letivo, uma atividade de recepção dos estudantes ingressantes e que é, em seguida, complementada por uma atividade de apadrinhamento, onde os estudantes ingressantes recebem o contato e são acompanhados por um petiano, estudante veterano do Curso e capaz de atuar como um facilitador nos assuntos que permeia o ingresso na vida acadêmica. Ambas as atividades contam com aval da Coordenação de Curso e visam promover uma melhor inserção do estudante ingressante na vida acadêmica, motivando-o a permanecer focado no Curso e ajudando-o a superar eventuais dificuldades iniciais.

Este artigo detalha a dinâmica de execução das atividades supracitadas, que são realizadas conjuntamente há vários anos, e apresenta os resultados de cerca de uma década de sua execução. Na Seção 2, é apresentado o embasamento que fundamenta e inspira a proposta. Na Seção 3, são descritos os aspectos principais de cada atividade e como elas interagem entre si. Na Seção 4, são apresentados os resultados obtidos. Por fim, na Seção 5, são feitas as considerações finais.

2 Embasamento teórico

Desde seu início (Gonçalves et al., 2014), o projeto se baseia em três metodologias de aprendizagem:

- Por descoberta guiada: seguindo a escola construtivista, busca encorajar os alunos agentes ativos no processo de aprendizagem a formularem questões, desenvolverem hipóteses e realizarem experiências, interagindo com o mundo através do debate e da exploração e manipulação de objetos, partindo de problemas específicos para sua generalização (Harvel,2010);
- Por pesquisa: defendendo que, para aprender, o aluno tem que compreender e, sobretudo, ter a possibilidade de indagar, na busca de informação relevante (Kuhn et al., 2000). Seu foco busca utilizar a aprendizagem de um conteúdo como forma de desenvolver o processamento da informação e de promover competências associadas à resolução de problemas (Driver,1989);
- Por mediação: em que competências são desenvolvidas por meio da mediação dos processos de aprendizagem. O mediador fornece um olhar renovado diante do conhecimento, enquanto o mediado torna-se, ele próprio, também um agente criador de outros conhecimentos. Assim, pressupõe que mediador e mediado se modifiquem mutuamente, numa relação de reciprocidade, construindo juntos significados para seu cotidiano que farão parte de sua história, de seu aprendizado, da construção de suas relações (de Souza et al., 2004).

Tais metodologias são utilizadas de forma combinada e de acordo com o perfil dos estudantes atendidos, de modo a tentar maximizar os possíveis resultados.

3 Aspectos principais e dinâmica das atividades

3.1 Recepção dos estudantes ingressantes

Todo início de semestre, o CompPET auxilia a Coordenação de Curso na recepção dos estudantes ingressantes do curso. A proposta é promover o bom acolhimento e ambientação dos estudantes ingressantes e transmitir informações básicas sobre o curso, a vida acadêmica e os recursos disponíveis aos alunos do Curso. Semestralmente, são atendidos cerca de 40 estudantes.

Os petianos realizam palestra sobre o curso, sobre o PET e sobre a UFU (principais dependências e bolsas de apoio). São apresentadas orientações gerais sobre a vida acadêmica

universitária, abordando sobretudo a necessidade de planejamento e de estudo sistemático e planejado (não restrito somente às vésperas de provas), estimulando assim boas práticas entre os estudantes ingressantes. Ao final da atividade, também é oferecido aos estudantes ingressantes um treinamento junto à biblioteca do campus Santa Mônica, onde um funcionário apresenta a biblioteca, seus serviços e modo de funcionamento.

As Figuras 1, 2 e 3 apresentam uma ideia geral da dinâmica da atividade. Na Figura 1, pode ser visto um dos slides da palestra de recepção dos estudantes ingressantes. Na Figura 2, é mostrada a atividade realizada para a turma que ingressou em setembro de 2022. Na Figura 3, pode ser visto o treinamento oferecido junto à biblioteca central do campus.

Figura 1: slides da palestra de recepção dos estudantes ingressantes.

Figura 2: recepção dos estudantes ingressantes, realizada em setembro de 2022.

Figura 3: um dos treinamentos oferecidos junto à biblioteca central do campus.

3.2 Apadrinhamento dos estudantes ingressantes

Nesta atividade, cada petiano apadrinha de 3 a 4 alunos da turma ingressante. O petiano estabelece contato com esses estudantes, colocando-se à disposição como facilitador em seus inícios de vida acadêmica. São organizadas reuniões, contando algumas vezes com a participação do tutor, para apresentação de variados assuntos pertinentes ao cotidiano acadêmico, questões administrativas, perspectivas profissionais e a formalização de grupos de estudo e de discussão.

Ainda, o grupo procura incentivar a integração da atividade às calouradas organizadas pela Sociedade Brasileira de Computação, com foi o caso no ano de 2022, com o tema “Inteligência artificial e aprendizagem de máquina: o uso da IA no dia-a-dia e a sua interação com as atividades humanas”. Dessa forma, é feita ampla divulgação entre os estudantes da UFU, especialmente os ingressantes do Curso.

Figura 4: divulgação da Calourada 2022 da Sociedade Brasileira de Computação, junto ao projeto de apadrinhamento dos estudantes ingressantes.

Com essa dinâmica simples, porém efetiva, acredita-se que a atividade promova a integração do grupo PET com estudantes de diferentes turmas (períodos) do Curso, melhorando a convivência entre os mesmos e trazendo grandes benefícios para os petianos, que se veem no papel de orientar os estudantes ingressantes no seu início de vida acadêmica, promovendo e disseminando boas práticas (como no caso dos grupos de estudo organizados pelos petianos e da sistemática de estudo).

Atendendo 40 estudantes ingressantes por semestre, a atividade recebe apoio da Coordenação de Curso, com o entendimento geral de que o apadrinhamento promove uma melhor inserção do estudante ingressante na vida acadêmica, motivando-o a permanecer focado no curso e ajudando-o a superar eventuais dificuldades iniciais.

4 Resultados

Em cerca de 10 anos de execução das atividades, foi possível observar resultados interessantes alinhados aos objetivos originais da proposta.

A Tabela 1 apresenta o Número de evasões de estudantes do primeiro ano do Curso. Foram medidos três triênios completos. O Curso saiu de 62 evasões no triênio 2014-2016 para 30 evasões no triênio 2017-2019, uma redução de mais de 50% e que tem se mantido praticamente estável desde então, mesmo com o cenário de pandemia observado no triênio 2020-2022.

Triênio	Número de evasões
2014-2016	62
2017-2019	30
2020-2022	32

Tabela 1. Número de evasões de estudantes do primeiro ano do Curso.

Na Figura 5, é possível observar com maior clareza a regressão no número de evasões de estudantes do primeiro ano do Curso e sua posterior estabilidade em torno de 30 evasões por triênio.

Figura 5. Regressão observada no número de evasões no primeiro ano do Curso.

Tais resultados têm se mostrado promissores e mantém o grupo CompPET e a Coordenação de Curso motivados e engajados na continuidade e no aperfeiçoamento da proposta. Ainda, saindo do ponto de vista quantitativo para o ponto de vista qualitativo, as atividades têm como resultado: facilitar a chegada e a boa ambientação do estudante ingressante na universidade; transmitir informações básicas sobre o curso, a vida acadêmica e os recursos disponíveis aos estudantes; e combater a retenção e a evasão acadêmicas, principalmente aquelas observadas no início do Curso.

5 Conclusão

As atividades desenvolvidas pelo grupo CompPET ao longo de praticamente uma década demonstraram resultados notáveis na redução da evasão de estudantes no primeiro ano do curso. A combinação de estratégias baseadas em metodologias de aprendizado, como descoberta guiada, pesquisa e mediação, desempenhou um papel fundamental na integração e no sucesso dos estudantes ingressantes.

A iniciativa de recepção dos estudantes ingressantes proporciona um acolhimento caloroso, transmitindo informações cruciais sobre a vida acadêmica e os recursos disponíveis na instituição. Além disso, o apadrinhamento dos estudantes por parte dos petianos cria uma rede de suporte, que ajuda os calouros a superar obstáculos iniciais e a se integrarem mais plenamente à comunidade acadêmica.

Os resultados evidenciam uma redução significativa nas taxas de evasão, passando de 62 evasões no triênio 2014-2016 para 30 evasões no triênio 2017-2019. Essa diminuição de mais de 50% nas evasões demonstra a eficácia das abordagens adotadas. Mesmo diante do cenário desafiador da pandemia, as taxas de evasão permaneceram estáveis no triênio 2020-2022, consolidando o êxito do programa.

Além dos ganhos quantitativos, as atividades também apresentaram resultados qualitativos interessantes, facilitando a transição dos estudantes para a vida universitária, fornecendo orientações valiosas e combatendo retenção e evasão acadêmicas, especialmente no início do Curso.

Diante desses resultados promissores, é evidente que as ações do CompPET têm se mostrado eficazes na promoção do sucesso acadêmico dos estudantes ingressantes. A continuidade e o aprimoramento dessas atividades são fundamentais, e a colaboração entre o grupo PET e a Coordenação de Curso é essencial para manter e expandir essas iniciativas bem-sucedidas. Com uma abordagem centrada no aluno e um compromisso com a integração e o apoio contínuos, o CompPET vem desempenhando um papel importante na melhoria da experiência acadêmica dos estudantes do Curso de Ciência da Computação na UFU.

Agradecimento: Os autores agradecem ao PET/SESu/MEC pelo apoio concedido.

Nota de repúdio: Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

COIMBRA, C. L.; SILVA, L. B. E.; COSTA, N. C. D. A evasão na educação superior: definições e trajetórias. *Educação e Pesquisa*, v. 47, p. e228764, 2021.

DA SILVA, D.; FERRE, A.; GUIMARÃES, P.; DE LIMA, R.; ESPINDOLA, I. Evasão no ensino superior público do Brasil: estudo de caso da Universidade de São Paulo. *Avaliação: Revista Da Avaliação Da Educação Superior (Campinas)*, 27(2), 2022, p. 248–259.

DE SOUZA, A. M. M.; DEPRESBITERIS, L.; MACHADO, O. T. M. A Mediação como princípio educacional bases teóricas de Reuven Feuerstein. São Paulo, Editora Senac São Paulo, 2004. 210 p.

DRIVER, R. The construction of scientific knowledge in school classrooms. In MILLAR, R. *Images of science in science education*. New York: Falmer Press, 1989, p. 86-103.

GONÇALVES, C.; GOMES JÚNIOR, A.; REZENDE, A.; CAMARGO, C.; DE PAIVA, E.; COSTA, F.; GURGEL, F.; SILVA, G.; SILVA, G.; SILVA, G.; GOULART, J.; TOMÉ, M.; PEREIRA, M.; MARCOLINO, P.; DE FIGUEIREDO, P.; CREMONINI, S.; CATTELAN,

R. Apadrinhamento de alunos ingressantes: combatendo a evasão e a retenção no início da vida acadêmica. Anais do II Encontro do Programa de Educação Tutorial da UFU, 2014, p. 64-71.

HARVEL, C. Guided discovery Learning. In: LEE, H. Faith-Based Education That Constructs: A Creative Dialogue between Constructivism and Faith-Based Education. Wipf& Stock Publishers,2010, p. 169-182.

KUHN, D.; BLACK, J.; KESELMAN, A.; KAPLAN, D. The Development of Cognitive Skills to Support Inquiry Learning. Cognition and Instruction, v. 18, n. 4, p. 495-523, 2000.

DECLARANDO O IMPOSTO DE RENDA: COMO EVITAR ERROS E GARANTIR A CONFORMIDADE FISCAL?

PET Ciências Contábeis - UFU

Camilla Soueneta Nascimento Nganga
Geovanna Silva Nunes
João Pedro Maia Moraes
José Bruno Mazza Menani
Lavínia Gonçalves Porto
Vanessa Cristina da Silva Ribeiro

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar os Projetos “Treinamento - Orientações para a Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física” e “Posto de Orientações para a Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física 2023”, promovidos pelo Programa de Educação Tutorial (PET) Ciências Contábeis. Os contribuintes que, por algum motivo, enviam suas declarações com erros e, conseqüentemente, caem na malha fina, não detêm conhecimento para corrigir pendências. O preenchimento da declaração deve ser realizado por meios eletrônicos disponíveis no site da Receita Federal do Brasil, sendo que muitos contribuintes não possuem conhecimento suficiente para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda e, nem mesmo, acesso à internet. Diante disso, o PET Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com o apoio da Faculdade de Ciências Contábeis (FACIC) sugeriu a execução das atividades mencionadas.

1 Introdução

O imposto de renda é uma espécie de tributo de competência da União Federal, prevista no artigo 153, III, da Constituição Federal de 1988. Além disso, o contribuinte do imposto de renda pessoa física (IRPF), é definido através do Decreto nº 3.000, de 1999 como sendo: As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Constituição, 1988).

Conforme informações da Secretaria da Receita Federal (SRF), no ano de 2022 foram entregues 38,18 milhões de Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física, sendo que deste total, 1.032.279 declarações foram retidas em malha fiscal. O total de declarações retidas em malha fiscal representam uma alta de 18% em relação ao ano de 2021. São 811.782 declarações com imposto a restituir, representando 78,6% do total em malha. Outras 198.541 (19,2%) tem imposto a pagar e 21.956, com saldo zero. Tais motivos relacionam-se, principalmente, com a falta de informação por parte do contribuinte ao preencher a sua Declaração (Receita [...], 2023).

Os contribuintes que, por algum motivo, enviaram suas declarações com erros e, conseqüentemente, caíram na malha fina, não detêm conhecimento para corrigir pendências. O preenchimento da declaração deve ser realizado por meios eletrônicos disponíveis no site da Receita Federal do Brasil, sendo que muitos contribuintes não possuem conhecimento suficiente para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda e, nem mesmo, acesso à internet. Por isso, o PET Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com o apoio da Faculdade de Ciências Contábeis (FACIC), propôs os projetos: “Treinamento - Orientações para a Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física” e “Posto de Orientações para a Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física 2023”.

2 Aspectos principais das atividades

2.1. Treinamento - Orientações para a Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física

O objetivo geral da atividade foi oferecer treinamento para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física a alunos das Faculdades de Ciências Contábeis de Uberlândia e de cursos de Ciências Contábeis de faculdades particulares da cidade de Uberlândia/MG, tornando possível sua participação prática no auxílio a contribuintes do imposto. Já os objetivos específicos foram:

- a) Proporcionar aos participantes a oportunidade de desenvolver um trabalho prático acerca do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física;
- b) Auxiliar na formação dos alunos de Cursos de Ciências Contábeis da cidade de Uberlândia, seja de faculdades públicas ou privadas, com o intuito de trazer conhecimentos práticos a serem utilizados em suas atividades profissionais e acadêmicas;
- c) Promover a integração das atividades do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia com a comunidade em geral, diretamente sob a forma de treinamento de alunos dos cursos de ciências contábeis de instituições da cidade, e indiretamente ao contribuir para a formação desses alunos no melhor atendimento de suas atividades profissionais.

Para que fosse realizado o Posto de Orientações, houve, em um primeiro momento, um treinamento para estudantes de Cursos de Ciências Contábeis da cidade de Uberlândia, seja de

faculdades públicas ou privadas, com o intuito de proporcionar a oportunidade de desenvolver um trabalho prático acerca do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, de acordo com as exigências solicitadas pelo programa da Receita Federal e esclarecimentos de dúvidas pertinentes das pessoas físicas.

Com duração de 4 dias, ocorrendo de 17/04/2023 a 20/04/2023, das 13h às 18h (em todos os dias), o treinamento contou com momentos nos âmbitos teórico e prático. Os docentes com experiência na área tributária viabilizaram o treinamento, por meio de aulas expositivas e elaboração de material didático, contendo pontos principais sobre a Declaração e diversos casos práticos para serem resolvidos.

O treinamento foi ofertado no laboratório de informática da Faculdade de Ciências Contábeis e, deste modo, os estudantes tinham acesso à computadores e internet, que foram utilizados para a resolução dos casos práticos propostos, dentro dos próprios meios eletrônicos disponíveis no site da Receita Federal do Brasil. Neste contexto, foi possível propiciar aos estudantes boas condições de realização do preenchimento de Declarações e possibilidades para sanar dúvidas.

O curso contou com 40 vagas, sendo 20 vagas destinadas ao público interno da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia, na seguinte proporção: 12 vagas para o PET Ciências Contábeis e 8 vagas para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e/ou Graduação em Ciências Contábeis/UFU. As demais 20 vagas foram destinadas a alunos de instituições de ensino superior particulares da cidade de Uberlândia/MG, especificamente, àqueles que cursam Ciências Contábeis.

A divulgação interna se realizou diretamente pelas coordenações de Cursos de graduação e Pós-graduação, a divulgação externa aconteceu por contato direto com as coordenações de cursos de Ciências Contábeis de todas as faculdades particulares de Uberlândia/MG. Destaca-se que não houve qualquer tipo de cobrança de valores, bem como não houve a reserva de vagas de qualquer espécie.

2.1.2. Avaliação Geral do Treinamento

Ao final do treinamento, foi solicitado aos participantes que preenchessem um questionário para coletar informações sobre a divulgação, bem como para avaliar a atividade. Em termos de divulgação, a maioria dos participantes (90%) indicaram que souberam do treinamento por meio das redes sociais e do site do PET Ciências Contábeis.

Quando questionados a respeito da qualidade do treinamento, se gostaram do tema e sobre a didática dos professores ministrantes da atividade, todos os participantes indicaram respostas 100% positivas: o treinamento e a didática dos professores foram satisfatórios, e os estudantes gostaram do tema. Em relação à carga horária, destaca-se que 10% dos participantes avaliaram como regular e os demais como satisfatória. Entende-se que, dada a complexidade da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, para alguns participantes a carga horária pode não ter sido suficiente para sanar todas as dúvidas.

Ao serem questionados sobre as contribuições do treinamento, a análise das respostas indicou que o treinamento contribuiu para que os participantes conhecessem sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Foi ensinado desde o básico, como por exemplo, instalar o aplicativo de declaração, até o avançado, como a formulação de situações mais complexas pelos ministrantes, contribuindo assim para que os participantes explorassem o sistema, e ajudando os mesmos a entenderem e conhecer sobre o Imposto de Renda, como também fazer a sua declaração. Entende-se que o treinamento contribuiu para os conhecimentos tributários dos participantes, como também com o aperfeiçoamento profissional desses.

Por fim, destaca-se que o treinamento referido foi uma ação de responsabilidade social e que muito agregou na formação cidadã dos participantes do curso. Ao contar com a participação de professores da FACIC/UFU, houve um ganho conjunto, tanto para a faculdade, quanto para a comunidade, com a implementação de um trabalho desafiador que proporciona sua integração social.

2.2 Posto de Orientações para a Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física 2023

O objetivo geral do projeto oferecer orientações gerais para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física aos contribuintes interessados. Os objetivos específicos foram: (i) Proporcionar aos estudantes do curso de Ciências Contábeis a oportunidade de desenvolver um trabalho prático e utilizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula; (ii) Promover a integração da Instituição de Ensino junto à comunidade; (iii) Possibilitar aos contribuintes o acesso às informações necessárias ao preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.

O atendimento aos contribuintes foi executado pelos estudantes do PET Ciências Contábeis sob a coordenação da Tutora do PET Ciências Contábeis e de seis professores da Faculdade de Ciências Contábeis com experiência na área tributária. Disponibilizou-se aos

contribuintes orientações referentes à documentação necessária para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), bem como saneamento de dúvidas quanto à elaboração da mesma.

Cada atendimento ocorreu de forma individual, por um Petiano (e um professor, quando necessário), visando manter a privacidade do contribuinte, utilizando um computador. Dessa maneira foi possível demonstrar o programa, verificar a obrigatoriedade de preenchimento, bem como avaliar as melhores alternativas para cada pessoa física que requeria auxílio para a elucidação de dúvidas.

O público-alvo do projeto correspondeu aos contribuintes que iriam entregar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e que necessitavam de informações para cumprir com esta obrigação. O Projeto ofertou atendimento a mais de 90 pessoas, e contou com avaliações por meio de questionários respondidos pelos contribuintes atendidos pelos estudantes do PET Ciências Contábeis. O questionário foi respondido pelos contribuintes após cada atendimento, com o objetivo de avaliar a qualidade e o nível de satisfação dos contribuintes.

2.2.1. Avaliação do Público: Posto de Orientações DIRPF 2023

Em relação à divulgação do Posto de Orientações, foi realizado um esforço notável da equipe para divulgar o projeto nos mais diversos meios de comunicação. Tal esforço é perceptível por meio das indicações dos respondentes em relação às formas com as quais tiveram conhecimento do Posto, indicadas no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Divulgação do Posto de Orientação

Fonte: Elaboração Própria

Ao serem questionados acerca dos motivos pelos quais procuraram o Posto de Orientações, identificou-se que: 41,4% dos respondentes tinham dúvidas em relação à obrigatoriedade de entrega da DIRPF; 35,6% das pessoas buscaram maior conhecimento em relação aos documentos necessários para realizar a declaração; 23% dos participantes necessitaram de ajuda em relação ao download e manuseio do programa para entrega da declaração e 4,6% procuraram apoio para entender melhor as datas de entrega da DIRPF.

Destaca-se que todos os respondentes afirmaram que indicariam o posto de orientações para outras pessoas. Além disso, 95,4% dos respondentes avaliaram a qualidade do atendimento com nota máxima (nota 10). Os comentários dos participantes em geral foram positivos e, como sugestão para as próximas edições do projeto, há indicação de melhorias na divulgação do mesmo.

3 Considerações Finais

Por meio das atividades oferecidas, o treinamento para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física a alunos da Faculdades de Ciências Contábeis de Uberlândia e de cursos de Ciências Contábeis de faculdades particulares da cidade de Uberlândia/MG proporcionou aos participantes a oportunidade de desenvolver um trabalho prático acerca do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, auxiliou na formação dos alunos de Cursos de Ciências Contábeis da cidade de Uberlândia, seja de faculdades públicas ou privadas, com o intuito de trazer conhecimentos práticos a serem utilizados em suas atividades profissionais e acadêmicas

A realização do Posto de Orientações, contribuiu para que os estudantes do curso de Ciências Contábeis tivessem a oportunidade de desenvolver um trabalho prático e utilizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de promover a integração da Instituição de Ensino junto à comunidade, possibilitando aos contribuintes o acesso às informações necessárias ao preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Tipicamente, um texto acadêmico para os anais de um evento se encerra com uma seção de conclusão ou de considerações finais, mas o momento político demanda que façamos de maneira diferente. Assim, este texto será encerrado com uma única consideração final - uma nota de repúdio, que demonstra que o PET Ciências Contábeis se indigna com o contexto atual vivenciado pelos PETs institucionais da UFU. O parágrafo que se segue retrata tal contexto e a nossa indignação.

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas.

Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 out. 2023.

FOLHAPRESS. **Receita Federal recebe mais de 5 milhões de declarações do IR na 1ª semana**. Disponível em: <<https://www.jornaldocomercio.com/economia/2023/03/1099543-receita-federal-recebe-mais-de-5-milhoes-de-declaracoes-do-ir-na-1-semana.html>>. Acesso em: 25 out. 2023.

PET NA ESTRADA

PET Economia - UFU

Arthur Fernandes de Oliveira e Silva
Bernardo Takeo Tanaka Santos
Bruno Carnielli Uliana
Carlos Eduardo Nascimento Costa
Daniel Correia Abreu Junior
Emanuel Fonseca da Costa Pereira
Gabriel Augusto Souza e Silva
Gabriel Henrique Martins Gonçalves
Guilherme Martins Neto
João Gabriel Santos de Paula Silva
Juhan Pablo Silva Miranda
Julia Campos Carneiro
Laura Azevedo da Silva
Lincon César Lourenço de Oliveira
Maria Clara Souza
Marisa Silva Amaral
Poliane Araújo Lopes dos Santos
Rafaella Alves Faria Veloso
Thiago Simon Batista Ribeiro

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar a atividade do PET Economia desenvolvida junto à Câmara Municipal do Prata/MG e à Câmara Municipal de Campo Florido/MG no âmbito da edição 2023 do Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas), promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), por meio da Escola do Legislativo (ELE), e em parceria com as câmaras municipais. O PJ Minas é um programa de formação política que busca dar oportunidade a estudantes do ensino médio mineiro de conhecer a política e os instrumentos de participação no Poder Legislativo municipal e estadual. A cada ano, os jovens escolhem um tema de relevância social e, a partir dele, participam, durante três meses, de atividades de estudo, oficinas e debates. Em 2023, as atividades se dedicaram a discutir o tema “Jovem e o Mercado de Trabalho” e o PET Economia foi convidado a ofertar a Oficina Temática “Desenvolvimento Econômico e Geração de Trabalho”, ponto de partida do material que será apresentado no presente texto.

1 Introdução

Os indicadores mostram que a inclusão dos jovens no mercado de trabalho se configura como problema público que deve se destacar na agenda política brasileira. O tratamento do tema pelo Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas) contribui para sua inclusão nas câmaras municipais parceiras, assim como para sua manutenção na agenda da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG). Há evidências de que a inserção dos jovens no mercado de trabalho está relacionada com aspectos mais gerais da dinâmica

econômica, mas também com aspectos socioeconômicos que marcam suas trajetórias de vida, o que exige um debate permanente acerca dessas questões no âmbito do poder público.

Para colaborar com esse debate, a Câmara Municipal do Prata/MG e a Câmara Municipal de Campo Florido/MG convidaram o PET Economia a participar da edição 2023 do Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas) ofertando a Oficina Temática “Desenvolvimento Econômico e Geração de Trabalho” – como parte de um grupo mais amplo de atividades que tiveram como tema geral “Jovem e o Mercado de Trabalho”. Nosso grupo foi provocado a discutir com os estudantes do ensino médio participantes do projeto as seguintes questões: O que é mercado de trabalho e como ele é composto e gerido? Quais são os indicadores principais do mercado de trabalho? Como operam as leis de oferta e demanda no mercado de trabalho? Como obter a taxa de ocupação? O que influencia positivamente ou negativamente o mercado de trabalho? Como o mercado de trabalho enxerga o jovem? O que é a uberização do trabalho? Quais são as novas profissões e quais são as possibilidades de acessar qualificação? Quais as perspectivas para o mercado de trabalho pós pandemia? Qual é a realidade do mercado brasileiro? Como é o mercado de trabalho na região de Uberlândia? Quais são as políticas públicas nacionais voltadas ao desenvolvimento e ao mercado de trabalho?

Este texto reúne parte do material que preparamos para levar a cabo toda a discussão proposta. Além desta introdução e da consideração final, se divide em outras três seções. Na seção dois, buscamos resgatar alguns conceitos básicos sobre o mercado de trabalho, assim como certos indicadores e nomenclaturas. Na seção três, tratamos de aspectos gerais da legislação trabalhista – consignada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) –, elencando os principais direitos trabalhistas vigentes no Brasil. Por fim, na seção quatro, traçamos um panorama do mercado de trabalho brasileiro contemporâneo, fortemente afetado pela reforma trabalhista de 2017 (Lei 13.467), que alterou regras relativas a remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, visando uma flexibilização e simplificação das relações entre trabalhadores e empregadores.

2 Mercado de trabalho brasileiro: conceitos básicos

O mercado de trabalho é a relação entre aqueles que oferecem emprego (os trabalhadores) e aqueles que procuram por emprego (as empresas). Dessa forma, o mercado de trabalho pode ser definido como a interação de empresas, empregadores públicos e privados, e profissionais. Na economia existem 3 setores que compõem o mercado de

trabalho. O setor primário é composto pela agricultura, pecuária, pesca, mineração, extração mineral e vegetal; o setor secundário, por indústrias e construção civil; e, por fim, o setor terciário, o maior em termos de oferta de emprego, composto pelo setor de serviços como saúde, educação, bancos, comércio, tecnologia da informação etc.

No que é conhecido tecnicamente por mercado de trabalho, os trabalhadores ofertam sua força de trabalho enquanto as empresas a demandam. As pessoas ofertam trabalho pois dependem de uma remuneração por meio da qual possam garantir sua existência, o que, no modo de produção capitalista, se dá via consumo de bens e serviços das mais diversas naturezas. Paralelamente, as empresas ofertam trabalho por dependerem dele para a produção de suas mercadorias e o fornecimento de seus serviços. Teoricamente, a quantidade de horas trabalhadas que uma pessoa oferta se dá pelo *trade-off* entre trabalho e lazer/descanso, de forma que, quanto mais horas de trabalho ela tiver para disponibilizar, menos horas de lazer/descanso ela terá. Já a demanda por trabalho por parte das empresas ocorre por fatores político-econômicos, como o tamanho da empresa, a tecnologia utilizada, a estratégia de negócios, entre outros.

Para entender o mercado de trabalho brasileiro é necessária a definição de alguns termos, nomenclaturas e indicadores usados na literatura.

A PEA (População Economicamente Ativa) é um indicador que se refere a uma parcela da população, restringida pela idade e capacidade de trabalhar, que já se encontra inserida no mercado de trabalho ou, também, que esteja procurando um emprego. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adota tal índice como sendo a concepção que “compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, a oferta efetiva de trabalho numa economia” e divide ele em dois conceitos: a população ocupada e a população não ocupada. A população ocupada é denominada pela porção de pessoas que já exercem atividade remunerada, enquanto a população não ocupada se refere ao grupo de pessoas que se encontram desempregadas, mas buscam emprego. A PEA é calculada a partir da soma da população ocupada e desocupada com 16 anos ou mais de idade.

A PJ (ou Pessoa Jurídica) é um conjunto de pessoas e bens que, de forma coletiva, exercem dedicação e esforço por fins comuns, podendo ser sujeitos a deveres e direitos. Esse conceito pode se referir a empresas, governos, organizações ou qualquer grupo criado com uma finalidade específica. A PJ representa um sujeito abstrato, diferentemente da Pessoa Física (PF) que se refere a um indivíduo concreto. Por mais que uma PJ seja constituída por um grupo de PFs, ela possui uma personalidade jurídica independente e diferenciada de cada um de seus membros. Entre os tipos de PJ, pode-se citar: Pessoa Jurídica de Direito Público

Interno (que representa juridicamente a União, os estados e municípios, além das autarquias e outros órgãos membros da Administração Pública); Pessoa Jurídica de Direito Público Externo (composta pelos Estados estrangeiros e organismos internacionais, como ONU, FMI, OMC); Pessoa Jurídica de Direito Privado (constituída a partir da iniciativa de seus membros, necessitando ser registrada nos órgãos competentes perante a lei, podendo ser associação, sociedade, fundação, organização religiosa, partido político ou empresa individual de responsabilidade limitada).

O MEI (microempreendedor individual) foi criado em 2009, e é um modelo empresarial simplificado – com limite de faturamento de R\$81 mil por ano –, serve para facilitar a formalização de pessoas que trabalham de forma autônoma, visando a regularização econômica e a revogação da informalidade profissional de autônomos e pequenos empreendedores. Ao criar um MEI, o indivíduo passa a ter CNPJ próprio, conseguindo emitir notas fiscais e ter acesso aos benefícios da Previdência Social, além de conseguir exercer deveres e direitos de PJ. Esses direitos abrangem benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e auxílio-maternidade. Torna-se mais fácil também a solicitação de crédito e abertura de conta bancária, além de possuir uma tributação simplificada e mais baixa. Por fim, vale salientar que há um limite de equipe, já que não é possível ter filiais e sócios, tanto é que só é possível contratar um único funcionário para a empresa.

O trabalho formal envolve todo emprego com carteira de trabalho assinada, promovendo benefícios e direitos para o empregado. Por extensão, o trabalhador informal é aquele que ocupa uma função sem carteira de trabalho assinada ou, no caso de autônomo, desprovido de CNPJ. Qualquer um pode realizar uma função informal, mas, como consequência, a pessoa não adquire direitos e benefícios sociais. Dentro dessa esfera, pode-se destacar a categoria denominada *Gig Economy* (“Economia de Bico”). Essa forma se refere a uma classe alternativa de empregos, como, por exemplo, a prestação de serviços mediada por aplicativos (Uber, iFood) ou o trabalho de *freelancer*. Tal conceito ganhou força durante e depois da pandemia, sendo uma espécie de fruta da revolução tecnológica a partir do que, nesse ramo, os funcionários são temporários e não possuem vínculos empregatícios. A seção 4 deste texto se dedica melhor à questão.

3 Componentes do mercado de trabalho brasileiro

Como deve estar claro, o mercado de trabalho tem como definição principal uma relação entre aqueles que buscam emprego e os que oferecem emprego, negociando preço e

quantidade do bem ofertado pelo trabalhador: a força de trabalho. Nesta perspectiva, com a finalidade de regulamentar a interação entre empresas, empregadores públicos e privados e trabalhadores, diversos dispositivos foram criados para compor o mercado de trabalho hodiernamente.

Na conjuntura histórica do mercado de trabalho brasileiro, foi criada, em 1 de maio de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por meio do Decreto-Lei nº 5.452, sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. Seu objetivo precípua era o de regulamentar as relações trabalhistas brasileiras. Dessa maneira, direitos e deveres foram estabelecidos tanto a empregados quanto empregadores em um conjunto de normas definidas também pela Constituição Federal Brasileira e pela Justiça do Trabalho.

Nessa linha, vale dizer que a CLT é o resultado de 13 anos de trabalho – desde o início do Estado Novo até 1943 – de destacados juristas que se empenharam em criar uma legislação trabalhista que atendesse à necessidade de proteção do trabalhador, dentro de um contexto em que se tinha um “Estado regulador”. Desde sua publicação já sofreu várias alterações, visando adaptar o texto às nuances da chamada “modernidade”. Apesar disso, ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores.

Neste ínterim, o que se nota é que as leis de mercado e trabalho são importantes para que haja um bom funcionamento do mercado de trabalho. É de suma importância, portanto, que haja uma relação empresa-empregado que seja regulamentada e, dessa forma, que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos e empresas fiquem respaldadas. Além do mais, essas leis possuem a necessidade de se adaptar às realidades socioeconômicas e também de se adequar a diferentes realidades que surgem ao longo do tempo. As leis agregam não só direitos e deveres individuais, mas questões relacionadas ao coletivo, às profissões e suas regulamentações e, além disso, à mobilidade e flexibilidade da população.

É de extrema necessidade que todas as leis trabalhistas sejam claras e bastante lúcidas, para que ambas as partes adquiram consciência acerca de seus direitos e deveres de forma segura, no intuito de reduzir conflitos entre empresa-empregado e aumentar a segurança jurídica de ambas as partes. Ademais, todas as normas são suscetíveis a negociação entre as partes no intuito de melhorar o ambiente laboral e empresarial brasileiro.

Atualmente, são quase mil artigos que definem direitos e deveres de empregadores e empregados. Apesar de ser um consenso que essa lei de fato protege o trabalhador ao dar condições mínimas de trabalho, ainda nos dias atuais a CLT é objeto de muita discussão entre aqueles que a consideram arcaica, defasada e, por vezes, omissa, portadora de uma grande

quantidade de obrigações em torno da relação entre empregado e empregador. Seja como for, deve-se reconhecer que, antes de tudo, a CLT procura a ascensão dos direitos básicos aos trabalhadores.

Deste modo, apresentada brevemente a legislação que rege o mercado de trabalho no Brasil, é importante detalhar os principais direitos dos trabalhadores sobre os quais ela dispõe:

- Registro em carteira de trabalho: na carteira de trabalho constam detalhes importantes, como as funções desempenhadas, os contratos, os salários e promoções recebidas, entre outras. O documento também funciona como um currículo e pode comprovar a experiência profissional do trabalhador, o que conta muito em um mercado competitivo.
- Descanso Semanal Remunerado: é um benefício contínuo no qual o trabalhador contratado tem o direito de descansar, ao menos uma vez na semana, e receber pelo mesmo.
- FGTS: um dos principais direitos trabalhistas constitui-se em um fundo de garantia na Caixa Econômica Federal, onde a empresa empregadora deposita uma porcentagem do salário bruto mensal do empregado. Tal direito é importante para garantir estabilidade financeira aos trabalhadores registrados no regime CLT. Os recursos são utilizados para constituir uma reserva utilizada em caso de demissão sem justa causa, para incrementar o orçamento em casos específicos, ou para contribuir na criação do patrimônio, como a compra da casa própria, por exemplo.
- INSS: o Instituto Nacional do Seguro Social não é um direito, mas um órgão público que tem como principal responsabilidade realizar o pagamento da aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores brasileiros e demais segurados – como microempreendedores individuais e contribuintes individuais. A filiação ao INSS pode ocorrer de forma obrigatória, quando, ao exercer atividade remunerada, o empregado é filiado automaticamente, ou facultativa, quando a pessoa escolhe se inscrever e contribuir com o INSS. O leque de benefícios previdenciários é enorme e conta com aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte, pensão especial, salário-maternidade e salário-família.

- 13º Salário: o décimo terceiro salário é uma gratificação assegurada pela legislação, na qual o trabalhador tem o direito a um recebimento extra de 1/12 do seu salário no ano correspondente. Dessa forma, o décimo terceiro torna-se igual ao valor do salário mensal do empregado, caso o mesmo tenha tido vínculo durante os 12 meses. A partir de 15 dias trabalhados, o trabalhador já possui o direito de receber a gratificação de forma proporcional. O pagamento do 13º pode ser efetuado em até duas parcelas, a primeira podendo ser paga entre os dias 1 de fevereiro a 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro.
- Férias: outro direito trabalhista, as férias são um período de descanso anual concedido ao empregado que tenha trabalhado durante doze meses de forma consecutiva. As férias são importantes para que o trabalhador tenha um momento para suprimir o estresse físico e mental causado pelo trabalho. As férias devem ser comunicadas com trinta dias de antecedência e não podem ser canceladas, a não ser que haja uma situação que efetivamente exija algo tão radical. Ademais, o tempo de serviço para o efeito das férias deve ser computado a partir do prazo do aviso prévio trabalhado e também do indenizado.

Ademais, outros diversos direitos são trazidos aos empregados do Brasil, como é o caso do salário-mínimo, do adicional noturno, limite de carga horária de trabalho por dia, licença-maternidade, licença-paternidade, adicional por insalubridade e periculosidade, entre outros que não serão aqui detalhados.

4 A realidade crítica do mercado de trabalho brasileiro contemporâneo

Como dissemos, a CLT passou por várias alterações desde a sua promulgação, inclusive adaptando-se à realidade histórica do mercado de trabalho brasileiro em cada conjuntura particular, mas, sobretudo, reconfigurando-a mediante a imposição de interesses por parte das classes dominantes em suas interações com o Estado. Nesse sentido, o mercado de trabalho brasileiro passou por diversas mudanças e desafios, algo que, nos últimos anos, atravessou uma recessão econômica que afetou negativamente o mercado de trabalho, fazendo com que o desemprego atingisse níveis históricos, com mais de 14 milhões de brasileiros desempregados em 2020.

Alguns dos desafios presentes no mercado de trabalho é a questão do emprego informal e a precarização do trabalho, que diminui a qualidade das vagas de trabalho, com salários baixos e poucos benefícios. Vale ressaltar, ainda, que a necessidade de qualificação dos trabalhadores para atender às demandas do mercado de trabalho, essas que estão em crescente evolução, também se apresenta como um desafio, uma vez que o avanço tecnológico e as transformações do mercado exigem habilidades específicas e conhecimentos atualizados, e os trabalhadores que se mantêm atualizados tendem a ter mais chances de sucesso profissional.

No Brasil, duas reformas trabalhistas recentes tiveram grande impacto no mercado de trabalho. A primeira foi em 2017, durante o governo de Michel Temer, e a segunda em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro.

A reforma trabalhista de 2017 alterou mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que é o principal conjunto de leis trabalhistas do país. Alguns dos pontos que merecem destaque são: a negociação coletiva, em que os acordos coletivos entre empresas e sindicatos passaram a ter mais força do que a legislação trabalhista em vários aspectos, como jornada de trabalho, banco de horas, remuneração por produtividade e participação nos lucros; a terceirização, essa que passou a ser permitida para qualquer atividade dentro da empresa; e, por fim, a jornada de trabalho, que passou a ser permitida até 12 horas, desde que haja em seguida 36 horas de descanso. Essa reforma, principalmente por conta das mudanças acerca da terceirização de qualquer atividade dentro da empresa, é uma das principais causas para o aumento do emprego informal no país e da precarização do trabalho.

Já a reforma trabalhista de 2021 trouxe algumas mudanças importantes em relação às formas de contratação e à relação entre empregadores e empregados. Algumas das principais alterações incluem o contrato verde e amarelo, uma nova modalidade de contrato de trabalho como medida de incentivar a contratação de jovens e buscar reduzir a informalidade, ainda que abrindo mão de vários direitos; a inclusão do trabalho remoto na legislação brasileira para trazer mais flexibilidade aos trabalhadores e reduzir os custos das empresas; e, por fim, a flexibilização nas regras trabalhistas, podendo ocorrer a redução de salários e jornadas em até 70% durante a pandemia de Covid-19 e a permissão para que as empresas possam fazer acordos diretos com os trabalhadores para antecipar férias e feriados.

Nesse filão, mais uma vez, se aprofundam as modalidades de trabalho em que o trabalhador exerce alguma atividade remunerada que, no entanto, não conta com nenhum resguardo de direitos e nem leis trabalhistas, tais como piso salarial, máximo de jornada de trabalho por dia, seguro acidente, seguro de vida, seguro-desemprego etc. A uberização do

trabalho se enquadra nesse contexto, e é uma “formalização” do trabalho informal, ou seja, serve para dar um nome e certo respaldo às relações de trabalho não regidas por leis trabalhistas. A prestação de serviço “uberizado” ocorre por meio de demanda e, por isso, não é necessariamente fixa e tampouco conta com algum vínculo empregatício. O exemplo mais comum desse tipo de relação é o de entregadores e motoristas de aplicativo e todos os demais que trabalham em plataformas digitais (o conhecido capitalismo de plataforma).

A pejetização, por sua vez, é outra forma de driblar as leis trabalhistas que se dá através da contratação de funcionários por meio de pessoa jurídica, ou seja, trabalhadores são contratados para prestar serviços como se fossem eles mesmos empresas terceirizadas. Nessa modalidade, diferentemente da uberização, há um vínculo empregatício legal que promete, assim como na uberização, ser benéfico para os dois lados, pois tornaria mais flexíveis as relações de ambos os lados, desonerando o trabalhador de descontos no salário como INSS, FGTS etc., além de, principalmente, desonerar o empregador de encargos trabalhistas. Mas o que se observa na realidade concreta não é um benefício mútuo. Todo o ônus do processo, seja na uberização, seja na pejetização, recai em absoluto sobre os trabalhadores, ao mesmo tempo em que não há nenhuma desvantagem para os empregadores. Torna-se fácil perceber como essas relações beneficiam o empregador e são, por isso, bem aceitas e defendidas por ele, muitas vezes até de maneira ardilosa, como será visto mais à frente. Mas se a relação é relativamente desvantajosa para o trabalhador, o que o leva a se submeter a esse tipo de situação?

A alta taxa de desemprego e a migração involuntária para o trabalho informal resulta em trabalhadores se inclinarem, uma vez que se acham sem saída, à prestação de serviços uberizados ou à pejetização. Há também os que acreditam que se beneficiam integralmente da situação pois sentem-se como empreendedores capazes de definir seu próprio horário, acolher demandas para muito além da carga horária trabalho e receber por isso uma renda maior relativa àquela da carteira assinada etc. Ainda que o ganho salarial superior exista, assume-se o risco de perderem o emprego sem respaldo algum – isto é, sem seguro-desemprego –, perda de férias remuneradas, FGTS, décimo terceiro salário, seguros, e, muitas vezes, não recebem adicional para arcar com os custos dos instrumentos de trabalho.

A fim de compreender o processo de uberização no país, voltar o olhar para a composição dos trabalhadores pode ser útil. Atualmente, estima-se que exista 1,5 milhão de trabalhadores em aplicativos, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Pesquisas realizadas pela Revista Brasileira de Estudos Organizacionais apontam que 88% dos motoristas de aplicativo da cidade de São Paulo são do sexo masculino e possuem

entre 26 e 45 anos; essa mesma pesquisa ainda aponta que o trabalho em aplicativos é a principal fonte de renda para a maioria dos motoristas cadastrados, muitos com jornadas de trabalho superando as 8 horas diárias previstas pela lei trabalhista. Vale ressaltar que, segundo dados do Ipea, cerca de 60,1% dos trabalhadores de empresas como a Uber e a 99 não possuem ensino médio completo e apenas 2% têm ensino superior. Além disso, merece destaque a questão legal e jurídica desses indivíduos, pois muitas organizações e membros da sociedade civil apontam como a relação entre empresas de plataforma e colaboradores cadastrados se caracteriza como vínculo empregatício e, portanto, deveria ser mediada pelos regimentos estabelecidos na CLT. Dessa forma, os trabalhadores não seriam empreendedores autônomos que prestam serviços para esses aplicativos, mas sim empregados que são dependentes dessas empresas e que estão inseridos no negócio das plataformas digitais.

Nesse sentido, o movimento Fairwork Brasil, um projeto não governamental que debate as condições de trabalho em diversos países do mundo, lançou um relatório em 2021 sobre os empregos por aplicativo no país, defendendo a existência de um vínculo empregatício entre as empresas e os trabalhadores baseados em: habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Segundo esse estudo, os trabalhadores de plataformas costumam enfrentar longas jornadas de trabalho (habitualidade), além de desempenharem suas funções de forma pessoal (pessoalidade), utilizando suas próprias contas e documentos com o objetivo de receber remuneração (onerosidade). Entretanto, o pilar fundamental seria a subordinação, pois o movimento entende que a relação entre aplicativo e trabalhadores seria o mesmo que a hierarquia estabelecida entre um funcionário e um chefe direto. Com base nisso, defende-se que houve o estabelecimento de um vínculo trabalhista e que, portanto, as empresas deveriam se responsabilizar por esses trabalhadores, garantindo-lhes direitos básicos como salário-mínimo, férias e auxílio em caso de acidentes.

Porém, a discussão acerca da existência ou não de um vínculo trabalhista entre colaboradores e aplicativos está longe de ser um consenso. Como não há uma lei específica que regule esse tipo de trabalho, as empresas defendem o ponto de que esses trabalhadores são empreendedores e que, portanto, as relações de prestação de serviços são estabelecidas por agentes independentes não subordinados. Esse argumento tem como base o fato de que esses indivíduos se cadastram na plataforma de maneira voluntária e que não possuem nenhum tipo de exigência de carga horária a ser cumprida. Portanto, é graças a essa falta de regulação específica que não há homogeneidade nos processos que reivindicam vínculo empregatício com essas empresas, podendo variar o resultado, dependendo do juiz responsável ou do estabelecimento de acordo entre as partes. Vale ressaltar que esse debate

sobre regulação do trabalho por aplicativo acontece 5 anos após a reforma das leis trabalhistas cuja característica principal foi a concessão de maior liberdade na negociação entre empresas e empregados, retirando mecanismos legais considerados pelos defensores da reforma como obstáculos ao desenvolvimento econômico. Dessa forma, as mudanças nas normas propiciam um cenário adequado para a intensificação de relações cada vez mais frágeis, gerando um panorama de instabilidade e desalento para o trabalhador.

Portanto, a uberização pode ser entendida como sendo a fase mais moderna do processo de precarização e flexibilização do trabalho, trazendo para o mundo digital o sufocamento de direitos trabalhistas sob o pretexto do espírito empreendedor, o que torna necessário repensar o modelo de contratação e buscar formas mais justas de remuneração e proteção para os trabalhadores.

5 Consideração final: NOTA DE REPÚDIO

Tipicamente, um texto acadêmico para os anais de um evento se encerra com uma seção de conclusão ou de considerações finais, mas o momento político demanda que façamos de maneira diferente. Assim, este texto será encerrado com uma única consideração final – uma nota de repúdio, que demonstra que o PET Economia se indigna com o contexto atual vivenciado pelos PETs Institucionais da UFU. O parágrafo que se segue retrata tal contexto e a nossa indignação.

Considerando a importância dos grupos PET Institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

BORJAS, G. J. **Labor Economics**. 7 ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2015.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Análise do mercado de trabalho. In: **Mercado de trabalho: conjuntura e análise**, v.74. Brasília: Ipea, 2022.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Estatísticas de Gênero**. Sítio eletrônico. 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0&cat=128,-1,1,2,-2,-3&ind=4726>. Acesso em: 31 mar. 2023.

BRASIL. Portal da Indústria. **Legislação trabalhista**: entenda tudo sobre leis trabalhistas (CLT). Sítio eletrônico. 2023. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/o-que-e-legislacao-trabalhista>. Acesso em: 31 mar. 2023.

BRASIL. Senado Federal. **Aprovada em 2017, reforma trabalhista alterou regras para flexibilizar o mercado de trabalho**. Sítio eletrônico. 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/02/aprovada-em-2017-reforma-trabalhista-alterou-regras-para-flexibilizar-o-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 31 mar. 2023.

CARVALHO, S. S. Uma visão geral sobre a reforma trabalhista. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Ministério do Trabalho. **Mercado de trabalho: conjuntura e análise**, v.63, out. Brasília: Ipea, 2017.

CARVALHO, S. S.; NOGUEIRA, M. O. O Trabalho precário e a pandemia: os grupos de risco na economia do trabalho. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Ministério do Trabalho. **Mercado de trabalho: conjuntura e análise**, v. 70, set. Brasília: Ipea, 2020.

PROJETO ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

PET Educação Física - UFU

Beatryz Assunção Dantas
Cauã Lopes de Souza
Eduarda Bonato de Souza
Giulia Soares Venturoso Simão
João El Rei Pires de Araújo Júnior
João Luiz Rezende Nascimento
Júlia Reis Novaes Silva
João Vitor Campos Vaz
Laura Coutinho Lemos
Maria Clara Arantes Araujo
Mariana Ferreira de Souza
Nayara de Sousa Ferreira
Ryan Lucas de Oliveira e Silva
Guilherme Morais Puga

Resumo: O Projeto Atividade física e saúde do PET Educação Física proporciona aos integrantes do PET e ao público-alvo condições para a construção de novos conhecimentos sobre a importância da prática de atividades físicas para a saúde, estimulando a prática de exercícios físicos e esclarecendo algumas questões que frequentemente são objeto de dúvidas e que poderão estar relacionadas com outras áreas da saúde, como nutrição e medicina. O projeto tem como objetivo proporcionar ao público maiores informações sobre a importância da prática de atividade física para a promoção da saúde; incentivar a prática de atividades físicas; aprimorar e gerar conhecimentos de métodos de pesquisa; publicação de resumos e artigos sobre os resultados da pesquisa e, de material informativo. Para a realização do projeto foram desenvolvidas as seguintes atividades: Workshop de medidas e avaliações, Orientações sobre atividade física e saúde, participação na organização da VII Campanha de combate ao AVC e 5º Corrida contra o AVC, intervenção com alunos do NADEP e ciclo de palestras. A partir dos feedbacks recebidos do público alcançado, conclui-se que houve êxito em cumprir com o objetivo do projeto e que a sua realização é de extrema importância para a comunidade acadêmica e externa à UFU.

1 Introdução

O sedentarismo é um dos fatores que estão relacionados com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas (Brito et al., 2019; Lee et al., 2012). Assim, a prática de atividades físicas e/ou exercícios físicos são estratégias muito importante na prevenção e tratamento dessas doenças (Katzmarzyk et al., 2009).

Incorporar novas práticas saudáveis que possam trazer benefícios à população é um dos desafios impostos a toda a estrutura da atenção básica. Mudanças que sejam capazes de se transformar em práticas educativas para a saúde das populações devem ser realizadas a partir

de um diálogo com os atores responsáveis pelas diferentes dimensões da atenção básica (Siqueira et al., 2009)

Além dos aspectos relacionados à atividade física, uma das principais problemáticas para a população em geral é o comportamento sedentário, já que este é assiduamente praticado e, em longo prazo, pode trazer diversos problemas na saúde (Brito et al., 2019). O comportamento sedentário tem sido reconhecido como uma questão de saúde pública em todo mundo, pois ele pode estar relacionado com efeitos deletérios para saúde, sendo necessário tanto a informação quanto a intervenção na população sobre a temática (Brito et al., 2019; Hallal et al., 2012). A intervenção informativa por meio de aconselhamento e também por avaliação e orientação sobre a prática de atividade física e redução de comportamento sedentário são ações simples que requerem instrumentos baratos, e poderiam qualitativamente e quantitativamente mudar o comportamento e a forma de agir das pessoas (Brito et al., 2019; Hallal et al., 2012; Siqueira et al., 2009).

O Projeto Atividade física e saúde do PET Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, proporciona aos integrantes do PET e ao público-alvo condições para a construção de novos conhecimentos sobre a importância da prática de atividades físicas para a saúde, estimulando a prática de exercícios físicos, redução do comportamento sedentário e esclarecendo algumas questões que frequentemente são objeto de dúvidas e que poderão estar relacionadas com outras áreas da saúde, como nutrição e medicina.

Para o desenvolvimento do projeto, diversas ações foram promovidas. Houve um workshop e ciclo de seminários para a realização de debates e pesquisas sobre a temática pelos membros do PET, a fim de aprofundar os conhecimentos do grupo sobre atividade física e saúde. No ano de 2020 e 2021 foram produzidas cartilhas informativas e mídias para publicação nas redes sociais do PET, que foram utilizadas nessa atividade. Além disso, realizamos um ciclo de palestras destinado ao público em geral com conteúdo sobre atividade física e saúde. Houve no planejamento a realização de uma pesquisa e aconselhamento com praticantes de atividade física no Parque do Sabiá em Uberlândia/MG com o intuito de avaliar a frequência de fatores de risco nesses grupos. Por fim, foi desenvolvida atividade de língua estrangeira interna relacionada à temática em questão.

2 Aspectos principais da atividade

O projeto atividade física e saúde é um projeto criado em 2015 e nesta descrição iremos abordar as atividades desenvolvido através de atividades realizadas ao longo do ano de

2022, sendo elas: Workshop de medidas e avaliações, Orientações sobre atividade física e saúde, participação na organização da VII Campanha de combate ao AVC e 5º Corrida contra o AVC, intervenção com alunos do NADEP e ciclo de palestras.

2.1 Workshop de medidas e avaliações

A atividade “Workshop de medidas e avaliações” foi proposta pelos petianos com o intuito de aprofundar tanto na parte teórica quanto prática acerca do tema, uma vez que as técnicas demandam treino para serem bem realizadas, que muitas vezes nas matérias disponibilizadas não são desenvolvidas de maneira satisfatória pela grande quantidade de alunos e carga horária da disciplina. A atividade foi marcada em uma manhã onde a parte teórica e prática foram apresentadas e orientadas pelo próprio tutor do PET. Entre a parte teórica e a parte prática fizemos um “coffee break”, que foi oportuno para troca de experiências e vivências relacionadas à temática. Na parte prática, foi proposto que os petianos se organizassem em duplas e, o que possibilitou a dinamicidade da atividade e orientação do tutor. Na reunião em que colocamos em pauta o feedback sobre a atividade, todos os petianos a avaliaram como positiva e foi sugerido que tivessem mais workshops relacionados a essa temática, como também outros temas pertinentes e de interesse coletivo dos petianos. Assim, através desse workshop foi possível instrumentalizar os petianos para realizarem as medidas e avaliações físicas com a população externa atendida nas atividades de extensão do PET

2.2 Orientações sobre atividade física e saúde

Foram realizadas diversas atividades de orientação sobre atividade física e saúde no projeto. A atividade “Orientações sobre atividade física e saúde para os trabalhadores da construtora MRV” foi desenvolvida em parceria com a construtora MRV durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT promovida em algumas obras da construtora MRV em Uberlândia. No início, foram planejadas 5 visitas ao longo da semana em diferentes obras. Contudo, devido ao remanejamento do calendário da construtora junto com alguns jogos da Copa do Mundo de futebol, nós realizamos 2 visitas em duas obras diferentes. O público estimado participante nas 2 atividades foi de aproximadamente 200 trabalhadores. Os petianos, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Exercício, Saúde da Mulher e Cardiometabólica - GPEMCardio da UFU, foram convidados para irem até as obras relatadas e fazerem uma exposição sobre a importância da Atividade Física, Nutrição e

prevenção de doenças crônicas para a saúde dos trabalhadores. Após diversas palestras ministradas pelos discentes do PET e da Pós-Graduação, algumas orientações acerca da prática de exercício físico, dieta adequada e hábitos de vida saudáveis foram dadas e as dúvidas relacionadas às orientações, bem como a assuntos convergentes foram sanadas. Ao final das dúvidas, apresentamos alguns dos projetos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) que proporcionam a prática de atividade física de forma gratuita, facilitando o acesso à essa prática. Os organizadores da atividade por parte da construtora gostaram da intervenção e comentaram sobre a possibilidade de realizarmos a atividade mais vezes, os petianos e demais promotores da atividade também relataram a experiência como enriquecedora e importante, tendo em vista que muitas informações levadas eram desconhecidas pelos trabalhadores e muitas dúvidas foram esclarecidas.

A atividade “Hiperdia em Araguari” teve como objetivo orientar a população da cidade sobre os cuidados com hipertensão arterial. Os testes compostos nas avaliações oferecidas pelos estudantes de educação física foram: teste de força e resistência de membros superiores, dinamômetro escapular, bem como conversas educacionais sobre a prática de exercício físico relacionado com a hipertensão arterial, a fim de avaliar as capacidades funcionais de cada indivíduo.

A atividade “Ação Saúde: Qualidade de vida diretoria de atenção à saúde dos servidores” teve como objetivo instruir os servidores públicos de Uberlândia sobre a manutenção da saúde, principalmente, relacionado à atividade física. Para a realização da atividade, em razão das restrições na quantidade de pessoas no local da intervenção, um dos petianos ficou responsável por apresentar essas temáticas representando o PET. A elaboração da apresentação contou com uma pesquisa na bibliografia científica e livros didáticos acerca da higiene postural, distúrbios de sono e lazer, além de uma revisão dos conteúdos acerca da atividade física, exercícios físicos e DCNT's. A apresentação durou 40 minutos como previsto pelos organizadores, onde os tópicos já expostos foram abordados, debatidos com os servidores e sanadas as dúvidas e curiosidades que surgiam. Além disso, foram divulgadas as cartilhas já elaboradas pelo PET acerca da temática atividade física.

2.3 VII Campanha de combate ao AVC e 5º Corrida contra o AVC

A atividade “VII Campanha de combate ao AVC e 5º Corrida contra o AVC” foi desenvolvida pelo Núcleo de Ações em AVC (NAAVC) com o apoio das ligas acadêmicas de Neurologia e Neurocirurgia, e do PET's da Educação Física, Medicina e Nutrição. O PET

Educação Física participou como convidado e colaborou com a organização principalmente da corrida e orientação em saúde que ocorreu junto com a corrida no Parque do Sabiá de Uberlândia. A principal atração do projeto foi a corrida e a caminhada no percurso de 5km no Parque do Sabiá em Uberlândia, a qual atraiu diversas pessoas, como atletas, corredores amadores, universitários e outros membros da comunidade. Além da corrida, durante a manhã toda diversos stands foram organizados com os colaboradores da atividade tendo sido realizados exames e avaliações do estado de saúde como testes oftalmológicos, nutricionais, glicêmicos e de aptidão física e o PET Educa ficou responsável para realizar avaliação da aptidão aeróbia e orientação da prática correta de atividades e exercícios físicos. Houve o atendimento para o público geral frequentador do parque, e para os participantes da corrida. A integração entre cursos foi de extrema importância, pois houve maior dinâmica e aprendizagem entre todos.

2.4 Intervenção no NADEP - UFU

A atividade foi planejada pensando principalmente na otimização do tempo de alguns pais que acompanham os seus filhos nas aulas ofertadas pelo Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Programas na Área de Esporte e Aptidão Física - NADEP, outro programa de extensão da Educação Física – UFU. Duas alunas do PET Educação Física que também fazem parte do outro programa, observaram que muitos pais ficam ociosos e em um tempo sedentário. A partir disso, propuseram dois momentos com os pais dos alunos e alunas da Ginástica Artística, terça e quinta, nos horários das 18h e 20h. As atividades propostas foram: 1. Uma roda de conversa sobre a importância da atividade física e as consequências de uma vida sedentária; 2. Avaliações em parâmetros de Saúde; no segundo dia de intervenção fizemos avaliações voltadas a antropometria, contendo medidas de circunferência abdominal, IMC e aferição de pressão arterial. A partir dos dados obtidos, correlacionamos com marcadores de saúde e orientamos acerca da prática de atividade física e hábitos saudáveis.

2.5 Ciclo de palestras

No ano de 2023 foram realizados três dias de evento, com 4 palestras e 1 mesa redonda, organizados pelos membros do PET, com a participação de ministrantes especialistas nas temáticas de AVE, alzheimer, covid longa, diabetes e cafeína.

O primeiro dia (31/05/2023) foi destinado a mesa redonda da temática “AVE e exercício físico” e a palestra “Alzheimer e exercício físico”. A mesa redonda sobre “AVE e

exercício” teve uma exposição da temática feita pelo fisioterapeuta João Paulo Alves, e após a exposição uma oportunidade de discussão temática e questionamentos com a fisioterapeuta Patrícia Lopes. Também na primeira data a mestra em Educação Física Dayanne Christine realizou a exposição e respondeu questionamentos sobre “Alzheimer e exercício físico”.

Já o segundo dia (13/06/2023) foi reservado para as palestras: “Covid longa e exercício físico” e “Diabetes e exercício físico”. A profissional de Educação Física e doutora em ciências biológicas Daisy Mota realizou uma exposição e esclareceu dúvidas sobre a temática “Covid longa e exercício físico”. Após a primeira palestra, a profissional de Educação Física e doutora em Ciências Fisiológicas Nadia Cheik, conduziu a palestra "Diabetes e exercício físico" e respondeu perguntas sobre a temática.

No terceiro dia (29/06/2023) o Prof. Dr. Luiz Guilherme da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realizou uma exposição sobre sua área de estudo com a temática “Caféina e exercício” e também respondeu os questionamentos dos presentes.

3 Conclusão

O projeto “Atividade Física e Saúde”, um dos principais do programa PET Educação Física UFU, possibilitou desenvolver diversas intervenções na comunidade acadêmica e externa à universidade, principalmente com a intenção de divulgar maiores informações sobre os benefícios do exercício físico e manutenção da qualidade de vida.

Através das atividades desenvolvidas em 2023, um público muito grande foi alcançado, em diferentes espaços. Esses resultados são positivos para continuidade do projeto e para a manutenção das atividades nos próximos anos. Além disso, a interação, trocas de experiências e vivências práticas entre os petianos, ministrantes e participantes possibilitaram um diálogo com a literatura científica, o que eleva ainda mais os resultados das atividades. Por fim, fica evidente a importância do projeto e da importância para o grupo PET e para a comunidade.

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os

petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

BRITO, B.T.G., TAVARES, G.H., POLO, M.C., KANITZ, A.C. Lazer, atividade física e comportamento sedentário de idosos participantes de um grupo de aconselhamento. R. Bras. Ci. E Mov. v. 27, n. 2, p. 97-109, 2019.

HALLAL, P.C., ANDERSEN, L.B., BULL, F., GUTHOLD, R., HASKELL, W., EKELUND, U. Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. The Lancet. v. 380, p. 247- 257, 2012.

KATZMARZYK, P.T.; CHURCH, T.S.; CRAIG, C.L.; BOUCHARD, C. Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer. Med Sci Sports Exerc. v.41, n.5, p. 998-1005, 2009.

LEE, I.M.; SHIROMA, E.J.; LOBELO, F.; PUSKA, P.; BLAIR, S.N.; KATZMARZYK, P.T.; et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. v.380, n. 9838, p. 219-29, 2012.

SIQUEIRA, F.V; NAHAS, M.V; FACHINI, L.A; ET AL. Aconselhamento para a prática de atividade física como estratégia de educação à saúde. Cad. Saúde Pública v. 25, n. 1, p. 203-213, 2009.

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA: AMBIENTAR-SE

PET Engenharia Ambiental e Sanitária - UFU

Allan Britis Pinheiro Rocha
Daniel Soares Fortunato
Vinicius Costa Marim

Resumo: A questão ambiental emergiu a partir da década de 70 e, desde então, tem se intensificado as discussões e propostas de transição do modelo atual de produção para um modelo sustentável. Dessa forma, a universidade, que é uma instituição responsável pela formação profissional de engenheiros, pode protagonizar a construção da racionalidade ambiental por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Esta desempenha um papel crucial na difusão da ciência e de novas tecnologias, desenvolvidas no ensino e na pesquisa, para a sociedade. Para formar engenheiros ambientais e sanitaristas qualificados e conscientes das questões ambientais, foi necessário reorientar algumas atividades acadêmicas de ensino e de pesquisa, além de incorporar práticas de extensão desde o início da graduação que visassem a possível atuação desses engenheiros em trabalhos de desenvolvimento de técnicas de sustentabilidade. Dessa forma, o programa "Ambientar-se" estabeleceu colaborações estratégicas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e organizou grupos de estudantes, orientados por alunos e docentes da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. Essa iniciativa aprofundou o conhecimento dos alunos e, ao mesmo tempo, envolveu a comunidade por meio de demonstrações, aplicações e práticas nas diversas áreas ambientais.

1 Introdução

A questão ambiental intensificou-se a partir da década de 70 e, desde então, tem apontado os problemas provenientes das incongruências resultantes da interação do sistema de desenvolvimento pós-industrial com o meio ambiente. Sumariamente, a relação do modo de produção dominante com a natureza é marcada pelo uso indiscriminado dos recursos naturais e energéticos não-renováveis, pelo risco da perda da biodiversidade e pela contaminação progressiva dos ecossistemas do planeta, que comprometem a qualidade do meio ambiente e da vida humana (LIMA, 1999).

Dessa relação potencialmente disruptiva e marcada pelas crises social e ambiental surgiu o interesse público, expresso pelos órgãos não-governamentais, movimentos sociais, políticos e iniciativas empresariais para lidar com as questões ambientais. Dessa forma, em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, com a participação de 113 países, na qual foi elaborada a declaração de Estocolmo

contendo 26 princípios, alguns dos quais abordavam o direito do homem a um meio ambiente de qualidade e a necessidade de preservar os recursos naturais e os ecossistemas terrestres.

Ainda, em setembro de 2015, 193 países adotaram a agenda 2030, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A agenda 2030 engloba os temas ambiental, econômico, social e institucional. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecem a necessidade de proteger o meio ambiente e o clima, erradicar a pobreza e garantir que as pessoas vivam em paz e prosperidade, o que perpassa a necessidade de repensar a relação entre homem, natureza e recursos naturais (KRONEMBERGER, 2019).

Também se observou a ascensão do entendimento da intrínseca relação entre direitos humanos e meio ambiente. Assim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sua Opinião Consultiva (OC-23/17), reconheceu haver uma relação inegável entre a proteção do meio ambiente e a concretização de outros direitos humanos. Nesse sentido, a própria Constituição Brasileira de 1988, no Art. 225, assevera que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, considerando-o um bem de uso comum do povo e essencial à sua qualidade de vida, destacando o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Dessa forma, a fim de iniciar o processo de transição para um desenvolvimento sustentável, surge a imprescindibilidade de redefinir processos produtivos, aplicação de conhecimentos e a formação de profissionais conscientes das questões ambientais. Concomitantemente, faz-se necessário desenvolver uma perspectiva ambiental do desenvolvimento voltada para os processos produtivos com potencial ambiental regional, baseado na relação de seus sistemas ecológicos, tecnológicos e culturais, as necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida da população (LEFF, 2001).

A profissão de engenharia envolve a manipulação da matéria e da energia de forma a transformá-las em algo útil para a humanidade. No entanto, no processo de transformação podem ser gerados produtos não desejados e formas de energia não úteis que, quando despejados no ambiente, podem ocasionar alterações deletérias ao meio. Assim, o processo de formação de engenheiros, por meio da conscientização ambiental, deve buscar regular condutas que evitem efeitos danosos ao meio ambiente e criem habilidades técnicas para resolver questões ambientais, além de uma visão de responsabilidade com a natureza (CALIJURI; CUNHA, 2019).

Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior são agentes importantes na construção da racionalidade ambiental por meio de suas principais funções: ensino, pesquisa e extensão. As mudanças necessárias ao desenvolvimento econômico-produtivo requerem constantes e crescentes conhecimentos científicos e transformações de conhecimento, os quais podem ser desenvolvidos por meio do ensino e, de forma mais incisiva, pela pesquisa. Além disso, a disseminação do conhecimento para a sociedade e o diálogo de saberes, que permitem integração entre conhecimento acadêmico e das comunidades parceiras, são contribuições importantes para a construção de um saber ambiental, o que pode ser alcançado pela extensão (FARIAS *et al.*, 2019; TARTARUGA; SPEROTTO; GRIEBLELER, 2019).

Portanto, inserido nesse panorama geral, o curso de graduação em engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia, buscando reorientar algumas atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa e de extensão, mesmo que sutilmente, para a construção de uma racionalidade ambiental, propôs o projeto Ambientar-se, no qual os discentes são estimulados a pensar criticamente a questão ambiental contemporânea e a elaborar proposições de soluções.

2 Aspectos principais da atividade

O projeto de extensão "Ambientar-se 2023" foi conduzido por alunos dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFU em parceria ao curso técnico de meio ambiente do SENAI Uberlândia. O projeto buscou abordar os seguintes temas: Gestão das Águas, Construções Sustentáveis, Resíduos Sólidos e Energia Renovável. Cada tema foi desenvolvido em três fases: a elaboração da proposta, o planejamento do projeto de pesquisa e o desenvolvimento do material proposto com execução de uma feira nas dependências do SENAI. Na primeira fase, os participantes realizaram pesquisa bibliográfica com auxílio da biblioteca da UFU e artigos do Google Acadêmico para embasar a proposta, levando em consideração uma problemática, possíveis soluções e uma proposta de ação. Na segunda fase, cada grupo preparou os materiais práticos, como jogos, maquetes e protótipos, correspondentes à proposta elaborada. Por fim, na última etapa os grupos apresentaram todo material físico originado do projeto de pesquisa a partir da extensão e troca de conhecimentos com a comunidade do SENAI.

5 Conclusão

O Ambiental-se tinha como objetivo levar o conhecimento ambiental para a população, e por sua vez educá-la, por meio de inovações e pesquisas. E também integrar a comunidade com a Universidade Federal de Uberlândia, e principalmente o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária (EAS). O Instituto Senai foi uma ferramenta que auxiliou nesse processo, levando o conhecimento ambiental de uma forma mais interativa para seus alunos. Essa ação de extensão é fundamental para a união da sociedade, fazendo com que os indivíduos da comunidade tenham uma consciência ambiental, e para os alunos da EAS para que possam se formar como excelentes engenheiros ambientais e sanitaristas, trocando experiências e aprendizados com todo o público. Desse modo, o projeto atingiu suas expectativas.

Referências

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 2 out. 2023.

CALIJURI, Maria do Carmo; CUNHA, Davi Gasparini Fernandes. **Engenharia Ambiental: conceitos, tecnologia e gestão**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157446/>. Acesso em: 1 out. 2023.

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). Opinião Consultiva OC-23/17. 2017. Meio Ambiente e Direitos Humanos. Obrigações Estatais em relação ao meio ambiente no marco da proteção e garantia dos direitos à vida e à integridade pessoal. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. Acesso em: 2 out. 2023.

FARIAS, Glorgia Barbosa de Lima de; RODRIGUES, Roberto Senna; CARDOSO, Sérgio Ricardo Pereira. A EXTENSÃO ACADÊMICA COMO FERRAMENTA PARA APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR. **Holos**, Brasília, v. 2, p. 1-15, 23 dez. 2019. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). <http://dx.doi.org/10.15628/holos.2019.9133>.

KRONEMBERGER, Denise Maria Penna. Os desafios da construção dos indicadores ODS globais. **Ciência e Cultura**, São Paulo, v. 71, n. 1, p. 40-45, jan. 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000100012>.

LEFF, Enrique. **Saber Ambiental**: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 3. ed. [S.L.]: Vozes, 2001.

LIMA, Gustavo da Costa. Questão ambiental e educação: contribuições para o debate. **Ambiente & Sociedade**, [S.L.], n. 5, p. 135-153, dez. 1999. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1414-753x1999000200010>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Estocolmo Sobre o Meio Ambiente Humano. In: Anais Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente Humano. Estocolmo, p. 6, 1972. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2167.pdf>. Acesso em: 29 set. 2023.

TARTARUGA, Iván G. Peyré; SPEROTTO, Fernanda Queiroz; GRIEBLELER, Marcos Paulo Dhein. Mudanças tecnológicas e Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o papel das instituições de ensino superior para o desenvolvimento regional. **Repositório Aberto da Universidade do Porto**, Brasília, v. 24, n. 49, p. 109-124, jul./out. 2019.

PET CULTURAL

PET Engenharia Elétrica - UFU

Gabriela Oliveira Donzelli
João Alexandre A. de Sá

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar a atividade do PET Engenharia Elétrica, conhecida como PET Cultural, relativa à oportunidade de alunos de todas as graduações poderem se expressar por meio da arte, sendo possível a interação entre esses discentes. A atividade foi realizada em um anfiteatro da Universidade Federal de Uberlândia, onde foi possível apresentar tanto atrações musicais quanto expor quadros e desenhos.

1 Introdução

Em sua maioria, as atividades voltadas para a FEELT (Faculdade de Engenharia Elétrica) são de sua maioria específicas de cada curso, seguindo o mesmo padrão, mudando apenas o tema. Dessa maneira, os discentes são direcionados a atividades semelhantes ao que a faculdade e as aulas proporcionam, não explorando outras áreas do conhecimento.

Além disso, pode-se considerar que a interação entre as faculdades da UFU (Universidade Federal de Uberlândia) é de grande importância para melhor harmonia e respeito dentro e fora da universidade. Logo, o evento do Pet Elétrica, Pet Cultural, conseguiu abranger todas essas ideias.

O evento consiste em sua base incentivar os alunos a compartilharem suas experiências artísticas, podendo expressarem-se de formas diferentes do cotidiano. Ainda assim, o Pet cultural proporciona a oportunidade conhecerem dentro da universidade outros discentes que compartilham a mesma ideia.

Com isso, é possível fazer com que diversos alunos da Universidade Federal de Uberlândia possam, de uma forma mais simples, socializar e conhecer um pouco da arte um do outro.

2 Inscrição

A inscrição para participar do evento foi gratuita e disponibilizada nas redes sociais do Pet Elétrica.

O participante preenche um formulário com seus dados e qual estilo artístico o mesmo vai apresentar no evento. Caso seja exposição de desenho e quadros, o participante deve

enviar as obras em PDF, para que, no dia do evento, os quadros sejam incluídos na apresentação que a comissão do Pet Elétrica prepara para o evento. Caso seja uma apresentação, tanto canção, dança ou teatro, o participante coloca no espaço indicado do formulário, para que assim seja organizado um local adequado para todas as apresentações.

3 Transmissão

No dia do evento, é reservado um anfiteatro para abranger toda a plateia, mas também, é gravado e publicado no Youtube, para que as famílias e amigos dos participantes possam acompanhar e apoiar os mesmos.

O vídeo é editado pelos membros do Pet Elétrica e depois disponibilizado no canal PET Elétrica UFU.

4 Votação e prêmio

A fim de alcançar o maior número de inscritos, o Pet Cultural também teve uma premiação em dinheiro de cento e cinquenta reais, para o participante com maior quantidade de votos.

Após a apresentação de todos os inscritos, são distribuídos papéis para cada expectador presente. Depois todos os votos são recolhidos e contados pelos membros do Pet Elétrica, se necessário, os votos podem ser conferidos por todos os presentes.

5 Conclusão

O evento direcionado a tirar os alunos da rotina universitária tem tido resultados satisfatórios, mostrados pelas avaliações que todos os presentes no evento preenchem, tanto os que assistem quanto os que participam. Dessa forma, o Pet Cultural tem cumprido com a ideia original, conhecer novas pessoas e ter um tempo de lazer dentro da universidade.

6 Agradecimentos

O Pet Elétrica agradece a Universidade Federal de Uberlândia e a Faculdade de Engenharia Elétrica a oportunidade de realizar um evento como o Pet Cultural, evento do qual pode-se explorar outras vertentes de comunicação dos discentes, sendo realizado em um espaço em que a própria universidade proporciona.

Em tempo, como PET MEC, o PET Engenharia Elétrica é solidário à causa dos PETs Institucionais da UFU, quanto à equivalência de bolsas de seus membros, mantendo uma posição de apoio e expectativa de breve solução.

Referências

PET Elétrica. PET Cultural UFU 2023. Publicado em: 08/07/2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=56eHMOzkVMc&t=687s>. Acesso em: 31/10/2023.

PET Elétrica. PET Cultural. Publicado em: 25/03/2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SrnNdU-NT6Q>. Acesso em: 31/10/2023.

SEGUNDA EDIÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES

PET Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - UFU

Amanda Lopes Gonçalves
Ana Júlia Costa Santana
Arthur Nunes Garcia
Guilherme Ferreira de Jesus
Heloisa Marimoto Prause da Silva
Henrique Santos de Lima
Julia Gabriele Marques da Silva
Mateus da Silva Fernandes
Milena Bueno Pereira Carneiro
Murilo Gabriel Leal Vieira
Rafael Albergaria Barbosa Segnorini
Olavo Caetano Inácio

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma atividade de grande relevância desenvolvida pelo PET Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Trata-se da segunda edição da SEET (Semana da Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações) que é um evento que viabiliza uma aproximação técnica, prática, profissional e social dos alunos do curso com os desafios que profissionais da área experimentaram ao longo de sua carreira. O evento é destinado a estudantes que almejam sua entrada no mercado de trabalho em um futuro próximo e para todos que buscam engrandecimento profissional através da troca direta com profissionais em atuação.

1 Introdução

A segunda edição da Semana da Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações (SEET) representou um marco significativo em nosso percurso acadêmico. Esta foi a primeira edição a ser realizada presencialmente desde a pandemia, o que contribuiu para aquisição de experiência para o PET Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, em termos de realização de eventos. Durante cinco dias, este evento reuniu tanto os participantes presenciais quanto remotos e, dentre os participantes, estavam os discentes do escopo da FEELT(Faculdade de Engenharia Elétrica), principalmente do Curso de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações do Campus Santa Mônica e Campus Patos de Minas.

A SEET teve como objetivo principal aproximar os alunos desse campo dinâmico e em constante evolução, ao oferecer uma visão abrangente sobre as tendências do mercado de trabalho e perspectivas futuras na área. Através de palestras e diálogos com profissionais de empresas no ramo de telecomunicações, os participantes tiveram a oportunidade de adquirir

conhecimentos valiosos e se preparar para os desafios e oportunidades que a engenharia proporciona.

2 Aspectos principais da atividade

As fases de execução do evento são repartidas entre: preparação, realização e avaliação. A data de ocorrência do evento foi de 07/11/22 até 11/11/22, entre os horários de 19:00hrs à 21:30hrs.

2.1 Preparação

O desafio do evento se manteve em contemplar telespectadores presenciais e remotos, pois o curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações também é ministrado no campus Patos de Minas e o evento também foi destinado a eles. Para tal, a infraestrutura e planejamento são previamente estabelecidos de maneira a efetivar participantes em ambas as modalidades. No âmbito da infraestrutura, definiu-se pela realização presencial do evento no Anfiteatro do Bloco 1E e se deu o início de um trabalho de configuração, verificação e testes de câmeras, microfones, projetores e computadores que foram utilizados para transmissão. Estes dispositivos foram conferidos em todos os dias do evento.

No âmbito do planejamento, foi necessário a escolha do roteiro, definição da sequência de atividades, preparação de perguntas e momento de convivência.

Inicialmente, como se tratou de um evento de grande porte, foi imperativo a divisão das responsabilidades entre os petianos. As principais atividades demandadas foram as seguintes:

- gestão e manutenção das transmissões remotas;
- esquematização do roteiro das atividades;
- transporte e montagem do *coffee break*;
- publicação do evento nas redes sociais;
- comunicação com o palestrante.

Foram definidas as seguintes comissões: técnica, marketing e gestão de projetos que dividiram entre elas as principais tarefas.

Todos os petianos se encarregaram de fazer uma busca por contato com possíveis palestrantes de forma a se chegar à definição do cronograma do evento.

Como o evento seria híbrido, foi considerada a participação de palestrantes de qualquer lugar do mundo, não só de Uberlândia, o que abriu bastante o leque de

possibilidades interessantes. Empresas de grande renome no ramo de telecomunicações foram contatadas, bem como docentes da própria unidade acadêmica. Chegou-se em um cronograma de palestra bastante diversificado, com alguns palestrantes presenciais e outros remotos.

Por fim, foi muito importante se preocupar com a divulgação do evento. A divulgação foi realizada através do envio de e-mails, publicações em sites e redes sociais e chamadas dentro das salas de aula. Como todo o evento seria transmitido ao vivo, também foi possível fazer uma divulgação a nível nacional. Foi obtida uma lista das principais universidades com cursos de Engenharias afins e foram enviados e-mails convidando para o evento.

Em geral, houve a participação de mais de 200 pessoas em toda duração do evento, o que foi considerado muito bom.

2.2 Evento

Nos cinco dias do evento, petianos estiveram presentes no anfiteatro e dividiram as tarefas de: manter a transmissão remota pelo canal do YouTube; apresentar possíveis perguntas; transitar entre as câmeras presentes no auditório (ênfase aos telespectadores presenciais, aos palestrantes ou à apresentação); publicar registros do evento nas redes sociais; serem proativos à palestra; organizarem o *coffee break*; e realizarem o sorteio de brindes.

Na segunda-feira 07/11/22, a abertura do evento foi feita por uma cerimônia na qual esteve presente professores renomados, coordenadores do curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações de ambos os Campi e o diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica. Este momento foi dedicado a congratulações dos cerimonialistas ao evento e apresentação do corpo docente aos telespectadores. Em seguida foi disponibilizado um *coffee break* e, posteriormente, tivemos uma palestra extremamente interessante e motivadora do Prof. Alan Petrônio, docente da FEELT, que falou sobre a área de redes inteligentes.

Na terça-feira 08/11/22, houve a primeira palestra remota do evento, com o representante da Volocopter, empresa alemã destinada à produção e projeto dos chamados eVTOL que são veículos elétricos de decolagem e aterrissagem na vertical. Como primeira experiência, foi notável a variação da conexão de internet como fator comprometedor da palestra e falta de interesse dos alunos.

Para concluir o segundo dia de evento, ocorreu a palestra do representante da EdgeUno, empresa multinacional de telecomunicações. O dinamismo da palestra foi ponto chave, bem como distribuição de brindes e comunicação recorrente entre o palestrante e os telespectadores. A Figura 1 esboça essa conquista.

Figura 1: Dinâmica na palestra da EdgeUno

Na quarta-feira 09/11/22, terceiro dia de evento, inicia-se com a palestra da Bain, empresa famigerada por consultoria estratégica. Por mais que o assunto tenha se afastado um pouco das linhas de engenharia, o pensamento administrativo e de gestão foram pontos chave.

Após o momento de convivência e *coffee break*, houve a segunda experiência de palestra remota no evento. Novamente, palestra voltada ao ramo aeronáutico, com um representante da Embraer. A palestra foi minuciosa no projeto e normas a serem seguidas para produção de uma aeronave, entretanto, falhas de conexão foram mais uma vez presentes e perceptível falta de interesse do público.

Na quinta-feira 10/11/22, três profissionais técnicos e de gestão do ramo de telecomunicações foram convidados para uma roda de conversa. Nesta atividade, os palestrantes se dispuseram a responder e debater dúvidas e tópicos de interesse aos discentes. Em análise ao feedback do público, pode-se afirmar que esta atividade foi o clímax do evento. A Figura 2 representa este momento.

Figura 2: Participantes do Painel sobre Carreira

Finalmente, no último dia do evento, contou-se com a participação de um funcionário da TV Integração que, na ocasião, era doutorando do programa de Pós Graduação e apresentou sua linha de pesquisa e as conquistas do seu trabalho. Após o *coffee break* foi realizada a palestra de outro doutorando da FEELT, na área de realidade virtual. As atividades foram engrandecedoras pelo compartilhamento de novas tecnologias e ideias, bem como serviram de exemplo da atuação de pesquisadores na área da engenharia.

O evento também envolveu a realização de duas visitas técnicas que foram realizadas na quinta e sexta-feira da semana subsequente ao evento. Foram dois dias de visita para as empresas Algar e TV Integração, estas de caráter prático e visualização de tecnologias empregadas na indústria. Foram abordados infraestrutura para *serviceprovider*, preparação para transmissão em tempo real pela televisão, cotidiano de um profissional de telecomunicações, etc.

2.3 Retorno

A averiguação de frequência foi feita diariamente. O acesso ao formulário pelos telespectadores presentes foi realizado por meio de um *QR Code* projetado no televisor do anfiteatro onde foram ministradas as palestras. Para os telespectadores remotos, compartilhou-se um link de acesso ao *Google Forms* e, assim, a frequência foi contabilizada. Nestes formulários, o participante teve oportunidade de compartilhar seu *feedback* do evento, bem como sugerir alguma palestra/empresa/palestrante para as próximas edições do evento.

Além disso, a comunicação entre os participantes, petianos e palestrantes no momento de convivência permitiu captação do parecer deles diante o evento. Em geral, houve avaliações em média positivas, principalmente em relação aos momentos de dinâmica entre o palestrante e petianos.

Todos os ministrantes foram muito abertos para conversa após seu momento de palestra. Com isso, a aproximação dos participantes com o assunto abordado foi primordial, como também a retirada de dúvidas específicas e pessoais, como dicas profissionais, paradigmas técnicos, escolhas de estudo etc.

3 Avaliação

Os organizadores realizaram uma reunião de avaliação após realização do evento. Para cada petiano, foi essencial o compartilhamento de sua experiência, pois os cargos foram individuais e assim seus desafios. Entre os pontos elencados, para a organização elegeu-se os principais erros:

- falta de engajamento na comissão do marketing (mais publicações, convites para colaboração entre outras entidades, convite em fala nas salas de aula anteriores ao evento)
- comunicação equivocada entre as comissões (roteiro desatualizado, petianos encarregados despreparados, falta de organizadores)
- sobrecarregamento de membros do grupo (agrupamento exacerbado de responsabilidades)

Destaca-se também os principais acertos:

- comissão de gestão de projetos foi assertiva e veloz no preparo das minúcias do evento (palestrantes, local de realização, local do *coffee break*)
- momento de convivência bem aproveitado (preparo de perguntas após palestra, conversa em grupo com o palestrante, *coffee break* com quantidade suficiente)
- comissão técnica após erros no início do evento, soube se reerguer e ser assertiva ao longo deste.

Outro acerto foi a entrega de kits para sorteio elaborados pelos próprios petianos, foram sorteados cinco kits ao longo do evento, sendo um para cada dia. A Figura 3 ilustra os momentos de dinâmica de eleição do vencedor.

Figura 3: Divertimento para entrega dos kits sorteados

Como primeira experiência com elaboração de um evento híbrido, o sentimento prevalente foi a vitória. Em geral, o evento se fez positivo e relevante, sendo que objetivos traçados para a implementação deste modelo foram conquistados, como: aumento no número de participantes, estudantes de campus externo ao uberlandense foram contemplados, evento técnico, prático e interdisciplinar. Todavia, alguns ensinamentos também foram absorvidos. As possibilidades de convite são imensamente ampliadas dado a oportunidade de atividade remota. Conseqüentemente, observou-se desvio do ideal do evento por meio de palestras de grandes empresas, mas fora do escopo geral do evento, e assim se fez com pouco retorno do público.

4 Conclusão

A SEET foi um evento que expandiu os horizontes e promoveu conexões entre estudantes, professores e profissionais da área. Através da combinação de apresentações presenciais e transmissões remotas foi possível alcançar um público diversificado, com participantes internos e externos à UFU, o que contribuiu com as discussões e a disseminação do conhecimento. As palestras e o painel de conversa proporcionaram uma visão abrangente do mercado de trabalho e das perspectivas futuras, enriquecendo as trajetórias educacionais e profissionais dos estudantes.

Além disso, a expressiva participação dos alunos, juntamente com a interação com profissionais de empresas renomadas na área de telecomunicações, demonstrou o interesse e a dedicação dos estudantes em busca de crescimento e excelência. Enfim, a SEET alcançou seu

objetivo de aproximar a teoria e a prática, fortalecendo a formação dos futuros engenheiros eletrônicos e de telecomunicações.

Entre erros e acertos, o PET Telecom concluiu um evento de referência. O desafio de contemplar os estudantes do curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações de Patos de Minas não foi ignorado e, apesar de parecer um grande obstáculo no início, acabou se tornando uma excelente oportunidade de superação e engrandecimento para o grupo e de valorização e relevância para o evento realizado.

5 Consideração final

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

AMADEI, JOSÉ; FERRAZ, VALÉRIA. Guia para elaboração de referências. Universidade de São Paulo. 2.a edição. São Paulo, 2018.

AMADEI, JOSÉ; FERRAZ, VALÉRIA. Guia para elaboração de trabalhos acadêmicos. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018.

MENTORIA PETMEC

PET Engenharia Mecânica - UFU

Amanda Varnier Massarioli de Oliveira
Ana Marta de Souza
Emelly Silva Mendes
Felipe Fernandes Cunha
Frederico Silva Furlanetto
Gustavo Almeida Santos
Isabella Costa Tibery Julich
Júlia Borges Caro Villagra
Poliana Pietro dos Santos
Raquel Stephany da Costa Simões Alonso
Richard Bartnicki
Saulo Andrade Pinto
Teyllor Kennedy Pinto Alves da Silva
Thiago Rezende de Castro
Wilson Carizzi Neto

Resumo: A relação do mentorado-mentor é um excelente meio de transmissão de conhecimento e de aprendizagens. Buscando esclarecer e auxiliar os discentes a lidarem melhor com a Universidade e se prepararem para sua carreira, o Grupo PET Engenharia Mecânica criou a atividade de Mentoria para os estudantes dos cursos de graduação da Engenharia Aeronáutica, Engenharia Mecânica e Engenharia Mecatrônica. Foram realizados quatro encontros virtuais, os quais ocorreram no mês de maio e junho de 2023, entre os 17 mentores e os 18 mentorados. Os membros do grupo PETMEC foram os responsáveis por planejar e organizar as atividades. A avaliação, realizada através de um formulário do *googleforms*, dos encontros foi extremamente positiva, apresentando ótimos resultados e motivando a realização de novas edições.

1 Introdução

A jornada da graduação dentro da universidade é um período crucial na vida de cada estudante, repleta de desafios e de decisões que moldarão seus caminhos futuros. Nesse contexto, a orientação desempenha um papel fundamental na capacitação e no desenvolvimento dos indivíduos que estão nesse estágio, preparando-os para o ingresso no mercado de trabalho. Dessa forma, esse trabalho se concentra em apresentar e avaliar o impacto da mentoria no desenvolvimento dos estudantes e dos mentores participantes.

De acordo com Arthur J. Swart, Lisa-Mari Coughlan & Nicole Joannou (2019), o desenvolvimento de programas de mentoria no ensino superior foram criados com o intuito de reduzir os índices de abandono da universidade por parte dos alunos por motivos diversos.

Além disso, segundo os autores, estudantes do primeiro ano de cursos de engenharia são, possivelmente, os que mais têm a se beneficiar desse tipo de iniciativa, devido à enorme discrepância entre a dificuldade do ensino médio para o estudo universitário. Tal projeto, portanto, apresenta sua relevância não apenas na garantia do sucesso acadêmico de cada um dos estudantes universitários, mas também na preparação dele para as complexidades do mundo real, ou seja, confrontar a teoria ideal com a aplicação real.

Por meio desse trabalho, foram analisados casos práticos, depoimentos e dados relevantes para compreender o valor das mentorias para ambos os públicos envolvidos. Pretende-se, portanto, destacar a importância dessas orientações na promoção da excelência educacional, na abertura da mente dos estudantes e na capacitação deles a trilharem um caminho de sucesso após a formação acadêmica.

2 Aspectos principais da atividade

Para se realizar uma atividade que une diversos alunos, de períodos variados e que cursam diferentes Engenharias, com profissionais que atuam no mercado de trabalho é necessário muito planejamento. Desse modo, a mentoria foi separada em etapas, as quais são apresentadas a seguir.

2.1 Questionário do mentor e do mentorado

Durante o processo de graduação, a quantidade de caminhos a se seguir, objetivos para cumprir e atividades a serem realizadas é enorme. Desse modo, foi necessário que a equipe de mentoria buscasse o perfil mais adequado a cada mentorado e ao que ele precisava, analisando possíveis mentores que tinham interesses e objetivos em comum. Para tal foi desenvolvido dois tipos de questionários com diferentes perguntas:

Questionário do mentorado:

- Quais são seus planos após se formar?
- Quais experiências você gostaria que seu mentor tivesse?
- Disponibilidade de horário e dia
- Quais atividades você gosta de fazer no seu tempo livre?

Questionário do mentor:

- O que fez após se formar?
- Quais suas experiências
- Disponibilidade de horário e dia.

- Curso de formação
- Quais atividades você gosta de fazer no seu tempo livre?

2.2 Busca por mentores

Após os alunos demonstrarem interesse na mentoria e preencherem as dezoito vagas, a equipe responsável pela atividade ficou encarregada de encontrar mentores. Nesse sentido, foi preciso entrar em contato com diversos profissionais, seja mandando email ou indo em suas salas, para explicar o projeto e convidá-los a participarem como mentores. Ao final da procura foram obtidos dezessete mentores para dezoito mentorados, fazendo-se necessário um profissional mentorear dois discentes participantes.

Abaixo, a listagem de mentores:

- Professora Déborah de Oliveira- Engenheira Aeronáutica, seguiu carreira acadêmica;
- Yanne Novais Kyriakidis- Engenheira Química, seguiu carreira acadêmica;
- Thalita Alves de Sousa- Engenheira Mecatrônica, entrou no mercado de trabalho;
- Victor Carbonera de Souza- Engenheiro Aeronáutico, entrou no mercado de trabalho;
- Antônio Bueno Nascimento- Engenheiro Mecânico, entrou no mercado de trabalho;
- Giovanni José Filippin Medina- Engenheiro Aeronáutico, entrou no mercado de trabalho;
- Arthur Barbosa Gomes- Engenheiro Aeronáutico, seguiu carreira acadêmica;
- Matheus Lopes Silva- Engenheiro Aeronáutico, ainda não se formou;
- Rafaela Gomide Corrêa- Engenheira Mecânica, seguiu carreira acadêmica;
- Antônio César Valadares de Oliveira- Engenheiro Mecânico, entrou no mercado de trabalho;
- Rony Moura- Engenheiro Mecatrônico, entrou no mercado de trabalho;
- Adriele Rocha- Engenheira Mecatrônica, seguiu carreira acadêmica;
- Luíza Machado- Engenheira Aeronáutica, entrou no mercado de trabalho;
- Gabriel Chucri Pereira- Engenheiro Mecânico, entrou no mercado de trabalho;
- Anna Clara Melo Grzybowski- Engenharia Civil, seguiu carreira acadêmica;
- Lucas Parreira de Abreu Pereira- Engenheiro Aeronáutico, seguiu carreira acadêmica;
- Alessandra Lopes Paiva- Engenheira Mecânica, entrou no mercado de trabalho.

2.3 Encontros mentores-mentorado

Os encontros realizados pelas duplas mentor-mentorado ocorreram durante o mês de maio e junho de 2023 e foram realizados de forma virtual. O número de encontros estipulados inicialmente foram quatro:

- 1º encontro: 04/05 a 12/05;
- 2º encontro: 15/05 a 26/05;
- 3º encontro: 29/05 a 09/06;
- 4º encontro: 12/06 a 23/06.

2.4 Avaliações

Como a mentoria foi um encontro privado entre os dois participantes, não foi possível observar o seu funcionamento e o que foi conversado exatamente. Por isso, a partir de cada encontro, foi disponibilizada uma avaliação para o mentor e para o mentorado. Com isso, foi possível manter sob controle se os temas estavam contidos no objetivo geral do projeto — esclarecer e auxiliar os discentes a lidarem melhor com a Universidade e se preparar para sua carreira. Essas avaliações possuíam os seguintes tópicos para os mentores e mentorados:

- Nível de qualidade do encontro, com a nota variando de 1 a 5, sendo 1 ruim e 5 excelente;
- Comentário sobre como foi resumidamente o encontro;
- Sugestões de melhoria.

O primeiro foi analisar se os participantes — mentores e mentorados— achavam que o respectivo encontro era algo produtivo e enriquecedor. Seguido da opinião pessoal sobre o respectivo encontro. E, finalmente, um espaço para críticas que pudessem ajudar na melhoria do evento.

3 Resultados

Sobre os dados coletados do primeiro encontro, expostos na Figura 1, foram recebidas 13 avaliações, sendo 4 dos mentorados e 10 dos mentores. Dessas avaliações, 100 % dos mentorados consideraram o evento excelente. Enquanto que, em relação aos mentores, 71,4 % consideraram a reunião nota 4 em uma escala de 0 a 5 e 26,6 % acharam a reunião nota 5 — excelente.

Figura 1: Avaliação do primeiro encontro de acordo com mentores e mentorados.

Fonte: autoria própria.

Em adicional, nesse primeiro encontro, houve 4 comentários totais, todos considerados positivos, por parte dos que estavam recebendo a mentoria. Esses comentários ressaltaram que foi bom participar de uma conversa com um graduado que já alcançou uma carreira a qual é semelhante à almejada, o que decorre da seleção dos pares — mentor e mentorado — com a priorização da semelhança entre carreira do mentor e objetivos do mentorado. Além disso, foi mencionado, nessas avaliações, que foram recebidas dicas, advindas da experiência dos respectivos mentores, sobre o que pode contribuir para o sucesso em sua área. Como esse foi o primeiro encontro, também houve relatos de que foi uma conversa inicial de apresentação pessoal e profissional. Em relação aos mentores, foram contabilizados 7 comentários. Neles, foi mencionado que houve apresentações pessoais, troca de experiências e alinhamento de expectativa sobre os próximos encontros. Houve, ainda, duas sugestões de melhoria dos mentores, uma delas enfatizava que seria interessante que fossem entregues antes do primeiro encontro os argumentos para a inscrição do mentorado — dados coletados para selecionar o mentor ideal — ao mentor para que ele pudesse entender as demandas do orientado. Na outra sugestão, foi dito que seria mais interessante que o mentor e o mentorado fossem do mesmo curso, porque o mentorado em questão tinha uma dúvida específica do curso que não correspondia à área de atuação do mentor.

Ao analisar o segundo encontro, conforme apresentado na Figura 2, 83,33 % dos mentores concluíram que a reunião foi excelente e 16,67 % estabeleceram nota 4 de 5. Paralelamente, com 3 avaliações de mentorados para o segundo encontro, 100,00 % definiram como nota 5.

Figura 2: Avaliação do segundo encontro de acordo com mentores e mentorados.

Fonte: autoria própria.

Adicionalmente, houve seis comentários dos mentores sobre o segundo encontro. Os seus temas explicaram, em geral, que os mentorados estavam dispostos a perguntar sobre o dia a dia de determinados cargos profissionais, planejamento e objetivos de carreira. Outrossim, um mentor sugeriu que fossem feitos apenas três encontros, porque estes já seriam suficientes. Por outro lado, três mentorados comentaram suas perspectivas, todos afirmaram que o encontro agregou muito valor às respectivas formações acadêmicas. Nesse sentido, um dos comentários coletado na avaliação do evento foi:

Foi uma experiência ÚNICA. O mentor é exatamente a PERSONIFICAÇÃO da pessoa que eu detalhei. Ele me ajudou muito, de todos os projetos que já vi, esse com toda certeza foi o que mais me impressionou. Parabéns de verdade PETMEC, esse projeto impactou minha vida demais. Continuem com ele, com toda certeza vai ajudar muito aqueles que se inscreverem.

Dessa forma, essa avaliação reforçou a importância da etapa da seleção de duplas para alcançar o objetivo geral do trabalho.

Em relação ao terceiro encontro, cujos resultados são apresentados na Figura 3, um mentor avaliou — nota 5, excelente. Por outro lado, 4 mentorados efetuaram avaliações, com 75,00 % destes os quais definiram como nota 5 e 25,00 %, nota 4.

Figura 3: Avaliação do terceiro encontro de acordo com mentores e mentorados.

Fonte: autoria própria.

No que diz respeito aos mentorados sobre o terceiro encontro, três deles compartilharam sua opinião. Eles explicaram que suas dúvidas foram respondidas, novas ideias pessoais sobre suas decisões foram formadas e houve aprendizados. Em virtude disso, um deles menciona: “Ganhei uma visão mais ampla do curso e formei estratégias para me preparar melhor para os próximos períodos. Bem como, houve explicação de editais e detalhes não explícitos de intercâmbios. Dicas valiosas de estudos e de trabalhos em grupo”. Dessa forma, resultou-se na decisão de finalizar a mentoria de duplas satisfeitas na terceira reunião. Quanto aos mentores, houve um único comentário. Nesse contexto, foi explicado que houve um avanço nas perspectivas dos mentorados, como é detalhado: “Ambas as discentes relataram estarem satisfeitas com os encontros e se sentirem mais leves e motivadas com os desafios da graduação. Acredito que os encontros foram produtivos para as alunas”.

Finalmente, com o último encontro realizado, pela parte da avaliação dos mentores, houve apenas 3 avaliações, sendo duas (66,67 %) foram para nota 5 e uma (33,33 %) foi para nota 4. No caso dos mentorados, houve, no total, uma única avaliação e com nota 5. Os dados estão representados na Figura 4.

Figura 4: Avaliação do quarto encontro de acordo com mentores e mentorados.

Fonte: autoria própria.

Prosseguindo para os relatos por parte dos mentores da última reunião, três deles definiram sua opinião. Quanto a esses comentários, foi indicado que os mentorados estavam mais predispostos a debater sobre suas dúvidas. Um dos comentários refletiu sobre a dificuldade enfrentada na interpretação do que o mentorado gostaria de saber, qual a melhor forma de responder às suas dúvidas e como esse processo agrega valor:

O mentorado se mostrou uma pessoa muito interessada e aberta. Desde o princípio participou bem, contando sobre sua trajetória, expectativas e pontos que gostaria de trabalhar. Conforme fomos nos conhecendo, notei pontos da minha experiência que poderiam ser mais do interesse dele. Ele sempre fazia questões e também falava abertamente sobre o assunto que queria discutir. Foi uma experiência muito boa e sinto que ele conseguiu tirar proveito e terá ações concretas por conta da mentoria, como o mesmo me disse.

Enquanto isso, para os mentorados, houve apenas um comentário. Dessa vez, foi destacado uma mudança de perspectiva das oportunidades na universidade, especialmente no que se refere a atividades extracurriculares e à importância do descanso. Portanto, houve uma contribuição a jornada acadêmica do mentorado — uma situação considerada valiosa para o projeto.

Assim, a partir das avaliações e comentários, verificou-se que os participantes aprovaram a experiência, porque todas as avaliações foram iguais ou maiores que 4 e, como

visualizado anteriormente, todos os comentários demonstraram que a cada reunião havia mudanças na interação, adição de conhecimento e experiências às duplas.

4 Conclusão

À medida em que foi concluída a análise dos impactos das mentorias, proporcionadas pelo PET com o auxílio de profissionais que se dispuseram a compartilhar suas experiências bem-sucedidas durante e após a graduação, foi evidenciada a importância da orientação por veteranos que ingressaram no mercado de trabalho ou no meio acadêmico (pós-graduação) ao auxiliar no desenvolvimento e no sucesso dos estudantes universitários. Os resultados dessa ação revelam que, por meio do compartilhamento do conhecimento, dos conselhos práticos e das conexões criadas, os mentores puderam tornar-se motivadores dos estudantes participantes desempenhando, dessa forma, um papel crucial na preparação deles para os futuros desafios.

Os benefícios dessa atividade não se limitam apenas ao desenvolvimento acadêmico, mas estendem-se ao crescimento profissional dos alunos e à criação de uma rede de contatos extremamente valiosa. Os mentores, que obtiveram bons resultados e alcançaram excelência em suas carreiras, ofereceram aos estudantes uma perspectiva única que inspira e fornece um mapa para cada um alcançar seus próprios objetivos.

Vale salientar que, a fim de promover a excelência educacional e a empregabilidade de seus graduandos após concluírem o curso, a implementação de programas de mentoria sólidos e baseados nas experiências de ex-alunos exemplares ou que obtiveram sucesso em suas respectivas áreas, emerge como uma estratégia eficaz. Tal iniciativa, não somente capacita os estudantes e auxilia a alcançarem o seu máximo potencial, mas também fortalece a conexão entre o meio acadêmico e o mundo profissional.

Em último aspecto, é importante destacar que o sucesso da mentoria depende não somente da dedicação dos mentores, mas também da receptividade dos estudantes por meio de um ambiente seguro de cooperação que se torna, nesse contexto, benéfico para ambos os participantes ao promover o crescimento, a aprendizagem contínua e o alcance das aspirações profissionais e acadêmicas.

Referências

PROGRAMA MENTORIA UNICAMP 2021 (VIRTUAL). Disponível em: <<https://www.cal.iel.unicamp.br/wp-content/uploads/2021/02/programa-mentoria-virtual-2021.pdf>>. Acesso em: 20 out. 2023.

JOANNOU, Nicole; COUGHLAN, Lisa-Mari; SWART, Arthur J. Student perspectives of a peer mentorship programme introduced at a university of technology in South Africa. 2019.

SAWATSKY, Adam P.; HUFFMAN, Brandon M.; HAFFERTY, Frederic W. Coaching versus competency to facilitate professional identity formation. **Academic Medicine**, v. 95, n. 10, p. 1511-1514, 2020.

EXPLORANDO SABERES E CONHECIMENTO NA EAL

PET Engenharia de Alimentos - UFU

Amélia Zardo Orro Marquez
AniKelli Hernandez
Beatriz Elias Gonçalves Neto
Bruna Cristina Marra
Debora de Oliveira Silva
Débora Rodrigues Pacheco
Fabiana Teixeira Souza
Graziela Bruna Guimarães Silva
Júlia Pereira Caixeta Sousa
Júlia Martins de Melo
Karolina Prisco Borba
Leonardo Gustavo Silva
Pedro Henrique Baggini Alves

Resumo: Atuando na Universidade Federal de Uberlândia, *campus* de Patos de Minas, o PET Engenharia de Alimentos é o único programa de educação tutorial no *campus* até o momento. É dividido em duas comissões, planejamento e marketing, e um de seus principais objetivos é desenvolver minicursos e eventos que auxiliem os alunos ao longo da graduação. Em 2023 foram realizadas, até o momento, algumas atividades, como a oficina de extensão, no formato de minicurso, em que foram trabalhadas as novas regras e normas da rotulagem nutricional, além do minicurso Cálculo Zero, que teve como principal meta ajudar alunos ingressantes a terem uma base matemática para a disciplina de cálculo diferencial e integral. O principal evento realizado pelo PET Engenharia de Alimentos é a SeAli (Semana de Engenharia de Alimentos), que conta nesse ano com sua terceira edição, e tem como proposta mostrar as diversas áreas da engenharia de alimentos e as inovações no segmento. O evento é híbrido e conta com palestras, minicursos e apresentações de trabalhos científicos. Diversas outras ações, não destacadas neste trabalho, também foram realizadas, o que permite afirmar que o Pet Engenharia de Alimentos é essencial e protagonista no campus para o entendimento, a permanência e para o crescimento individual e coletivo dos discentes do curso.

1. Introdução

O evento Encontro dos PETs ocorre uma vez ao ano com o intuito de unir todos os Programas de Educação Tutorial, dos mais variados cursos de graduação ofertados pela UFU. Esse evento conta com a participação de representantes do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET (CLAA), tutores e alunos petianos, que compartilham as experiências, divulgam o trabalho e mostram as atividades praticadas.

Essa ação possibilita troca de experiências, aprendizados, geração de ideias, proporciona o reconhecimento aos alunos e tutores pelo desempenho e expõe os problemas enfrentados para uma possível discussão capaz de promover soluções.

O grupo PET Engenharia de Alimentos assumiu a responsabilidade de representar todos os cursos ofertados pela UFU no *campus* Patos de Minas e proporciona eventos que contribuem com a comunidade externa e para melhor a formação dos alunos, como minicursos, oficinas e palestras.

Na edição do Encontro dos PETs de 2023, o PET Engenharia de Alimentos escolheu compartilhar a dinâmica de funcionamento do grupo (comissões) e algumas atividades capazes de representar os mais variados tipos de eventos que o PET organiza, dentre elas o Cálculo Zero, a Oficina de Extensão e a SeAli.

2. Aspectos principais da atividade

2.1. Estrutura organizacional do PET Engenharia de Alimentos

Para melhor organização da gestão da entidade, a mesma se subdivide em duas comissões, a de Planejamento e execução e a de Marketing e divulgação, com atribuições específicas.

Planejamento e execução

A comissão é responsável por planejar as atividades previstas na programação anual do grupo, traçar objetivos e estratégias, elaborar planos de ação e monitoramento das ações propostas, e acompanhar a execução e conclusão das atividades.

Marketing e divulgação

A comissão é responsável por elaborar estratégias que visam compreender, criar, comunicar e disseminar informações das atividades promovidas pelo grupo, e atua diretamente na divulgação de todas as ações que envolvem o curso de Engenharia de Alimentos.

Juntas, as comissões desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento, gestão e eficiência da entidade.

2.2. Oficina de Extensão em Rotulagem Nutricional

A oficina de extensão teve 23 inscritos e o objetivo foi promover a integração entre a universidade e comunidade externa, a partir da troca de conhecimentos sobre a nova rotulagem nutricional. Foram ofertados dois dias de oficina. No primeiro deles, o conteúdo abordado foi teórico, para fornecer todas as informações legais sobre as novas regras de rotulagem. No segundo dia, a oficina foi de caráter prático, aplicando os conhecimentos na confecção de uma tabela nutricional. O resultado da oficina foi satisfatório, pois auxiliou empresários e representantes de indústrias com os novos critérios estabelecidos, e reforçou conhecimento técnico para os petianos, pois ministraram a oficina.

2.3. Minicurso Cálculo Zero

Com o intuito de proporcionar aos calouros e demais discentes do *Campus* UFU Patos de Minas conhecimento básico sobre cálculo, além de recordar conteúdos vistos no ensino médio, o PET promoveu no mês de agosto de 2023 um minicurso de Cálculo Zero. Foram 5 dias de minicurso, no qual os integrantes do grupo PET-Engenharia de Alimentos ofertaram aulas de nivelamento de cálculo, com os conteúdos de matemática básica, inequações e polinômios, funções e tipos de funções, trigonometria e números complexos. O minicurso também contou, em seu último dia, com uma aula ministrada pela docente Marta Helena de Oliveira, que proporcionou aos assistentes um melhor entendimento sobre a matéria.

O minicurso teve 42 inscritos e pôde proporcionar uma contribuição para o melhor desempenho dos alunos nas disciplinas de cálculo ao longo do curso, além da expectativa de contribuir com a redução da evasão e retenção no curso, a médio e longo prazo.

2.4. III SeAli – Semana Acadêmica da Engenharia de Alimentos

Em 2021 teve início a Semana Acadêmica da Engenharia de Alimentos, com sua primeira edição em formato remoto devido ao período pandêmico. No ano seguinte ocorreu a segunda edição do evento, em formato híbrido. Ao todo, as duas primeiras edições contabilizaram mais de 800 inscritos, de mais de 70 instituições de ensino, nacionais e estrangeiras. Em 2023, o PET-EAL está se preparando para a terceira edição da SeAli, novamente em formato híbrido. A temática desse ano será “Agroindústria: Alimentando o Mundo” e o evento ocorrerá de 16 a 20 de outubro de 2023, contando com 3 minicursos

presenciais, 5 palestras e 1 mesa-redonda, remotos, 3 visitas técnicas, e ainda, apresentação de trabalhos científicos (formato híbrido). O evento conta com a participação da comunidade externa e de profissionais da área de alimentos, o que permite uma troca de conhecimentos extremamente enriquecedora aos participantes e membros da comunidade UFU

5. Conclusão

O PET-EAL atua nos três pilares da universidade – ensino, pesquisa e extensão, por meio de diversas atividades promovidas ao longo do ano letivo. As ações desempenhadas permitem aos petianos adquirir conhecimento técnico, aprimorar habilidades, estimular debate e reflexão, além de fomentar maior integração entre estudantes e profissionais. Já para a comunidade externa, permite que sejam levados conhecimentos técnicos importantes e necessários no segmento de alimentos, e aprimora as competências de profissionais ingressantes ou atuantes no mercado, o que denota a importância do grupo, que extrapola apenas o ambiente universitário.

6. Considerações finais

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

PET EAL da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Patos de Minas: pasta Eventos 2022. Acesso em: <https://drive.google.com/drive/folders/1BUclVWux0OOGFnQAiXi70cuAMIGnbAsO3>

PET EAL da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Patos de Minas: pasta Eventos 2023. Acesso em: <https://drive.google.com/drive/folders/17fYqXsfVqbGgqyiLaX5GIDf2fxa7nOzw>

PET EAL da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Patos de Minas: pasta Seali, eventos 2021. Acesso: https://drive.google.com/drive/folders/1qNhEr9SOH69UNb5GdSXS3fY_CUJExr2z

IMPACTO DOS MINICURSOS NO DESEMPENHO DE DISCENTES EM DISCIPLINAS INTRODUTÓRIAS DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

PET Engenharia Química - UFU

Amanda Rodrigues Cardoso
Ana Elízia Nogueira e Rabelo
Ana Gabriela Martins Silva
Ana Júlia Dib Santos Louzada
Ângelo Fernandes Diniz
Enrico Soares Lopes Reis
Izabel da Silva Fontana
Júlia Silva Santos
Lucas Macedo Silva
Luís Felipe Bento Bessa
Marina Ferreira de Castro
Nathália Almeida Lemos Costa
Pedro Paulo Nogueira Mendonça
Rodrigo Carrilho Cunha
Thiago de Almeida Melo
Vito Labruna Cunha
Vitor Peres de Carvalho
Vitória Maria de Melo Leite
Danylo de Oliveira Silva

Resumo: Neste trabalho apresenta-se a atividade do PET Engenharia Química referente aos impactos dos minicursos ministrados pelo grupo no desempenho dos discentes em disciplinas introdutórias, como “Introdução à Engenharia Química”, “Cálculo Diferencial e Integral I” e “Algoritmos e Programação de Computadores”, verificando-se os índices de reprovação nos três períodos após o ensino remoto, sendo 2021/2, 2022/1 e 2022/2 e ressaltando assim, a importância da execução dessas ações em prol da qualidade do ensino e redução da retenção dos discentes nas disciplinas avaliadas.

1. Introdução

Para muitos discentes, o ingresso na graduação é um processo complexo e multidimensional que requer o desenvolvimento de um conjunto de competências por parte do aluno facilitadoras de sua adaptação e integração no novo contexto educativo às novas expectativas (Barker & Siryk 1989 *apud* Almeida *et al.*, 2000). Tal processo influencia tanto na vida social quanto acadêmica dos universitários.

Dessa forma, os alunos precisam ajustar sua rotina às mudanças que ocorrem entre a dinâmica das aulas do ensino médio e da graduação. Ao cursar as disciplinas introdutórias do curso de Engenharia Química, os estudantes podem perceber, principalmente, a importância de administrar o próprio aprendizado.

Deve-se ressaltar ainda que as disciplinas iniciais do curso e a boa percepção delas são de suma importância para toda a graduação dos alunos, visto que elas são fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da compreensão dos conceitos básicos da Engenharia Química.

Neste cenário, o Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Química (PET-EQ) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) realizou minicursos acerca das disciplinas introdutórias para os alunos da graduação. Essa ferramenta foi aplicada com o intuito de auxiliar os discentes logo no início do curso e prepará-los de forma homogênea para o primeiro semestre da universidade, no qual a reprovação ocorre comumente.

O presente estudo tem como objetivo analisar o impacto dos minicursos no desempenho dos alunos em matérias introdutórias do curso de Engenharia Química. A análise será feita a partir das disciplinas “Algoritmos e Programação de Computadores”, “Cálculo Diferencial e Integral I” e “Introdução à Engenharia Química”. Os dados utilizados foram cedidos pela coordenação do curso, de forma a respeitar a lei de proteção de dados, e são referentes aos semestres de 2021/2, 2022/1 e 2022/2.

2. Aspectos principais da atividade

O Programa de Educação Tutorial da Engenharia Química tem o ensino como principal pilar no oferecimento dos minicursos introdutórios aos ingressantes do curso, visto que as disciplinas do primeiro período “Algoritmos e Programação de Computadores”, “Introdução à Engenharia Química” e “Cálculo Diferencial e Integral I”, geralmente são de difícil entendimento para muitos alunos e, por consequência, apresentam alto número de reprovações.

Sendo assim, no início de cada semestre os petianos se organizam para realizar a revisão dos conteúdos de matemática do Ensino Médio a fim de auxiliar os alunos na disciplina de “Cálculo Diferencial e Integral I” por meio do minicurso “Noções Básicas de Cálculo”. Além disso, neste minicurso também se apresentam algumas funções da

Calculadora Básica CASIO FX 82-MS, que é muito utilizada nos primeiros semestres do curso, apesar de muitos alunos ainda não terem experimentado contato prévio com o equipamento. Já para a disciplina de “Algoritmos e Programação de Computadores”, apresentam-se os conceitos básicos que serão estudados na matéria através do minicurso “Introdução à Lógica de Programação”. Portanto, ambos os minicursos têm o intuito de auxiliar os alunos a se sentirem mais preparados para os novos conteúdos que serão aprendidos em sala de aula, além de buscar diminuir a desistência e reprovação dos alunos nestas disciplinas introdutórias.

Por consequência da realização dos minicursos introdutórios, outro pilar importante é conquistado, que é a integração entre os discentes da própria turma, já que esses encontros, que ocorrem nas primeiras semanas do semestre, são ótimas oportunidades dos ingressantes passarem tempo e estudarem juntos. Ademais, acontece a integração entre os veteranos/petianos e os ingressantes, gerando, portanto, conexões importantes de amizade além do compartilhamento de dicas e ajuda aos ingressantes. Outrossim, para o grupo PET o contato inicial com os ingressantes é muito importante para que desde o início do semestre todos conheçam o grupo e algumas das atividades realizadas, facilitando assim a participação dos alunos nos próximos eventos e atividades realizadas, além de poder gerar interesse no ingresso futuro ao grupo, assim como já aconteceu algumas vezes no PET Engenharia Química.

Por fim, além dos pilares apresentados também deve-se citar a possibilidade de os ingressantes conquistarem certificados de participação e, conseqüentemente, horas extracurriculares quando comparecem aos minicursos. Desta forma, os minicursos são um fator atrativo para que os alunos participem da atividade, em adição ao fato de possibilitar que eles utilizem os certificados como atividade extra em seus currículos para concorrer processos seletivos de projetos de extensão e estágios, além de utilizarem as horas para cumprimento das horas totais necessárias para formação no curso.

3. Resultados

As informações referentes ao índice de reprovação em disciplinas por semestre foram obtidas pelos membros do Grupo do PET-EQ através da Coordenação do Curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. O percentual de reprovação em disciplinas é um indicador importante para avaliar o desempenho dos estudantes e a eficácia

dos minicursos aplicados pelo PET-EQ. Neste sentido, analisaram-se os números em relação a três disciplinas distintas: Algoritmos e Programação de Computadores, Cálculo Diferencial e Integral I e Introdução à Engenharia Química, nos semestres de 2021/2, 2022/1 e 2022/2, respectivamente.

No que se refere à disciplina de "Algoritmos e Programação de Computadores", observou-se uma variação notável nas taxas de reprovação ao longo dos semestres. Em 2021/2, a taxa de reprovação foi de 30,51%, indicando que cerca de um terço dos alunos não conseguiram obter aprovação na disciplina. Entretanto, no semestre de 2022/1, houve um aumento significativo na taxa de reprovação, atingindo 50,98%. Por outro lado, no semestre de 2022/2, a taxa de reprovação diminuiu para 23,08%, apresentando uma redução de 27,9 pontos percentuais.

Na disciplina de "Cálculo Diferencial e Integral I", notou-se que a taxa de reprovação se manteve relativamente alta durante os três semestres. No primeiro semestre, a taxa de reprovação foi de 41,30%, enquanto no semestre seguinte, houve um aumento acentuado na taxa de reprovação, atingindo 57,63%. Em contrapartida, o semestre de 2022/2 apresentou uma taxa de reprovação de 46,77%, indicando uma redução em relação ao período anterior.

Quanto à matéria de "Introdução à Engenharia Química", constatou-se que no primeiro semestre, a taxa de reprovação foi de 33,33%. No segundo semestre, ocorreu um notável aumento na taxa de reprovação, atingindo 49,06%. No terceiro semestre, a taxa de reprovação caiu para 47,62%, uma redução de 1,44 ponto percentual, indicando que ainda uma parcela considerável dos alunos não conseguiu ser aprovada na disciplina.

4. Discussão

Diante dos dados mostrados anteriormente, pode-se observar o aumento nos índices de reprovação na disciplina de Introdução à Engenharia Química, matéria em que não possui minicurso específico e que aborda conceitos básicos de matemática, ao comparar com as matérias nas quais eles são fornecidos. Ademais, houve uma elevação considerável em todas as disciplinas no semestre de 2022/1, que pode ter ocorrido devido ao semestre anterior não ter fornecido dados estatísticos precisos, já que em 2021/2 a Universidade Federal de Uberlândia ainda possuía a categoria de "não aproveitamento" da disciplina, alterando os índices de reprovação.

Além disso, vale ressaltar que, no geral, os índices de reprovação nas matérias aumentaram após o período pandêmico causado pelo vírus Covid-19. Dentre os fatores que corroboram essa situação, está a dificuldade encontrada pela maioria dos estudantes para se adaptarem ao ensino à distância, desde a dificuldade para manter o foco até a falta de infraestrutura necessária, como internet estável, para o acompanhamento adequado das aulas. Outro fato deveras importante, foi o atraso no ingresso deles na Universidade Federal de Uberlândia devido à desregularização do calendário, o que ocasionou um hiato entre a conclusão do ensino médio e o início da graduação e, conseqüentemente, pode favorecer o esquecimento de conteúdos pela falta de prática.

Assim, esse cenário ressalta ainda mais a importância dos minicursos oferecidos, no papel de auxílio à recuperação desses alunos em conceitos básicos, bem como a apresentação de informações essenciais que talvez não tenham sido assimiladas no ensino médio. Outrossim, o engajamento dos alunos nos minicursos e para sanar as lacunas em seu ensino por meio do estudo é fundamental para que o objetivo de redução das reprovações seja alcançado, mas no semestre com maior índice de reprovação (2022) houve uma menor adesão no minicurso de cálculo, já que o público esperado era de 100 estudantes e compareceram apenas 17.

5. Conclusão

Conclui-se que a ministração dos minicursos ofertados pelo grupo PET Engenharia Química é de suma importância para a manutenção da qualidade do ensino ofertado, bem como, para a redução da retenção e conseqüente evasão dos discentes. Além disso, pode-se citar o impacto nivelador que as atividades supracitadas podem gerar nos ingressantes, o que conseqüentemente proporciona uma absorção mais efetiva dos conteúdos que demandam conceitos de matemática básica e raciocínio lógico, como as disciplinas de Cálculo Integral e Diferencial I, Algoritmos e Programação de Computadores e Introdução à Engenharia Química.

6. Consideração Final

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de

graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referência

ALMEIDA, L. S., SOARES, A. P. C., VASCONCELOS, R. M., CAPELA, J. V., VASCONCELOS, J. B., CORAIS, J. M., & FERNANDES, A. (2000). Envolvimento extracurricular e ajustamento acadêmico: um estudo sobre as vivências dos universitários com e sem funções associativas. Em A. P. Soares, A. Osório, J. V. Capela, L. S. Almeida, R. M. Vasconcelos & S. M. Caíres (Orgs.), Actas do seminário transição para o ensino superior (pp.167-187). Braga, Portugal.

PLURALIDADE E SENSIBILIDADE NA FORMAÇÃO EM FÍSICA: CONSTRUÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS

PET Física Licenciatura - UFU

Brenda Cristina Scartezini
Keoma H. Kurashima
Ruth Ellen Martins Santos Almeida
Mariana M. Odashima

Resumo: Tendo como objetivo uma educação que se estenda além da formação acadêmica, focada no saber científico, é fundamental pensar uma formação que trabalhe os aspectos da consciência social e dos valores da cidadania. Neste sentido, este trabalho busca apresentar um levantamento das atividades de ações afirmativas e inclusivas desenvolvidas pelo PET Física Licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia desde seu início, com destaque para a educação étnico-racial. Essas atividades estão amparadas nos objetivos específicos presentes na legislação brasileira, no Manual de Regulamentação dos Grupos PET e também no Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Física. Esse movimento é importante tendo vista na formação de futuros docentes que possam contribuir para a formação de uma sociedade mais consciente, crítica, e empática, buscando favorecer a convivência em uma sociedade diversificada e plural.

1 Introdução

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem entre os seus objetivos o incentivo de uma formação ampla e de qualidade, tanto para os envolvidos direta ou indiretamente com suas atividades. Essa preocupação se estende para além dos saberes específicos e científicos, visando proporcionar uma formação cidadã que promova a consciência social e os valores da cidadania. Segundo o Manual de Regulamentação dos Grupos PET, estão entre seus objetivos específicos:

Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; (...) Contribuir com a política de diversidade, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero; (PROGRAD; CLAA, 2022, p. 5)

As ações afirmativas em particular são um eixo muito importante na formação dos petianos e demais alunos de graduação. O combate ao racismo estrutural e a inclusão de diferentes grupos étnico-raciais e de gênero, promovendo seu acesso à educação de qualidade são um grande desafio. Vários marcos legais e políticas públicas foram desenvolvidos para abordar essa questão ao longo dos anos.

Em 2004, a Resolução CNE/CP 1/2004 do Conselho Nacional da Educação instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Ela estabelece critérios a serem observadas pelas instituições de Ensino, nas mais diversas modalidades, em especial, por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. Segundo ela,

A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. (Brasil, 2004).

Em 2006, a Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do Ministério da Educação, elaborou um documento intitulado “Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais”, buscando cumprir uma política educacional que reconhece a diversidade étnico-racial, de forma a possibilitar a implementação da Resolução CNE/CP 1/2004. Um dos capítulos do guia do SECAD/MEC é dedicado à comunidade acadêmica das Instituições de Ensino Superior, principalmente, aos que se dedicam à formação de professores e aos envolvidos com o fenômeno educativo, no campo das licenciaturas.

No Brasil, temos uma grande variedade de cursos e currículos, sendo em que alguns, é óbvia a relação com estes objetivos, mas em outros, esta relação não se mostra com a mesma facilidade. No entanto, todos os educadores têm esta tarefa em seus espaços de atuação. Ainda segundo o guia da SECAD, as instituições de educação superior (IES) devem:

- Elaborar uma pedagogia anti-racista e antidiscriminatória e construir estratégias educacionais orientadas pelo princípio de igualdade básica da pessoa humana como sujeito de direitos, bem como posicionar-se formalmente contra toda e qualquer forma de discriminação; (...)
- Capacitar os(as) profissionais da educação para, em seu fazer pedagógico, construir novas relações étnico-raciais; reconhecer e alterar atitudes racistas em qualquer veículo didático-pedagógico; lidar positivamente com a diversidade étnico-racial; (Brasil, 2006)

Esta política é impulsionada por demandas urgentes de combate ao racismo, xenofobia e todos os preconceitos e intolerâncias que geram violências na sociedade e os espaços educativos. São demandas levantadas historicamente pelo povo negro, mulheres, ciganos, indígenas, homossexuais e LGBTQIA+, entre outros.

Em consonância com os objetivos destacados acima, podemos citar o Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Física, que nos diz que:

A proposta do curso Física, grau Licenciatura valoriza (...) a diferença, a diversidade e a reflexão constante sobre as realidades que nos cercam, e também busca "integrar (...) ao seu currículo todas as legislações vigentes em relação à Educação Inclusiva, à Educação para as Relações Étnico-raciais e para os Direitos Humanos, (...) com objetivo de preparar professores para lidar com tais questões no cotidiano do ensino na Educação Básica e em outros contextos. (UFU, 2018).

Esses documentos reforçam a importância de se articular o debate sobre a diversidade nos espaços educativos, sendo fundamental para a promoção de um meio mais justo, inclusivo e enriquecedor. Há um grande leque de identidades, experiências, culturas e perspectivas que compõem o mosaico humano. Ao abraçar essa pluralidade podemos reconhecer a igualdade e os direitos de todos os indivíduos, independentemente de sua origem étnica, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica. Por meio da convivência com diferentes visões de mundo que aprendemos a respeitar, apreciar e compreender as complexidades que enriquecem a nossa sociedade.

Segundo Paulo Freire, o ato de ensinar exige, dentre muitas outras virtudes, a aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de discriminação. Ele frisa que “faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia” (Freire, 2019, p.37).

Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar. Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber (Freire, 2019, p.59-60).

Fomentar essas questões na graduação, especialmente em um curso que está formando futuros professores, ainda que de ciências naturais e ciências exatas, é de suma importância, pois encontramos uma grande diversidade de aprendizes. Para garantir que nossos futuros docentes estejam preparados para criar ambientes de aprendizagem inclusivos e acolhedores é necessário falar sobre a importância de reconhecer, valorizar e respeitar as diferentes identidades e perspectivas que compõem o nosso meio social e escolar.

Como forma de contribuir com essa formação, nosso grupo PET realiza ações em busca de uma sociedade mais justa e respeitosa, repudiando qualquer forma de discriminação. Para ter uma dimensão dessas atividades, fizemos um levantamento dessas atividades que pode ser conferido na seção 2 a seguir.

2 Panorama de atividades

O PET Física Licenciatura começou sua atuação em 2020 no período de pandemia, com eventos totalmente remotos. As atividades passaram a ser presenciais a partir da metade do ano de 2022. Para sintetizar e ter uma melhor visualização das ações afirmativas realizadas, optamos por organizar as informações na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1: Levantamento das ações afirmativas realizadas de 2020 a 2023.

	Atividade	Título	Ano	Modalidade	Nº de participantes
1	Papo com ciência	Cotas e racismo estrutural na universidade	2020	Remota	31
2	Palestra	Mulheres de sucesso: uma astrofísica negra em busca de raios cósmicos	2020	Remota	86
3	Papo com ciência	As diferentes faces do racismo no ensino superior	2021	Remota	23
4	Papo com ciência	Inclusão e ensino de Física	2021	Remota	26
5	Papo com ciência (mês da consciência negra)	Educação e divulgação das ciências para as relações étnico-raciais e de gênero	2021	Remota	15
6	Papo com ciência (mês da consciência negra)	Racismo e direitos em seus aspectos históricos e sociais	2021	Remota	29
7	Papo com ciência (mês da consciência negra)	Interseccionalidade na religião e na sexualidade feminina preta	2021	Remota	37
8	Roda de conversa (mês da consciência negra)	Roda de conversa do grupo de estudo sobre Africanidades.	2021	Remota	19
9	Roda de conversa	A importância da representatividade de negras e negros na Ciência	2021	Remota	39
10	Cine-debate	Cinema através da lente do feminismo materialista	2021	Remota	37
11	Grupo de Estudos	Africanidades, com leitura de obras e diálogos	2022	Remoto	15
12	Palestra	Representatividade LGBTQIA+, levanta gay: bora trabalhar; questionar e investigar na academia (e mais um pouco)!	2022	Remota	28

13	Encontro	Encontro da Física para celebrar o Dia da Consciência Negra	2022	Presencial	17
14	Trabalho completo	A inclusão de pessoas LGBTQIA+: um breve levantamento de atividades dos PETs e reflexões educacionais (Anais do SUDESTE PET 2022).	2022	Publicação Digital	-
15	Encontro	Reunião do PET Física com NEAB, para discussão sobre ações afirmativas e possíveis atividades	2022	Presencial	4
16	Artigo de divulgação	Inclusão e ciência: atividades do PET Física UFU em ações afirmativas (Coluna Leia Cientistas – Parceria CPDIVERSA)	2023	Publicação Digital	-
17	Encontro	Encontro da Física para celebrar o Dia Internacional da Mulher	2023	Presencial	20
18	Palestra	Educação antirracista e para as relações étnico-raciais	2023	Presencial	45
19	Palestra	Invenções técnico-científicas da população negra	2023	Presencial	(sup. a 30)
20	Minicurso	Educação das relações étnico-raciais no ensino de ciências naturais e interdisciplinaridade	2023	Presencial	6

De 2020 a 2023 realizamos aproximadamente 17 atividades dialogadas, como palestras, debates e encontros, duas publicações, e um grupo de estudos, totalizando cerca de 20 atividades. Dentre as temáticas, podemos identificar majoritariamente o combate ao racismo, a educação antirracista, e a representatividade da mulher negra. Também foram abordados o feminismo, a inclusão da mulher negra na ciência, encontro do dia internacional da mulher, uma atividade sobre a inclusão LGBTQIA+, onde convidamos uma professora trans física, e uma palestra sobre o ensino de Física e a inclusão de pessoas com deficiência (PCD).

3 Detalhamento geral das atividades: 3 anos de PET e ações afirmativas

Na segunda metade de 2020, quando iniciamos nossas atividades virtuais, realizamos algumas edições da série Papo com Ciência, onde convidamos a prof. Cintia Vianna (ILEEL-UFU) para conversar sobre Cotas e Racismo Estrutural. Em parceria com grupo Meninas da Física, convidamos a prof. Rita de Cássia dos Anjos, uma astrofísica brasileira negra, professora da Universidade Federal do Paraná e vencedora do Prêmio L'Oréal-Unesco-ABC Para Mulheres na Ciência na categoria Ciências Físicas em 2020.

No ano de 2021, tivemos nossas atividades transmitidas ao vivo no YouTube, em parceria com os professores do grupo Cadim de Física, destacando em especial o prof. Gilberto Borges. Organizamos inicialmente duas palestras, “As Diferentes Faces do Racismo no Ensino Superior” e “A Importância da Representatividade de Negras e Negros na Ciência”.

Papo com Ciência: As diferentes faces do racismo no ensino superior

Figura 1: Registro da live Papo com Ciência: “As diferentes faces do racismo no ensino superior”, disponível no endereço: <https://www.youtube.com/live/sJ2OGgRk-ts>.

Em parceria com o prof. Gilberto Borges, o petiano Keoma Kurashima organizou o grupo de estudos Africanidades e o mês da Consciência Negra, dividido em uma série de quatro palestras, acontecendo todos os sábados do mês de novembro de 2021. Durante esses quatro sábados tivemos cerca de 100 participantes de todo o Brasil. A primeira foi uma roda de conversa do grupo de estudos Africanidades, a segunda foi uma edição do bate papo com ciência sobre Educação e Divulgação das Ciências para as Relações Étnico-Raciais e de Gênero, a terceira foi sobre Racismo e Direitos em seus Aspectos Históricos e Sociais e a quarta foi sobre Interseccionalidade na Religião e na Sexualidade Feminina Preta.

Com o intuito de dar voz ao público LGBTQIA+, convidamos a professora, física e ativista trans Gabrielle Weber (USP), para ministrar a palestra “Representatividade LGBTQIA+, levanta gay: bora trabalhar; questionar e investigar na academia (e mais um pouco)!, no dia 19/05/2022, em comemoração do dia do Físico. O evento foi realizado em parceria com o PET da Física Médica e PET Biologia do Pontal. Após a elaboração desta atividade redigimos um artigo para o XXII Sudeste PET, intitulado “A inclusão de pessoas LGBTQIA+: um breve levantamento de atividades dos PETs e reflexões educacionais”, o qual recebeu menção honrosa pela apresentação no evento. Posteriormente essas reflexões foram ampliadas com a representatividade negra e um artigo foi redigido na coluna Leia Cientistas junto à CPDIVERSA (Comissão Permanente de Acompanhamento da Política de Diversidade Sexual e de Gênero).

Papo com ciência: Representatividade LGBTQIA+ na Academia - Prof Gabrielle Weber

Figura 2: Registro da live sobre Representatividade LGBTQIA+ no dia nacional do Físico, disponível em: <https://www.youtube.com/live/rPtMOpCe7Ng>.

Iniciamos 2023 com um encontro para celebrar o Dia Internacional da Mulher, onde convidamos todas as alunas, professoras e técnicas do Instituto de Física (Figura 3).

Figura 3: Registro do encontro para celebração do Dia Internacional da Mulher

Já na Semana de Recepção de Ingressantes 2023/1, iniciamos com uma grande roda de conversa, em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), intitulada “Educação Antirracista e para as Relações Étnico-Raciais”. Este evento foi marcante, pois já no ingresso dos nossos alunos tiveram contato com um tema tão importante e pouco debatido na Física.

Finalmente, na XIII Semana da Física, recebemos com o prof. Richard Christian Pinto dos Santos (UFMA), ministrando a palestra sobre “Invenções Técnico-Científicas da População Negra” e um minicurso “Educação das relações étnico-raciais no ensino de ciências naturais e interdisciplinaridade”.

Figura 4: Educação Étnico-racial na Semana de Recepção dos Ingressantes

Na próxima seção iremos detalhar a realização do primeiro Encontro da Física para celebrar o Dia da Consciência Negra (Figura 5), organizado pela petiana Ruth Ellen Martins Almeida. Este evento se tornou marcante na nossa trajetória enquanto físicos, pois debates afirmativos não são comuns nesses espaços.

4 Relato de experiência: Celebração do Dia da Consciência Negra

O Encontro do Dia da Consciência Negra foi realizado no Bloco 1X do Campus Santa Mônica, em frente a sala do PET Física, no dia 21 de novembro de 2022 ao final da tarde. Cerca de 14 discentes e 5 docentes estiveram presentes neste dia. Os preparativos da atividade começaram alguns dias antes, quando desenvolvemos flyers, procuramos livros para indicação de leitura, preparamos materiais interativos para os participantes e realizamos reuniões para discutirmos sobre o evento. Elaboramos um mural interativo em cartolina preta onde os presentes podiam desabafar falas racistas já vivenciadas, mostrado ao lado do quadro do mural do PET, na Figura 5. Também foi feito um pequeno lanche, e uma mostra de livros e literatura para aprofundamento no tema, como o livro “Pele Negra Máscaras Brancas”, de Franz Fanon, “Pequeno Manual Antirracista”, de Djalmila Ribeiro, “Mulheres, raça e classe”, de Angela Davis, e outros do acervo da Biblioteca da UFU.

Figura 5: Flyers convidativos e exposição em frente ao PET, com café e bolo.

Eventos como esses são de extrema importância para todos, principalmente pelo ato de sermos ouvidos enquanto negros. O Dia da Consciência Negra não se trata apenas de mais um dia, é uma data que deve ser sempre lembrada por tudo que nossos antepassados passaram. Esse evento ajudou os discentes a exporem suas ideias e seus traumas, para que as pessoas que ouçam não repitam os mesmos atos de outras pessoas, para que entendam que uma brincadeira, pode não ser realmente só uma brincadeira para outra pessoa.

A atividade foi muito positiva, os alunos e professores puderam entender que eles não estão sozinhos, que existe um grupo, por menor que seja, onde podemos compartilhar ideias e acontecimentos. Saber que nós não esquecemos nossa história e muito menos o que nossos antepassados viveram para chegarmos até onde estamos.

Durante a realização dessa atividade alguns alunos nos questionaram quando voltaria o grupo de estudos africanidades, um grupo de estudos destinado a leituras de livros e capítulos, como por exemplo: “História da África” e “Pele negra - máscaras brancas”, ou seja, nossa atividade fez revitalizar um grupo de estudos que estava parado por um tempo.

Figura 6: Alunos e professores presentes no evento do dia da consciência negra no INFIS.

Destarte, este trabalho foi de grande importância para mim e para minha vida pessoal, me ajudou a entender mais sobre nosso meio, na qual estamos envolvidos e me ajudou a entender que não estamos sozinhos, existem outras pessoas à nossa volta que passam pelos mesmos problemas todos os dias, em uma das suas músicas, Mano Brown retrata isso muito bem:

Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer duas vezes melhor, se você está pelo menos cem vezes atrasado... Pela escravidão, pelo preconceito, pela história, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu? (Racionais MC's)

Esse evento serviu para retratar tudo que vivemos até hoje, é um grande privilégio estar realizando esse tipo de evento em uma Universidade Federal, tanto como licenciada, tanto como uma futura professora, eventos como esses nos tiram da zona de conforto e nos fazem enxergar a devida realidade, nos fazem ter mais empatia pelo próximo.

5 Considerações Finais

No decorrer deste artigo, exploramos a importância da pluralidade presente em nosso meio social, destacando a importância das ações afirmativas na promoção de um ambiente inclusivo, voltado para uma educação mais acessível e representativa. Ao valorizar a diversidade, não apenas reconhecemos a riqueza que cada aluno traz consigo, mas também trabalhamos para superar a desigualdade e preconceito que se encontram enraizados na nossa sociedade.

Trabalhar essas questões em um curso de Licenciatura em Física é especialmente importante uma vez que o intuito é a formação de futuros professores que estarão lidando com indivíduos diversos no seu dia a dia, dentro de cada sala de aula, e a sensibilidade é primordial para mediar essas relações.

A conscientização, a formação de professores, a adequação dos currículos e o fortalecimento das políticas públicas são elementos essenciais para a promoção de uma cultura de convivência respeitosa, solidária, humana entre públicos de diferentes origens, pertencimentos étnico-raciais e de gênero.

Sendo assim, à medida que nos despedimos deste artigo, é nossa esperança que ele possa inspirar educadores e pesquisadores a abraçar essa causa. Através da implementação de ações afirmativas podemos moldar um futuro em que todos, independentemente de origem, identidade, sexualidade ou gênero sejam respeitados, e que a diversidade que há em nossa sociedade seja abraçada. Esse é parte de um caminho para um futuro inclusivo e enriquecedor.

6 Nota de Repúdio

Este texto será encerrado com uma nota de repúdio, onde manifestamos nossa indignação com o contexto atual vivenciado pelos PETs institucionais da UFU. Nosso PET tem um grande papel a cumprir na formação de novos cientistas, novos professores e novas gerações de estudantes, e assim como a educação brasileira, está vivenciando dificuldades.

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim,

manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 3, de 10 de março de 2004. **Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.** Diário Oficial da União, Brasília, 19 de maio de 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf. Acesso em: 31 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004. **Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.** Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acesso em: 31 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. **Orientações e ações para educação das relações étnico/raciais.** 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf. Acesso em: 31 out. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. **Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Física, Grau Licenciatura.** Uberlândia, 2018. Disponível em: http://www.infis.ufu.br/system/files/conteudo/projeto_reformulacao_curricular_fisica_licenciatura_compressed.pdf. Acesso em: 31 out. 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 62 ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra, 2019.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO; COMITÊ LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. **Manual de regulamentação dos grupos PET MEC e PET institucional da UFU,** 2022. Disponível em: http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/manual_pet_uFu_-_versao_2022.pdf. Acesso em: 31 out. 2023.

PET GEOGRAFIA PONTAL: UMA SEMANA DE ARTE E CULTURA: DAS “RABAS” AO SENTIDO REVOLUCIONÁRIO

PET Geografia Pontal - UFU

Adrielly Mendonça Humeniuk
Alessa Silva Ferreira
Amanda Gomes do Crato
Bruno Pereira Mantovani
Carlos Roberto Neves Chiaradia
Éder Ribeiro Dantas Filho
Gabriel Arthur dos Santos Oliveira
Giulia Montanhan Francisco
Sarah Vilela Rosa Fadel Tavares Rodrigues
Vinícius Akin dos Santos Martins
Jeane Medeiros da Silva

Resumo: Esse trabalho visa apresentar reflexões por meio da experiência adquirida no evento “I Semana de Arte e Cultura” do PET Geografia do Pontal, que ocorreu em 2022. Levando em consideração que a arte é uma forma de expressão e interpretação da realidade, o evento realizado possuiu o intuito de divulgar e ampliar movimentos culturais, bem como promover a saúde física e mental, em um campus que carece dessas atividades. A atividade contou com mais de cem participantes, integrou a sociedade civil com a comunidade acadêmica e proporcionou experiências enriquecedoras para todos, no entanto, repercutiu de forma negativa em grupos conservadores e interferiu na saúde mental dos petianos que organizaram o evento com tamanha empolgação.

1. INTRODUÇÃO

A proposta da atividade intitulada de I Semana de Arte e Cultura do PET Geografia do Pontal teve inserção no planejamento de 2022 com o objetivo de ampliar as atividades culturais, artísticas e de lazer no Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentado como justificativa no Planejamento de 2022 o intuito de valorizar as diferentes atividades culturais e a apreciação das diversas formas de arte, também a possibilidade de criar uma proximidade do grupo PET Geografia com essa área do conhecimento.

As atividades da I Semana de Arte e Cultura seriam divulgadas pelos principais canais de comunicação do PET Geografia, havendo publicações das artes de divulgação com as principais informações do evento, como formulário para inscrição, carga horária, datas, locais e as atividades realizadas e seus respectivos palestrantes. Sendo que a Semana de Arte e Cultura ocorreu entre os dias 24 a 27 de outubro de 2022 e para a realização dessa atividade contamos com a participação do Projeto de Extensão “Cota não é esmola”, que ficou

responsável pelo convite dos convidados e convidadas da mesa de abertura “Arte, Ensino e Religiões de Matriz Afro-Brasileira”, que aconteceu no dia 25 de outubro de 2022.

O acontecimento da I Semana de Arte e Cultura foi apenas o piloto inicial dessa atividade, que hoje é considerada atividade catálogo do nosso grupo PET; sendo assim, será realizada todos os anos. Partindo para a realização do evento, houve a participação de mais de 100 pessoas como ouvintes, realização de seis minicursos formativos na área da arte, realização de duas oficinas que tinham o intuito de lazer e aprendizagem de habilidades artísticas, apresentação de um cine debate, também a realização de duas mesas redondas e algumas atividades culturais e artísticas que ocorreram paralelas ao evento.

A organização deste texto está dividida em quatro seções, além desta introdução, iniciando com a seção sobre a própria atividade, seção elaborada para apresentar o aporte teórico que fundamentou a realização da atividade e deste artigo, a seção de resultado e discussões que visam ilustrar os acontecimentos da atividade, finalizando com a considerações finais apresentando a nota de repúdio do não aumento das bolsas do PET Institucionais da Universidade Federal de Uberlândia.

2. APORTE TEÓRICO

De acordo com Dayrell (2007), o mundo cultural é um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais, e, por tais, possibilitam que os/as jovens possam desenvolver características subjetivas e conhecimentos científicos. Ainda de acordo com o autor, a produções culturais, seja dança, música, teatro ou outra são formas de levar os indivíduos a se expressar, dialogar e socializar, incorporando a arte como facilitadora nesse processo.

A relação entre a ciência e a arte é significativa e antiga, pois essa é um recurso para propagação do conhecimento científico. Somado a isso, favorece uma educação que contemple para além dos conteúdos pragmáticos, a formação humana e a promoção de saúde mental. A arte é uma forma de expressar emoções, proporcionando alívio, conforto e aceitação. Reis (2014) relata que os seres humanos são capazes, através da arte de se reinventar e experimentar o mundo de diferentes maneiras, a fim de lidar com o adoecimento mental.

Segundo Guerreiro et al. (2022), a arteterapia vem ocupando cada vez mais espaços em meio à sociedade, porque valoriza, reconhece e melhora o emocional. Pensando nisso, o PET Geografia, desenvolveu a I Semana de Arte e Cultura, que contou com a

participação do minicurso intitulado “Rabaterapia: um convite para rebolar”, que possuía como objetivo, realizar movimentos corporais, e pélvicos como forma de promover a saúde física e mental, no entanto, a atividade repercutiu de forma negativa pelo campus.

Por definição, a dança é uma arte que se propaga por meio de expressões gestuais, faciais e movimentos corporais, desse modo, é uma forma de comunicar e expressar nossas emoções (HASS e GARCIA, 2006). É por meio dos movimentos que essa prática auxilia na promoção da qualidade de vida e na saúde mental.

3. I SEMANA DE ARTE E CULTURA DO PET GEOGRAFIA: a realização da atividade

A atividade foi planejada no ano de 2021 e inserida para realização no Planejamento Anual do PET Geografia de 2022, sendo realizada em parceria com o Projeto de Extensão “Cota não é esmola”. Iniciamos o planejamento da atividade no dia 10 de agosto de 2022 e finalizamos ela no dia 27 de outubro de 2022, sendo que o período que antecede o evento foi necessário para planejamento, organização de estrutura, captação de recursos financeiros com os patrocinadores e demais questões burocráticas para o acontecimento da própria atividade, como a criação das próprias artes.

Imagem 1: Arte de divulgação inicial, logo da I Semana de Arte e Cultura

Fonte: PET Geografia (2022)

Após o período que antecede o evento, conseguimos realizar as atividades planejadas entre o dia 24 a 27 de outubro de 2022, havendo a possibilidade de que as pessoas que tinham interesse na atividade pudessem se inscrever como ouvinte ou mesmo como ministrantes de oficinas ou minicurso. Iniciamos nosso evento no dia 24 de outubro com o credenciamento na parte da manhã e na parte da tarde a realização de dois minicursos, sendo o minicurso 1 “Rabaterapia: um convite para rebolar” e o minicurso 2 “Quadro vivo” e finalizando o primeiro dia com a realização do XI Cine, Arte e Cultura – PET Geografia.

Imagem 2: A: Foto dos participantes do minicurso: quadro vivo com a arte final em mãos. B: Participantes do minicurso Rabaterapia.

Fonte: PET Geografia (2022)

Partindo para o segundo dia de evento tivemos a realização da mesa redonda: “Arte, Ensino e Religiões de Matriz Afro-Brasileira”, e a realização do minicurso 3: “A arte da colagem: aprender pode ser divertido” na parte da manhã e na parte da tarde a realização do minicurso 4: “Experimentações teatrais: podem auxiliar na Universidade?”, ambos minicursos idealizados e ministrados pelos integrantes do PET Geografia.

Imagem 3: Foto dos participantes com o petiano Carlos Chiaradia ministrante do minicurso.

Fonte: PET Geografia (2022)

No terceiro dia houve a realização do quinto minicurso sobre “A arte do TIEDYE: (RE)construindo valores e camisetas” e sexto minicurso, ministrado por um discente do curso de geografia, que desenvolveu atividades sobre o malabarismo. Finalizando o dia com a oficina intitulada de “Karaoke: quem canta os males espanta” que teve propósito ser um momento de interação social, lazer, relaxamento da pressão acadêmica e contribuições para a saúde mental dos participantes.

Imagem 4: Registro da oficina “Karaoke: quem canta os males espanta”

Fonte: PET Geografia (2022)

Finalizamos nosso evento no quarto dia, havendo a realização da oficina 2: aulão de dança ministrada pelo professor de dança Vitor Thomaz que foi uma atividade pensada para os alunos da rede pública do município de Ituiutaba que vieram para participar desta atividade e para os discentes do Campus Pontal. Encerrando o evento houve a realização da mesa redonda “Teatro Vianinha: um símbolo de resistência cultural e artística de Ituiutaba/MG”.

Imagem 5:A: Registro fotográfico do aulão de dança. B: Registro fotográfico da mesa de encerramento.

Fonte: PET Geografia (2022)

Para encerrar de vez a atividade, foi feita uma reunião interna do grupo PET Geografia para avaliar a participação dos ouvintes nas atividades realizadas e dialogar sobre os ataques sofridos de forma virtual por post anônimos em uma página do Instagram. Nesta reunião também foi estabelecido prazos para a entrega de certificados e do relatório final da atividade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante do exposto, a I Semana de Arte e Cultura do Pet Geografia – Pontal buscou apreciar diferentes culturas e formas de arte, com atividades e intervenções diversas que aconteceram ao longo dos dias no campus, desde palestras a minicursos como uma forma de abranger a todos e tornar essa atividade em algo que agregasse e fosse transformador nas vivências pessoais dos participantes.

No entanto, mesmo sendo uma atividade com muitos participantes e de muitos elogios por parte de várias pessoas que participaram do evento, que conseguiram absorver conhecimentos e fazer do mesmo um lugar de trocas e experiências, a temática causou polêmica no campus e repercutiu de forma negativa em grupos conservadores.

Com ênfase no minicurso 1, intitulado de “Rabaterapia: um convite para rebolar” que aconteceu no dia 24 de outubro de 2023 no período da tarde, quando o grupo Pet Geografia recebeu uma convidada que estuda e desenvolve seu projeto de mestrado nessa temática, e levou de forma prática alguns passos e experiências da dança para o cotidiano dos inscitos do minicurso.

A atividade repercutiu de forma negativa principalmente para aqueles que não participaram e conheceram a proposta e dimensão da atividade, e de fato não compreendem a extensão que a cultura tem, viabilizando e ampliando as discussões do nosso dia a dia. Os comentários e ofensas feitos ao grupo foram expostos por uma página do Instagram de forma virtual por post anônimos, e que tiveram muita repercussão devido à popularidade da página no campus.

Os comentários causaram certo desconforto emocional aos integrantes do grupo Pet Geografia, que viram as ofensas anônimas enquanto o evento ainda acontecia, tendo em vista que os mesmos prepararam todo o evento com muito entusiasmo e dedicação buscando obter feedbacks positivos e contribuir com a formação acadêmica e pessoal de todos os participantes.

É válido ressaltar que mesmo diante todos os ataques recebidos ao longo da semana os petianos continuaram desenvolvendo inúmeras atividades, buscando promover protagonismo e deram espaço a uma feira local de mulheres que vendem seus produtos caseiros, contribuindo ainda no âmbito econômico de famílias da sociedade.

A discussão da atividade e principalmente do minicurso nos faz reconhecer os preconceitos da sociedade conservadora em que vivemos, onde a arte é alvo de críticas e descaso. No entanto reconhecemos a importância de atividades como esta, que nos relembra que a arte deve resistir através das suas manifestações, por conseguir desenvolver habilidades e ter papel fundamental na sociedade.

Imagem 6: Alguns dos ataques sofridos pelo grupo divulgados em uma página do Instagram

Fonte: PET Geografia (2022)

5. Considerações Finais – NOTA DE REPÚDIO

No âmbito acadêmico, um artigo ou texto a ser publicado em revistas e anais é finalizado com as considerações finais do assunto proposto. No entanto, pensando na conjuntura política atual dos PETs Institucionais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), essa seção modifica sua finalidade para dar espaço a um assunto que permeia e assombra os bolsistas: a desvalorização do trabalho realizado pelos grupos PET institucionais. Dessa forma, uma nota de repúdio ao descaso da universidade segue.

Tendo em vista que os grupos PET institucionais realizam atividades de pesquisa, ensino e extensão que compõe a tríade da universidade, que contribuem para a ampliação do conhecimento de diversos cursos e também possuem um papel primordial na divulgação da universidade para a sociedade civil por meio de projetos como o “UFU na Escola” é necessário destacar que seu papel deve reconhecido. Portanto, firmamos nosso apoio ao movimento de reivindicação de aumento das bolsas dos grupos PET institucionais, nivelado aos dos grupos PET MEC e as Iniciações Científicas, assegurando assim, a justiça social.

Referências

DAYRELL, J. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil. *Educação e Sociedade*, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1105-1128, out. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302007000300022. Acesso em: 23 nov. 2020

GUERREIRO, C., MEINE, I. R., VESTENA, L. T., SILVEIRA, L. D. A., & GUAZINA, F. M. N. (2022). A arte no contexto de promoção à saúde mental no Brasil. *Research, Society and Development*.

REIS, L. C. (2014). Arteterapia: a arte como instrumento no trabalho do Psicólogo. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 34(1), 94-107.

PET LETRAS E CURSOS DE LÍNGUAS: INTEGRAÇÃO COM AS COMUNIDADES INTERNA E EXTERNA

PET Letras - UFU

Amanda Massuretti Goulart de Almeida
Ana Paula Marroques de Oliveira
Danielly Silva Vieira
Gabriela Alves de Souza
Geovana Bezerra Vital
Isabelle Monique Freitas da Silva
Larissa Natálie de Souza
Laura Oliveira da Luz
Lavínia Sousa de Carvalho
Maria Beatriz Melo Rodrigues
Maria Laura Ferreira Neves
Sara Andressa de Oliveira Silva
Valeska Virgínia Soares Souza

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar as atividades do PET Letras relacionadas a cursos na área de linguagens e suas tecnologias, que foram planejados para serem ministrados tanto para a comunidade interna como a externa. Cientes da demanda de formação discente para a comunicação em língua materna, em língua de sinais e em língua estrangeira, a equipe do PET Letras idealizou cinco cursos, implementando-os em diferentes contextos. O curso de redação para o ENEM foi disponibilizado para estudantes de uma escola pública estadual interessados em melhorar suas habilidades de escrever a redação do ENEM, sistematizado na plataforma Moodle CEaD UFU, que atende a comunidade externa. Esse curso também serve de base para oficinas de redação ministradas presencialmente pelas petianas. Na mesma plataforma, foi inserido o curso de português como língua de acolhimento, pensando na comunidade estrangeira que pretende fazer mobilidade na UFU e também no público de migrantes e refugiados. Já os cursos de francês e de inglês para iniciantes se encontram disponíveis especialmente para membros do PET, por isso na plataforma Moodle UFU. Por fim, contrastando com o perfil on-line dos desenhos dos outros cursos, para atender as especificidades da língua de sinais, o curso de noções básicas de Libras foi planejado para contexto presencial e direcionado para públicos de jovens da rede pública.

1 Introdução

A proposta de cursos de línguas do PET Letras teve início com a inclusão no planejamento de 2023 de ações com o objetivo de ministrar oficinas on-line de línguas adicionais considerando as demandas de formação linguística de petianos e a preparação linguística de ingressantes dos cursos de Letras. A justificativa apresentada no planejamento estava relacionada à equipe do PET Letras ser composta por professoras de línguas adicionais em formação, que poderiam contribuir para a formação linguística de seus pares. Com o

conhecimento de ensino de línguas adicionais no ambiente on-line, ampliado no período da pandemia, mostrava-se propício oferecer oficinas on-line. A atividade seria capaz de contribuir para um dos pilares dos grupos PET, que é o de redução de evasão e de retenção.

Os cursos seriam divulgados no site e nas redes sociais do PET Letras e o post de divulgação conteria a carga horária, a periodicidade dos encontros síncronos e um formulário de inscrição. Seriam atendidos os primeiros inscritos, considerando o número de vagas. Tratando-se dos procedimentos de ensino, seriam considerados os conhecimentos didáticos da equipe do PET Letras, especialmente no que se refere à Educação a Distância (Moraes Filho; Souza, 2017; Vidal; Maia, 2010). Ao final de cada curso seria compartilhado um formulário para que os participantes pudessem escrever suas impressões acerca do conteúdo ministrado e da interação com ministrantes.

O piloto foi o curso de francês para iniciantes, o primeiro a ser planejado e implementado, na plataforma Moodle, e a partir do *design* desse curso, considerando os quinze temas e cinco atividades por tema, foram produzidos os cursos de inglês básico e de português como língua de acolhimento. O curso de redação para o ENEM teve um *design* específico para atender as habilidades de escrita de redação para esse contexto, para ser utilizado tanto em ambiente on-line como para oficinas que poderiam ser oferecidas na modalidade presencial. Por fim, o curso de noções básicas de Libras se apresenta como uma forma inclusiva de capacitar jovens da rede pública para interações cotidianas na língua de sinais.

Este texto está organizado em cinco outras seções, além desta introdução, de forma a apresentar o funcionamento e o andamento dos cursos ministrados ou em execução, seguida de uma seção com uma consideração final. Cada seção sobre os cursos em língua materna, em língua de sinais e em língua estrangeira pretende oferecer um panorama do trabalho desenvolvido pelo PET Letras.

2 Curso on-line de Francês

Idealizado pelo PET Letras, o curso online de Francês foi um projeto piloto, que serviu como parâmetro para os futuros cursos de línguas. O curso foi mediado pela professora doutora Valeska Virgínia Soares Souza, uma vez que a mesma possui experiência no ensino de línguas voltadas ao contexto remoto. Neste curso, as petianas foram discentes, para que assim aprendessem o uso da plataforma e seus funcionamentos para os cursos seguintes.

De caráter teórico e prático, o curso online de francês realizou-se remotamente de modo sistemático, a partir de atividades assíncronas na plataforma Moodle e encontros quinzenais síncronos. Iniciou-se em março de 2023 e foi concluído em junho do mesmo ano, contendo assim, carga horária total de 30 horas. Abrangeu como público-alvo petianos de inúmeros grupos PETs da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Em relação às atividades, foram desenvolvidas quinze unidades, sendo elas: se apresentar; falar de si; meu entorno; como eu me visto, perguntas; encontro; moradia; minha família; minha rotina; fazer compras; imperativo; causa e propósito; passado; celebrações e férias. As unidades eram dinâmicas e motivaram os discentes, pois eram temas relacionados ao cotidiano. Além disso, as atividades eram disponibilizadas uma vez na semana e retomadas nos encontros quinzenais síncronos realizados pela professora.

Quanto à justificativa, a ação se deu devido a necessidade dos discentes desenvolverem conhecimentos linguísticos e culturais em francês de modo a capacitar a comunidade universitária à interação oral e escrita com seus pares de universidades estrangeiras, promovendo, assim, a internacionalização da universidade brasileira. Pretendeu-se, em particular, a fim de fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, estudos, treinamentos e capacitação em instituições de excelência no exterior, ampliar a participação e a mobilidade internacional do corpo discente das instituições de educação superior brasileiras.

No que concerne ao objetivo geral, o curso buscou familiarizar graduandos vinculados aos grupos PETs da UFU com aspectos linguísticos culturais de múltiplos países francófonos e prepará-los para a interação oral e escrita com falantes de francês. Vale destacar também os objetivos específicos, almejou-se que, ao final do curso, os participantes fossem capazes de compreender e utilizar enunciados e expressões familiares e cotidianas, as quais visam satisfazer necessidades concretas; apresentar-se e apresentar outros; fazer perguntas e conceder respostas acerca de aspectos pessoais; comunicar-se de modo simples.

Tratando-se das metas/ações estabelecidas pela proposta, essa almejou atender o público de petianos e de petianas em uma iniciativa piloto de formação linguística e cultural com a finalidade de compreender o contexto e coletar subsídios para replicar a ação e promover atividades similares.

No que diz respeito a quantidade de inscritos, o curso agregou 38 discentes. Cerca de 32 iniciaram as atividades, 17 finalizaram o curso e 16 responderam ao questionário final, o qual abrangeu como finalidade coletar a opinião dos participantes quanto ao desenvolvimento do curso e realizar um mapeamento de conhecimento de línguas adicionais e um levantamento de interesse por atividades de caráter similar a serem ministradas pelo PET Letras. Dentre os

respondentes ficou clara a aprovação do desenho pedagógico idealizado para a formação linguística dos cursistas.

Nesse sentido, é preciso destacar a importância da aquisição de línguas estrangeiras, como o francês. O domínio de idiomas, não somente enriquece o repertório cultural e linguístico, mas também permite que os discentes explorem tópicos diversos de modo a ampliar a sua perspectiva de mundo, promovendo assim, a compreensão intercultural. Logo, propicia o enriquecimento da experiência universitária, sendo capaz de proporcionar uma série de benefícios acadêmicos e profissionais, como possibilitar o envolvimento em conferências, intercâmbios e projetos de pesquisa internacionais.

3 Português como língua de acolhimento

Este é um curso on-line de português como língua de acolhimento para iniciantes, com foco em estudantes internacionais interessados em mobilidade na Universidade Federal de Uberlândia. Com parceria entre o Programa de Formação para a Internacionalização (PROINT) e o Programa de Educação Tutorial dos cursos de Letras (PET), o projeto estará aberto também para migrantes interessados em aprender o português. Ressalta-se a necessidade de desenvolver conhecimentos linguísticos e culturais em português com vistas a capacitar a comunidade universitária à interação oral e escrita com seus pares, promovendo, assim, a internacionalização da universidade brasileira.

Trata-se de um curso com carga horária de 40 horas, tendo início em 16 de agosto de 2023 e fim previsto para 23 de novembro de 2023, com atividades assíncronas no Moodle e com encontros síncronos. Ao final do curso, espera-se que os participantes sejam capazes de compreender e usar enunciados e expressões familiares e cotidianas, que visam satisfazer necessidades concretas; apresentar-se e apresentar outros; fazer perguntas e dar resposta sobre aspectos pessoais; comunicar-se de modo simples. Tem como objetivo familiarizar estudantes internacionais com interesse em mobilidade na UFU com aspectos linguísticos do português.

O curso de Português como língua de acolhimento desempenha um papel fundamental na integração de imigrantes em países de língua portuguesa. Ao aprender a língua local, os imigrantes adquirem as habilidades necessárias para se comunicar, encontrar emprego, acessar serviços de saúde e educação, e participar ativamente na sociedade. Além disso, o domínio do Português não apenas facilita a adaptação cultural, mas também promove a coesão social, reduzindo barreiras linguísticas e fortalecendo os laços entre comunidades

diversas. Portanto, a realização do curso Português como língua de acolhimento é uma medida crucial para garantir a inclusão e o bem-estar dos imigrantes, contribuindo para uma sociedade mais diversa e harmoniosa, além de tornar o ambiente universitário mais receptivo para com os novos estudantes.

O desenvolvimento da atividade como parceria entre o Programa de Educação Tutorial e o Programa de Formação para Internacionalização justifica-se, além da presença da Profa. Dra. Valeska Virgínia Soares de Souza como tutora do PET e coordenadora do PROINT, pela compreensão dos dois grupos acerca da importância da internacionalização no meio acadêmico, e o entendimento sobre a língua como um recurso essencial para a formação pessoal e profissional do indivíduo.

Além disso, a Universidade Federal de Uberlândia recebe muitos estudantes internacionais, os quais muitas vezes demonstram dificuldades com a língua portuguesa, sobretudo com as variantes brasileiras. Diante disso, o grupo PET dos cursos de Letras e o PROINT se interessaram em mover uma ação em prol dos estudantes imigrantes com dificuldades na língua portuguesa falada no Brasil, tendo em vista o número de habilitações ofertadas no curso de Letras. Assim, torna-se essencial analisar questões referentes à comunicação e inclusão por meio da língua.

Dessarte, as atividades foram desenvolvidas através da plataforma Moodle e Google Meet, com encontros síncronos e assíncronos. No Moodle, as atividades foram divididas em blocos, sendo eles: apresentar-se; falar de si; meu entorno; cores e roupas; perguntas; encontros; moradia; família; rotina; compras; imperativo; documentos e mensagens; passado, datas e horas; festas brasileiras; férias e futuro. A escolha dos blocos se justifica por se tratarem de temas referentes ao cotidiano e à cultura brasileira, o que pode ser importante para a inserção de estrangeiros na realidade dos brasileiros.

A cada semana, um bloco fica disponível para que o estudante realize os exercícios e traga as dúvidas para os encontros síncronos na modalidade online, os quais ocorrem às sextas-feiras das 17h às 18h. Semanalmente, as petianas e os integrantes do PROINT se alternam, de modo que todos ministrem os atendimentos. Nas aulas são utilizados materiais audiovisuais interativos, os quais compreendem músicas, vídeos, diálogos, imagens, entre outros.

Os professores, para além de sanar as dúvidas referentes aos blocos, também constroem um ambiente acolhedor e receptivo para que os alunos expressem pontos de suas culturas, os quais possam se relacionar com as aulas, e refletir sobre suas vivências futuras e presentes no Brasil. A metodologia utilizada nas aulas conta com ações interativas e

participativas, as quais valorizam a troca de saberes. São utilizadas estratégias variadas para adequar o nível dos estudantes como perguntas, feedbacks, elogios, correções, entre outros.

Acerca do orçamento, a atividade foi desenvolvida sem qualquer recurso financeiro, visando, portanto, a socialização dos imigrantes e promovendo a inclusão e a diversidade. Nesse sentido, o projeto é gratuito e com horários flexíveis, os quais possam atender os alunos da melhor forma possível.

Em suma, os materiais e toda a prática utilizada no curso são essenciais para o desenvolvimento, tanto de alunos quanto de docentes, e estabelece constantemente o diálogo entre o ensino da Língua Portuguesa e da cultura brasileira. Assim, o PET, em parceria com o PROINT, visa contribuir com a diversidade e inclusão no meio acadêmico.

4 Curso on-line de inglês básico para petianes

O curso online de inglês básico para petianes foi pensado nos moldes do curso de Francês, e também como um projeto piloto, tem foco nos grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia. Nesta versão, a responsável pelo conteúdo do curso foi a petiana Amanda Massuretti Goulart de Almeida, sob a supervisão da tutora Valeska Virgínia Soares Souza, e com o auxílio de MacArthur Morris (English Teaching Assistant) e Marlene Aparecida Pereira (estudante do curso de Letras - Inglês da UFU).

É importante pontuar que, antes da decisão no nível do curso de inglês a ser ministrado, foi feita uma pesquisa com participantes dos diferentes grupos PET da UFU, que ficam em diferentes campi, para fazer um mapeamento de conhecimento de línguas adicionais e um levantamento de interesse por cursos a serem ministrados pelo PET Letras. Todos os respondentes demonstram interesse nos cursos de línguas adicionais, sendo o inglês a língua de maior interesse (64,4%). Para identificarmos qual o conhecimento de língua inglesa dos interessados no curso de inglês, pedimos que autoavaliassem sua proficiência e obtivemos o nível A2 como o mais recorrente.

Trata-se de um curso com carga horária de 30 horas, de nível básico A2, entre março e junho de 2023, com atividades assíncronas no Moodle e com encontros quinzenais síncronos cujo objetivo é que, ao final das aulas, os participantes sejam capazes de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata; comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e direta

sobre assuntos que lhe são familiares e habituais e descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas.

Desta forma, foram disponibilizadas 30 vagas que deveriam ser preenchidas obrigatoriamente por alunos dos diversos grupos PET presentes na Universidade Federal de Uberlândia, independente do campus. O curso foi divulgado para esses alunos e também para os respectivos tutores, seguido de um link do Google Forms para inscrição, e os participantes foram selecionados de acordo com a ordem de preenchimento.

O curso visa suprir a necessidade de desenvolver conhecimentos linguísticos e culturais em inglês com vistas a capacitar a comunidade universitária à interação oral e escrita com seus pares de universidades estrangeiras, promovendo, assim, a internacionalização da universidade brasileira. Além disso, ampliar a participação e a mobilidade internacional do corpo discente das instituições de educação superior brasileiras para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, estudos, treinamentos e capacitação em instituições de excelência no exterior e capacitar esse mesmo público para receber seus pares em universidades brasileiras.

Para além do conhecimento linguístico, visamos o conhecimento cultural que norteia essas interações e a reflexão crítica acerca de possíveis dificuldades a serem encontradas em relação às peculiaridades culturais do país em questão, para que, dessa forma, pudéssemos contribuir para a ampliação da participação e da mobilidade internacional das IES brasileiras.

As atividades do curso são pensadas diante desse cenário e a verificação da aprendizagem é processual com tarefas avaliativas a distância: participação em fóruns, realização de quizzes e surveys. Algumas das produções são feitas individualmente e outras em pares, mas a validação da atividade é atribuída individualmente. Para ser considerado aprovado, o estudante deverá obter 60% da nota. Para ser considerado aprovado por assiduidade, o estudante deverá obter 75% de presença. Todo o curso será disponibilizado através da plataforma Moodle para as atividades assíncronas, enquanto as aulas síncronas serão feitas através do Google Meet.

5 Curso online de redação: ENEM

O curso de redação modelo Enem surgiu, inicialmente, a partir do projeto UFU na Escola, realizado pela Universidade Federal de Uberlândia em parceria com os grupos PETs da universidade e algumas escolas estaduais da região. Na primeira edição, foi realizada uma aula presencial de redação em uma escola estadual para alunos interessados em aprimorar

suas habilidades na escrita do texto cobrado pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Tendo em vista o interesse significativo dos alunos e sua participação efetiva na aula, foi idealizado, para esta segunda edição do UFU na Escola, um curso online de redação Enem, visando oferecer um aprendizado mais detalhado e produtivo sobre o tema.

Sendo assim, esse curso se justifica pela potencialidade de contribuir com o trabalho que já vem sendo realizado nas escolas públicas da cidade de Uberlândia, pelos professores da área de língua portuguesa, de preparar os estudantes para fazer uma redação de qualidade no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Além disso, entendemos que uma preparação extra poderá contribuir para uma melhor preparação de estudantes que se interessarem pelo tema, já que os conteúdos a serem ministrados em língua portuguesa são muitos e as turmas costumam ser numerosas. Nesse sentido, será uma possibilidade de o PET Letras contribuir para a formação desses estudantes.

Nesse ínterim, os objetivos desse curso giram em torno de introduzir os principais conteúdos exigidos na redação do exame; compartilhar com os vestibulandos dicas e estratégias para uma melhor realização da prova de redação; colaborar com melhorias para a Educação e para a sociedade; e diminuir as desigualdades no que se refere à preparação de estudantes de escolas públicas para a realização do ENEM.

Quanto à metodologia, o curso seguiu uma abordagem autoinstrucional com vídeos e tarefas, para os cinco primeiros módulos, com duração de 2 horas cada, e um módulo final com uma proposta de tema de redação a ser redigida pelos participantes, com carga horária de 5 horas, e corrigida pelas ministrantes. A correção da redação do exame se guia pelas seguintes competências:

1. Domínio da escrita formal da língua portuguesa;
2. Compreender o tema e não fugir do que é proposto
3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;
4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
5. Respeito aos direitos humanos.

Todas as atividades preparadas foram disponibilizadas no ambiente virtual Moodle do Centro de Educação a Distância (CEaD) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). No primeiro módulo, “Domínio da escrita formal da língua portuguesa”, é apresentado ao aluno as características básicas da redação dissertativa-argumentativa do ENEM, orientando a

respeito das situações que acarretam a nota zero, bem como os desvios à norma culta mais comuns que devem ser evitados.

Já no segundo módulo, “Compreender o tema e não fugir do que é proposto”, o curso trabalha a importância de demonstrar o domínio da temática proposta por meio da exploração de repertórios socioculturais. Durante o terceiro módulo, “Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista”, o curso propõe uma reflexão acerca da produção de um projeto textual, bem como a argumentação durante o desenvolvimento do texto.

Para o quarto módulo, “Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação”, o curso destina um espaço especial para tratar da coesão e coerência textual, salientando a importância do uso de conectivos. No quinto módulo, “Respeito aos direitos humanos”, é apresentada a relevância da produção de uma proposta de solução completa para a problemática proposta, levando em consideração os cinco elementos essenciais para essa completude. Por fim, o último módulo propõe uma redação para ser redigida pelos alunos, que deverão inserir seus textos na plataforma para que sejam corrigidos.

6 Letras Que Movem - Oficina: Noções Básicas de Libras

O projeto intitulado "Letras que Movem - Oficina: Noções Básicas de LIBRAS" constitui-se como uma oficina de natureza presencial. Inicialmente, a proposta do "Letras que Movem" visava a realização de três edições em locais distintos, a Escola Estadual Parque São Jorge, o CESEC e o ABC do Glória, ao longo deste semestre. No entanto, devido às agendas preenchidas, tanto do Programa de Educação Tutorial (PET) quanto do CESEC e do ABC do Glória, optou-se por realizar a oficina exclusivamente na Escola Estadual Parque São Jorge, adiando, conseqüentemente, as atividades nos outros locais para o próximo semestre.

O escopo primordial desta oficina consiste em proporcionar o acesso ao ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) à comunidade externa, com o propósito de expor a importância da inclusão da comunidade surda, despertar o interesse da comunidade ouvinte pela LIBRAS e as questões sociais que nela acompanha. A oficina na Escola Estadual Parque São Jorge, aconteceu no dia 02 de setembro, um sábado letivo das 7h às 11h30, conduzido pelas petianas Danielly Vieira, Laura Oliveira, Lavínia Sousa e Sara Andressa, todas do curso de Língua Portuguesa com Domínio em Libras. Inicialmente, 30 vagas foram disponibilizadas, entretanto, somente 13 alunos estiveram presentes. No primeiro encontro, os

alunos receberam uma apresentação abrangente sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), informações acerca da comunidade surda e esclarecimentos essenciais para o início dos estudos em LIBRAS.

As petianas abordaram tópicos como a distinção entre sinais arbitrários e icônicos, demonstraram o alfabeto em LIBRAS e realizaram uma atividade de datilologia. Além disso, instruíram os alunos sobre a utilização dos números em LIBRAS e conduziram uma atividade de ditado entre os participantes. Após essa introdução, as petianas ensinaram diversas formas de sinalizar palavras, incluindo os dias da semana, calendários, expressões relacionadas ao tempo e frases de saudação, bem como aprofundaram o ensino do alfabeto e dos numerais.

As petianas também destacaram as variações linguísticas presentes na LIBRAS e esclareceram a distinção entre sinais e datilologia. Todas as atividades envolveram a participação de todos os presentes na oficina, que foram desafiados a utilizar a Língua Brasileira de Sinais para interagir e dialogar sob a supervisão das petianas, que realizaram correções quando necessárias.

Como decorrência das atividades realizadas, observou-se uma participação significativa, refletida no grande número de questionamentos suscitados e no evidente interesse demonstrado pelos participantes em se engajarem em futuros eventos similares. Em um contexto mais amplo, foi possível constatar uma integração notável entre os participantes e as estudantes do Programa de Educação Tutorial (PET), todos demonstrando um profundo comprometimento e uma genuína curiosidade em relação à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e ao conteúdo abordado. Muitos participantes expressaram elogios à oficina e manifestaram um firme interesse em continuar aprofundando seus conhecimentos em LIBRAS. De fato, a oficina pode ser considerada um sucesso, cumprindo integralmente seus objetivos estabelecidos

7 Consideração final: NOTA DE REPÚDIO

Tipicamente, um texto acadêmico para os anais de um evento se encerra com uma seção de conclusão ou de considerações finais, mas o momento político demanda que façamos de maneira diferente. Assim, este texto será encerrado com uma única consideração final - uma nota de repúdio, que demonstra que o PET Letras se indigna com o contexto atual vivenciado pelos PETs institucionais da UFU. O parágrafo que se segue retrata tal contexto e a nossa indignação.

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

MORAES FILHO, W. B. SOUZA, V. V. S. Introdução à Educação a Distância, 2017. ISBN 9788568351697.

VIDAL, E.; MAIA, J. E. Introdução à Educação a Distância. RDS Editora. 2010.

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES SOBRE RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA NO VIII ENCONTRO PET SAÚDE, CULTURA E SABERES

PET Saúde, Cultura e Saberes - UFU

Mateus Vinicius da Costa Belchior
Aline Santos Pereira
Gabriela Mateus Nery
Gabriela Vieira de Souza
Júlia Marquezi Amaral
Laura de Oliveira
Luiz Gustavo Cardoso
Michael Douglas Canedo Santos
Natalia Dias Ribeiro
Paulo Lopes Filho
Rodrigo Cardozo Martins
Juliana Aparecida Povh

Resumo: Este trabalho teve como objetivo promover a reflexão sobre as vivências e tradições afro-brasileiras, ressaltando as religiões de matriz africana. Além disso, criar um espaço de diálogo a respeito das vivências com as comunidades de tradições afro-brasileiras; realizar momentos de reflexão sobre a identidade e a cultura negra, tanto para os estudantes das licenciaturas do Campus Pontal, quanto para os profissionais envolvidos nas escolas públicas e população de Ituiutaba; promover o debate sobre religiões de matriz africana; e articular troca de saberes em um espaço de integração e bem-estar. O diálogo foi promovido através de um evento, com viés extensionista, contando com roda de conversa, mesa redonda e duas oficinas com a temática voltada para matriz africana, em especial a religião. Como resultado foi possível promover um ambiente de respeito e compreensão, onde estudantes, comunidade, líderes religiosos e profissionais da educação puderam vivenciar e trocar experiências em relação às tradições afro-brasileiras e religiões de matriz africana. O evento incentivou a reflexão sobre a construção da identidade afrocentrada na contemporaneidade, contribuindo para uma maior valorização e reconhecimento da herança cultural afro-brasileira. O evento também contribuiu para a promoção do respeito pelas religiões de matriz africana e desmistificar estereótipos, incentivando a tolerância, inclusão e o respeito à diversidade cultural e religiosa.

1 Introdução

No processo de colonização do Brasil, os povos oriundos da África que foram escravizados, receberam uma classificação de acordo com a região de origem do seu embarque e as etnias predominantes foram: Bantos (Congo, Angola, Moçambique e outros), Jejes (Benin, Togo, Gana e Nigéria) e Nago-Yorubás (Benin, Nigéria, Ketu e outros) (FERREIRA, 2008). Esta população africana, logo ao ingressar no Brasil, os sobreviventes, pois muitos não resistiram às condições precárias da viagem nos porões dos navios negreiros,

em meados do século XVI até metade do século XIX, foram escravizados e trabalhavam principalmente na produção açucareira, ocupando toda costa litorânea e interior do país, principalmente nos Estados de Minas Gerais e Goiás. Assim, podemos dizer que houve grande e importante influência africana na cultura brasileira, principalmente na música, língua, culinária e religião (CASCUDO, 1978).

As religiões de matriz africana foram introduzidas durante este processo de colonização do Brasil, pois os escravizados trouxeram seus ensinamentos e se mantiveram fiéis a seus costumes e crenças. Entretanto, com o desenvolvimento da Europa e necessidade de explorar novas regiões, associado à chegada dos portugueses ao Brasil, houve outras influências que contribuíram para a diversidade da cultura brasileira, resultando em divergências de opiniões devido às crenças dos indígenas, africanos e portugueses (SILVA, 2005).

O catolicismo, religião muito forte entre os europeus, e por isso, quando estes chegaram ao Brasil, começaram a exigir que os escravos fossem batizados e os forçaram a seguir os ensinamentos católicos. Neste período, era proibido a prática de algum tipo de religião que não fosse a Católica. Assim, os indígenas e africanos foram catequizados e serviam a doutrina dos brancos, porém isto não os fez perderem a fé em suas entidades. Após a escravidão, a partir do enraizamento cultural de africanos escravizados e saberes dos indígenas, foram criadas as religiões afro-brasileiras da Umbanda e Candomblé (SILVA, 2005).

A cultura é formada pelo modo de vida de um grupo social, incluindo formas de influenciar ou sendo influenciado por doutrinas em relação a determinado espaço social. Este processo histórico revelou-se proeminente nas religiões de matrizes africanas e indígenas, quando os europeus, no contexto da colonização, determinaram que os princípios do catolicismo deveriam ser considerados dominantes e superiores em relação a outras crenças religiosas. Tal imposição religiosa deu origem ao fenômeno conhecido como etnocentrismo, no qual a cultura europeia era percebida como superior e, por consequência, outras culturas eram desvalorizadas. Esse viés etnocêntrico resultou na intolerância em relação às religiões tradicionais dessas comunidades, promovendo o preconceito que persiste na sociedade brasileira até os dias atuais, com foco especial na discriminação contra as religiões afro-brasileiras, notadamente os terreiros (PORTUGUEZ, 2015).

Diante desse legado histórico, ressalta a necessidade contínua de promover a compreensão e a aceitação das diversas tradições religiosas que enriquecem a cultura brasileira. Neste sentido esta atividade teve como objetivo principal promover um espaço de

diálogos sobre as vivências e tradições afro-brasileira, ressaltando as religiões de matriz africana. Além disso, promover a: ruptura dos conceitos prévios (pré-conceito) sobre as comunidades de tradições afro-brasileiras; realizar momentos de reflexão sobre a identidade e a cultura negra; promover o debate sobre religiões de matriz africana; e articular troca de saberes em um espaço de integração e bem-estar.

O processo de inclusão das religiões de matriz africanas em ambientes acadêmicos é um passo crítico na construção de uma sociedade mais inclusiva e educacionalmente enriquecida. Para futuros professores, professores atuais e estudantes universitários, explorar a riqueza desta cultura e religião contribui para uma educação completa e uma compreensão mais profunda da diversidade humana. Sacristán (2013) acredita que o currículo é uma importante manifestação da programação cultural e educacional proposta pelas instituições de ensino, com foco no desenvolvimento de competências e valores específicos que sejam considerados adequados aos alunos. O currículo reflete as aspirações e valores dos diferentes segmentos da sociedade, incluindo famílias e grupos políticos. No entanto, os autores destacam a discrepância entre os programas educacionais idealizados e as realidades vivenciadas, apontando para uma falta de semelhança entre os objetivos curriculares e o contexto sociocultural mais amplo. Nesse sentido, o estudo e a valorização das religiões de origem africana tornam-se um importante meio de integração dos currículos educacionais à realidade multicultural do Brasil. Isto permite que participantes de atividades relacionadas se envolvam num diálogo rico, reflitam e aprendam com as diversas experiências e perspectivas que compõem a paisagem social do país.

2 Aspectos principais da atividade

A atividade consistiu na realização de um evento que abrangesse questões relacionadas às religiões afro-brasileiras. O estudo da população negra requer muitas pesquisas, ações e intervenções, tendo em vista a história de racismo, preconceito e desigualdade racial brasileira. Nesse sentido, não é óbvia a constatação de ser negro, pois não passa apenas pela questão da cor, mas também pela experiência de se comprometer a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades.

Nessa perspectiva, a construção da identidade negra passa por um processo de rompimento da obra que a escravização deixou. Então a iniciativa de trabalhar conteúdos que se referem às religiões de matriz africana, como o candomblé, mostra que a desconstrução dos preconceitos perpassa pelo conhecimento dos elementos que compõem a cultura da sociedade

brasileira. As religiões de matriz africana ou afro-brasileiras, têm sido objeto de estudos acadêmicos há algum tempo, e mesmo assim, muitas pesquisas continuam eivadas de análises que não conseguem se emancipar da matriz europeia cristã e ocidental, ou seja, não avançam no sentido da alteridade e continuam a perpetuar estereótipos que pouco tem contribuído para desnaturalizar todo o preconceito e racismo que se estabeleceu historicamente em torno das mesmas.

Importante destacar que a Lei 10639/2003 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, tornando obrigatória a abordagem da história e cultura afro-brasileira. É necessário ressaltar que a temática respeita a laicidade do estado, o que quer dizer que não há defesa do ensino das religiões afro-brasileiras e de nenhuma outra (BRASIL, 2003).

A Lei nº 10.639, datada de 09 de janeiro de 2003, e posteriormente modificada pela Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, define as diretrizes e bases da educação nacional, incorporando no currículo oficial das escolas a exigência do ensino sobre a “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2008), consolidando assim novas perspectivas curriculares e engajando educadores atentos às crescentes e urgentes desigualdades. Diante da escassez de projetos que integrem pesquisa, extensão, formação e políticas afirmativas, voltados para a diversidade cultural, a educação se apresenta como um pilar crucial para as transformações sociais. Ao reconfigurar seus currículos, que aqui interpretamos como uma manifestação de poder (SILVA, 1999), e na estruturação acadêmica que proporcione uma abordagem equitativa ao multiculturalismo, adicionalmente, promovendo reparação para os marginalizados em termos socioeconômico-culturais, a educação contribui de maneira significativa para a promoção da equidade. É necessário ressaltar que a temática respeita a laicidade do estado, o que quer dizer que não há defesa do ensino das religiões afro-brasileiras e de nenhuma outra (BRASIL, 2003).

Diante disso, esta atividade foi aberta para a sociedade, procurando atingir de forma positiva o público por meio das realizações de rodas de conversas, oficinas, debates e mesas redondas, a fim de acolher e instruir o público sobre o tema. Além disso, a atividade contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ODS 4 - Educação de Qualidade, tendo em vista a ação transformadora e integrativa entre o aprendizado cultural e político; ODS 10 - Redução das Desigualdades, visando que a maior parte das vítimas de intolerância é composta por adeptos de religiões de matriz africana; e ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes, assim promovendo instituições fortes, inclusivas e transparentes, a manutenção da paz e o respeito aos direitos humanos baseados no Estado de direito são a base para o desenvolvimento humano sustentável.

3 Metodologia

O VIII encontro foi um evento realizado de forma presencial, nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, realizado nos dias 05 e 06 de junho de 2023. Às 19:00 horas do primeiro dia, foi realizado o credenciamento, abertura oficial do evento e roda de conversa com a temática: "Religiões de Matriz Africana em Ituiutaba: impressões e percepções das vivências em terreiro de Candomblé e Umbanda", conduzida pelo psicólogo e líder espiritual de religião de Matriz Africana, Sr. Renato Santos Cavalcante; e o Sr. Willian Cândido, Capitão Willian de linhagem do Congo Libertação e Médio Pai de Terreiro. No segundo e último dia do evento, no período da tarde foram realizadas duas oficinas: 1- "Tranças: empoderamento, história e ancestralidade", ministrada pela Damires dos Santos Pereira; e 2- Brinquedoteca de terreiro: uma experiência para uma educação afrocentrada, ministrada por Katiucce Muniz Moreira e Tauane Resende. No período da noite do dia 06, foi realizada uma apresentação cultural de capoeira com o grupo da Escola Vivência Cultural e a atividade encerrada com a mesa redonda "As influências das religiões de Matriz Africana no município de Ituiutaba", sendo esta conduzida pelos convidados: Profa. Dra. Mical de Melo Marcelino, professora do Curso de Pedagogia do Campus Pontal da UFU e Dofonitinha de Yemanjá do Ilê Asé Tobi Babá Olorigin – Sociedade Cultural e Religiosa; Sr. Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira, graduado em matemática, fez parte do Projeto Afrocientista, Coordenador do Núcleo de estudos afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Uberlândia (NEABi/UFU), Integrante do Núcleo de estudo e pesquisas sobre educação para as relações raciais e ações afirmativas da Universidade Federal de Uberlândia (NEPERE/UFU) e Presidente da Associação BAOBÁ; e Prof. Me. Leonardo Sebastião Delfino e Souza, Bacharel em Direito e autor do livro "Arerês e Fuzuês – a intolerância religiosa contra a Umbanda e o Candomblé em Ituiutaba". Por se tratar de uma atividade com viés extensionista, esta foi registrada no SIEX/UFU sob número 28853.

Para avaliar os resultados dessa atividade, foi aplicado um questionário de opinião, com variáveis qualitativa e quantitativa, sendo este disponibilizado presencialmente através de folhas impressas, link e código QR durante o evento. Ao final do evento os dados foram coletados e para a análise, estes foram tabulados em planilhas e qualificados utilizando-se o programa computacional Microsoft Office Excel 2011, sendo que cada variável foi avaliada por meio de estatística descritiva, analisando o número amostral, frequência absoluta (n) e relativa (%), média e desvio padrão.

4 Resultados

O evento contou com 75 participantes inscritos, destes 82,7% eram estudantes do Campus Pontal, 5,3% estudantes da UEMG e 12% de pessoas não vinculadas a instituições de Ensino Superior. Dentre as oficinas, a de maior interesse foi: "Tranças: empoderamento, história e ancestralidade", representando 61,3% dos participantes.

De maneira geral, o evento contribuiu de forma relevante para a construção de um pensamento crítico e reflexivo sobre as religiões de matriz africana, promovendo a ruptura de um conceito prévio e uma imersão em uma cultura não eurocentrada. Foi possível ouvir, do lugar de quem vive, como a cultura afro e espaços religiosos sobrevivem na contemporaneidade. Além disso, através das variáveis qualitativas do questionário é notável que grande parte da comunidade interna e externa não ocupa ou conhecia de forma clara estas religiões. Assim, a avaliação da atividade foi positiva, promovendo diversos benefícios como a ampliação da pauta em uma visão multidisciplinar ao público, construção do conhecimento em relação às ações afirmativas e realizando um espaço com troca de saberes.

Por fim, a atividade promoveu um amplo espaço de diálogo entre os palestrantes e ouvintes, nos quais não eram apenas estudantes da universidade como também a comunidade externa que esteve presente, participando das oficinas, roda de conversa e mesa redonda. Contudo, o grupo PET acredita que dessa forma acrescentou e disseminou conhecimentos e vivências relacionados a um assunto muito pertinentes em nossa sociedade, além de realizar uma fusão na troca dos saberes, estendendo a universidade para além de seus muros, possibilitando interação com a comunidade externa. Aproximando assim a academia das comunidades e instituições adjacentes.

Legenda: A) Oficina: "Tranças: empoderamento, história e ancestralidade"; B) Painel decorativo do Evento; C) Oficina: Brinquedoteca de terreiro: uma experiência para uma educação afrocentrada; D) Roda de conversa: "Religiões de Matriz Africana em Ituiutaba: impressões e percepções das vivências em terreiro de Candomblé e Umbanda" com dois Líderes Espirituais; e E) Mesa redonda: As influências das religiões de Matriz Africana no município de Ituiutaba".

5 Conclusão

A imposição histórica do catolicismo europeu sobre as religiões de matrizes africanas e indígenas no Brasil teve um impacto profundo na cultura do país e na percepção dessas religiões. O fenômeno do etnocentrismo serviu para elevar arbitrariamente e injustamente os princípios católicos à posição de superioridade, resultando na subjugação das culturas e religiões autóctones e na persistência do preconceito em relação às religiões afro-brasileiras, notadamente nos terreiros. Reconhecer e compreender essa história é essencial para promover a tolerância e o respeito pelas diversas crenças religiosas que enriquecem a sociedade brasileira. A Educação e conscientização é a forma mais eficaz de se combater o preconceito, através da desmistificação de estereótipos. Neste sentido, foi possível através do evento iniciar um processo de diálogo e compreensão, incentivando a aceitação das diferenças e respeito mútuo.

6 Considerações

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

- BRASIL. LEI Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, DF. Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
- BRASIL. LEI Nº 11.645, de 10 março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Diário Oficial, Brasília, DF, 11 mar. 2008.
- CASCUDO, L.C. Literatura oral no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978.
- FERREIRA, M.F. Cosmologia do candomblé. Trabalho pedagógico, p. 1-19, 2008
- SILVA, V.G. Candomblé e Umbanda: caminho de devoção brasileira. 3. ed. São Paulo: Selo Negro Edições, 2005.
- PORTUGUEZ, A.P. Espaço e cultura na religiosidade afro-brasileira. 1. ed. Ituiutaba: Barlavento, 2015.
- SILVA, Tomaz Tadeu da. O Currículo como Fetiche: a poética e a política do texto escolar. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
- SACRISTÁN, José Gimeno (org). Saberes e Incertezas sobre o currículo. Porto Alegre: Penso, 2013.

JOGOS DE TABULEIRO MODERNOS

PET Matemática - UFU Santa Mônica

Andréia Silva Figueredo
Carolina Silva Alves
Dara Figueira Moraes
Elmira Rosa Silva de Melo
Fernanda de Andrade Flor
Fernando Henrique Vital Filho
Gabriel Melo Gomes Pereira
Giovanna Soares Vieira
Lorena Bezerra de Almeida
Mateus Fernando Araújo Silva
Robert Vieira de Araújo
Victor Cruz Borges

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar a atividade do PET Matemática, da Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa Mônica, relativa ao projeto de extensão “Tarde de Jogos Tabuleiros Modernos”, desenvolvida em parceria com professores da Faculdade de Matemática, Faculdade de Computação e o grupo Mestre dos Jogos, desde a organização até a execução da atividade.

1 Introdução

Os jogos de tabuleiro estão presentes na infância e adolescência de muitos. Jogos como War, Banco Imobiliário, Detetive, entre outros, são extremamente conhecidos e adorados no Brasil. De alguns anos para cá, os jogos de tabuleiro têm se tornado mais elaborados e mais populares. Estes são conhecidos como jogos de tabuleiros modernos. As temáticas dos jogos são extremamente diversificadas e o capricho com o visual e os detalhes se destaca, criando legiões de amantes de jogos. Tais jogos são uma forma divertida de trabalhar o raciocínio lógico-matemático.

Numa análise superficial, poderia se concluir (erroneamente) que tais jogos não são muito queridos ou desejados pelas pessoas, por causa do grande consumo que se faz de jogos eletrônicos atualmente. No entanto, não é isso o que de fato tem ocorrido para uma boa parte deste público, já que (MARRA, 2018):

Em plena era do videogame, aumenta o consumo de jogos de tabuleiro. As empresas que produzem esses brinquedos relatam uma expansão de mercado nos últimos cinco anos (...). O crescimento é justificado pelo desejo crescente de diversão em

grupo sem intermediação de máquinas, de reunião de amigos em volta da mesa e de conversas olho no olho à moda antiga.

Mesmo que para os mais jovens os jogos eletrônicos possam ganhar maior destaque, os jogos de tabuleiro têm um grande aspecto positivo, segundo MORAES (2021):

Em época de excesso de tecnologias, brincadeiras aparentemente mais simples, como os jogos de tabuleiro, podem não parecer tão atrativos para as crianças. Mas, segundo profissionais da educação, esses passatempos trazem vários benefícios que se perdem em jogos eletrônicos, como a interação “cara a cara”.

Por outro lado, num cenário atual em que a desigualdade social figura como um tema central nas discussões nacionais, a interação social proporcionada pelos jogos de tabuleiro modernos não só oferece entretenimento, mas também se mostra uma ferramenta capaz de atenuar desigualdades sociais, como nos traz MARTINS (2023):

Os jogos de tabuleiro modernos também têm sido vistos como uma maneira de promover a inclusão social e combater desigualdades. Diversos projetos sociais têm surgido com o objetivo de levar os jogos a comunidades carentes, estimulando a interação entre pessoas de diferentes origens e proporcionando momentos de diversão e aprendizado.

Em vista desse rol de benefícios e possibilidades o PETMAT, em parceria com professores da FAMAT e, neste ano, com o apoio e participação do Mestre dos Jogos, realizou encontros onde foram apresentados alguns jogos de tabuleiro modernos para alunos do âmbito acadêmico da Universidade Federal de Uberlândia e para alunos de ensino básico de Uberlândia.

2 Aspectos principais da atividade

Os professores participantes do projeto, com apoio do PETMAT, realizaram um encontro por semestre no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia para realizar o treinamento dos monitores do evento.

Nos dias do evento, objetivando que tenha a participação de alunos do ensino básico, da comunidade acadêmica, da comunidade externa de Uberlândia e que joguem e conheçam alguns jogos de tabuleiro modernos, o PETMAT, em conjunto com os professores

participantes do projeto e com um grupo chamado Mestre dos Jogos, divulgou o projeto em escolas de Uberlândia e dentro do campus Santa Mônica na Universidade Federal de Uberlândia, além de forte divulgação por meio de mídias digitais. Tais momentos são realizados no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, nas salas do segundo piso do Bloco 5O-B, onde foram apresentados alguns jogos e a comunidade foi convidada a jogá-los e discutir as estratégias utilizadas.

3 Resultados Alcançados

Com intuito de obter elementos mais precisos para realizar uma avaliação e determinar os resultados desta ação, foram elaborados formulários de inscrição e de avaliação, os quais foram aplicados aos participantes, para identificar qual público estava sendo atendido, qual foi o principal meio com o qual os participantes ficaram sabendo da realização da Tarde de Jogos de Tabuleiros Modernos e sua opinião sobre a atividade.

Com base nestes formulários, foi possível estabelecer uma estatística em relação aos dados mencionados anteriormente, o qual é apresentado a seguir.

Figura 4 - Público atingido: Parte 1

Fonte: Próprio autor

Figura 5 - Público atingido: Parte 2

Se respondeu "não", especifique sua principal ocupação

[Copiar](#)

34 respostas

Fonte: Próprio autor

Figura 6 - Público atingido: Parte 3

Se respondeu "não", especifique sua principal ocupação

[Copiar](#)

34 respostas

Fonte: Próprio autor

Figura 7 - Público atingido: Parte 4

Se respondeu "não", especifique sua principal ocupação

[Copiar](#)

34 respostas

Fonte: Próprio autor

Figura 8 - Divulgação: Parte 1

Como conheceu nossa tarde de jogos?

[Copiar](#)

142 respostas

Fonte: Próprio autor

Figura 9 – Divulgação: Parte 2

Como conheceu nossa tarde de jogos?

[Copiar](#)

142 respostas

Fonte: Próprio autor

Figura 10 - Avaliação dos participantes com nota de 0 a 5

No geral, como você avalia a Tarde de Jogos de Tabuleiro Modernos?

[Copiar](#)

63 respostas

Fonte: Próprio autor

Segundo estes gráficos, fica evidente que esta atividade atinge uma boa quantidade de participantes externos à UFU, a saber, 27,5%. Destes, praticamente metade são estudantes de ensino fundamental e médio e de outras faculdades. Quanto à pergunta “Como conheceu nossa Tarde de Jogos?”, a grande maioria (45,1%) teve conhecimento por meio de amigos e familiares, ficando em segundo lugar a divulgação na UFU (31,7%). Além destes números, avaliando-se com um escore de 1 a 5, 92,1% dos participantes deram nota 5 como sua avaliação da atividade.

4 Conclusão

Atividades desta natureza são muito produtivas e geralmente são capazes de atrair e atingir o público almejado. Com a realização desta edição da Tarde de Jogos de Tabuleiro Modernos, foi possível despertar, e até mesmo desenvolver, capacidades de aprendizagem nos participantes, melhorando também sua aptidão em raciocínio lógico, análise crítica de ações e de pontos de vista, aprimorando o senso de organização e promovendo momentos para cultivar relações interpessoais. Além disso, numa perspectiva sociocultural, vale mencionar que esta ação desempenhou forte papel como uma ferramenta de inserção cultural.

Referências

MARRA, Renan. Empresas recriam jogos de tabuleiro e crescem dez vezes em cinco anos. **Folha de São Paulo**. São Paulo, 03dez.2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2018/12/empresas-recriam-jogos-de-tabuleiro-e-crescem-dez-vezes-em-cinco-anos.shtml>. Acesso em: 27 out. 2023.

MARTINS, Vinicius. Jogos de Tabuleiros Modernos no Brasil: Um panorama político e social. **Jornal do Sudoeste**, 30 jun. 2023. Disponível em: <https://www.jornaldosudoeste.com/jogos-de-tabuleiros-modernos-no-brasil-um-panorama-politico-e-social/>. Acesso em: 27 out. 2023.

MORAES, Amanda Nunes. 6 jogos de tabuleiro que favorecem a concentração, o raciocínio e a criatividade. **Canguru News**, 2021. Disponível em: <https://cangurunews.com.br/jogos-de-tabuleiro-criancas/>. Acesso em: 16 out. 2023.

TRANSCENDENDO AS BARREIRAS: PRESENÇA E PERMANÊNCIA DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS NA UNIVERSIDADE

PET Medicina Veterinária - UFU

Fernanda Vianna Borges
Wytter Rodrigues Velasco Gomes
Bruna dos Santos Oliveira
Samantha Luiza Soriano da Fonseca
Allyne Silveira Borges
Pedro Barros Araújo
Maria Vitória Gilvan da Silva
Maria Vitória Gonçalves Tavares
Anna Luiza Filsner Dias Strack
Amanda de Paula Paim
Robson Carlos Antunes

Resumo: O evento foi realizado no formato presencial, no campus Umuarama, com objetivo de protagonizar a fala de mulheres trans, homens trans e travestis que perpassaram pela comunidade acadêmica, incluindo a vivência como graduando e egresso; a evolução de direitos e deveres; ações de manutenção vigentes e futuras. Ao final do encontro, foi solicitado que os presentes, 19 participantes, respondessem o formulário de presença e avaliação, composto por três perguntas objetivas e uma discursiva. Para as objetivas, apresentou-se uma escala de cinco pontos, em que 0 corresponde a ruim e 5 a muito bom. Para a primeira pergunta de múltipla escolha (qualidade geral) 100% das respostas pontuaram 5, para a segunda pergunta (duração do evento) 70% notas 5 e 30% notas 4, já para a terceira pergunta (importância do evento na formação acadêmica) obteve 100% das respostas com nota 5. Para a pergunta discursiva (sugestão para possíveis melhorias para próximos eventos) foi proposto maior tempo de duração e que os meios de divulgação focassem em alcançar mais a comunidade externa. Durante a discussão, uma enfermeira e um bombeiro relataram sobre os desafios de se comunicar com pessoas trans/travestis, a ausência de treinamento e de suporte para lidar com essas pessoas, devido à falta de preparo e conhecimento sobre o assunto. Para mais, denotou-se que por mais importante que seja a temática, a participação da comunidade externa a LGBTQIA + e dos estudantes universitários foi mínima.

1 Introdução

Nos dias atuais, a luta das pessoas trans vem ganhando visibilidade na sociedade, entretanto, ainda existem muitos preconceitos e discriminações, e isto é frequentemente observado dentro e fora da comunidade acadêmica (Martins, 2023). Tais ações discriminatórias acabam dificultando a permanência de pessoas trans nas escolas e universidades (Lima, 2020).

Estudos elaborados por Scote (2017), demonstram que os números de pessoas trans e travestis que frequentam o ambiente acadêmico ainda é muito baixo. Das 138 pessoas entrevistadas, 6,5% não passaram da 4ª série do Ensino Fundamental, 25,4% chegaram até a 8ª série do

Ensino Fundamental e 59,4% estudaram até o 3º Ano do Ensino Médio. Quanto ao ensino superior, os números são ainda mais preocupantes, pois apenas 6,5% da amostra iniciaram o ensino superior e não concluíram e somente 0,7% concluíram o ensino superior, por conseguinte, 91,3% das entrevistadas não passaram do Ensino Médio.

Segundo estatísticas, o Brasil é o país que mais mata pessoas transsexuais no mundo, podendo-se observar ainda que a violência contra essa parcela da população é atravessada por outros marcadores sociais, como raça, situação econômica e social (Broilo & Jesus, 2022). Diante disso, é importante discutir como se dá o acesso e a permanência de pessoas trans e travestis nos diversos âmbitos da comunidade, dentre eles a Universidade, buscando questionar e refletir acerca das consequências geradas quando seus direitos são negados, apresentar avanços conquistados pela comunidade nos últimos anos e defender ações para impedir que haja retrocessos, confluindo para enfrentar barreiras ainda existentes (Broilo & Jesus, 2022).

2 Aspectos principais da atividade

A população trans luta contra a invisibilidade dentro e fora da comunidade acadêmica, assim como na própria comunidade LGBTQIA+, uma vez que há um grande enfoque em temáticas sobre a homossexualidade que obscurece a importância histórica e social das demais siglas. Dessa forma, o PET Medicina Veterinária percebeu a importância de ampliar ações afirmativas que possam gerar reconhecimento, acolhimento, auxílio e visibilidade as causas das pessoas trans, tanto para universitários, quanto para a população trans externa. De maneira a corroborar com a entrada e permanência de pessoas trans no ensino superior e reduzir empregos subalternos, por meio da divulgação e requisição de projetos sociais que as instituições de ensino superior disponibilizam.

3 Métodos

Os integrantes do PET Medicina Veterinária, planejaram o evento e dividiram as tarefas a partir das reuniões semanais às segundas-feiras, entre 18:30 e 20:00 (Horário de Brasília-DF). Dentre as atividades distribuídas, destacam-se: elaboração do cronograma, confirmação da presença dos palestrantes, confirmação do local para a realização do evento, elaboração do formulário de presença e avaliação da atividade, divulgação do evento em canais de comunicação dentro e fora da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), conferir equipamentos audiovisuais, organização do *coffee-break* no dia do evento, participação como

cerimonialista, realização de perguntas durante a roda de conversa, elaboração do relatório final da atividade e confecção da planilha de certificados.

O evento ocorreu na sala 222 do bloco 8C, no Campus Umuarama, no dia 01 de junho de 2023, entre 18:30h e 21:00h (Horário de Brasília-DF). O grupo PET Medicina Veterinária definiu por desenvolver uma Roda de Conversa ministrada por duas mulheres trans e dividida em três momentos principais. O primeiro momento foi conduzido pela Educadora e Ativista da Comunidade LGBTQIA+, Sayonara Nogueira, no qual foi introduzido a realidade de crianças e adolescentes transsexuais e travestis no ambiente escolar. Já no segundo momento, a Psicóloga Clínica, Sofia Carneiro abordou as dificuldades de pessoas trans atingirem o ensino superior e alcançarem uma pós-graduação. Para finalizar o evento, houve uma discussão sobre os tópicos abordados e vivências dos ouvintes.

Houve a participação da comunidade externa, acadêmica e dos membros do grupo PET Medicina Veterinária, totalizando 19 participantes. Ao encerrar o encontro, foi solicitado que os presentes respondessem o formulário de presença e avaliação disponibilizado através de um QR Code. O formulário era composto por quatro perguntas, sendo 3 de múltipla escolha e uma discursiva, acerca da qualidade, duração, relevância do evento e sugestões de melhoria. As perguntas fechadas foram elaboradas por meio de uma escala de cinco pontos, em que 0 correspondia a ruim e 5 a excelente.

4 Resultados e Discussão

A primeira pergunta de múltipla escolha obteve 100% das respostas como 5, sendo classificado como “excelente”; para a segunda pergunta, 70% dos respondentes assinalaram com nota 5 e 30% registrou nota 4. Já o terceiro questionamento recebeu 100% de notas 5. Por fim, na pergunta discursiva foi sugerido que os meios de divulgação focassem mais na comunidade externa e para maior tempo de duração do evento. De forma geral, o evento foi bem avaliado.

Segundo a Constituição Federal do ano de 1988, no artigo 3º do inciso IV, os objetivos da República Federativa do Brasil são promover o bem a todos, sem que ocorra preconceitos oriundos da raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de descriminalização e que a hostilização de crença, etnia, origem e identidade podem ser considerados crimes de ódio (Brasil, 1988). Visando enfatizar a lei de 1988, em junho de 2019, foi criada a ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26 (ADO n.26) pelo Supremo Tribunal Federal, com intuito de reconhecer a homofobia/transfobia como perjúrio, caracterizando um novo

exemplo de racismo social, sendo condenável como crime as diversas formas que agridem a virtude de identidade e sexualidade da vítima (Supremo Tribunal Federal, 2019). Posto isso, além do reconhecimento dos crimes de homofobia/transfobia pela lei de Crime Racial, também pode ser enquadrado no código penal do artigo 140, descrito pela lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940, como injúria racial (Freitas, 2021).

Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 21% dos jovens brasileiros alcançam o ensino superior. Esse número é ainda mais reduzido quando analisado o percentual de pessoas transgênero que têm acesso ao ensino superior. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa (GEMAA) do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), estima-se que menos de 0,5% da população universitária é composta por pessoas trans (Lambardi, 2022).

Entretanto, apesar de todos os problemas enfrentados para o ingresso no ensino superior e ausência de políticas públicas de inclusão desse grupo, o ambiente acadêmico é visto por esse público como um local de acolhimento, aceitação e abertura de novas oportunidades e crescimento (Lambardi, 2022). Além disso, dados obtidos através do estudo do grupo GEMAA, mostram que cerca de 76% da população trans que tem acesso às universidades federais vivem com uma renda per capita entre meio salário e um, o que dificulta a permanência nesses ambientes (GEMMA, 2018).

Outro dado obtido através desse estudo é a utilização de Programas de Assistência Estudantil por esse grupo, 33% das pessoas trans presentes nas universidades utilizam esses programas e os mais utilizados estão relacionados com cuidados com a saúde mental e permanência (GEMMA, 2018). Além disso, um estudo realizado no Ambulatório de Atenção à Saúde da População Travesti e Transexual João W. Nery, em Niterói, Rio de Janeiro, reforçou que a universidade é vista como uma possibilidade de melhorias, mudança de vida e condições, mesmo em meio às dificuldades de manter sua permanência nesses locais (Selles, 2023).

Em vista disso, no evento, esteve presente uma enfermeira do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC – UFU), acompanhada de seu filho, um jovem menor de idade, transgênero, que compartilhou experiências do seu cotidiano. Durante a Roda de Conversa, a mãe falou sobre as adversidades e constrangimentos de se comunicar com pessoas trans/travestis que buscam atendimento médico, ressaltando que esses desafios podem afetar tanto os pacientes trans quanto os profissionais de saúde. Acrescentou que, muitas

vezes, comportamentos inapropriados são resultado da falta de conhecimento e da ausência de políticas públicas que orientem os profissionais a lidar com essas questões de maneira natural.

Ademais, um bombeiro da cidade de Uberlândia, participou do evento ao tomar conhecimento por meio da sua namorada, a qual é graduanda de medicina veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. O bombeiro relatou que sente a necessidade de maior preparação dos profissionais da segurança pública com relação ao tema, pois percebe que quando acontecem momentos de expulsão ou repulsa das famílias com alguém da comunidade LGBTQIA +, os bombeiros não possuem treinamento, desde o básico, como o uso pronomes, até como acolher e orientar pessoas trans em situações de vulnerabilidade e vitimizações.

Pesquisas anteriores têm destacado uma série de obstáculos no acesso e na permanência das pessoas trans nos serviços de saúde oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isso inclui a falta de respeito pelo uso do nome social, a discriminação e a trans/travestifobia, que atuam como barreiras significativas para o acesso aos cuidados de saúde e muitas vezes levam ao abandono de tratamentos em curso. Além disso, esses estudos também abordam a patologização das identidades de gênero travesti e transexuais no processo transexualizador do SUS, o que contribui para a seletividade nos serviços de saúde e dificulta o acesso de muitas pessoas trans (Bento, 2006, 2008, 2012).

É importante reconhecer que, a maioria das políticas de saúde são baseadas em uma visão binária de gênero, o que limita a inclusão de pessoas cujas identidades de gênero não se encaixam nas categorias tradicionais de masculino e feminino. Os materiais de saúde e os métodos de atendimento frequentemente se fundamentam em conceitos estritamente biológicos, o que pode excluir aqueles que não se enquadram em outras definições (Gomes, 2022).

Entretanto, é fundamental ressaltar que a criação de políticas públicas deve garantir o acesso igualitário aos serviços de saúde para todos os cidadãos, independentemente de seu gênero ou orientação sexual. Isso é um direito garantido pela Constituição Federal e implementado pelo SUS. No entanto, é necessário um esforço adicional para criar um modelo de saúde verdadeiramente igualitário que leve em consideração as diversas identidades de gênero e não discrimine aqueles cujos corpos biológicos não correspondem à sua identidade de gênero (Brasil, 1988).

5 Conclusão

Conforme discutido no dia do evento com os próprios participantes e palestrantes, essa temática é de extrema importância, todavia, percebe-se que a participação de pessoas fora da comunidade LGBTQIA + é escassa. Em decorrência do apelo do tema e divulgação pela universidade e redes sociais, esperava-se um público maior, considerando também a realidade dos novos estudantes das universidades, que aparentam maior flexibilidade com relação à temática. Porém, contando com os alunos participantes do grupo PET, haviam apenas 19 pessoas. Esse foi possivelmente o resultado negativo mais aparente do evento.

No entanto, conforme foi exposto pelas palestrantes, a dificuldade de engajamento de pessoas fora da comunidade é algo comum visualizado em seu dia a dia profissional. Fato este que abre fronteiras e ideias de como aumentar o engajamento e envolver a sociedade por completo nessa discussão altamente necessária para o momento histórico que vivenciase no Brasil.

Em contrapartida, foi possível ouvir e discutir histórias com o público, o que trouxe uma maior riqueza para a discussão. Uma vez que houve envolvimento de profissionais da área de saúde, segurança e educação. Para mais, vários participantes compartilharam experiências vividas com a família, amigos e colegas, de forma a compreender diversas nuances que a comunidade tem passado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais.

Portanto, a partir dos relatos demonstra-se que diversos setores públicos, certamente poderiam se beneficiar de um maior estudo e da implementação de oficinas e workshops para ensinar os servidores públicos, as diversas políticas, normas e regras já existentes para a comunidade LGBTQIA +. De maneira que possam amparar e encaminhar para os órgãos competentes em cada situação. Por fim, o evento proporcionou reflexões críticas, acolhimento e demonstrou a constante necessidade de conversar sobre o tema e procurar maneiras de incluir, normalizar e realizar ações afirmativas sobre a temática no dia a dia dos brasileiros.

6 Considerações

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da

equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

BENTO, B. *A (re)invenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual*, Garamond, Rio de Janeiro. 2006.

BENTO, B. *O que é transexualidade*, Brasiliense, São Paulo. 2008.

BENTO, B. Sexualidade e experiências trans: do hospital à alcova. *CienSaudeColet* 17(10): 2655-2664. 2012.

BRASIL, Constituição 1988, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. 1988.

BROILO, Rodrigo; JESUS, Jaqueline Gomes de. Acesso E Permanência De Pessoas Trans E Travestis Ao Sistema Único De Saúde: uma revisão integrativa. **Cadernos de Gênero e Diversidade**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 94-125, jun. 2022.

FREITAS, C. Piada? Liberdade de expressão? : LGBTfobia é crime! Mais do que divulgar nas redes, saiba como denunciar. **Ecoa UOL**, 2021. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/ecoa/amp-stories/homofobia-e-crime-saiba-como-denunciar/>>. Acesso em: 22 set. 2023.

GOMES, Denildo de Freitas et al. Restrição de políticas públicas de saúde: um desafio dos transexuais na atenção básica. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20210425, 2022.

LIMA, Tatiane. Educação básica e o acesso de transexuais e travestis à educação superior. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, p. 70-87, 2020.

LOMBARDI. **Um espaço de todes: desafios e experiências de pessoas trans no ambiente universitário**, UFMG, 2022. Disponível em: <https://transite.fafich.ufmg.br/um-espaco-de-todes-desafios-e-experiencias-de-pessoas-trans-no-ambiente-universitario/> Acesso em: 23 out. 2023.

MAGALHÃES, L. G. e CHIESA, A. M. **Manual de acolhimento de Transexuais e Travestis (TT) à Atenção Primária à Saúde (APS)**. 2023.

MARTINS, C. W. S. Sexualidade e socialismo, de Sherry Wolf: História, política e teoria da libertação LGBT. **Lutas Sociais**, [S. 1.], v. 25, n. 47, p. 309–312, 2023. DOI: 10.23925/lis.v25i47.61468. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/lis/article/view/61468>. Acesso em: 27 set. 2023.

SCOTE, Fausto Delphino. **Será que temos mesmo direitos a universidade? O desafio do acesso e a permanência de pessoas transexuais no ensino superior**. 2017. 152 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de São Carlos, 2017.

SELLES, **Redes Sociais de Apoio às Pessoas trans: Ampliando a Produção de Cuidado**, Scielo, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/DW6XdZ75vKb5mX5HzNSHQFn/>. Acesso em: 23 out. 2023.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADO 26. **Íntegra da tese**. STF, 2019. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf>. Acesso em: 22 set. 2023.

A SAÚDE MENTAL COMO UM LAÇO DE INTEGRAÇÃO DO PET

PET Medicina - UFU

NOTA: Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Andressa Ribeiro Lopes da Silva

Anna Maria de Senna Migueletto

Gabriel Junes Mendes

Gabriela Souza de Andrade

Gyovanna Rodrigues Cardoso

Iago Resende Carvalho

Iarin Barbosa de Paula

Kathrein Barbosa Alves

Laura de Lourdes Cardoso e Silva

Leonardo Carvalho Oliveira

Pamella Cunha Lúcio

Raphael Roberto Gonzaga Estevão

Danilo Borges Paulino

Resumo: Introdução: A saúde mental dos estudantes de medicina é uma preocupação devido à alta incidência de transtornos físicos e mentais nesse contexto. O estresse crônico, competitividade, carga horária excessiva, falta de momentos de autocuidado, contribuem para sofrimento psicológico e exaustão emocional. A prevalência de ansiedade, depressão e burnout é maior entre estudantes de medicina comparando com a população geral, com impactos na saúde e desempenho acadêmico. Objetivos: relatar experiência inovadora de cuidado em saúde mental e autocuidado, realizada por alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) Medicina. Aspectos principais da atividade: a saúde mental no grupo PET Medicina é valorizada em diversas atividades, como momentos de compartilhamento de angústias, integração através de jogos, meditação e atividades lúdicas, que visam criar um ambiente acolhedor, reduzir o impacto da pressão acadêmica e melhorar o cuidado com a saúde mental. As atividades foram desenvolvidas em resposta ao sofrimento psicológico dos estudantes de medicina, que enfrentam altas cargas horárias, considerando as altas taxas de depressão nesses estudantes. Destarte, essas atividades visam melhorar o ambiente psicológico, proporcionando autocuidado, lazer e integração, o que resulta em um ambiente mais acolhedor e benefícios para o grupo, aliviando a pressão das atividades diárias. Conclusão: a graduação em Medicina é desafiadora e muitos estudantes enfrentam problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e burnout, além do uso de álcool e outras drogas. Para abordar esse problema, o grupo implementou atividades de saúde mental em suas reuniões, resultando em maior integração, acolhimento e um espaço seguro para compartilhar preocupações.

1 Introdução

A saúde mental dos estudantes é uma preocupação crescente nas escolas médicas em todo o mundo, dada a alta incidência de transtornos físicos e mentais no contexto universitário, principalmente na medicina (CONCEIÇÃO et al., 2019). O exercício dessa profissão está permeado por um estresse crônico relacionado à exigência de excelência nos saberes e práticas médicas, que se inicia no ambiente acadêmico. Tal toxicidade na cultura médica, somada à carga horária integral do curso, frequentemente restringe o tempo para o lazer e o autocuidado. Conseqüentemente, a pressão constante pode levar a altas taxas de sofrimento psicológico, exaustão emocional e até mesmo ideação e tentativas de suicídio entre os estudantes (WARD e OUTRAM, 2016).

Nesse sentido, a prevalência de ansiedade, estresse, depressão e burnout chega a ser mais elevada entre estudantes de medicina do que entre a população geral (BASTOS, 2022). Uma metanálise de estudos transversais com 62.728 estudantes de medicina de todo o mundo indicou uma prevalência global de 28,0% para depressão e 5,8% de ideação suicida entre essa população (FRAJERMAN et al., 2019). Já no Brasil, estimam-se prevalências de ansiedade, depressão, burnout, abuso de álcool e baixa qualidade de sono de, respectivamente, 32,9%, 30,6%, 13,1%, 49,9% e 51,5% (PACHECO et al., 2017). Tais questões geram impactos negativos tanto na saúde quanto no desempenho acadêmico dos estudantes, com maiores evasões do curso.

Vários fatores aparentam contribuir para o surgimento de transtornos mentais e para a piora na qualidade de vida dos estudantes, a citar um ambiente altamente estressante, competitividade, carga de trabalho excessiva, pressão de pares e fatores curriculares e institucionais das escolas médicas (BASTOS, 2022). Este artigo busca relatar uma experiência inovadora de cuidado em saúde mental e autocuidado, realizada por alunos e para alunos de um Programa de Educação Tutorial (PET), visando abordar essa preocupante questão.

A iniciativa descrita foi conduzida pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Medicina da UFU, em resposta à crescente necessidade de cuidados com a saúde mental dos acadêmicos. O programa reconheceu os desafios enfrentados pelos alunos e propôs a integração de atividades de autocuidado nas reuniões semanais do grupo. Essa abordagem permitiu que os estudantes escolhessem atividades alinhadas com suas

necessidades individuais e as demandas do grupo, promovendo assim um ambiente de apoio mútuo e empatia.

Ao longo deste artigo, exploraremos detalhadamente a experiência de cuidado em saúde mental e autocuidado realizada pelos membros do PET da Medicina, destacando as atividades que tiveram maior impacto positivo no grupo. Além disso, analisaremos como essa abordagem não apenas aliviou o estresse e a exaustão emocional dos alunos, mas também contribuiu para a formação médica humanística, conforme preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em Medicina (BRASIL, 2014). Também discutiremos a importância de criar espaços seguros e acolhedores para os estudantes expressarem suas preocupações, buscar apoio e desenvolver maneiras saudáveis de lidar com os desafios do curso. Finalmente, este artigo enfatiza a necessidade de priorizar a saúde mental dos estudantes de medicina como um passo crucial para formar profissionais preparados para enfrentar os desafios da prática médica com equilíbrio e empatia.

2 Aspectos principais da atividade

A saúde mental de seus membros é um tema valorizado dentro do grupo PET Medicina em diversas atividades planejadas. Seja no balanço do coração, um momento reservado e protegido para que os petianos comentem suas angústias e sentimentos a respeito de suas vidas amorosas, pessoais e acadêmicas, possibilitando não somente uma descarga de emoções, como também uma integração do grupo e uma forma de apoio emocional entre os integrantes; seja no Período de Atividades Integradoras (PAI), reservado uma vez por semestre para integração do grupo com dinâmicas e atividades descontraídas; seja nas atividades em saúde mental, objeto de destaque deste artigo.

As atividades em saúde mental foram uma inovação construída pelo grupo a partir de 2023, diante da necessidade de um melhor cuidado em saúde mental de estudantes e tutor do grupo. Desenvolvidas no PET Medicina UFU, são estruturadas pelos próprios petianos, previamente escalados para organizar cada atividade, e aplicadas ao início de cada reunião do grupo como uma pauta prioritária. Pactuamos que nenhuma pauta ou evento é mais relevante que nosso cuidado em saúde, em especial com a saúde mental, então essa é sempre a primeira atividade de todas as reuniões, independentemente do que tenhamos que discutir ou deliberar em cada encontro. Dentre as diversas formas elencadas para sua execução, tem-se jogos interativos, momentos de meditação guiada, atividades lúdicas experimentais entre

outras. Com isso, o grupo consegue estimular um ambiente mais acolhedor para seus membros e busca evitar consequências negativas das cargas horárias excessivas da universidade.

O projeto foi implementado com a proposta de responder às queixas dos petianos quanto ao sofrimento psicológico oriundo das atividades universitárias obrigatórias e à alta carga do currículo oculto, atividades extracurriculares não contabilizadas na carga horária oficial, mas que constituem grande parte das atividades dos universitários. Por meio dessas, é possível identificar e discutir dilemas comuns entre os membros do grupo e elencar estratégias para seu enfrentamento. Com isso, foi possível desenvolver um ambiente saudável e produtivo por meio da redução da pressão para execução das atividades previstas pelo grupo, o que ajuda na redução do estigma envolto nos cuidados em saúde mental e melhora na capacidade do grupo em perceber a necessidade do autocuidado.

De um ponto de vista objetivo, as estatísticas gerais da população brasileira, 10,2% da população com mais de 18 anos recebe o diagnóstico de depressão por um profissional de saúde, o que representa cerca de 16,8 milhões de pessoas no Brasil (FERREIRA et al., 2023). Além disso, existem algumas evidências que apontam para o curso de medicina como gênese de distúrbios psiquiátricos em sua população universitária (ZAIIDHAFT, 2019). Tendo isso por base, há uma necessidade de se implantar medidas para melhoria do ambiente psicológico ao qual esses estudantes são submetidos.

Diversos são os fatores que corroboram para o curso de medicina ser um dos primeiros em prevalência de transtornos mentais. Seja pela competitividade entre os alunos, privação de sono, alta carga horária e dificuldade em conciliar vida pessoal e acadêmica (CONCEIÇÃO, 2019). Deste modo, é válido destacar que as atividades de saúde mental do grupo PET Medicina são momentos programados dentro do planejamento das pautas do grupo, não sendo mais uma obrigação a ser cumprida dentro da exaustiva demanda dos estudantes, o que possibilita períodos de autocuidado, lazer e integração como uma prioridade dentro do grupo, o que corrobora com a estratégia de MELLO et al. (2023) para estabelecimento de momentos de cuidado dentro da metodologia já proposta.

Após o implemento dessas atividades percebeu-se dentro do grupo um ambiente mais acolhedor entre os membros, o que ratifica a proposta e a sua implementação auxiliando tanto no autocuidado individual quanto neste grupo. Assim as ações realizadas tornam-se essenciais para o Grupo PET enquanto grupo e individualmente para os seus membros, tendo a possibilidade de alívio de pressão das atividades diárias.

3 Conclusão

A graduação em Medicina é permeada por discentes carregados de exaustão física e mental, sobretudo devido à demanda exigida durante o curso e à pressão individual e externa que cada aluno possui. Dessa maneira, verifica-se altas taxas de ansiedade, de depressão, de estresse e de burnout em estudantes de medicina, além do abuso de álcool e outras drogas. Assim, como estratégia para diminuir os índices de sofrimento mental, o grupo PET Medicina UFU aderiu à colocação de atividades de saúde mental dentro do planejamento das reuniões semanais, sendo um momento reservado para o cuidado em saúde de cada indivíduo. Como resultado, analisou-se maior integração e acolhimento dentro do grupo, além da criação de um espaço seguro e protegido para compartilhamento de questões psíquicas individuais.

Referências

BASTOS, T. M. **Avaliação da saúde mental dos estudantes de medicina e sua percepção quanto à formação médica ao longo da graduação - um estudo com metodologia mista.**

Tese (Pós-graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul: [s.n.].

BRASIL. **Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014.** Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2014.

CONCEIÇÃO, L. DE S. et al. Saúde mental dos estudantes de medicina brasileiros: uma revisão sistemática da literatura. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 24, n. 3, p. 785–802, dez. 2019.

FERREIRA, R. R. et al. A saúde mental dos estudantes de medicina: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, p. e14912339975-e14912339975, 3 mar. 2023.

FRAJERMAN, A. et al. Burnout in medical students before residency: a systematic review and meta-analysis. **European Psychiatry**, v. 55, p. 36–42, jan. 2019.

MELLO, D. R. B. et al. Grupos reflexivos com estudantes de medicina da liga de saúde mental como estratégia de mudanças. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 03, p. 887–896, 6 mar. 2023.

PACHECO, J. P. et al. Mental health problems among medical students in Brazil: a systematic review and meta-analysis. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 39, n. 4, p. 369–378, 1 dez. 2017.

WARD, S.; OUTRAM, S. Medicine: in need of culture change. **Internal Medicine Journal**, v. 46, n. 1, p. 112–116, jan. 2016.

ZAIDHAFT, S. A saúde mental dos estudantes de medicina. **Revista de Medicina**, v. 98, n. 2, p. 86–98, 29 abr. 2019.

XÔ PRECONCEITO: CAPACITISMO UMA DOENÇA DA SOCIEDADE

PET (Re) conectando saberes, fazeres e práticas FACES - UFU

Andrezza Gonçalves Lucas
Érik Donis de Melo
Ismaelly Victória Marcelino da Silva
Lauany Vitória Pereira Silva
Leonardo Araujo Borges
Jussara dos Santos Rosendo

Resumo: Neste trabalho é apresentado um relato de experiência da realização da atividade intitulada Xô Preconceito, que é um evento incluído no planejamento anual do grupo PET (Re)conectando, saberes, fazeres e práticas desde o início de suas atividades até os dias atuais. Durante estes anos de realização, o Xô Preconceito buscou combater o preconceito em suas várias vertentes (de gênero, raça, LGBTQIA+ e etc), no campus Pontal-UFU. No ano 2022, o tema escolhido foi o Capacitismo: uma doença da sociedade, abordando os diversos aspectos da discriminação, das dificuldades e a violência contra pessoas com deficiência (PCD). A metodologia da ação consistiu na realização de um evento que ocorreu nos dias 26 e 27 de outubro de 2022, de modo que a programação foi organizada da seguinte maneira: no dia 26/10/2022, ocorreu a mesa redonda intitulada “as contribuições das instituições de ensino para a inclusão de pessoas com deficiências”; no dia 27/10/2022, foi realizado o cine PET e uma roda de conversa sobre o filme "Extraordinário", bem como o minicurso “como ser anticapacitista”. O principal objetivo da atividade consistiu em debater o capacitismo, ampliando a discussão sobre as diversas formas de preconceito que pessoas com deficiência estão submetidas cotidianamente. Especificamente almejou-se: a) capacitar a comunidade acadêmica sobre a temática; b) desmistificar o conceito de capacitismo; c) disseminar conhecimento sobre a temática, e; d) e dialogar sobre preconceitos estereotipados e formalizados sobre a temática.

1 Introdução

A contexto do PET (RE) Conectando, cabe destacar que este em suas atividades, em ensino, pesquisa e extensão, preocupa-se com as formas de exclusão contra grupos minoritários e historicamente oprimidos. O PET tem a responsabilidade social e acadêmica de possibilitar debates, compreensões e análises críticas acerca do panorama social, que assola, também, os meios educacionais.

Para compreensão, destaca-se que o capacitismo é uma forma de violência contra pessoas com deficiência, além de impedir a garantia dos direitos subjetivos básicos, também cria estereótipos para com essa parcela da população e que é cada vez mais numerosa no país (Vendramin, 2019). De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de

pessoas com 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária, os dados são do módulo Pessoas com deficiência, da Pnad Contínua 2022.

Xô preconceito é um evento contido no planejamento do grupo PET (Re)conectando, Desde seu início, o grupo PET trabalhou com a perspectiva de combater o preconceito em suas várias vertentes, no campus Pontal-UFU. Nesse sentido, vislumbramos que o papel do grupo continua no intuito de manter um debate constante sobre a temática, para tanto, mantemos vivo este intento por meio da manutenção ao longo dos anos, da atividade denominada Xô Preconceito, uma espécie de projeto “guarda-chuva” para o grupo.

Logo, o XÔ PRECONCEITO do ano de 2022 foi escolhido o tema capacitismo. Que é uma lente social estigmatizadora contra pessoas com deficiência, tratando-as como inferiores, dependentes, ou incapazes de contribuir de forma significativa para a sociedade (Vendramin, 2019). Isso ocorre pelo fato de que, historicamente, foi assimilada a ideia de corpo “normal” para a humanidade, conceito ao qual Mello (2014) denomina corponormatividade. Portanto, quem não se enquadra nesses padrões é considerado menos humano (Vendramin, 2019).

Por meio da promoção do diálogo dentro e fora do espaço acadêmico sobre questões pertinentes, e necessárias, ao combate do preconceito, que envolve várias formas de discriminação, preconceito e intolerância, os diálogos e discussões almejam o combate ao racismo, por meio da discussão e de ações que promovem o anticapacitismo.

O principal objetivo da atividade consistiu em debater o capacitismo, ampliando a discussão sobre as diversas formas de preconceito que pessoas com deficiência estão submetidas cotidianamente. Especificamente almejou-se:

- a) capacitar a comunidade acadêmica sobre a temática;
- b) desmistificar o conceito de capacitismo;
- c) disseminar conhecimento sobre a temática, e;
- d) e dialogar sobre preconceitos estereotipados e formalizados sobre a temática.

2 Referencial Teórico

De acordo com Marchesan e Carpenedo (2021), na base histórica, todos os deficientes não possuíam o direito de lutar por suas vidas e eram executados no nascimento ou em seus primeiros anos de vida. Já no séc. XIX houve a implementação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos que logo se tornou o Instituto Benjamin Constant (IBC), da mesma forma ocorreu com o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos que virou o Instituto Nacional de

Educação de Surdos (INES), ambos fundados no Rio de Janeiro pelo Imperador D Pedro II. A fundação e consolidação de tais institutos representou um grande avanço para as pessoas com deficiência (PCD's) conquistarem seus direitos básicos e melhorarem sua qualidade de vida.

Marchesan e Carpenedo (2021) também dissertam sobre as sequências enunciativas (SE) provenientes de uma reportagem publicada pelo Estadão (2020), apresentando três sequências:

- Na SE1 define o capacitismo como um elemento opressor e preconceituoso o qual coloca limitações para as pessoas com deficiência e permeia a dúvida de sua autonomia.
- Na SE2 já é reestruturado por “hierarquizar as vidas humanas”, ou seja, independentemente das capacidades do sujeito, em razão de sua deficiência colocam-se baixas expectativas suas habilidades para resolver seus objetivos, o colocando em uma posição de não protagonismo de sua própria vida.
- Na SE3 se discorre a ideia falaciosa da capacidade do sujeito, duvidar da capacidade do sujeito na qualidade de suas ações e refere-se à “estrutura e dominação”, evidenciando a existência de uma estrutura social dominante em relação às pessoas com deficiências que permeia a exclusão e segregação desses indivíduos.

De acordo com Vendramin (2019), o capacitismo se relaciona com a dança, de modo que cada um tem uma forma diferente de capacitismo, pois existem várias situações que venham a ser sutis e subliminares. A autora disserta também sobre como as pessoas com deficiência sofrem com o paradoxo da visibilidade-invisibilidade que traz a beleza como estética, em um ponto de desconforto, ainda que a sociedade tenha uma percepção negativa a respeito de sua pessoa.

Vendramin (2019) realizou uma auto avaliação de seu comportamento como professora de dança, e menciona que estamos acostumados a seguir um padrão corporal, que em algumas situações, nos faz partir de suposições e relações capacitistas. Ela termina dizendo:

O capacitismo se caracteriza por atitudes intencionais ou não, subliminares e internalizadas, que estão embutidas na sociedade. O ensino de uma sequência de movimentos é realizado, amiúde e de forma generalizada, através da cópia do padrão e sem a investigação de possibilidades de variação (Vendramin, 2019, p.20).

A violência e o preconceito contra pessoas com deficiência é um problema grave e frequente tanto no Brasil, quanto em todo o mundo, pois a concepção do capacitismo está relacionado com a pauta de um corpo padrão que é denominado como "normal":

“Capacitismo é a concepção presente no social que lê as pessoas com deficiência como não iguais, menos aptas ou não capazes para gerir a próprias vidas, e segundo Campbell (2001, 44), capacitismo (ableism), define-se como: “uma rede de crenças, processos e práticas que produz um tipo particular de compreensão de si e do corpo (padrão corporal), projetando um padrão típico da espécie e, portanto, essencial e totalmente humano. A deficiência para o capacitista é um estado diminuído do ser humano.” (Dias apud Auad e Corsino, 2018, p. 7).

Como dita Gesser (2020), em seu livro Estudos sobre Deficiência, o capacitismo possui relação com o sistema capitalista, onde esse sistema estabelece corpos sustentados pelo padrão dito como normal e ideal para a manutenção e reprodução deste sistema. Segundo Marivete Gesser, o capacitismo é estrutural pois ele, "condiciona, atravessa e constitui sujeitos, organizações e instituições, produzindo formas de se relacionar baseadas em um ideal de sujeito que é performativamente produzido pela reiteração compulsória de capacidades normativas" (Gesser, 2020, p. 18).

2.1 Capacitismo: uma análise social

O capacitismo, assim como o racismo, machismo e sexismo, assume a interpretação de *estrutura* (Moreira, Dias, Mello, York. 2022). Ou seja, as autoras descrevem o capacitismo como uma construção social que se enraíza desde a base da sociedade. Seguindo este pensamento analítico sobre a sociedade baseada em estruturantes, podemos perceber, para que esse acontecimento estrutural aconteça, este necessita de uma premissa, uma afirmação, do qual o corpo normativo, idealizado, foge do corpo da pessoa jurídica, o mesmo com direitos e deveres do qual afirma a lei nº 10.406, art. 1º do Código Civil brasileiro (BRASIL, 2002), assim como também no art. 24 da mesma lei que referencia sobre o deficiente. (BRASIL, 2002).

"Então o capacitismo como uma lógica estruturante de opressão também opera interseccionalmente, dobrando o duplo capaz/incapaz em outras operações de gramáticas morais: no racismo (que hierarquiza brancos, negros e indígenas), no sexismo (que hierarquiza homens e mulheres), nos comportamentos LGBTfóbicos (homossexuais *versus* cisgêneros; e intersexos *versus* endosexos) é no

adultocentrismo que hierarquiza adultos e crianças e adolescentes, submetendo estes últimos anos primeiros". (Dias, *et al.* p. 3. 2022).

Este corpo normativo, este corpo padrão, elitizada pela sociedade, remete a ideia que exista um corpo perfeito denominado como "normal", essa mesma idealização sobre o corpo real e multifacetado, o submete a desumanização e a subestimação à capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências (Cartilha Comitê de Diversidade da Paulista Jr), sendo assim, reconhecendo a pessoa jurídica, produzimos a comunicabilidade, o respeito, o vínculo é a reciprocidade (Dias, *et al.* 2022).

Nesta mesma lógica, porém com acréscimos analíticos mais aprofundados, Dias, *et al.* (2022) remetem o capacitismo como uma normatividade corporal e comportamental baseada na premissa de uma funcionalidade total do indivíduo, em que o natural é ter um corpo sem deficiência, doenças ou quaisquer outros parentes. Contudo, estes corpos acabam sendo hierarquizados como funcionais ou não funcionais pela sociedade, e se estes possuem utilidades são parabenizados, e os demais acabam num ciclo vicioso do capacitismo. Logo, a pessoa jurídica com deficiência perderia seu maior bem: os direitos que lhe são garantidos por lei.

Nossas concepções sobre a pessoa com deficiência devem além de serem mudadas, refletidas constantemente em nossas atitudes e práticas, do qual, pela miopia social somos incapazes de perceber em nossos atos. Segue algumas atitudes capacitistas listadas pela cartilha "Capacitismo" do Comitê da Diversidade da Paulista Jr. da Faculdade de Ciências e Letras - UNESP.

- Tratar uma pessoa com deficiência como exemplo de coragem e superação pelo simples fato de ela executar tarefas corriqueiras;
- Consolar ou demonstrar pena pela deficiência de alguém;
- Questionar ou duvidar que uma pessoa com deficiência trabalha.

Podemos acrescentar pela mesma perspectiva, evidenciada pelo Comitê da Diversidade, que alguns comportamentos que são visíveis a presença de atitudes capacitistas, que além de estarem em nossos hábitos, estão estruturados na nossa língua e isso pode ser colocado como "Capacitismo Linguístico", que acaba fortalecendo os preconceitos que

envolve como as pessoas com deficiência são enxergadas na sociedade. Alguns exemplos de expressões capacitistas que aparecem constantemente na nossa linguagem:

- " Fingir demência";
- "Pior que cego em tiroteio";
- " Não tenho perna/braço para isso";
- "Que mancada!";
- "A desculpa do aleijado é a muleta".

O uso dessas expressões mostra o quanto o capacitismo está enraizado em nossa sociedade e cultura, do qual ofensas como essas são naturalizadas como expressões "legais" e corriqueiras, que não passam de abuso e violência verbal contra pessoas com deficiência.

3 Metodologia

A atividade ocorreu no mês de outubro de 2022, na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, em Ituiutaba-MG. A atividade “XÔ PRECONCEITO: o debate vai continuar...” promovida pelo grupo PET (RE) Conectando, Saberes Fazeres e Práticas, com natureza categorizada em ensino e extensão, foi idealizada e executada desde junho até novembro de 2022.

A metodologia da ação utilizou a análise qualitativa, com levantamento bibliográfico, assim como a técnica de observação para relatar a experiência. A pesquisa qualitativa participa ativamente na construção da compreensão do mundo por meio de práticas interpretativas. Denzin e Lincoln (2006) complementam que a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo.

O evento Xô Preconceito intitulado CAPACITISMO: uma doença da sociedade foi realizado durante os dias 26 e 27 de Outubro de 2022, de modo que a programação foi organizada da seguinte maneira:

- Atividades do dia 26 de outubro de 2022

No dia 26 de outubro de 2022, ocorreu a mesa redonda "As contribuições das instituições de ensino para a inclusão de pessoas com deficiências". A palestra foi mediada por um dos integrantes do PET (Re) conectando, e foi composta, por uma palestrante que é docente e que ministra aulas na escola de educação escolar inclusiva Risoleta Neves. Além da palestrante, a mesa contou com dois discentes do curso de Geografia do campus Pontal, que

foram monitores do Divisão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial DEPAE.

- Atividades do dia 27 de outubro de 2022

No dia 27 de outubro ocorreram duas atividades, a primeira foi uma seção do Cine PET que contou com a parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para proporcionar um momento de descontração e reflexão para alunos da instituição. O grupo PET organizou as atividades no Auditório 2 do campus Pontal, que recebeu cerca de 15 alunos e três professores da APAE. O PET (Re) conectando preparou pipoca, organizou a infra-estrutura de acolhida e conversou com os convidados sobre o filme que seria exibido e que retrata a história de um menino com uma condição facial rara que o torna diferente das outras crianças, e com isso os vários desafios enfrentados. A APAE custeou o transporte dos alunos até a UFU.

A segunda atividade do dia foi um minicurso denominado “como ser anticapacitista”. Proferido pela docente da UFU e coordenadora do DEPAE e o programa intitulado Ações formativas integradas de apoio ao ingresso no ensino superior, AFIN, no campus Pontal, a Dra. Maria Aparecida Augusto Satto Vilela. Durante o minicurso, os integrantes foram apresentados a outra visão do capacitismo, aprendendo sobre as diferentes violências em amplas modalidades contra pessoas com deficiência, assim como a desmistificação dos termos capacitistas, pois a linguagem contribui para opressão além de outros modos.

4 Resultados e Discussão

As atividades promovidas a partir da mesa redonda e da exibição do filme obtiveram como resultados o debate acerca da inclusão da pessoa com deficiência, demonstrando, de maneira prática, as diversas formas de combate ao capacitismo. Diante do exposto, considera-se que as atividades propostas demonstraram a importância dos processos de formação para romper o preconceito. Além disso, conscientizar a sociedade e promover a igualdade são princípios fundamentais para a garantia de uma sociedade mais justa e igualitária.

Das atividades realizadas, a que o grupo considerou extremamente relevante foi a exibição do filme aos discentes da APAE (Figura 1a). O título escolhido permitiu que a plateia se reconhecesse nos dilemas apresentados durante a exibição, e as (re) ações durante a exibição, permitiu que a comissão organizadora avaliasse como positiva a experiência.

Figura 1- Registros fotográficos do evento Xô Preconceito: a) realização do CINE PET com os alunos da APAE; b) Integrantes da mesa redonda com a comissão organizadora; c) Minicurso; d) participantes do minicurso.

Fonte: acervo do grupo PET (Re) conectando (2022)

Debater a inclusão de pessoas com deficiência, a partir do (re) conhecimento dos direitos garantidos por legislação específica, que asseguram o processo de ensino-aprendizagem, foi um dos aspectos apontados durante a mesa redonda. A inclusão deve ocorrer em todos os espaços da sociedade, pois sua principal função é coibir o preconceito, garantindo o acesso a direitos básicos da PCD na utilização de espaços escolares, de lazer, em ambientes profissionais e outros.

Por meio das falas dos ex-monitores do DPAE (Figura 1b), foram percebidas as dificuldades para a conclusão das ações durante tal experiência. A primeira delas diz respeito ao valor da bolsa, que atualmente é de R\$240,00; considerado irrisório diante da complexidade da monitoria. Além do baixo valor pago, não é permitido o acúmulo de bolsas, com isso, muitas vezes faltam candidatos para o preenchimento das vagas.

Dentre os presentes, foram questionadas a necessidade de capacitação dos docentes que ministram aulas para PCD. Pois, reiteraram que as capacitações deveriam ser obrigatórias, o que não ocorre. Com isso, podem ocorrer prejuízos na formação dos discentes visto que nem mesmo os professores sentem-se preparados para a rotina acadêmica propícia à inclusão.

A compreensão das formas de combate ao capacitismo foi o foco do minicurso ofertado (Figura 1c e d). É importante salientar que o capacitismo pode dificultar a autonomia da PCD, desse modo, ações de intervenção, por meio da promoção do diálogo e da ampliação de conceitos à comunidade interna e externa à UFU é de suma importância.

5 Considerações Finais

Tipicamente, um texto acadêmico para os anais de um evento se encerra com uma seção de conclusão ou de considerações finais, mas o momento político demanda que façamos de maneira diferente. Assim, este texto será encerrado com uma única consideração final - uma nota de repúdio, que demonstra que o PET (Re) conectando saberes, fazeres e práticas demonstra indignação com o contexto atual vivenciado pelos PETs institucionais da UFU. O parágrafo que se segue retrata tal contexto e a nossa indignação.

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos, neste documento, nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referências

BRASIL. Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília.

AUAD, Daniela. Feminismos. CORSINO, Luciano. interseccionalidades e consubstancialidades na Educação Física Escolar. Revista Estudos Feministas. Florianópolis:

2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ref/a/PhXvnyjSpRwf6vnmRskBmVD/#>>.
CAPACITISMO. Comitê de Diversidade da Paulista Jr, 2020. Disponível em:
<https://www.paulistajr.com.br/cartilhas/>

DIAS, Francine; *et al.* **Gramáticas do capacitismo: diálogos nas dobras entre deficiência, gênero, infância e adolescência.** *Ciência & Saúde Coletiva*, p. 3949-3957, 2022.

DENZIN, Norman K. LINCOLN, Ivonna S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: DENZIN, Norman; K. LINCOLN, Ivonna S. (Org.). *O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens*. Porto Alegre: Artmed, 2006.

GESSER, Marivete. Estudos sobre Deficiência: anticapacitismo e emancipação social. Disponível em: <https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPID/publicacoes/14609_livro-estudos-sobre-deficiencia-2020.pdf> Acesso em: 08 set. 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Indígenas: censo demográfico de 2022*.

MARCHESAN, ANDRESSA; CARPENEDO, REJANE. Capacitismo: entre a designação e a significação da pessoa com deficiência. *Revista Trama*, [s. l.], v. 17, n. 40, p. 45-55, 2021.

MELLO, A. G. de. Gênero, deficiência, cuidado e capacitismo: uma análise antropológica de experiências, narrativas e observações sobre violências contra mulheres com deficiência. 2014. Dissertação (Mestre em Antropologia Social) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

VENDRAMIN, Carla. Repensando mitos contemporâneos: o capacitismo. **Simpósio Internacional repensando mitos contemporâneos**, v. 2, p. 16-25, 2019. Disponível em: https://eadeje.tse.jus.br/pluginfile.php/176765/mod_resource/content/1/Capacitismo.pdf
Acesso em: 6 out. 2023.

PETACADEMY: PLATAFORMA DE CURSOS PARA A FOMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO

PET Sistemas de Informação Monte Carmelo - UFU

Adriano Mendonça Rocha
Eduardo dos Santos Rocha
Enzo Weder Moreira Amorim
Guilherme Bou
Ian de Barros Seki
Jonathan Martins Borges
José Vitor Oliveira Marson
Lavínia Barbosa Dantas de Souza
Lucas Pereira Maciel
Rhuan Flores Cunha Fernandes
Vanessa Machado Silva

Resumo: O PETSIMC está desenvolvendo o PetAcademy, uma inovadora plataforma educacional da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Este projeto busca oferecer educação de alta qualidade, gratuita e acessível, inicialmente voltada à programação e tecnologia da informação, com planos de expansão para diversas áreas de conhecimento. Seu design responsivo garante adaptabilidade a diversos dispositivos, e sua natureza baseada na web elimina barreiras técnicas. As funcionalidades da plataforma incluem visualização de informações dos cursos, sistema de chat interativo, gestão de cursos e conteúdo, e avaliação com certificação autenticada. A infraestrutura tecnológica é fundamentada em ferramentas consolidadas, como Firebase e NodeJS, e a metodologia de conteúdo segue os padrões da universidade. A implementação do PetAcademy promete beneficiar amplamente a comunidade educacional, reforçando o compromisso meio acadêmico com a inovação e a difusão do conhecimento. Esta iniciativa exemplifica o poder da tecnologia em democratizar a educação e criar oportunidades de aprendizado acessíveis.

1 Introdução

O PetAcademy, em desenvolvimento pelo PETSIMC, surge como uma plataforma educacional promissora na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Este projeto em progresso visa ser um meio proeminente de aprendizado, não apenas para os estudantes de Sistemas de Informação, mas também para estudantes de diferentes áreas, tanto da comunidade interna quanto externa à UFU. Assim, promove uma disseminação multifacetada do conhecimento de forma gratuita e aberta, onde qualquer pessoa pode acessar as videoaulas, concluir exercícios, tirar dúvidas e obter certificação.

2 Objetivos

Este projeto em evolução tem como meta mitigar taxas de reprovação e desistência ao oferecer um ambiente de aprendizagem abrangente e enriquecedor. Diante de desafios educacionais, as metodologias de ensino inovadoras, especialmente aquelas que fazem uso de b-learning e ferramentas digitais, têm sido fundamentais para manter padrões de qualidade no ensino universitário (Ruiz et al., 2021). O principal objetivo da PetAcademy é diversificar e democratizar o aprendizado, tornando-o acessível tanto para a comunidade interna quanto para a externa da UFU, além de promover a interação entre diversos campos do saber. A missão principal da PetAcademy é oferecer educação de alta qualidade, gratuita e acessível, com foco inicial em programação e tecnologia da informação, mas com planos de expandir para outras disciplinas e áreas do conhecimento.

3 Estado Atual e Desenvolvimento Continuado

O estágio presente do PetAcademy é marcado por uma fase intensiva de desenvolvimento. A equipe está dedicando esforços significativos para finalizar as funcionalidades e otimizar a experiência do usuário, assegurando que a plataforma atenda às necessidades educacionais de maneira eficaz e intuitiva. Enquanto o desenvolvimento e a criação inicial de conteúdo são realizados pelo PETSIMC, já está disponível a funcionalidade que permite a outros grupos PET se cadastrarem e tornarem-se criadores de conteúdo para a plataforma. Esta adição amplia o alcance e a diversidade do material didático oferecido.

4 Adaptabilidade e Acessibilidade Web

A adaptabilidade do sistema às diversas dimensões de tela, independentemente do dispositivo, é um aspecto crítico na era digital. A plataforma PetAcademy foi desenvolvida para ser responsiva, o que implica que seu design foi otimizado para assegurar uma visualização adequada e uma interação eficaz em dispositivos variados, desde computadores desktop até smartphones. Esta característica é essencial, considerando a diversidade de dispositivos utilizados no contexto educacional contemporâneo.

A natureza baseada na web da plataforma simplifica a acessibilidade ao conteúdo. Ao ser hospedada na web, a PetAcademy elimina a necessidade de softwares específicos, permitindo

o acesso via qualquer navegador padrão. Este aspecto facilita o engajamento dos alunos, uma vez que elimina potenciais barreiras técnicas.

5 Funcionalidades do Sistema

Mesmo em desenvolvimento, a plataforma já apresenta uma estrutura intuitiva e de fácil navegação. Os usuários podem visualizar informações detalhadas sobre os cursos disponíveis, os professores responsáveis e os módulos que compõem cada curso, bem como suas videoaulas, materiais de apoio em texto e chat para tirar dúvidas.

Figura 1 - Representação do site em diferentes dispositivos

5.1 Login e Acesso

Os usuários podem acessar facilmente a plataforma utilizando diferentes métodos de login, como e-mail, senha ou conta Google conforme a Figura 2, garantindo assim um acesso descomplicado aos recursos educativos.

Figura 2 - Tela de login

5.2 Interatividade e Comunicação

O ambiente de aprendizagem é potencializado por um sistema de chat interativo, permitindo discussões, esclarecimento de dúvidas e sugestões sobre os temas abordados, utilizando a renomada plataforma Disqus, que possui políticas eficientes contra spam e comentários ofensivos, além de várias funcionalidades de gerenciamento de comentários.

Figura 3 - Chat das aulas

5.3 Gestão de Cursos e Conteúdo

Membros do Programa de Educação Tutorial, incluindo grupos PET além do PETSIMC, têm privilégios adicionais na plataforma, podendo criar, alterar e excluir cursos. Esta funcionalidade não só permite uma constante atualização e diversificação dos conhecimentos oferecidos na plataforma, como também incentiva a colaboração interdisciplinar e a contribuição de diversos especialistas no domínio acadêmico.

5.4 Avaliação e Certificação

A avaliação rigorosa por meio de questionários e a exigência de uma média mínima de 60% de acertos para certificação asseguram a credibilidade dos cursos. A automação na emissão de certificados é realizada por meio da integração com a plataforma PetCert, desenvolvida pelo PETSIMC, validando ainda mais a autenticidade e legitimidade dos certificados emitidos.

Figura 4 - PetCert, componente que automatiza os certificados

6 Tecnologias Empregadas

A infraestrutura tecnológica da PetAcademy é fundamentada em ferramentas e tecnologias consolidadas no mercado de desenvolvimento web:

- Firebase Hosting: Utilizado para a hospedagem da plataforma, garante estabilidade e velocidade no carregamento dos conteúdos.
- Firebase Authentication: Responsável pelo sistema de autenticação de usuários, é empregado para garantir a segurança e integridade das informações de acesso dos usuários.
- Firebase Realtime Database: Esta base de dados em tempo real é empregada para facilitar a dinâmica de interações na plataforma, desde a administração de cursos até comunicações em tempo real.
- Tecnologias de Front-end: JS, CSS e HTML são os pilares da construção da interface da PetAcademy. O uso de técnicas de design responsivo e acessível, como as delineadas por Baker (2014), e do framework Bootstrap garante uma padronização e adaptabilidade do design, tornando a plataforma acessível em diferentes dispositivos.
- Backend com Vercel e NodeJS: A estrutura de back-end foi desenvolvida em NodeJS e é hospedada pela Vercel, proporcionando um sistema eficiente em termos de processamento e resposta às solicitações.
- GitHub: A plataforma GitHub é empregada para o versionamento do código, garantindo a organização das versões do projeto e facilitando a colaboração entre os desenvolvedores envolvidos (Spinellis, D. (2012)).
- Trello: No âmbito do gerenciamento de projetos, o Trello é usado para acompanhar o desenvolvimento das tarefas, estabelecer metas e coordenar a equipe em relação a prazos e responsabilidades.

Ao combinar estas tecnologias, a PetAcademy estabelece um fundamento robusto que atende às necessidades atuais do campo educacional, mantendo a capacidade de adaptação a futuras demandas e melhorias.

7 Metodologia e Estrutura de Conteúdo

Os cursos são meticulosamente planejados, referenciando os planos de ensino da UFU e abrangendo tópicos cruciais em diversas áreas. Cada curso é estruturado em módulos, com aulas em vídeo, textos de apoio, links e materiais variados, proporcionando uma aprendizagem multifacetada e abrangente.

8 Impacto e Contribuições

A implementação da PetAcademy promete gerar um impacto significativo na comunidade educacional, servindo como um recurso valioso para estudantes, educadores e aprendizes autodidatas. O projeto visa beneficiar não só a comunidade da UFU, mas também proporcionar oportunidades de aprendizagem para indivíduos em todo o mundo.

9 Conclusão

A PetAcademy representa um avanço significativo na promoção da educação e na difusão do conhecimento na Universidade Federal de Uberlândia. Com sua interface amigável, variedade de cursos e sistema robusto de certificação, a plataforma tem o potencial de impactar positivamente a vida de estudantes e indivíduos interessados em expandir seus horizontes educacionais, reafirmando o compromisso da universidade com a inovação educacional e a disseminação do saber. Este projeto é um exemplo eloquente de como a tecnologia pode ser utilizada para superar barreiras educacionais e criar oportunidades de aprendizagem acessíveis, contribuindo para a construção de uma sociedade mais informada e educada.

10 Agradecimentos

Expressamos nossa profunda gratidão a todos os colaboradores, mentores e desenvolvedores que estão contribuindo para a realização deste projeto, superando obstáculos e criando oportunidades de aprendizagem acessíveis para uma sociedade mais informada e educada, dedicaram seu tempo e esforço.

Referências

Baker, S. (2014). Making It Work for Everyone: HTML5 and CSS Level 3 for Responsive, Accessible Design on Your Library's Web Site. *Journal of Library & Information Services in Distance Learning*, 8, 118 - 136. <https://doi.org/10.1080/1533290X.2014.945825>.

Ruiz, L., Moll-López, S., Moraño-Fernández, J., & Llobregat-Gómez, N. (2021). B-Learning and Technology: Enablers for University Education Resilience. *Sustainability*, 13, 3532. <https://doi.org/10.3390/SU13063532>.

Spinellis, D. (2012). Git. *IEEE Software*, 29, 100-101. <https://doi.org/10.1109/ms.2012.61>.

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ATUAÇÃO DO PET ZOOTECNIA EM PARCERIA À UMA COMUNIDADE TERAPÊUTICA E SUA ABORDAGEM NO MANEJO DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO

PET Zootecnia - UFU

Ana Carolina Borges Araújo
Ana Laura Guerra Lara
Anna Karoline Rodrigues Vieira
Antônio Augusto Ayres Silva
Bianca Alves Borges Pereira
Caroline Teixeira Dreyer
Drielly Cristina Rodrigues
Eduarda Silva Ribeiro
Giovanna Silva Freitas de Souza
Isabela Defensor Faria
Isabela Gonçalves Ribeiro
Julia Elize Oliveira
Mateus Morais Alves
Polliany Cristina Santos Silva
Rayane Silva Carvalho
Elenice Maria Casartelli

NOTA DE REPÚDIO: Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Resumo: A extensão rural desempenha um papel crucial na educação não formal da comunidade rural, facilitando a atualização de inovações para melhorar as atividades de produção. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo promover uma ação de extensão rural através de uma troca de conhecimentos entre o grupo PET Zootecnia e uma comunidade terapêutica, desenvolvendo novas experiências acadêmicas aos alunos, por meio da orientação técnica destes na tentativa de melhoria do manejo e alimentação dos animais da propriedade, assim como habilidades comportamentais no relacionamento com os internos da casa. O projeto será desenvolvido a partir de visitas periódicas à casa terapêutica que utiliza o manejo de animais de produção como uma das atividades laborais utilizadas para auxílio no tratamento dos internos. Nas visitas será feita inicialmente a identificação e diagnóstico das características da produção animal, sendo posteriormente sugeridas modificações e melhorias e por fim uma visita para acompanhar as dificuldades implantadas. Espera-se que com essa parceria, a comunidade, uma vez capacitada, siga no desenvolvimento de suas atividades com a produção animal, desempenhando a melhoria do manejo e qualidade de vida das criações, assim como, a partir das interações humanas, haverá a troca de saberes e experiências adquiridas nas visitas realizadas no decorrer do projeto entre petianos e internos.

1 Introdução

A extensão universitária é a forma de comunicação entre a ciência e a sociedade, uma ponte que permite a interação entre a universidade e a comunidade em que está inserida. A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade (NUNES; SILVA, 2011), assim como se caracteriza como uma das linhas de atuação dos grupos PETs.

A partir da linha de terapia laboral adotada pela comunidade terapêutica, que envolve o trabalho dos internos com diferentes animais de fazenda e hortaliças como forma de ocupação e restabelecimento social entre eles, surge a oportunidade de atuação dos discentes em colaborar no desempenho dessas atividades. O estabelecimento de rotina associado ao manejo com os animais e outras atividades da fazenda colabora na reabilitação física e mental dos residentes da comunidade; um trabalho semelhante foi realizado com o manejo de horta agroecológica, e os autores concluíram que a troca de conhecimento e de valores entre eles serve de atalho para a reconstrução da auto-estima e a busca de melhora clínica, para que sejam reintegrados na sociedade (BINKOWSKI; NICOLAUD, 2007).

Outros autores afirmam que os benefícios proporcionados pela relação homem-animais são notórios, sendo inúmeros os benefícios que as intervenções assistidas por animais proporcionam aos assistidos, como a adesão ao tratamento e/ou aprendizado, a interação com os membros da equipe envolvida, a melhora na autoestima, a motivação, a redução da ansiedade e do medo (NOBRE et al., 2017). BINKOWSKI e NICOLAUD (2007) observaram que uma rotina estabelecida ao cuidado com a produção de animais e hortaliças fornece aos dependentes químicos uma melhoria na interação social, e os pacientes que visitam diariamente a horta estão mais comunicativos com o restante do grupo, sentem-se mais dispostos e valorizados e apresentam um claro aumento na auto-estima.

Dessa forma, o objetivo do trabalho é diagnosticar e propor melhorias para os animais de produção de uma casa terapêutica, promovendo assim a prática zootécnica, além da troca de saberes entre os discentes e residentes da casa.

2 Aspectos principais da atividade

Os principais aspectos da atividade se concentram em promover uma ação de extensão universitária em uma comunidade terapêutica localizada em zona rural, onde será proporcionado novas experiências acadêmicas aos discentes do curso de zootecnia que atuarão por meio da interação com os internos da comunidade, desenvolvendo habilidades de comunicação e novos aprendizados, além de promover a capacitação dos residentes em relação à criação, manejo e cuidado com os diferentes animais de produção utilizados como atividade laboral. A interação com os residentes é fundamental; buscar compreender o sistema de criação exercido por eles e assim poder orientá-los a respeito de medidas que possam trazer a melhoria de vida dos animais e a melhoria da produção. O contato de orientação entre discentes e internos promove o desenvolvimento da capacidade de expor o aprendizado adquirido ao longo da graduação, uma forma de exercitar o senso crítico e desempenhar atividades de pesquisa, ensino e extensão.

3 Material e métodos

O projeto será desenvolvido na área rural da cidade de Araguari-MG, em uma casa terapêutica que utiliza animais de produção para atividade laboral de pessoas internadas com problemas associados ao uso nocivo de ou dependência de substâncias psicoativas. Neste viés, são realizadas atividades de capacitação dos internos, bem como a produção de alimentos para consumo próprio. Na propriedade há seis animais bovinos, trinta e sete suínos (machos, fêmeas e leitões) e seis caprinos, além de três caixas de abelhas melíferas.

Serão realizadas visitas periódicas à casa terapêutica, sendo a primeira visita para conhecimento do trabalho realizado, interação com os participantes do projeto e levantamento das características das atividades rurais desenvolvidas. Posteriormente o grupo ZOOPET se reunirá para discutir as possibilidades de melhoria zootécnica na propriedade e a melhor forma de orientar os responsáveis pelos animais para estes orientarem o trabalho daqueles que vão se envolver diretamente no trabalho laboral com animais. Será realizada uma visita para passar as orientações definidas na casa terapêutica e após 2 meses uma última visita para verificar se as sugestões foram incorporadas e quais dificuldades foram encontradas. Após essas três visitas *in loco* o grupo ZOOPET se reunirá novamente para definição da continuidade ou não do projeto por mais um ano.

4 Conclusão

A partir da execução deste projeto é esperado oferecer aos alunos a experiência prática de aplicar seus conhecimentos adquiridos na graduação para aprimorar a criação animal da instituição a fim de melhorar a produção local, e, principalmente, melhorar a qualidade de vida dos internos por meio dessas atividades de ocupação.

Referências

BINKOWSKI, P.; NICOLAUD, B. L. **Horta agroecológica terapêutica. Cadernos de Agroecologia** [Volumes 1 (2006) a 12 (2017)], v. 2, n. 1, 1 maio 2007.

NUNES, A. L. DE P. F.; SILVA, M. B. DA C. **A extensão universitária no ensino superior e a sociedade.** Mal-Estar e Sociedade, v. 4, n. 7, p. 119–133, 8 dez. 2011.

NOBRE, M. DE O. et al. **Projeto PETTerapia: intervenções assistidas por animais- uma prática para o benefício da saúde e educação humana.** Expressa Extensão, v. 22, n. 1, p. 78–89, 29 jun. 2017.

O CASO LIANA E FELIPE X CHAMPINHA: A EXPERIÊNCIA DO JÚRI SIMULADO NA ESCOLA ESTADUAL HORTÊNCIO DINIZ

PET Direito - UFU

Isadora Pereira Matos
Júlia Dias Oliveira Rosa

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Resumo: O presente trabalho tem por intuito discorrer sobre os resultados alcançados com a promoção de uma simulação de júri popular, junto a estudantes do último ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Hortêncio Diniz. O grupo PET do curso de Direito da UFU fez uso dessa metodologia dinâmica de percepção do Direito para promover uma leitura crítica e contextualizada de conceitos jurídicos; viabilizando que os estudantes pudessem visualizar e interagir com o Direito, em sua dimensão prática, a partir do caso criminal apresentado. A escolha de realizar o julgamento de Liana e Felipe x Champinha esteve calcada em uma representação mais nítida da necessidade de equilíbrio para a produção de justiça, perante a defesa das vítimas e acusação limitada à observação dos direitos humanos dos réus; contribuindo para a formação cidadã dos alunos e despertando-lhes o interesse pela continuidade das reflexões no ambiente acadêmico.

1 Introdução

O seguinte trabalho consiste em um relato e análise de atividade de cunho extensionista, a utilizar da percepção de Extensão como um espaço de trocas e construção conjunta de conhecimentos, a partir de “(...) uma visão não assistencialista, não extensionista de Extensão Universitária. A proposta de Paulo Freire de substituição do conceito de extensão pelo de comunicação vai nesta linha” (Gadotti, 2017, p. 2).

Nesse sentido, levou-se em consideração, frente à preparação da ação, que haveria de ser uma atividade que permitisse uma interação entre os conhecimentos técnicos jurídicos e os saberes acumulados em pelos estudantes do ensino médio de uma escola pública da cidade de Uberlândia. O intuito correspondeu a associar uma perspectiva que era prévia a esses estudantes – perante a junção de impressões formais ou críticas quanto à matéria de crimes hediondos contra a vida, em geral – com uma abordagem jurídica em sentido prático, que permitisse a visualização da aplicação da lei frente ao caso em tela, para solução de circunstâncias que, em primeiro momento, poderiam parecer-lhes sem justa possibilidade de resolução, por restarem divididas as opiniões sobre o ocorrido.

Assim é que se torna possível construir um conhecimento horizontal a partir da proposta dinâmica de realização de um júri simulado, recurso didático que opera em favor da assimilação de conteúdos a partir da sequência de fatos ilustrados: “o júri simulado é uma estratégia de ensino que permite a discussão dos vários pontos de um mesmo tema, divide opiniões, auxilia no processo de construção e desconstrução de conceitos, promove o senso crítico, a participação e a reflexão” (Alcântara *et al*, 2015. p. 19).

Dessa maneira, otimizando a troca de ideias entre os estudantes da universidade pública e os estudantes do ensino médio público, presenciou-se um diálogo em pé de igualdade através do espaço de experiência propiciado, no qual ambas as partes apresentaram reflexões, tiraram dúvidas e visualizaram possibilidades práticas de resolução ao caso discutido.

2 Aspectos principais da atividade

A atividade central tratada neste artigo faz parte do rol de atuações do programa “UFU na Escola”, por meio do qual visa-se gerar uma série de laços acadêmicos e sócio-afetivos entre a Universidade Federal de Uberlândia e as escolas públicas, com turmas de ensino médio, da região. Apesar do projeto ter sido introduzido apenas em maio de 2022 (Coelho, 2022), o grupo PET Direito UFU buscou realizar suas metas até novembro do mesmo ano. Essa decisão baseou-se na perceptível necessidade de aprimorar a capacidade de extensão do curso, pois percebe-se que essa tende a ser tradicionalmente negligenciada pelos academicistas.

Para essa atuação tornar-se viável, o primeiro passo foi realizar um contato inicial com a coordenação da Escola Estadual Professor Hortêncio Diniz, pelo qual foram definidas datas de visita e propostas de dinamismo frente às abordagens a serem desenvolvidas, além de uma troca de percepções sobre o que poderia surgir de produto de tais encontros. Em um

segundo momento, foi feita a visita à propriedade física da escola, de modo a viabilizar uma avaliação quanto ao conhecimento dos estudantes referente às oportunidades de ensino superior e técnico ofertadas pela Universidade Federal de Uberlândia, suas pretensões profissionais futuras e seus interesses de aprendizado.

Após esse contato primário, foi possível planejar o andamento da atividade, pela escolha conjunta do grupo PET quanto ao desenvolvimento de um exercício de júri simulado. Optou-se por tal dinâmica por sua capacidade de gerar veículos de igualdade na compreensão do tema em debate, entre os integrantes do Programa e os estudantes do ensino médio; diferentemente do que seria possível com a realização de uma palestra.

Após toda a preparação, foi executada a atividade de simulação, sendo apresentada a estrutura de um júri popular em realização, no qual os alunos do ensino médio atuavam como os jurados, devendo “julgar” um caso retratado pelos participantes do PET. O caso penal selecionado foi o de Liana Friedenbach e Felipe Caffé versus Champinha (Cardoso, 2016), um crime real que ganhou grandes proporções midiáticas, ao tempo do ocorrido, pela violência dos fatos.

Em resumo, o crime decorreu do sequestro do casal de jovens Liana Friedenbach e Felipe Caffé por Roberto Aparecido Alves Cardoso, jovem apelidado de Champinha, em novembro de 2003, no estado de São Paulo. O evento inicial foi sequenciado pela execução de Felipe e episódios de tortura e violência sexual contra Liana, que foi mantida refém por dias até ser brutalmente assassinada por Champinha.

O caso foi adaptado, para que pudesse ser trabalhado de maneira a apenas tocar no cerne do caso, na essência do debate correspondente ao julgamento de crimes hediondos contra a vida. Desse modo, foram suprimidos detalhes que pudessem causar desconforto maior aos jovens, optando-se pela abordagem de elementos fundamentais à construção de um cenário de julgamento por júri popular.

A escolha do caso perpassou o debate sobre violência de gênero, representada pelo tratamento misógino destinado à vítima, bem como foi levantado o debate sobre Champinha ser uma pessoa com distúrbios mentais, comprovados ao longo do processo, e como poderia esse e outros casos similares serem julgados, frente a tais detalhes. Uma das adaptações realizadas envolveu a idade do réu, que era menor de idade, à data do crime – desse modo, não poderia ser ele condenado frente a um júri popular. Portanto, conduziu-se o julgamento com a informação de ser ele pessoa adulta, sendo apresentado apenas no final a diferença entre a simulação e o caso real, dando ensejo ao debate sobre como o Direito poderia intervir perante essas circunstâncias.

Envolvendo a realização de uma atuação completa para integrar os adolescentes no funcionamento de um verdadeiro julgamento, com os integrantes do grupo PET vestidos a caráter, na interpretação dos papéis correspondentes ao acusado, juiz, defesa e acusação. Após a teatralidade, os alunos puderam averiguar os fatos e traçar um julgamento, consideraram o culpado inocente, frente a sua condição psíquica, e tirando dúvidas sobre a produção de respostas de justiça pelo Judiciário nacional.

3 Justificativa e objetivos

A notabilidade dessa atividade encontra-se na busca pela democratização do Direito no Brasil, cujas barreiras sociais e linguísticas são muito intensas, mas que não necessariamente implicam na impossibilidade da realização de seus objetivos. Observando-se isso, o descrito encontro se justifica como uma ferramenta democratizadora, capaz de integrar uma classe de cidadãos, jovens em idade escolar, ao funcionamento do processo jurídico.

Esse procedimento de integração faz-se essencial para garantir os princípios da igualdade e publicidade do Direito, representados na capacidade de igual acesso à justiça, com a educação dos adolescentes sobre os funcionamentos básicos de um tribunal do júri, como também dos princípios e direitos garantidos frente a julgamentos, a propiciar uma leitura crítica a partir da acessibilidade do conteúdo apresentado. Já o segundo princípio demonstra-se na própria apresentação aos participantes quanto à natureza pública dos processos, fato de escasso conhecimento pela população. A exemplo, a maioria do público não sabia que os julgamentos frente ao tribunal do júri eram abertos a qualquer indivíduo interessado em acompanhá-los.

Portanto, o objetivo central dessa atividade esteve em promover a descrita interação dos estudantes quanto ao funcionamento interno de um tribunal do júri, como meio de alçar os princípios citados. Já como objetivos conexos, houve o estímulo à adesão à faculdade, especialmente ao curso de Direito, justamente através da ludicidade da arte cênica, a amplificação do entendimento dos jovens quanto à importância do processo democrático e da realização de um julgamento completo. Ademais, procurou-se criar um debate acerca do funcionamento do sistema penal brasileiro, sua eficácia, além de questionar o tratamento dos acusados e das vítimas no processo jurídico e no respectivo momento de julgamento.

4 Metodologia e resultados

A metodologia utilizada para desenvolvimento da ação correspondeu ao recurso de simulação jurídica, onde um caso é apresentado, similarmente a um teatro, de modo a viabilizar a compreensão sobre o funcionamento de uma audiência de julgamento – nessa circunstância, perante o júri popular. Permite, de mesmo modo, um olhar prático frente ao Direito, por uma leitura contextualizada dos conceitos e fundamentos legais.

Em um primeiro momento, de preparação, os petianos selecionaram e estudaram o caso, adaptando-o de maneira a permitir a transmissão plausível das informações; priorizando pelo uso de uma linguagem acessível. Em sequência, frente a uma classe de alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Prof. Hortêncio Diniz, procedeu-se por realizar a simulação, que contara com a participação de voluntários, a comporem o corpo de jurados - votando em soluções que entendiam ser mais justas para a solução da conjuntura.

Nesse sentido, entende-se que o uso do caso Liana e Felipe X Champinha propiciou a ilustração dos limites indispensáveis de serem observados pela acusação e pela defesa, para garantia de que sejam respeitados os direitos humanos dos envolvidos. Apesar dos danos irreparáveis decorrentes do crime, os estudantes também puderam perceber que a lei é aplicada de modo a afastar as intenções de vingança, fazendo com que a resposta seja proporcional à manutenção da dignidade da parte julgada.

No decorrer da simulação, nítida foi a atenção que os estudantes prestaram, reagindo às informações apresentadas e, ao fim, tecendo comentários e perguntas sobre o caso, o curso de Direito em si e as diferentes possibilidades profissionais propiciadas pelo estudo jurídico à Universidade Federal de Uberlândia. Foram também debatidos pontos de caráter social, a partir de reflexões sobre a efetividade das respostas jurídicas frente a crimes como o do caso apresentado e mesmo questionamentos sobre o sistema penal brasileiro; ressaltando suas diferenças em relação a países como os Estados Unidos, que são frequentemente retratados em filmes e séries que dialogam com o universo jurídico.

Desse modo, reconhece-se o positivo impacto da atividade na formação crítica dos estudantes, a oferecer recursos para que tomassem conhecimento da estrutura de um júri popular em nosso país e compreendessem a própria aplicação das leis no dia-a-dia, em casos tão midiaticamente apresentados, como corresponde aos crimes dolosos contra a vida. Outro desdobramento profícuo correspondeu ao retorno instantâneo dos estudantes quanto ao ingresso na Universidade, comunicando seus interesses em seguir carreiras conexas ao Direito.

5 Conclusão

Pelo que restou exposto, compreende-se que a simulação de júri, como recurso didático de comunicação de conceitos e percepção da aplicação do Direito na busca de resolução de conflitos, corresponde a uma metodologia acertada para o desenvolvimento de ações extensionistas junto ao público juvenil. Por ter um caráter cênico e lúdico, os estudantes tiveram maior interesse pelo conteúdo em debate, criticamente refletindo sobre os temas apresentados, por meio de comentários e questionamentos apresentados ao longo da atividade.

O uso de uma linguagem simples e acessível, alcançado através do esforço do grupo PET em adaptar o caso escolhido, permitiu que os alunos não fossem apenas expectadores do julgamento ilustrado, mas que também compusessem o corpo de jurados, votando pela solução que consideravam ser mais justa. A contribuição da ação também esteve em assinalar o equilíbrio essencial entre acusação e defesa, para a devida consideração dos direitos humanos perante qualquer processo jurídico e seu respectivo julgamento.

A partir da ocasião, de contextualização do Direito, debates sociais sobre promoção da justiça, a realidade penal no país e no cenário global foram também levantados, ampliando o aproveitamento dessa circunstância de construção conjunta. Outro retorno de importante monta corresponde ao interesse despertado nos jovens presentes em relação ao curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, buscando compreender as formas de acesso, o funcionamento da graduação e as possibilidades profissionais vinculadas ao estudo jurídico.

Pela dinamicidade do recurso, pautado em uma comunicação ilustrada e acessível de conceitos, o que tinha-se como propósito foi alcançado: permitir uma participação ativa dos estudantes frente à reflexão dos temas abordados. Portanto, a partir deste relato, intenta-se que a realização de simulação de casos ganhe mais visibilidade e seja considerada perante outras ações de Extensão, viabilizando espaços de trocas entre o ensino superior e a comunidade; na faixa etária alocada ao espaço escolar, ou mesmo com outros públicos.

Referências

ALCÂNTARA, Lucy Aparecida Gutiérrez de; QUARTIERI, Marli Teresinha; *et al.* As estratégias de ensino Júri Simulado e Phillips 66 como facilitadores do ensino e da aprendizagem na disciplina de matemática. **Revista Eletrônica Sala de Aula em Foco**, ISSN 2316-7297, v. 4, nº 1, p. 17-28. 2015.

CARDOSO, Gabriela. **O caso “Champinha” à luz do Direito Penal do inimigo**. Monografia (Bacharel em Direito) Centro Universitário Eurípides de Marília, 2016.

COELHO, Jussara. **Lançamento do Projeto UFU na Escola.** Comunica UFU. 2022. Disponível em: <https://comunica.ufu.br/ufu-em-imagens/2022/05/lancamento-do-projeto-ufu-na-escola> Acesso em: 19 out 2023.

GADOTTI, Moacir. **Extensão universitária:** para quê. Instituto Paulo Freire, 2017. Disponível em: https://www.paulofreire.org/images/pdfs/Extens%C3%A3o_Universit%C3%A1ria_-_Moacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf. Acesso em: 19 out. 2023.

SISTEMAS AGROFLORESTAIS COMO CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRA LÓGICA PRODUTIVA

PET Geografia - UFU

Alex Silva de Sousa
Caroline Silva de Souza
Gabrielly Goncalves Ferreira
Geandra Marques Carlos
Giovanna Caroline Braga
Guilherme Henrique da Silva
Guilherme Viana de Lira
Isla Cardoso Oliveira
Joao Fernandes da Silva Souza
Joao Vitor Martins Silva
Joel de Souza Carvalho Neto
Lorena Aparecida da Silva Blanco
Mayra Cristina Soares Menezes
Tulio Barbosa

Resumo: O presente trabalho objetiva contribuir para a compreensão dos sistemas agroflorestais como alternativa a agricultura tradicional que tem a base de sua produção como monocultura. Os sistemas agroflorestais são de grande relevância para a promoção de uma sociedade sustentável com redução significativa de produtos químicos na produção de alimentos. A produção de alimentos orgânicos tem papel significativo na subtração dos problemas ligados a degradação do solo, desmatamento irregular e subtração da biodiversidade.

“Às vezes eu acho que todo preto como eu
Só quer um terreno no mato, só seu
Sem luxo, descalço, nadar num riacho
Sem fome, pegando as frutas no cacho
Aí truta, é o que eu acho
Quero também, mas em São Paulo
Deus é uma nota de cem
Vida Loka!”

Racionais MC's Vida loka parte 1

1 Introdução

A agricultura regenerativa é um sistema que envolve diversas práticas agrícolas atreladas a responsabilidade ambiental e social, também tem como característica principal a produção de alimentos a partir de uma relação equitativa entre consumo, mercado e natureza; assim, os sistemas agroflorestais e a agricultura sustentável são baseados no entendimento científico pelas premissas ecológicas por meio da produção de alimentos que não desequilibra os

ecossistemas naturais e permitem a composição de sistemas agrícolas socialmente justos e ambientalmente saudáveis.

Neste sentido, ao trabalharmos com os temas sistemas agroflorestais e agricultura sustentável buscamos consolidar uma alternativa direta quanto aos sistemas agrícolas utilizados no Brasil baseados em monoculturas latifundiárias, pesticidas, uso indiscriminado dos sistemas ecológicos e exploração da classe trabalhadora. A agricultura regenerativa por meio dos sistemas agroflorestais sustentáveis tem promovido sistemas agrícolas resilientes e efetivam uma melhora significativa quanto a qualidade do solo, a biodiversidade, o equilíbrio ecológico, a moderação no uso da água e a justa medida social. Assim, frisamos que essa agricultura realizada em pequenas e médias propriedades agrícolas tem importante papel na organização e fortalecimento das práticas da agricultura familiar por meio da evolução de uma agricultura comunitária com perspectiva coletiva e social através da prática orgânica da produção de alimentos e produtos derivados desses.

este modo, esse trabalho tem grande relevância científica ao trazer uma leitura crítica geográfica quanto a produção de alimentos por permitir compreender a construção reflexiva pela avaliação da relação do equilíbrio ecológico e social pela produção de alimentos a partir de técnicas da agricultura regenerativa que tem como base o plantio direto e a regeneração do solo por meio de cobertura vegetal, somada a necessidade de rotação ou combinação de culturas atreladas ao uso de adubos orgânicos provenientes da mesma propriedade agrícola seja pelos restos vegetais e/ou pelo manejo de animais com direcionamento para a compostagem e a produção interna de adubos. Tais conceitos da agricultura regenerativa permitem fomentar outras relações produtivas que tenham como urgência constante a saúde ambiental e o equilíbrio social; assim, produzir alimentos pelos sistemas agroflorestais como agricultura sustentável permite sublinhar as técnicas para a produção orgânica subtraindo o uso de pesticidas e fertilizantes químicos promovendo o aumento da rentabilidade da agricultura familiar.

Agricultura familiar, portanto, tem grande relevância para a produção de uma agricultura regenerativa, sustentável e ecológica, visto que ela permite a diversificação de produção de alimentos por meio práticas sustentáveis e ao mesmo tempo configura a propriedade como lugar para as famílias agricultoras; assim, essa identificação espacial como afetiva tem repercussão positiva que assegura a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável rural local.

Assim, objetivamos apresentar uma leitura crítica a partir da ciência geográfica associando a agricultura sustentável como regenerativa e evidenciando a importância de compreender essa forma de produzir alimentos como indissociável das questões voltadas para o equilíbrio ambiental e social, por meio da promoção de questões éticas para a constituição das necessidades equidistantes da qualidade de vida das famílias agricultoras e da natureza.

A observação da paisagem, da dinâmica da natureza e das necessidades sociais movidas por objetivos éticos e equilibrados ambientalmente por meio das famílias agricultoras levaram as mesmas a promoção de uma agricultura orgânica e equilibrada, logo é necessário compreendermos que a observação da paisagem, a identidade quanto ao lugar e o entendimento dos ecossistemas são princípios diretivos à agricultura sustentável.

Para que as questões aqui assinaladas possam ser compreendidas é fundamental partirmos do entendimento de que a agricultura sustentável é uma abordagem que busca equilibrar a produção de alimentos com a compreensão dos sistemas ecológicos com a promoção do bem-estar social com qualidade de vida adequada para as famílias da zona rural. Neste sentido, as especificidades da agricultura sustentável e as diferentes técnicas e constituição das mesmas como sistema regenerativo, silvipastoril e agroflorestal são pontos diretivos que contribuem diretamente para que ciência geográfica edifique questões éticas, sustentáveis e equilibradas para a constituição de uma epistemologia que parta da produção regenerativa, sustentável e saudável de alimentos.

2 Especificidades da agricultura sustentável, regenerativa, sistema silvipastoril e agrofloresta para alcançar a prática

O entendimento da produção de alimentos por meio da agricultura regenerativa, ecológica e sustentável garante a subtração da exploração nociva da natureza para a produção de alimentos, portanto, é mais do que necessário compreender os processos produtivos rurais a partir do equilíbrio entre sociedade e natureza. Todavia, no Brasil ainda predomina a o agronegócio que tem como centralidade a produção de commodities em monoculturas com uso de pesticidas com grande exploração da classe trabalhadora e consequências desastrosas para a natureza e sociedade.

Diante dessas questões é fundamental entender as transformações que ocorreram na agricultura brasileira para que consigamos compreender as perspectivas quanto ao futuro. No século XX, a reforma agrária surgiu predominantemente em nações em desenvolvimento onde

a posse da terra estava altamente concentrada nas mãos de poucos proprietários, deixando uma considerável massa de camponeses desprovidos de terras ou com terras insuficientes. Nessas nações, a reforma agrária foi empregada como uma estratégia política pelos governos para conter movimentos revolucionários que buscavam a implementação do socialismo, conseqüentemente, muitos governos desses países incorporaram nos seus planos de crescimento econômico a introdução de iniciativas de reforma agrária, visando a antecipar-se aos levantes revolucionários.

Assim como expresso Fernando Sanz-Pator,

Podemos observar que nas sociedades desenvolvidas e industrializadas praticamente não se fala de Reforma Agrária, mesmo que esta seja realizada dia a dia através de uma série de medidas concretas (legais, fiscais, subvenções, preços, etc.).” Na Europa Ocidental no final do século passado, somente em Portugal e Espanha ocorreu o ressurgimento deste conceito. O conjunto de causas alegadas para tal, “deveriam ser procuradas na ainda importante população ativa do setor agrícola, na série de problemas sem resolução, ainda existentes nestes países e já solucionados há muitos anos no resto da Europa, e na falta de estabilidade política e social que a própria passagem de uma ditadura de 40 anos a um sistema democrático” havia provocado. (Sanz-Pator, 1988, 11)

Ao longo da história do Brasil, diversas tentativas de promover a redistribuição de terras e reduzir o poder dos grandes proprietários não obtiveram sucesso. Desde o período colonial até os dias atuais, pouco ou quase nada foi feito para mudar as contradições inerentes à estrutura agrária do país. Iniciativas incipientes de reforma agrária foram interrompidas precocemente, como ocorreu com o governo de João Goulart nos anos 60, ou simplesmente não saíram ou tiveram pouco impacto, como as propostas de Castelo Branco e José Sarney. (Bauer, 2007, p. 143)

No primeiro mandato do presidente Lula, foi realizado um programa de distribuição de terra, mas motivado principalmente pela pressão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). No entanto, essas medidas não abordam efetivamente a estrutura agrária vigente nem rompem com o regime de propriedade da terra. Conseqüentemente, o sistema latifundiário continua preservado e favorece a concentração de propriedade, poder e renda nas mãos de poucos. (Bauer, 2007, p. 143)

Mesmo o enorme impulso dado ao processo de modernização capitalista-industrial, no governo Juscelino, implementado extraordinariamente pelo regime militar e levado avante, mesmo com

sobressaltos pelos governos civis que o sucederam, condicionando simultaneamente, uma profunda transformação no sistema produtivo rural, deixaria intocado o regime de propriedade fundiária e o sistema de poder nele assentado. Ao contrário, a modernização tecnológico-empresarial rural foi fundamental para acentuar e acelerar o processo de concentração fundiária, revitalizando o poder econômico e político dos grandes proprietários, cada vez mais travestidos de empresários rurais por um lado, e resultando na expulsão maciça dos pobres do campo, do outro. (Bauer, 2007, p. 143)

Para o devido entendimento da força motriz do agronegócio, uma breve incursão nos fatores do desenvolvimento produtivo capitalista, marcado por contradições e ampliações reproduzidas na realidade histórica e concreta, é indispensável.

As relações capitalistas de produção são relações baseadas no processo de separação dos trabalhadores dos meios de produção [...] Devem estar livres de todos os meios de produção. Esse processo, chamado pela ideologia capitalista de liberdade, assenta no processo de expropriação dos meios de produção dos trabalhadores, ocorrido em período histórico imediatamente anterior. Assim, os trabalhadores devem estar no mercado livres dos meios de produção, mas proprietários de sua força de trabalho, para vendê-la ao capitalista; este sim, proprietário dos meios de produção (OLIVEIRA, 2007, p.36).

O básico da estrutura de relações capitalistas pressupõe segregação e alienação do trabalhador em face aos meios de produção com que mantêm contato íntimo, a classe trabalhadora que produz em uma dita cuja “liberdade” de vender-se à demanda do capitalista é, coercitivamente, explorada e afastada dos meios produtivos que dão real poder econômico-social àqueles que os possuem. “Portanto, no ato de produção, o capitalista destina seu capital para a aquisição da força de trabalho e dos meios de produção [...] algo que pertence ao capital e não ao trabalhador” (OLIVEIRA, 2007, p. 37).

Aliado à produção de mais-valia, a produção de mercadorias também foi essencial para o alcance mundial do capitalismo, convergindo lugares e momentos em um processo único e contraditório de expansão. Apesar de encontrar contextos diferentes em cada espaço em que alcançou (e assumir caracteres diversos, concomitantemente), pela vontade da homogeneização, alguns padrões são captados nessas localidades “a agricultura desenvolveu-se em duas direções: de um lado, a agricultura especificamente capitalista, baseada no trabalho assalariado e nos arrendamentos; de outro, a agricultura baseada na articulação com as formas de produção não-capitalistas” (OLIVEIRA, 2007, p. 21).

Deste modo, o sistema capitalista submeteu e continua submetendo diversos povos aos intentos comerciais hegemônicos. Inicialmente, esse processo deu-se na colonização da Ásia, Américas e África pelos impérios capitalistas, sendo a acumulação primitiva do capital o processo desempenhado e o imperialismo a forma como se comportam os colonizadores.

A exploração colonial se articulou, por um lado, impondo as diretrizes que o comércio internacional exigia e, por outro lado, utilizando-se de trabalho escravizado e exploração nociva de produtos locais das colônias (açúcar, café, madeira, etc.) para a exportação, com demanda desses recursos ao processo de desenvolvimento industrial da Europa- europeu em meio a expansão de um capitalismo produtivo (OLIVEIRA, 2007).

Com o passar dos anos e os vínculos de exploração das colônias, mudanças ocorriam no cerne da produção no território europeu, o latifúndio assume menos características de um sistema feudal, o sistema latifundiário adota um sistema misto de assalariamento e renda-trabalho. Assim como a relação trabalhista altera-se na esfera do trabalhador, o fazendeiro-capitalista também altera seu pensamento operante na produção da fazenda, primeiramente cedendo sua produtividade aos intentos dos comissários do café e, posteriormente, às demandas exportadoras do mercado externo. No período de grande prestígio do café e das relações de colonato, a hegemonia do comércio é marcante (OLIVEIRA, 2007, pp. 26)

A ascensão de um modelo urbano-industrial capitalista, produto da revolução industrial, começa a influenciar o modo como a agricultura se organiza, aliado à abolição do antigo sistema de pousio em benefício do sistema rotacional de culturas (permitindo maior produtividade e um cultivo ininterrupto), a mecanização da agricultura, a divisão do trabalho e a especialização do campo dão margem para a prática de uma agricultura capitalista. Segundo Oliveira (2007, p. 30):

apontava o novo rumo da agricultura: a sua industrialização. Industrialização essa que se fez, sobretudo na etapa monopolista do capitalismo. E suas bases encontram-se nessa crise da agricultura do final do Século XIX, crise essa que lhe abriu o terreno. Foi dessa maneira que começou a passagem da sujeição da renda da terra produzida pelo camponês, do capital comercial para o capital industrial e, mais que isso, com a cartelização e nascimento do capital financeiro, a sua sujeição aos monopólios.

Como apresentado anteriormente, o imperialismo era uma forma de exploração e de auxílio à acumulação primitiva do capital. Sob o capitalismo monopolista, o imperialismo será uma

nova forma de exploração sobre os países da periferia mundial. No final do século XIX e no decorrer do século XX, a queda dos preços da matéria-prima, sobretudo as oriundas de atividades agrícolas e o aumento dos preços de produtos manufaturados, beneficiam o controle de países mais avançados industrialmente sobre aqueles que são fontes amplas e exploradas de matéria-prima.

O Brasil então, considerando sua posição na divisão internacional do trabalho como grande exportador de commodities (soja, café, açúcar, milho etc.), encontra-se à mercê do mercado externo global.

A função histórica de produtor de gêneros agrícolas e também de minérios para a metrópole portuguesa e mais tarde para o mercado externo, inseriu o Brasil numa posição sempre subordinada na divisão internacional do trabalho. É do atendimento às demandas longínquas que o próprio território vai tomando forma, ou seja, a composição dos quadros regionais, das infra-estruturas que possibilitam e efetivam a produção agrícola e industrial (e também a exportação desta produção), são obedientes aos mandos de fora. (PEREIRA, 2010, p.348)

Trazendo em vista o agronegócio em todo esse contexto, sua força política se dá na forte atuação sobre a distribuição territorial e o poder político. Os grandes proprietários possuem um poder político-econômico determinante, já que têm posse dos meios de produção que conduzem ao papel imposto ao território na divisão internacional do trabalho, controlam parte significativa da atividade agro-exportadora. Além disso, aproveitando-se da estrutura de concentração fundiária que distribui terras desigualmente, condicionam as formas e técnicas que constituem a construção do espaço e guiam os processos em direção às vontades exteriores e aos mandos do capital.

3 Para compreender a agricultura sustentável e regenerativa, o sistema silvipastoril e a agrofloresta

A agroecologia precisa ser compreendida ao mesmo tempo como movimento social e como ciência, pois o estímulo à cientificidade dos sistemas agroflorestais foi iniciado pelos movimentos de oposição ao agronegócio e a agricultura de larga escala mononuclear.

De acordo com Caporal (2009), a agroecologia é um campo do conhecimento científico que utiliza de um enfoque holístico e abordagem sistêmica, para contribuir no processo de redirecionamento das sociedades de forma social e ecológica. Segundo Caporal:

A agroecologia busca integrar os saberes históricos dos agricultores com os conhecimentos de diferentes ciências, permitindo, tanto a compreensão, análise e crítica do atual modelo do desenvolvimento e de agricultura, como o estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento rural e novos desenhos de agriculturas mais sustentáveis, desde uma abordagem transdisciplinar, holística. (Caporal, 2009, p.4)

Nessa linha, a agroecologia como movimento e ciência, juntaria os saberes científicos com os tradicionais, sendo de acordo com Caporal (2009), um agente integrador capaz de romper o isolacionismo das ciências e das disciplinas que foi estabelecido pelo paradigma cartesiano. Dessa forma, o paradigma agroecológico que busca novos caminhos para a relação homem e natureza, que está praticamente fadada ao declínio pela exploração desenfreada dos recursos, encontra dificuldades em se estabelecer, pois ameaça diretamente o modo de pensar predominante, o convencional, dessa forma recebendo resistência científica. “O desenvolvimento agrícola, através da Agroecologia, manterá mais opções culturais e biológicas para o futuro e produzirá menor deterioração cultural, biológica e ambiental que os enfoques das ciências convencionais por si sós.” (Caporal, 2009, p.6).

De maneira geral, de acordo com Caporal (2009), a agroecologia serve de apoio para que seja feita a transição entre o atual modelo de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para um modelo que seja mais sustentável, adotando o agrossistema como unidade de análise, capaz de embasar cientificamente a implementação desse modelo.

Agroecologia se consolida como enfoque científico na medida em que este novo paradigma se nutre de outras disciplinas científicas, assim como de saberes, conhecimentos e experiências dos próprios agricultores, o que permite o estabelecimento de marcos conceituais, metodológicos e estratégicos com maior capacidade para orientar não apenas o desenho e manejo de agroecossistemas mais sustentáveis, mas também processos de desenvolvimento rural mais humanizados. (Caporal, 2009, p.9)

O principal desafio da agroecologia é enfrentar o atual sistema predominante de produção agrícola, que utiliza as tecnologias propostas pela revolução verde e não rotatividade das culturas. Esse modelo, apoiado pela ideologia capitalista, busca incessantemente lucros sem se importar com as partes sociais e ambientais envolvidas no processo. Dessa forma, com esse modelo já enraizado, é difícil fazer com que a agroecologia seja vista como uma melhor maneira de produzir, sendo taxada como ideológica e radical:

Como o movimento resiste e não se deixa cooptar, é identificado por seus detratores como ideológico e radical. [...] Ideológico porque não se ancora na falsa suposição de neutralidade da ciência, um axioma funcional à legitimação de uma matriz tecnológica social e ecologicamente destrutiva. A perspectiva agroecológica se posiciona claramente no campo ideológico defensor de valores associados à equidade e à justiça social, incorporando também uma clara orientação em favor de economias harmônicas com as dinâmicas da natureza. Radical porque localiza nas relações de poder que organizam os sistemas alimentares globalizados a raiz da crise estrutural a ser superada. (Petersen; Monteiro, 2020)

Dessa forma, a agroecologia enfrenta de forma direta o capital, buscando produzir de maneira holística, integrada e ecológica. As diversas formas em produzir alimentos pelos sistema agroflorestais garantem a ampliação da qualidade ambiental e social, visto que a pluralidade de formas produtivas garante a especificidade de cada área produtiva com isso não existe a necessidade de introduzir insumos externos e tóxicos na natureza. Como exemplo os sistemas silvipastoris que nos ajudam a compreender a dinâmica da sustentabilidade.

4 Sistemas silvipastoris

Os sistemas silvipastoris têm suas raízes em práticas ancestrais era utilizado por indígenas e comunidades rurais, era feito com árvores dentro dos cultivos agropecuários ou nas terras agrícolas. Para fornecer melhores condições para o solo e sombra para os animais. São inúmeros os benefícios desse processo produtivo voltado para o equilíbrio ambiental e social, visto que a produção de alimentos somada a produção de madeira tem efetivado ganhos consideráveis para os agricultores ao mesmo tempo em que conseguem ter maior produtividade tem também menos custos.

O Sistema Silvipastoril é específico para o manejo agroflorestal, que engloba técnicas de produção que combinam a criação de animais (pecuária) com o cultivo de árvores (silvicultura) e a produção de forrageiras, simultaneamente na mesma área. Desta forma, objetiva melhorar os impactos ambientais e qualificar a produção de forma mais saudável e que agregue valor econômico. Assim, a especificidade dos fatores geográficos são fundamentais para a produção pecuária o cultivo de árvores, pois os fatores ambientais são prioritários nessa produção como o tipo de solo, a disponibilidade hídrica e o clima.

A adoção desse sistema tem aumentado nos últimos anos pelo engajamento social e ambiental de inúmeros movimentos, bem como a exigência de consumidores mais conscientes da

necessidade do equilíbrio ambiental. É importante destacarmos a incorporação dos componentes arbóreos nas pastagens como processo de recuperação do solo e subtração da poluição causada por agrotóxicos e outros produtos químicos de correção do solo. Desta maneira, é importante frisarmos que os sistemas silvipastoris são sistemas geográficos, visto que os mesmos dependem das condições locais a partir de adaptabilidade a localidade e podem ser personalizados para atender às necessidades de diferentes regiões. Esses sistemas desempenham papel fundamental no movimento ecológico em direção à agricultura sustentável e com responsabilidade social (Bernardino; Garcia, 2009).

A agrofloresta surgiu no Brasil, como técnica para a agricultura enquanto processo, na década de 1980, com a finalidade de atender as demandas agrícolas e restauração de áreas degradadas, também denominada de Sistema Agroflorestal. A aplicação do sistema agroflorestal está atrelada com as áreas de preservação permanente (APP), que ficou reconhecida legalmente no Brasil em 2001, alinhado com o atual código florestal. Que determina na Lei 12.651/2012, a exploração da agrofloresta só será concedida para” pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área” estabelecendo condições para o cultivo e preservação da biodiversidade e das espécies, assim como também da cobertura do solo através de matérias orgânicas (Brasil, 2012). Com o intuito de atender as demandas de restauração e revitalização das áreas degradadas surgiu o sistema agroflorestal, que tem origem no cultivo orgânico, esse movimento surgiu após a Revolução Verde como resposta ao movimento degradante originário no capitalismo exploratório. Desta forma, entendemos que o sistema agroflorestal tem grande responsabilidade na subtração da degradação ambiental e na qualidade de vida das pessoas que trabalham diretamente no campo.

5 Perspectivas da agricultura sustentável e regenerativa para a produção de alimentos e como fonte econômica para a agricultura familiar

Ao pensarmos na aplicação de sistemas mais sustentáveis que rompam com o modelo convencional de produção, principalmente associados à agroecologia, deve-se considerar o conceito de 1877 do biólogo alemão Karl August Möbius sobre “Biocenose”. O conceito é fundamental para entendermos a agroecologia, já que o autor fundamenta a existência de um complexo orgânico em que as interações realizadas pelas espécies em uma comunidade ou em um sistema podem ter impactos em todo o conjunto (Ferreira, 2008).

Nesse sentido, deve ser levado em consideração diversas interações, como o nicho ecológico, presença de plantas “competidores” e se acometem ou de plantas que se beneficiam entre si (alface com cenoura ou cebola, como um exemplo exposto por produtores de agroecologia) e até mesmo na rotação de cultura, que de acordo com a EMBRAPA “cada espécie deixa um efeito residual positivo para o solo e para a cultura sucessora”. Isso tudo, sem pensar de forma tecnocrática, racionalizada, mas de uma forma em que se respeite as relações e que o produtor tenha bons resultados, boas colheitas, em um sistema alternativo.

Ademais, ao utilizar métodos e técnicas agro sustentáveis, ou seja, respeitando os nichos ecológicos e seus princípios, o produtor contará com agentes anti - pragas ou patógenos ecologicamente sustentáveis, naturais, economizando com insumos ou agrotóxicos.

Um produtor que se submete às técnicas convencionais de agricultura, também é submetido ao mercado de insumos, de sementes, de maquinários, de crédito, ou seja, o produtor acaba por se enredar à cadeia da agroindústria (Ariovaldo Umbelino, 2016). Em “A mundialização da Agricultura Brasileira”, Oliveira (2016), diz que a partir da década de 1990, no Brasil, 90% dos adubos e fertilizantes são fornecidos por apenas três “*trading companies*” multinacionais: “Hydro/Yara” (norueguesa), “Bunge/Fosfertil (holandesa) e “Cargill/Mosaic (norte-americana); No tocante a agrotóxicos o mercado é dominado pela Bayer, Basf (alemãs), Cofco (chinesa/suíça ex-Syngenta), Dupont, Don Chemical, Monsanto (norte-americanas) e ChemChina (chinesa/israelense), sendo que o Brasil é o maior consumidor do mundo (300 mil toneladas), gastando em 2009, U\$6,266 bilhões de dólares só com fungicidas, herbicidas e inseticidas. Ainda deve se considerar o mercado imobiliário, de maquinário e crédito, tornando esse um setor extremamente lucrativo para as multinacionais (as quais se envolvem em mais de uma atividade desse mercado) e perigoso para pequenos produtores que busquem se aventurar com linhas de crédito a juros altíssimos.

Além disso, as perspectivas para introdução de sistemas agroecológicos estão além das questões sobre sustentabilidade e alternativas economicamente viáveis para o produtor, também refere-se a saúde pública e segurança alimentar. Segundo Ploeg (Apud Monteiro e Petersen, 2020), impérios alimentares foram formados nos anos 1990, associado à expansão do neoliberalismo e da agricultura industrial, em que a produção é pautada na massificação e lucratividade¹, tornando como centralidade da produção o uso de agrotóxicos, hormônios, antibióticos e a industrialização posterior dos alimentos, resultando em ultraprocessados.

Assim, de acordo com a revista médica “*The Lancet*”, esse padrão de alimentação, uniformizado e extremamente industrializado, associado ao sistema de agronegócio, é responsável pelos fenômenos de obesidade, desnutrição e mudança climática, enquanto a Anvisa, em 2011, identificou que um terço dos alimentos consumidos no Brasil está contaminado por agrotóxicos.

A agrofloresta é construída a partir de conceitos e ideias que são contrários aos conceitos da produção agroindustrial que se segue de preceitos como a máxima produção, uso de grandes extensões de terra destinadas a monoculturas, a padronização alimentar, ao intenso uso de agroquímicos para maximizar a produção e intensificar as relações de dependência entre o setor industrial e agropecuário.

Atualmente o sistema convencional de produção de alimentos que atende a essa cultura hegemônica de reprodução capitalista, permanece destinando maior parte das suas terras para a produção de monoculturas, ainda que o percentual de alimentos de fato produzidos e destinado ao consumidor final seja pequeno e pouco condizente a quantidade de terras utilizadas nessas lavouras destinadas a monoculturas, essa produção em larga escala tende a atender a indústria que vai garantir o processamento desses produtos primários.

A produção de alimentos no sistema convencional por grandes empreendimentos e em monocultura em grande escala alimenta 30% da população mundial e usa de 70% a 80% das terras aráveis, 70% da água e 80% dos combustíveis fósseis usados na agricultura (Altieri, 2015).

A agrofloresta atende a outra lógica, pregando a real sustentabilidade para a produção de alimentos que sejam saudáveis e que a produção destes agrida cada vez menos o meio ambiente. Nesse sentido, ainda que a lógica dos sistemas agroflorestais seja diferente da cultura capitalista hegemônica, tanto no Brasil, quanto no mundo há a tendência de crescimento do mercado de produtos orgânicos.

A agricultura familiar e as agroflorestras são responsáveis por uma grande parcela da alimentação do brasileiro, esse modo de produção possui alguns enclaves para a sua expansão, podendo citar para além da concorrência com a produção orgânica do mercado externo mundial, a sua sensibilidade referente a mudanças climáticas, as modulações e instabilidade nos valores dos produtos no mercado final, a indisponibilidade de mão de obra para trabalhar nos campos. De acordo com o Boletim da Agricultura Familiar de 2017, isso

acarreta uma instabilidade na produção, ocasionando também a menor disposição de margens de lucro nas negociações de valores, sendo esses os entraves para a expansão da produção agroflorestal no Brasil.

Como a produção comercial historicamente esteve associada aos setores mais ricos de nossa sociedade, a agricultura de subsistência tem sido encarada como uma prática anacrônica, retrógrada, técnica e socialmente inferior. Por consequência, os agricultores de subsistência seriam isolacionistas, autárquicos, desconectados da sociedade mais abrangente. (Khatounian, 2001)

De acordo com o trecho exposto, para além das próprias dinâmicas mercadológicas o preconceito enraizado a esse tipo de produção se soma aos desafios do agricultor familiar. A ideologia do brasileiro é permeada por diversos preconceitos que são partes de uma cultura formada pelos ideais do colonizador, e ao longo da história observa-se que todo e qualquer pensamento e ação que fuja dos ideais monopolizadores desse invasor era, e ainda é, socialmente excluído através dos mesmos discursos evidenciado por Khatounian (2001), e por isso, para além dos desafios do mercado competitivo, a reprodução social do agricultor familiar também é ameaçada pelos fatores sociais de exclusão que o permeiam.

Portanto, os sistemas agroflorestais tendem a conseguir mais espaço no mercado consumidor pois, os sistemas agroflorestais e de agricultura familiar atendem a alimentação do consumidor, sua lógica não é expressa pelo abastecimento da indústria tal como é a lógica expressa pela agroindústria. Essa afirmação se fundamenta e se concretiza como ação quando observa-se a mobilização das nações mundiais, em relação às transformações no meio ambiente com as ações antrópicas e o desequilíbrio natural causado pela utilização desenfreada dos recursos naturais, tal como o evidenciado pela “Agenda de 2030”. A agricultura familiar surge como uma alternativa saudável de produção de alimentos e isso justifica o aumento do consumo, dos subsídios estatais entre outros.

6 Considerações finais

A agricultura sustentável não é apenas mais uma alternativa para sistemas de agricultura, mas sim um sistema de democratização da produção e do consumo, de forma saudável para a natureza, para o ser humano e para a economia das famílias. Está também associada a um modelo de reforma agrária que além de distribuir terras, distribuía meios e condições de

produção, buscando também uma reformulação do pensamento coletivo sobre o sistema de consumo de alimentos. No primeiro mandato do presidente Lula, foi estabelecido o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que foram feitas parcerias entre as cozinhas escolares e a agricultura familiar, no intuito de somar a economia dessas famílias e alimentar melhor as crianças, a perspectiva é que a agricultura sustentável se firme nesse caminho de produções familiares, comunitárias, possivelmente até urbanas, para escolas, cozinhas comunitárias, restaurantes universitários, e o excedente para feira-livres, pequenos empreendimentos comerciais (sacolões) e que seja incentivada, tanto pelos governos (federais, estaduais e municipais), quanto, principalmente, pela sociedade civil.

Desta forma, entendemos que a agricultura agroflorestal tem amplo significado para consolidar outro modelo de sociedade por meio de um equilíbrio que parte das necessidades da natureza e encontra na sociedade o ambiente perfeito para a qualificação da produção de alimentos. Assim, é importante mostrar que a agricultura orgânica e a agricultura familiar são inseparáveis, pois esse consórcio produz alimentos de qualidade e renda, pois o discurso do agronegócio é sempre na contramão dessa verdade.

Referências

ARMANDO, M. S.; BUENO, Y. M.; ALVES, E. R. S.; CAVALCANTE, C. H. Agrofloresta para agricultura familiar. Circular Técnica 16, 2002. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/184803/agrofloresta-para-agricultura-familiar>.

BAUER, G. G. T. Sobre as origens da questão agrária brasileira. **Revista de História Regional**, [S. l.], v. 3, n. 1, 2007. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2056>. Acesso em: 5 ago. 2023.

BERNARDINO, F. S.; GARCIA, R. Sistemas silvipastoris. **Pesquisa Florestal Brasileira**, [S. l.], n. 60, p. 77, 2010. Disponível em: <https://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/48>. Acesso em: 21 set. 2023.

BERNARDINO, FERNANDO SALGADO; GARCIA, RASMO. Sistemas silvipastoris. **Pesquisa Florestal Brasileira**, n. 60, p. 77, 2009. Disponível em: <https://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/48>

BUSCHBACHER, R. Teoria da resiliência e os sistemas socioecológicos : como se preparar para um futuro imprevisível? Boletim Regional, Urbano e Ambiental, n. 9, jan./jun. 2014. p. 11-24. Disponível em: http://uftcd.org/wp-content/uploads/2017/10/ACLI_Buschbacher_teorias.pdf

CARVALHO, J. O desenvolvimento da agropecuária brasileira: da agricultura escravista ao sistema agroindustrial/ Joio Carlos Monteiro de Carvalho. Brasília: EMBRAP A-SPI, 1992.

FERREIRA, D. Elementos de ecologia e conservação. Ecologia: histórico. v.1, 2º ed. – Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2008.

FLORESTAS, CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM. **Sistemas Agroflorestais**. CIflorestas, 2017. Disponível em: <<http://www.ciflorestas.com.br/texto.php?p=sistemas>>. Acesso em: 21 set. 2023.

FONSECA, M. F. A. C. Agricultura orgânica: regulamentos técnicos para acesso aos mercados dos produtos orgânicos no Brasil. Niterói: PESAGRO-RIO, 2009. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/32349/1/AgriculturaOrganica.pdf>

FRANCISCO ROBERTO CAPORAL. Agroecologia: uma nova ciência para apoiar a transição a agriculturas mais sustentáveis. Brasília: 2009. Disponível em: http://www.cpatia.embrapa.br:8080/public_eletronica/downloads/OPB2442.pdf

KHATOUNIAN, C. A. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica, 2001.

MICCOLIS, A. et al. Restauração ecológica com sistemas agroflorestais: como conciliar conservação com produção. Opções para Cerrado e Caatinga. Brasília: Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN/Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal – ICRAF, 2016. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1069767/restauracao-ecologica-com-sistemas-agroflorestais-como-conciliar-conservacao-com-producao-opcoes-para-cerrado-e-caatinga>

OLIVEIRA, A. U. A mundialização da agricultura brasileira. São Paulo: Iãnde Editorial, 2016.

OLIVEIRA, ARIIVALDO UMBELINO. Modo de produção capitalista, agricultura e reforma agrária. São Paulo: FFLCH, 2007. Capítulo 5: AS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA SOB O CAPITALISMO. Disponível em: https://gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/modo_capitalista.pdf

PETERSEN, P.; MONTEIRO, D. Agroecologia ou colapso (2). OUTRAS PALAVRAS, 2020. Disponível em: <https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/agroecologia-ou-colapso-2/>

SANZ-PASTOR, FERNANDO. A urgência da reforma agrária. Um enfoque histórico. São Paulo: Nerman, 1988.

MATRun – 1ª. Edição

PET Matemática Pontal - UFU

Ana Cláudia Gonçalves Moreira
Eduarda Cristina Silva
Evaneide Alves Carneiro
Felipe Jun Long Jiang
Giovanna Graziely Silva Santos
Henrique Vieira dos Santos Brito
Igor Henrique Ferreira da Costa
José Antônio Alves Queiroz
Matheus Felipe Calu Rocha
Paulo Henrique Cavalini Elias Júnior
Silas Silveira Campos

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar a atividade do PET Matemática Pontal relativa ao evento MATRun, realizado no ano de 2023. Tal atividade consistiu em um evento de corrida de rua, sendo precedido por etapas preparatórias, visando proporcionar uma experiência única para a comunidade e os petianos, não apenas do ponto de vista da prática da corrida, mas também da promoção de um estilo de vida saudável e da busca do conhecimento sobre a estrutura e organização envolvidas em um evento desta natureza.

1 Introdução

Sabendo da importância da realização de atividades físicas e vivenciando um cenário pós-pandêmico, o grupo PET Matemática Pontal planejou a atividade “MATRun”, com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade de vida dos participantes, incluindo ter disposição física e mental para o cotidiano. Sendo assim, nada melhor do que escolher um esporte que é simples de ser praticado, que pode ser realizado tanto ao ar livre quanto em uma academia, de forma individual ou em grupo, que é a corrida. A atividade consistiu em um evento de corrida e foi realizada juntamente com profissionais da área de Educação Física e corredores de rua de Ituiutaba.

A busca por uma qualidade de vida mais completa e equilibrada tem se tornado um desafio constante em nossa sociedade. Na correria de compromissos e demandas diárias, muitas vezes ignoramos a importância de cuidar da nossa saúde física e mental. Segundo Varella(2015, p. 64) “diversos estudos mostraram que a vida sedentária está associada a aumento do risco de morte mais precoce.” É nesse contexto que iniciativas como a atividade intitulada "MATRun - 1ª Edição", promovida pelo PET Matemática Pontal, emergem como verdadeiros catalisadores de mudanças positivas na vida de seus participantes.

A MATRun é mais do que apenas do que uma corrida de rua. Representa um compromisso de promoção da saúde e do bem-estar dos envolvidos. Neste artigo investigamos detalhadamente as três etapas da atividade de extensão, examinando como o PET Matemática Pontal utilizou a corrida como uma ferramenta eficaz para inspirar e capacitar os participantes a alcançar níveis mais elevados de prontidão, equilíbrio e saúde em suas vidas diárias. Além disso, a matemática está presente em vários aspectos da atividade, como por exemplo no cálculo do *pace* (tempo médio que o corredor leva para percorrer 1 quilômetro), sua relação com a velocidade e inclinação do percurso, etc.

2 Aspectos principais e etapas da atividade

O ano de 2023 trouxe consigo a esperança de um recomeço após um período de desafios e incertezas globais, marcado pela pandemia de COVID-19. Nesse cenário, o PET Matemática Pontal, atento à importância da saúde física e mental, lançou uma iniciativa ousada e inspiradora: a atividade MATRun. Esta atividade não apenas abordou a prática da corrida, mas também se tornou um veículo para a promoção de um estilo de vida saudável e para a busca do conhecimento sobre a organização de corridas de rua.

A MATRun nasceu da concordância, entre os membros do PET Matemática Pontal que, em um mundo acelerado e repleto de desafios, a importância da atividade física e de suas repercussões positivas na qualidade de vida torna-se cada vez mais evidente. A corrida de rua, com seu potencial para melhorar a saúde cardiovascular, fortalecer a resistência física e promover o bem-estar emocional, emergiu como a escolha ideal para cumprir o propósito de elaborar uma atividade que contribuísse para o bem-estar dos participantes.

No entanto, a iniciativa não se limitou apenas à prática da corrida. O PET Matemática Pontal teve a visão de proporcionar uma experiência mais completa para os petianos, que fosse além do simples ato de correr. Assim, surgiu a ideia de alguns petianos e a tutora participarem de corridas realizadas na cidade de Ituiutaba. Essa decisão foi movida pelo desejo de adquirir conhecimento prático sobre a organização de eventos esportivos desse nível e entender os bastidores que tornam possível a realização de corridas de rua bem-sucedidas.

Ao participar de corridas em Ituiutaba, os membros do PET Matemática Pontal obtiveram a oportunidade de conhecer os aspectos logísticos, de segurança, planejamento e execução de eventos esportivos, enriquecendo seu repertório de conhecimento e habilidades, para que assim, conseguissem realizar o evento para a população tijucana, trazendo-os para a

universidade, em uma rica e necessária troca de experiências. Com isso, estruturou-se a atividade em três etapas, descritas a seguir.

2.1 Primeira etapa: Roda de conversa

No dia 17 de março, a atividade de extensão promovida pelo PET Matemática Pontal trouxe uma iniciativa inovadora aos participantes da MATRun: uma roda de conversa sobre o tema “Compartilhando Experiências de Corrida de Rua”. O evento, que aconteceu nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia - *campus* Pontal, contou com a participação de três convidados da comunidade externa: dois atletas amadores de destaque na cidade e um educador físico com vasta experiência na área, com o objetivo de proporcionar um espaço de troca de conhecimento e inspiração.

A roda de conversa foi uma oportunidade única para os participantes do MATRun conhecerem pessoas que têm um profundo amor pela corrida de rua e que experimentaram suas próprias jornadas de superação e transformação pessoal. O objetivo do evento foi inspirar, sanar as dúvidas e motivar os participantes a continuarem seu compromisso com a atividade física e buscarem uma vida mais saudável.

Os convidados compartilharam as suas histórias pessoais e destacaram os desafios que enfrentaram no início do seu percurso na corrida de rua. Uma das participantes do debate, professora de inglês, contou como correr a ajudou a recuperar a autoestima e lidar com o estresse do dia a dia. Ela coleciona em seu currículo como atleta amadora, inúmeras maratonas, e a sua história de preparação serviu como forma de motivação para o público presente. O segundo convidado contou como a corrida de rua o ajudou a ter um melhor condicionamento físico e superar problemas de saúde, tornando-se uma pessoa mais ativa e saudável. O preparador físico trouxe uma perspectiva profissional e deu dicas valiosas sobre treinamento de corredores e prevenção de lesões. Sua experiência e conhecimento enriqueceram a discussão, proporcionando aos participantes ferramentas práticas para melhorar seu desempenho e saúde durante o esporte.

A roda de conversa não apenas abordou os aspectos físicos da corrida de rua, mas também enfatizou o impacto positivo na saúde mental e emocional dos participantes. A motivação e a superação de obstáculos foram temas recorrentes, inspirando todos os presentes a buscar um estilo de vida mais equilibrado. Além disso, a interação com os convidados proporcionou um ambiente acolhedor e inclusivo, no qual os participantes puderam fazer perguntas, compartilhar suas próprias experiências e estabelecer conexões significativas com pessoas que compartilham seu amor pela corrida de rua.

2.2 Segunda etapa: Esquenta MATRun

No dia 21 de abril, foi realizada a segunda etapa da atividade de extensão MATRun, intitulada como: "Esquenta MATRun", e que representou um passo fundamental na preparação para a corrida de rua que estava por vir. Com o apoio de um educador físico e a participação dos alunos da Associação Anjos dos Atletas Especiais (ADAE), este evento não apenas aqueceu os músculos, mas também os corações da comunidade. O "Esquenta MATRun" foi uma oportunidade para os participantes da atividade e para o público geral vivenciarem a empolgação e os benefícios da corrida de rua. O educador físico que comandou a atividade compartilhou seu conhecimento e experiência, não apenas como treinador, mas também como entusiasta da corrida. Ele proporcionou não apenas um aquecimento adequado para a corrida de rua, mas também deu dicas valiosas e estratégias para iniciantes no esporte.

O envolvimento da Associação Anjos dos Atletas Especiais (ADAE) trouxe um elemento inclusivo e inspirador para o evento. Os alunos da ADAE não apenas participaram ativamente do aquecimento e da corrida, mas também serviram como modelos de atletas bem-sucedidos, demonstrando que a corrida é uma atividade acessível e benéfica para as mais diversas pessoas.

Todos os membros do grupo PET Matemática Pontal não apenas estiveram presentes no evento, mas também participaram da corrida de 5 km. Essa participação maciça refletiu o compromisso do grupo em liderar pelo exemplo, promovendo um estilo de vida saudável e ativo. Além disso, a presença significativa de atletas amadores da cidade que vieram prestigiar o evento deixa claro o impacto positivo da MATRun na comunidade local.

Este evento de "aquecimento" não foi apenas uma preparação física e reconhecimento do percurso para a corrida oficial que estava programada para o dia 7 de maio, mas também uma preparação emocional e espiritual. Criou um senso de comunidade, união e entusiasmo que se estenderia para o grande dia da corrida.

2.3 Terceira etapa: MATRun (o dia da corrida)

No dia 7 de maio de 2023, a Universidade Federal de Uberlândia - *campus* Pontal tornou-se o palco de um evento memorável, a primeira edição da Corrida de Rua MATRun. Com um percurso desafiador de 5 km, que teve largada e chegada nas dependências da universidade, essa iniciativa audaciosa e inspiradora foi organizada pelo PET Matemática Pontal, com o apoio essencial de alunos de graduação do curso de Matemática do ICENP/UFU e estudantes do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Minas

Gerais - Unidade Ituiutaba, que desempenharam papéis vitais como equipe de apoio na corrida.

O evento, que teve sua largada pontualmente às 8 horas da manhã, contou com a colaboração crucial da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SEMTTRAM), que desempenhou um papel fundamental na organização e segurança da corrida. As vias de acesso foram interditadas, garantindo que os corredores tivessem um ambiente seguro e controlado para competir. Além disso, a Secretaria da Saúde contribuiu cedendo profissionais de saúde para prestar atendimento aos atletas no dia do evento, garantindo que a corrida transcorresse de forma segura e saudável.

As inscrições para a corrida foram limitadas a 80 participantes, e o público aderiu prontamente, demonstrando o interesse e apoio à MATRun. Todos os inscritos foram recebidos com entusiasmo e tiveram a oportunidade de experimentar a emoção de competir em uma corrida de rua, seja como iniciantes ou corredores experientes.

A corrida não era apenas sobre a competição; era uma celebração da paixão pelo esporte e da comunidade. Houve premiações para as modalidades masculina e feminina, com medalhas para todos os participantes e troféus para os cinco primeiros colocados de cada modalidade. Esse reconhecimento não apenas honrou o esforço dos corredores, mas também incentivou a competição saudável e a superação pessoal.

Durante a corrida, a equipe de organização do MATRun se dedicou a garantir o bem-estar dos atletas. Foram disponibilizados postos de hidratação ao longo do percurso, garantindo que os corredores pudessem manter seu desempenho e saúde. Após a chegada na UFU, o evento se transformou em um momento cultural, com um show ao vivo e alimentação para recarregar as energias.

Enquanto a euforia da corrida e a celebração cultural enchiam o ar, a organização trabalhava nos bastidores para apurar os resultados da competição. A entrega de premiações representou o objetivo atingido, em um evento que uniu a comunidade e promoveu um estilo de vida saudável.

A Corrida de Rua MATRun 1ª Edição foi muito mais do que uma simples corrida; foi uma demonstração do poder do esporte para unir as pessoas, promover a superação e criar laços comunitários. O evento, possível graças à dedicação do PET Matemática Pontal, ao apoio de diversas entidades e ao entusiasmo dos participantes, deixa uma marca indelével na memória da cidade de Ituiutaba como um dia de celebração do esporte e da comunidade.

5 Consideração final – NOTA DE REPÚDIO

Tipicamente, um texto acadêmico para os anais de um evento se encerra com uma seção de conclusão ou de considerações finais, mas o momento político demanda que façamos de maneira diferente. Assim, este texto será encerrado com uma única consideração final – uma nota de repúdio, que demonstra que o PET Matemática Pontal se indigna com o contexto atual vivenciado pelos grupos PET institucionais da UFU. O parágrafo que se segue retrata tal contexto e a nossa indignação.

Considerando a importância dos grupos PET institucionais no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a contribuição inestimável destes para o desenvolvimento educacional em diversos cursos de graduação desta instituição, é imperativo destacar que todos os grupos PET da UFU devem ter suas contribuições reconhecidas, valorizadas e devidamente recompensadas. Assim, manifestamos neste documento nosso apoio ao movimento em prol do aumento e da equiparação das bolsas dos grupos PET institucionais da UFU com as dos grupos PET do MEC, medida fundamental para garantir uma compensação justa e assegurar que todos os petianos da UFU sejam tratados com equidade e justiça social. Esta ação não apenas fortalece o ambiente de pesquisa e aprendizagem, mas também promove um ambiente inclusivo e diversificado.

Referência

VARELLA, Drauzio. **Correr** – O exercício, a cidade e o desafio da maratona. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

NÚCLEO DE APOIO ACADÊMICO AO ESTUDANTE DE FILOSOFIA (NAAEF)

PET Filosofia - UFU

Carla de Brito Nascimento
Carlos Henrique Jesus de Paula
Elisabeth Rocha Bastos
Gabriel Carvalho da Silva
Isabelly Santos Pereira
Jeane Carla Tavares e Silva
Laércio Thiago Junior
Luan Ferreira Rodrigues
Mikael Souza Barra Nova de Melo
Natalia Adler Andrade Silva
Tosh Shibayama

Resumo: O projeto que se segue visa apresentar a proposta de uma oficina, intitulada "como estudar filosofia e se preparar para as avaliações", ofertada pelo graduando do curso Davi Holz Alvarenga. Com essa oficina, pretende-se auxiliar os alunos dos primeiros períodos do curso a se prepararem melhor para as avaliações e a desenvolverem maior capacidade para o estudo da filosofia. Para isso, ela está dividida em duas partes: na primeira, serão apresentados para os alunos os diferentes tipos de avaliações e gêneros textuais acadêmicos com os quais eles irão se deparar no curso. Na segunda, serão ensinadas técnicas de estudo de textos de filosofia.

1 Introdução

Desde o momento em que o aluno começa a sua jornada no ensino superior, sobretudo no curso de filosofia, há uma série de problemas que ele enfrenta, muitos dos quais não são superados durante todo o ciclo da graduação, dentre os quais incluem-se problemas psicológicos, financeiros e acadêmicos. Com relação aos dois primeiros, há órgãos dentro da universidade capazes de resolver. Com relação ao último, contudo, não há um órgão que auxilie academicamente o estudante de filosofia: os problemas de ordem acadêmica (como dificuldade de escrita, de estudar, de apresentar seminários, como pesquisar etc., muito comuns em um perfil de curso como o da filosofia) deveriam ser resolvidos dentro das próprias disciplinas, mas não é isso que ocorre. Pode ser pela falta de uma disciplina específica para isso (como a antiga Leitura e Produção de Texto Filosófico, que já se mostrava insuficiente, ainda que muitíssimo importante), pela diminuição dos hábitos de leitura e escrita dos brasileiros nos últimos anos, pelo processo de renovação de matrizes

curriculares dos cursos superiores das universidades brasileiras promovido pelo MEC (cujo fim é o encurtamento da carga horário dos cursos, acarretando uma formação mais superficial e deficiente). Há, ainda, outro obstáculo considerável para uma formação de qualidade do acadêmico em filosofia: a heterogeneidade das turmas (com alunos de diferentes perfis socioeconômicos, diferentes idades, muitos dos quais trabalham e/ou tiveram uma formação básica de má qualidade).

Sendo o perfil do curso de filosofia voltado integralmente para a escrita, a leitura e a apresentação oral de textos de exímia dificuldade, que requerem muito tempo de trabalho, leitura, releitura, comentários, enfim, de estudos (cujas ferramentas o aluno recém-ingresso não possui e muitas vezes não chega a possuir durante toda a graduação), e sendo muitos dos textos disponíveis somente em outros idiomas (seja o inglês, seja o francês, cuja obrigatoriedade do estudo da língua faz parte da matriz curricular de filosofia da UFU), uma série de lacunas na formação do discente em filosofia da UFU apresentam-se para nós: como poderia, pois, um aluno recém-saído do Ensino Médio - cujo perfil, muitas vezes, é de baixa exigência - entrar em contato com uma disciplina de Metafísica (a mais difícil disciplina que existe, segundo Aristóteles) já no primeiro período? Tal problema não ocorre somente no primeiro período: devido à dificuldade do contato com a filosofia (curso no qual o aluno entra muitas vezes sem nem saber o que significa), muitos alunos não aprendem a estudar um texto filosófico, nem a escrever um (muitas vezes por não ter tempo, bem como por não ter uma disciplina no currículo somente voltada para isso).

2 Detalhes e planejamento da atividade

2.1 Objetivos gerais e específicos

Devido a essa série de lacunas que têm se apresentado a nós, discentes, propomos a criação de um Núcleo cuja finalidade única é apoiar o aluno em suas dificuldades acadêmicas que se apresentam já - e principalmente - no momento em que ingressam no curso, tais como a dificuldade de leitura de textos filosóficos, bem como da escrita, da falta de noção do que seja a universidade, da dificuldade com língua estrangeira etc. É, pois, função do Núcleo preencher tais lacunas, por meio da organização de eventos (minicursos, palestras, oficinas)

voltados para tais temáticas, eventos tais que podem ser promovidos pelos próprios membros do Núcleo ou mesmo por professores, podendo ser do próprio IFILO ou de outros institutos, como o ILEEL (cujos professores podem promover eventos relacionados a temas mais gerais, como o de gêneros acadêmicos, gêneros textuais etc.).

Como objetivos específicos do projeto, cabe ao Núcleo apresentar ao aluno diferentes tipos de avaliações utilizadas dentro do curso, assim como os diferentes gêneros textuais acadêmicos, incentivando e criando a consciência da necessidade do hábito de leitura e escrita. O Núcleo também será um ambiente para que os alunos desenvolvam sua capacidade de autonomia e planejamento, apresentando-os ferramentas de análises de textos, ajudando-os na elaboração e apresentação de seminários, exemplificando diversos métodos de leitura, introduzindo-os às normas da ABNT, entre outras atividades de escrita que também construirão confiança nos alunos na produção de textos.

2.2 Metodologia escolhida

O projeto será de caráter expositivo e buscará sempre a participação do aluno ingressante e daqueles que admitem possuir dificuldades, sobretudo para que relatem as principais dificuldades encontradas ao ingressar no curso de filosofia. Primeiramente, será explicado, de modo breve, como funciona o ambiente acadêmico, para quem servem as avaliações, e o que o professor espera de um aluno – isso tudo para que o aluno ingressante se situe enquanto um estudante de graduação em filosofia. Em um segundo momento, explicar-se-á o que é um texto acadêmico, como se redige um quando o professor solicita, quais as suas variações, como se estuda um texto de filosofia, o que é um texto de filosofia e outros aspectos. Será dada, ao fim da oficina, uma atividade simples – a ser realizada em casa, com correção e devolução posteriores –, de análise de um texto filosófico, para que o aluno aplique os seus conhecimentos adquiridos durante a oficina e que possa refletir tal aprendizado em suas práticas individuais, assim como, em sala de aula. Aqueles que enfrentarem dificuldades de dicção em apresentações ou extrema ansiedade - em relação a seminários e provas - também terão nosso apoio da forma mais eficaz possível, inclusive por permitir um espaço de desenvolvimento neste quesito.

3 Metas do projeto

A oficina tem como principal meta ambientar o aluno ao ambiente acadêmico, fornecendo a ele as ferramentas necessárias para estudar para as avaliações e para as disciplinas do curso. Pretende-se, além disso, criar um banco de dados com uma série de informações, como as principais dificuldades dos alunos, as expectativas ao entrar no curso, a concepção de filosofia e de universidade para eles etc. Apesar da extrema dificuldade do curso em filosofia, se torna tolerável com o uso correto das ferramentas certas.

O projeto também contará com uma avaliação por meio da coleta da opinião dos alunos participantes e do acompanhamento de suas progressões no curso; além disso, o resultado das atividades práticas propostas, como a escrita de resenhas, as leituras e as preparações de seminários, serão considerados como avaliação do curso.

4 O projeto em prática

O projeto tem ocorrido semanalmente às sextas-feiras com a duração de, em média, 2hrs. Como grupo de apoio, contam os petianos Carlos, Mikael, Virgínia, e os graduandos Davi e Rayane. Na primeira semana, oito estudantes, a maioria do primeiro período do curso de Filosofia, compareceu à reunião, na qual foi feita uma breve apresentação do projeto, a fim de esclarecer algumas dúvidas que os alunos possuíam e compreender o caminho que deveria ser tomado para o melhor aproveitamento dos estudantes. Após a primeira reunião, foi criado um grupo no WhatsApp para atualização, dúvidas e avisos sobre as reuniões. A partir da primeira reunião, foi possível traçar os principais pontos que precisavam de apoio e, também, o que os estudantes esperavam do grupo, de maneira que o projeto foi adaptando-se a necessidade prática dos alunos e, devido a isso, há uma possibilidade de maior adesão por parte dos graduandos. Um dos pontos positivos foi o fato de que, na segunda reunião, não houve nenhuma evasão: os estudantes parecem estar empolgados com as reuniões e com a possibilidade de aprendizagem. Infelizmente, devido a um evento do Instituto de Filosofia, não houve a terceira reunião, que ocorreria dia 29/09/2023. Nela, está programada a apresentação de maneiras de estudo e livros que auxiliam a escrita acadêmica. A dinâmica do grupo tem sido fluída, há a participação de todos, com dúvidas, medos e esclarecimentos. Até o momento, o projeto tem sido satisfatório.

5 Conclusão

Conclui-se, portanto, que o Núcleo de Apoio Acadêmico aos Estudantes de Filosofia tem tido êxito em preencher a lacuna de habilidade de leitura e escrita percebida claramente nos primeiros períodos; as atividades evitam a evasão do curso, e auxiliam a confiança dos novos graduandos ao redigir textos filosóficos, assim como na leitura produtiva dos textos utilizados no decorrer do curso.

Referências

BAGGINI, J.; FOSL, P. S. As ferramentas dos filósofos: um compêndio sobre conceitos e métodos filosóficos. Trad. Luciana Pudenzi. São Paulo: Edições Loyola, 2012.

COSSUTTA, F. Elementos para a leitura dos textos filosóficos. Trad. Angela de Noronha Begnami et al. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

FALLEIROS, F. N. Explicação de texto: teoria e ensino da narrativa. São José do Rio Preto: Unesp, 2021.

FIGUEIREDO, L. C. A redação pelo parágrafo. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

FOLSCHEID, D.; WUNENBURGUER, J-J. Metodologia filosófica. 3 ed. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes: 2006.

HERRERA, E. Modos de hacer filosofía y modos de decir en el artículo de investigación: Un estudio comparativo de la relación entre los supuestos teórico-metodológicos e la enunciación académico-filosófica. Buenos Aires, 2016.

SAUNDERS, C. et al. Como Estudar Filosofia: Guia Prático para Estudantes. Trad. Vinicius Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2009.

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NO SISTEMA PRISIONAL DE UBERLÂNDIA

PET Odontologia - UFU

Carolina de Melo Carvalho
Carolina Neves Tannous Dib
Débora Rosa Medeiros
Fernanda Alves da Silva
Filipe Gontijo Silva
Gabriela Melo Terra Palazzo
Gustavo Barcellos Lima
Isabella Silva de Abreu
Marcela Crosara Quagliatto
Nataly Ferreira de Ávila
Nicole Anália Borges Rocha
Otávio Enrico Braga Prado
Rodrigo Silveira Tosta Figueiredo
Ramiro Vilela Junqueira Neto
Mirella Jammal Custodio Freitas e Silva
Jaqueline Vilela Bulgareli

Resumo: No sistema prisional brasileiro, a superlotação é um cenário extremamente visível por toda população. As pessoas privadas de liberdade esperam julgamento por longos períodos e as micropolíticas e políticas internas são conflituosas em relação aos detentos. A PNAISP - Política Nacional de Atenção às Pessoas Privadas de Liberdade regulamenta o acesso ao cuidado em saúde no sistema prisional, incluindo as diversas ações relacionadas à saúde bucal. Contudo, o município de Uberlândia tem encontrado impasses, institucionais e políticos, para o estabelecimento da adequada atenção odontológica nas unidades prisionais do município. Desse modo, a área de Saúde Coletiva e Odontologia Legal da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (FOUFU) em parceria com o PET Odontologia, criou-se um projeto de extensão que propõe garantir atendimento odontológico de forma contínua nas unidades prisionais do município, por intermédio da interação entre discentes de graduação, discentes de pós-graduação, residentes multiprofissionais e docentes da FOUFU. O desenvolvimento da ação ocorre por meio de atendimentos odontológicos na unidade de saúde instalada dentro do Presídio Jacy de Assis, no atendimento dos presidiários que necessitam de cirurgias orais menores, como exodontias simples e múltiplas, tratamentos periodontais e endodônticos, tais como, abertura coronária e desinfecção dos canais, remoção de tecido cariado, substituição de restaurações insatisfatórias, restaurações provisórias e definitivas. O intuito do projeto é levar atendimentos odontológicos para as unidades prisionais, a fim de auxiliar a demanda existente no município.

1 Introdução

O sistema prisional de Uberlândia está sob a égide do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN-MG), do qual deriva a Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI). Esta instância é responsável pela execução de atividades de segurança, inteligência e gestão

administrativa do sistema penal. A operação da estrutura prisional do Estado é dividida em quatro diretorias, cada uma com atribuições específicas: a Diretoria Geral, encarregada da estabilidade, segurança e disciplina da unidade; a Diretoria Administrativa, com função de gerenciamento administrativo e financeiro; a Diretoria de Atendimento ao Preso, coordenadora das atividades jurídicas, educacionais, profissionalizantes, psicossociais e de atendimento à saúde dos detidos; e a Diretoria de Segurança, responsável pela coordenação das atividades de segurança interna e externa da Unidade Prisional.

Dentre os direitos assegurados aos presos que compõem a Unidade Prisional, destacam-se a assistência social, saúde, aspectos psicossociais, educação e assistência religiosa, todos visando à preservação de sua integridade física e moral. Contudo, é crucial ressaltar a realidade insalubre e precária vivenciada pela população carcerária. Essa condição torna-se um fator agravante, que juntamente com as limitações de espaço físico e insuficiência de ventilação, propiciam uma maior probabilidade de disseminação de epidemias e doenças infecciosas, como ocorreu na pandemia de covid-19.

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Execução Penal nº 7.210 de 1984 estabelecem de forma clara o acesso da população carcerária a programas e serviços de educação e saúde. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) surge como um instrumento essencial, consolidando políticas preexistentes voltadas para o sistema carcerário. Isso implica em investimentos na capacitação de profissionais de diversas áreas e na melhoria da infraestrutura, visando proporcionar um atendimento condizente com as necessidades específicas desse grupo.

O sistema prisional brasileiro, marcado pelo fenômeno do hiperencarceramento, exerce um impacto direto na saúde bucal dos indivíduos privados de liberdade. Essa situação é agravada por influências de fatores socioeconômicos, raciais e culturais. Infelizmente, a atenção à saúde no sistema penitenciário, frequentemente, é relegada, resultando na ausência de investimentos destinados aos detentos e culminando em uma crescente demanda por serviços de saúde no âmbito prisional.

A participação do cirurgião-dentista na equipe interdisciplinar assume um papel crucial na promoção da saúde bucal. Isso se concretiza por meio da detecção precoce de patologias a partir das manifestações bucais, na reabilitação oral e na educação da população carcerária

sobre a importância do autocuidado em relação à saúde bucal. Desta forma, almeja-se proporcionar atendimentos de forma integral para os presidiários, alinhando-se aos objetivos delineados pelo Programa Nacional de Saúde Prisional (PNSSP). No entanto, é imperativo ressaltar que a maioria das instituições penais enfrentam carências de recursos e de equipe adequada para oferecer atendimento médico, farmacêutico e odontológico, o que representa uma contradição com a Lei de Execução Penal, a qual garante a assistência à saúde dos detentos.

O presente relato de experiência fundamenta-se no projeto de extensão conduzido pelos membros do Programa de Educação Tutorial (PET) Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Sob o título "Atendimento Odontológico no Sistema Prisional de Uberlândia", o projeto englobou uma atividade processual contínua, com caráter educativo, social, cultural, científico e tecnológico. Este, vinculado à Faculdade de Odontologia da UFU, destacou-se por proporcionar não apenas intervenções clínicas, mas também atividades educativas e epidemiológicas, abrangendo áreas como cirurgia oral menor, periodontia, endodontia, dentística e saúde coletiva. A execução do projeto foi respaldada pela interação entre discentes de graduação e pós-graduação, residentes multiprofissionais e docentes, todos comprometidos em mitigar as complexas questões de saúde bucal enfrentadas pela população em situação de cárcere no município de Uberlândia.

2 Objetivo

O objetivo deste estudo é promover o acesso e a qualidade do atendimento odontológico para a população em situação de cárcere nas unidades prisionais de Uberlândia (MG). A iniciativa visa prover cuidados eficientes em saúde bucal, e oferecer uma oportunidade de aprimoramento das técnicas de manejo da cárie dentária por parte dos discentes de graduação e pós-graduação envolvidos. Além disso, promove a inclusão e o respeito aos direitos fundamentais de saúde.

3 Discussão

A importância da educação em saúde e do atendimento odontológico em presídios é fundamental para promover o bem-estar dos detentos, e para garantir a segurança e a saúde de

toda a comunidade carcerária. Através da educação em saúde, os reclusos podem adquirir conhecimentos sobre prevenção de doenças, higiene pessoal e cuidados com a saúde, reduzindo assim a propagação de enfermidades infecciosas dentro das instalações prisionais. Além disso, o acesso a atendimento odontológico adequado alivia o sofrimento dos detentos devido a problemas dentários, contribui para sua reintegração na sociedade após a liberação, melhorando sua autoestima e qualidade de vida. Portanto, a implementação de programas de educação em saúde e atendimento odontológico em presídios humaniza o sistema carcerário e desempenha um papel crucial na promoção da saúde e na prevenção de problemas de saúde pública.

Nesse contexto, sabendo da existente necessidade de atendimento odontológico prisional, foi desenvolvido pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (FOUFU), um projeto de extensão no presídio Jacy de Assis, voltado para atenção à saúde bucal carcerária, nos âmbitos de atendimento clínico e de levantamento epidemiológico. Esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar aos alunos a experiência de prática odontológica fora do ambiente universitário, onde os pacientes em questão carecem de muita atenção e cuidado bucal, devido às condições que estão no momento inseridos. Esse projeto de extensão foi criado e desenvolvido pela área de Saúde Coletiva e Odontologia Legal da FOUFU em parceria com o grupo PET Odontologia UFU. Dessa forma, a atividade extencional em questão reconhece e parte da realidade existente da saúde bucal nesse meio prisional e carcerário, onde sua importância e necessidade é reconhecida.

Os projetos de extensão podem ser descritos como um canal ligante da Universidade até a comunidade, em que através da pesquisa, ensino, interação social, oferta de serviços e prática à comunidade, os discentes da graduação e da pós-graduação, possibilitam a troca de experiências e saberes, assim como a oferta de conhecimento e ajuda para as necessidades e demandas da população. Dessa maneira, a Universidade é braço atuante na comunidade externa, fortalecendo uma formação profissional cidadã. Logo, um projeto de extensão representa a aglutinação de três polos: ensino, pesquisa e extensão (MEC, 2002) (LOYOLA; OLIVEIRA, 2005, p. 431) (FERREIRA et al., 2011).

Analisando os princípios norteadores da extensão, sua importância e contribuição social, o presente projeto “Atenção odontológica no Sistema Prisional de Uberlândia”, possui como objetivo principal oferecer atendimento odontológico à população em situação de cárcere das

unidades prisionais de Uberlândia (MG). Além disso, possui como objetivos específicos proporcionar o cuidado em saúde bucal de forma eficiente nas unidades prisionais, possibilitar o aprimoramento de técnicas de manejo da cárie dentária por parte dos discentes da graduação e pós-graduação e gerar desmistificação e superação de segregação da população em situação de cárcere.

O projeto de atendimento ao presídio Jacy de Assis, iniciou em julho de 2023. Os atendimentos acontecem em dois momentos durante a semana: nas quintas-feiras à tarde, sobre supervisão da tutora do PET Odontologia Jaqueline Bulgarelli, os alunos petianos do curso de Odontologia realizam os atendimentos; e nas segundas-feiras no período da manhã e tarde os atendimentos ficavam por conta dos demais alunos da graduação que foram selecionados previamente em um processo seletivo coordenado pela área da Saúde Coletiva. Para os alunos selecionados há uma escala de revezamento para atuação na unidade de saúde prisional. Os participantes do projeto iniciam o atendimento às 08 horas, com pausa para almoço e retorno das atividades às 13h, finalizando às 16:30h. Às 07:50h, os alunos escalados no dia se encontram com o professor responsável na porta do presídio, onde realizam credenciamento e passam por uma revista por meio de raio-x para identificação de possíveis objetos eletrônicos proibidos de adentrar na unidade prisional. A recomendação era o uso de pijamas cirúrgicos, e proibido utilizar roupas laranjas, vermelhas ou pretas para não atrapalhar o funcionamento e regras do presídio. Os presos escrevem “bilhetes”, solicitando atendimento a Unidade de Saúde Prisional instalada no Presídio Prof. Jacy de Assis, geralmente, há queixa de dor.

Os procedimentos realizados variam em limpezas, remoção de cáries, aberturas coronárias e cirurgias de extração, e em média são realizados quatro atendimentos por período (manhã ou tarde). Os alunos utilizam os materiais da própria unidade de saúde prisional, entretanto é recomendado levar o motor acadêmico, caso seja necessário utilizar. Comparando os atendimentos realizados na Unidade de Saúde Prisional instalada no Presídio Prof. Jacy de Assis e nas clínicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (FOUFU), existem algumas diferenças que são importantes, por exemplo, no presídio não se utiliza as barreiras de biossegurança, como plástico PVC ou saquinhos de laranjinha para proteção dos equipos odontológicos. Outra diferença, está na realização de extrações que são realizadas sem o apoio de uma radiografia, o que dificulta a realização de uma cirurgia, mas não impossibilita. Os atendimentos no presídio se assemelham com o serviço ofertado no

Pronto-Socorro Odontológico do Hospital Odontológico da UFU, visto que o principal foco no atendimento é aliviar o foco da dor.

Dessa forma, é importante ressaltar que o atendimento no sistema carcerário pelos discentes da Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, trouxe diversos benefícios, ao que se diz respeito à saúde coletiva, a realização dos diversos procedimentos citados e para o conhecimento da realidade dessa parcela da população uberlandense. Conforme o relato e experiência dos estudantes, afirmaram que foi extremamente valioso para o crescimento acadêmico e profissional, visto que lidaram com as mais diversas situações para que conseguissem realizar os procedimentos e sanar as queixas dos carcerários.

Portanto, vê-se a necessidade de manter e continuar com esses atendimentos, já que contribui para a promoção da saúde dessa população e para o aprendizado dos discentes de odontologia. De acordo com *Mayra Rola Siqueira, em Saúde Bucal da População Carcerária: levantamento epidemiológico*, no Brasil, a instituição de Unidades Básicas de Saúde no sistema carcerário ainda é muito tímida, mesmo que tenha sido instituída uma política pública em 2003. Além disso, a partir desse levantamento, pode-se realizar grande comparação ao atendimento realizado no Jacy de Assis, onde, similarmente, a grande maioria dos pacientes são jovens, são realizadas exodontias e que o componente perdido é o mais prevalente em todas as faixas etárias. Por fim, realizar a promoção de saúde e atendimento a essa população é de fundamental importância para que no período de reclusão, tenham qualidade de vida e saúde.

4 Conclusão

O projeto realizado dentro do Presídio Jacy de Assis, foi de extrema importância para o PET Odontologia, uma vez que abrangeu os seus três pilares: ensino, pesquisa e extensão. No ensino, possibilitou o aperfeiçoamento técnico dos discentes ao realizarem os atendimentos; na pesquisa, possibilitará a realização de um levantamento epidemiológico que evidencie a situação bucal dos detentos, além de inserir os petianos no universo de uma pesquisa científica colaborativa (na qual todos pudessem atuar); por fim na extensão, possibilitou a inserção dos petianos na atenção básica dentro da unidade prisional, sendo uma rotina complementar a universidade, promovendo saúde para a comunidade externa a FOUFU.

Visto a grande aprovação da comunidade externa, dos detentos e dos funcionários do presídio, pretende-se continuar com a execução do projeto, levando o atendimento odontológico para mais detentos, continuando com o levantamento epidemiológico para conhecer a real situação bucal da unidade e buscar estratégias cada vez melhores para suprir as suas necessidades. Por fim, vale-se ressaltar que o Grupo PET Odontologia tem interesse em realizar novas pesquisas e projetos com a população carcerária de Uberlândia, assim melhorando a saúde bucal das unidades.

Referências

FERREIRA, D. A. V. et al. Ligas Acadêmicas: uma proposta discente para ensino, pesquisa e extensão: Interagir: pensando a extensão, Rio de Janeiro, n. 16, p. 47-51, jan./dez. 2011.

LOYOLA, C. M. D.; OLIVEIRA, R. M. P. A universidade “extendida”: estratégias de ensino e aprendizagem em enfermagem. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, 2005. DOI 10.1590/S1414-81452005000300011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/bt5MVNjMDXHJSPnVtXH9PbQ/>. Acesso em: 12 jun. 2023.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Plano Nacional de Extensão Universitária. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e SESu/MEC. Brasília, DF: MEC, 2002.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério da Justiça. Portaria Interministerial nº 1 de 2 de janeiro de 2014. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União da República Federativa do Brasil. (03 jan 2014); Seção 1, 18-21.

SIQUEIRA, Mayra Rolla et al. Saúde bucal da população carcerária: levantamento epidemiológico. Journal of Research in Dentistry, v. 7, n. 6, 2019.